

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Regelschule - Sonderschule - Regelschule

Wie Schüler*innen mit sozialemotionalen Schwierigkeiten ihren Weg aus der Regelschule in eine Sonderschule und wieder in die Regelschule erleben und was sie dabei als hilfreich und was als belastend wahrnehmen.

eingereicht von: Sylvia Meier

Begleitung: Verena Muheim

14. Mai 2023

Abstract

Mit der Annahme der BRK 2014 wurden zahlreiche Sonderschulen abgeschafft und ein grosser Teil der Schüler*innen dieser Institutionen in Regelschulen integriert. Seit 2022 fordern verschiedene Lehrpersonalverbände erneut die Wiedereinführung von Kleinklassen, vor allem für Schüler*innen mit Verhaltensstörungen. An den Diskussionen beteiligen sich Menschen aus Bildungswissenschaft, Bildungspolitik und inzwischen auch Lehrpersonen. Wie erleben die Direktbetroffenen, die Schüler*innen mit sozialemotionalen Schwierigkeiten, die verschiedenen Schulsysteme, was hilft ihnen, was belastet sie? Für die Beantwortung dieser Fragen wurden Interviews mit ehemaligen Sonderschüler*innen durchgeführt und daraus sechs Thesen abgeleitet. Zusammenfassend zeigt sich, dass diese Schüler*innen kompetente Begleitung und intensive Förderung ihrer überfachlichen Kompetenzen brauchen, unabhängig von der Schulform.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Ausgangslage.....	6
1.2	Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz.....	7
1.3	Fragestellung.....	7
1.4	Ziel.....	8
2	Theorie	9
2.1	Systemsprengende	9
2.2	Systeme	10
2.3	Integration- Separation.....	12
2.4	Forschungslage.....	13
2.5	Statistiken und Schulformen	16
3	Empirischer Teil.....	18
3.1	Vorstudien	18
3.2	Qualitative Interviews	21
3.3	Interviews mit Kindern	22
3.4	Auswahl der Schüler*innen für die Befragung	24
3.5	Durchführung der Interviews	25
3.6	Auswertung der Daten.....	26
4	Ergebnisse.....	29
4.1	Persönliche Eindrücke der Interviews.....	29
4.2	Personale Ebene	32
4.3	Lehrperson	34
4.4	Mitschüler*innen	36
4.5	Klasse.....	38
4.6	Schule	39
4.7	Zuhause	41

4.8	Peer	42
4.9	Umwelt	43
5	<i>Beantwortung der Fragestellung und Diskussion</i>	45
5.1	These 1 zu Regelschule 1.....	45
5.2	These 2 zum Wechsel 1 von der Regelschule 1 in die Sonderschule	48
5.3	These 3 zur Sonderschule.....	49
5.4	These 4 zum Wechsel 2 von der Sonderschule in die Regelschule 2	52
5.5	These 5 zu Regelschule 2.....	55
5.6	These 6 zu Familie und Umfeld.....	58
5.7	Fazit	59
5.8	Ausblick	63

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Anhang

Danksagung

Herzlich danken möchte ich:

Meiner Begleiterin Verena Muheim für ihre tolle Begleitung, den sehr anregenden, konstruktiven Austausch und das klare und erhellende Mitdenken.

Professor Dr. Pierre- Carl Link für die Möglichkeit am ESE- Kongress an der HfH im Juli 2022 teilnehmen zu dürfen, wo durch ich zahlreiche Erkenntnisse erwerben konnte, welche für das Thema der Masterarbeit relevant waren.

HfH- Rektorin Professorin Dr. Barbara Fäh und dem Team der HfH, die für das Thema eine Austauschplattform eingerichtet haben für gemeinsame Lösungssuche.

Dem Sonderschullehrer, der die Kontakte zu seinen ehemaligen Schüler*innen herstellte und mit seiner aufgestellten, engagierten Art und seinem Umgang mit den Sonderschüler*innen Zuversicht vermittelt und Bewunderung verdient.

Den drei interviewten Schüler*innen für ihre Offenheit, welche mich persönlich berührte. Die Gedanken an sie begleiteten und motivierten mich im ganzen Prozess der Masterarbeit.

Martin Janny, Schulleiter Schulheim Friedheim in Bubikon, der mir die Zuversicht vermittelte, dass Befragungen von Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten möglich und sinnvoll sind.

Dem Sonderschüler, der mir durch das spontan entstandene Gespräch zwischen uns erst den nötigen Mut gab, mich an Interviews mit Sonderschüler*innen heranzuwagen.

Den ehemaligen Schüler*innen und ihrer Klassenlehrerin, welche durch ihre engagierte Mitarbeit bei der Fragebogenumfrage hilfreiche Hinweise gaben für die Gestaltung der Interviews.

Meiner Arbeitgeberin, meiner Stellenpartnerin und meiner Stellvertreterin, die mir den Rücken freihielten für den Bildungsurlaub und mir ermöglichten, mich auf die Masterarbeit fokussieren zu können und gleichzeitig den Bezug zur Praxis aufrecht erhalten zu können, so dass Theorie und Praxis in meinem Denken ineinander fließen konnten.

Meinen Mitstudent*innen für die vielen wertvollen Gespräche, Gedankenanstöße und hilfreichen Tipps.

Meinen Freunden und Freundinnen für ihr Mitdenken, Mitfühlen, Hinterfragen und Anregen.

Meiner Familie für die grosse Unterstützung.

1 EINLEITUNG

«Wer sprengt hier welches System?» (Wittrock, 2017, in Baumann et al., 2020, S.7)

1.1 Ausgangslage

Mit der Anerkennung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) und des Behindertengleichstellungsgesetz folgte in der ganzen Schweiz ab 2008 ein grosser schulischer Wandel Richtung Integration von Sonderschüler*innen in die Regelschule und, infolgedessen, zu einem Abbau der Kleinklassen und Sonderschulen. Im gleichen Zeitraum jedoch stieg die Anzahl der Schüler*innen mit definiertem Förderbedarf, auch im Bereich Verhalten, stetig an (BFS, 2022). Gleichzeitig zeichnet sich ein zunehmender Mangel an Lehrpersonen und heilpädagogisch ausgebildetem Personal ab. Eine Entspannung dieser Situation ist aktuell nicht erkennbar. So begegnen sich Erwachsene mit teils wenig bis keiner pädagogischen Ausbildung und Schüler*innen mit teils starkem Unterstützungs- und Förderbedarf im sozialemotionalen Bereich. Schüler*innen wie auch Lehrpersonen kommen an ihre Belastungsgrenzen, oder haben die Grenzen ihrer Tragfähigkeit und Anpassungsfähigkeit bereits überschritten. Lehrpersonen brennen oder steigen aus. Oder die Störungen und Störefriede werden an andere delegiert, wie beispielsweise Schulsozialarbeitende, Heilpädagog*innen, Schulinseln, andere Klassen, Schulen oder Sonderschulen.

Die Schüler*innen ihrerseits sind zum Schulbesuch verpflichtet, sie dürfen per Gesetz nicht aussteigen. Manche tun es trotzdem. Wenn die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und Normen der Schule und dem persönlichem Können zur inneren Zerreihsprobe wird, versuchen Schüler*innen dieser Spannung durch verschiedene Varianten entgegen zu treten. Sie versuchen sich noch mehr anzupassen, sie verweigern die Teilnahme bis zum Schulabsentismus (Ricking, 2022), sie entwickeln psychosomatische Symptome wie Bauch- oder Kopfschmerzen bis zu Depressionen oder Angststörungen. Oder sie lehnen sich aktiv auf, indem sie das System, das sie stört, ihrerseits stören bis zum Überfordern und Sprengen der Systemgrenzen (Baumann et al., 2020).

In den aktuellen Diskussionen votieren Politiker*innen und Bildungstheoretiker*innen eher für das Festhalten am Ziel der gemeinsamen Beschulung möglichst aller (Lanfranchi, 2023) und warnen vor den langfristigen Konsequenzen von Separation. Praktiker*innen, welche die Herausforderungen der integrativen Beschulung direkt erleben, betrachten diesen Integrationsanspruch zunehmend als nicht erfüllbar. So lancierte beispielsweise im Kanton Basel-Stadt die Freiwillige Schulsynode (FSS) eine Volksinitiative zur Wiedereinführung von

Sonderschulen, spezifisch für Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten.¹ Die Initianten begründen ihr Begehren mit der Befürchtung, die Lehrpersonengesundheit komme durch die andauernde Überlastung zu Schaden. Erhebungsdaten zur Lehrpersonengesundheit (Heim, Sandmeier und Krause, 2014) attestieren rund einem Viertel der Lehrpersonen eine mittlere bis starke Burnout-Gefährdung. Nach wie vor wird eine umsetzbare Lösung gesucht für die Beschulung von Schüler*innen mit Verhaltensstörungen.

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Frage, was man mit den Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten machen soll, ein Thema ist, das von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird und sich auf verschiedenste Ebenen der Gesellschaft auswirkt (Bronfenbrenner, 1981). Gleichzeitig fehlen Forschungsergebnisse und eine gesicherte Datengrundlage welche die Antwortfindung erleichtern oder sogar ermöglichen könnte.

Vor allem Studien, welche spezifisch Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten in den Fokus nehmen, fehlen weitgehend (Ellinger, 2012; Liesen und Luder, 2011). Bei der Literaturrecherche für die vorliegende Arbeit konnten im deutschsprachigen Raum lediglich drei Befragungen gefunden werden, welche mit ehemaligen Sonderschülern durchgeführt wurden (Marx, 1995; Riedo, 2000; Holaschke, 2015). Allerdings waren alle Befragten zum Zeitpunkt der Erhebungen bereits erwachsen.

An den aktuellen Diskussionen beteiligen sich vor allem erwachsene, bildungsnahe Menschen, die zu den Gewinnenden unseres Bildungssystems gezählt werden können: Forschende, Lehrende, Politisierende. Die Eltern von Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten, und vor allem diese Schüler*innen selbst, kommen bei dieser Debatte kaum zu Wort. Sie melden sich nicht und sie werden meist auch nicht gefragt. Wolf und Fränkle fragen sich bezüglich «professioneller Rezeptivität» in der Heilpädagogik denn auch: «Nehmen wir diejenigen mit, über die wir im wissenschaftlichen Diskurs sprechen?» (2023, S. 86).

1.3 Fragestellung

Will man Lösungen finden für ein tragfähiges, inklusionsberechtigtes Schulsystem, braucht es den Einbezug, Mitsprache und Mitwirkung aller Beteiligten, auch der direktbetroffenen Schüler*innen. Sie sollen gefragt werden, wie sie als Expert*innen ihrer selbst (Mayring, 2016) die verschiedenen Schulsysteme erleben und was sie als hilfreich oder belastend wahrnehmen. Daraus leitet sich die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit ab:

¹ <https://www.srf.ch/news/schweiz/initiative-fuer-foerderklassen-ist-das-modell-der-integrativen-schule-am-ende> , aufgerufen 30.3.23

Wie erleben Schüler*innen mit sozialemotionalen Schwierigkeiten ihre Schullaufbahn von der Regelschule in die Sonderschule und wieder in die Regelschule und was nehmen sie dabei als hilfreich und was als belastend wahr?

1.4 Ziel

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist, von Schüler*innen, die sowohl Regel- als auch Sonderschulen besuchten, mithilfe von Interviews direkt zu erfahren, wie sie die verschiedenen Schulformen und ihre bisherige Schullaufbahn erlebt haben und was ihnen geholfen und was sie belastet hat. Aus der Analyse der Interviews werden zentrale Thesen herausgearbeitet zur Sichtweise der Direktbetroffenen. Im Fazit und Ausblick werden Erkenntnisse dargelegt, wie die Beschulung von verhaltensauffälligen Schüler*innen gestaltet und wie ein integrationsbereites Klima eines lernförderlichen «Wohlbefindens» hergestellt werden kann (Hascher, 2017).

Die BRK fordert effektive Partizipation der Betroffenen, was im Bereich Forschung zu verhaltensauffälligen Sonderschüler*innen im deutschsprachigen Raum bislang jedoch selten stattfand. Am ESE-Kongress 2022 an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurde dieser Umstand ebenfalls diskutiert. Verschiedene Teilnehmende, welche ihre Forschungsprojekte vorstellten, erwähnten auf Nachfrage, dass sie Sinn und Nutzen vom Einbezug der Sichtweise der Schüler*innen zwar klar anerkennen, diesen Aspekt jedoch nicht in ihre Forschungsarbeit einbezogen hatten. Mögliche Gründe können bei der aufwändigen und anspruchsvollen Datenerhebung vermutet werden. Die Befragung von minderjährigen Schüler*innen gestaltet sich komplexer als die Befragung von Erwachsenen. Bei Minderjährigen muss die Einwilligung zur Teilnahme an einer Studie sowohl von den Kindern selbst, wie auch von den Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Zusätzlich muss bei Kinderbefragungen auch mit ethischen Dimensionen, Unterschieden zwischen forschenden Erwachsenen und befragten Kindern, sowie Unterschieden von Denkweisen, Vorstellungen, Macht, Sprache, Milieu und Interpretationen achtsam umgegangen werden (Vogl, 2015).

Durch die Masterarbeit soll dem erkannten Forschungsbedarf der Einbeziehung der Schüler*innensicht, wenn auch im überschaubaren Rahmen einer Masterarbeit, entsprochen werden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit entspricht der Hoffnung eines von Riedo befragten ehemaligen Sonderschülers:

«Ich meine, wenn Lehrer und Eltern das Buch lesen, können sie sehen, was Kinder und Jugendliche in solchen Situationen denken. Und dann können sie sich vielleicht auch besser in sie hineinfühlen und sie verstehen. Und vielleicht können sie ihnen sogar helfen»(2000, S. 105).

2 THEORIE

Der Theorieteil folgt einer Strukturierung vom inhaltlichen Kern bis zu den Zusammenhängen, beginnend mit Erläuterungen zu Systemen und Sprengenden (2.1), gefolgt von der Auseinandersetzung mit dem Mehrebenensystem von Bronfenbrenner (1981) (2.2). Nach der Darlegung der vorhandenen Forschungslage im deutschsprachigen Raum (2.3) und Gedanken über integrative und separative Beschulung von Schüler*innen mit Verhaltens- und Anpassungsschwierigkeiten (2.4) folgt ein Überblick über die statistische Datenlage in der Schweiz und im Kanton Zürich sowie über das Schulsystem im Kanton Zürich (2.5).

2.1 Systemsprengende

In diesem Kapitel werden die Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten in den Fokus genommen, über deren Beschulungsform in der Bildungslandschaft aktuell diskutiert wird. Als Kapitelüberschrift wurde der Begriff 'Systemsprengende' gewählt, da er die in der Heilpädagogik relevante biopsychosoziale Sichtweise und die wechselseitige Beeinflussung von System und Person in sich vereint. Im Folgenden werden die beiden Teile des Begriffs, System und Sprengende, näher erläutert.

Sprengende

Mit Systemsprengenden sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit Schüler*innen mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten gemeint, für die gemäss Forderungen von Lehrpersonalverbänden wieder separierende Beschulungsformen eingerichtet werden sollen, da sie die Tragfähigkeit der Regelschulen sprengen.

Definitionen

Eine einfache Definition von auffälligem Verhalten im Kontext Schule zu formulieren scheint anspruchsvoll. Liesen und Luder (2011) merken an, dass eine einheitliche Definition von Verhaltensauffälligkeit unter anderem so komplex ist, weil verschiedene Forschungsrichtungen wie Psychologie, Soziologie oder Pädagogik und politische Akteure das Phänomen von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Myschker und Stein bestätigen diese Komplexität: «Verhaltensstörungen stellen sich mit einer Vielzahl von Erscheinungsformen in individuell ausserordentlich unterschiedlichen Erscheinungsbildern dar.» (2018, S.59) und listen eine Vielzahl an möglichen Symptomen auf, was die Vielseitigkeit bestätigt. Ihre Definition des Phänomens fasst zusammen (ebd., S.56):

«Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt

ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.»

Neben den diversen Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten macht auch die grosse Vielfalt an benutzten Begriffen den Umgang damit noch komplexer und anspruchsvoller. In Bezug zur Praxis meint Bolz dazu: «Die Heterogenität, Komorbidität und die daraus resultierende Komplexität unterschiedlicher Verhaltensprobleme stellen sonderpädagogische Unterstützungssysteme vor besondere Herausforderungen.» (2021, S.2).

Hillenbrand (2002) hat zur Orientierung eine Kategorisierung von Verhaltensstörungen mit vier Bereichen erstellt.

Externalisierende Störungen	Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität
Internalisierende Störungen	Angst, Minderwertigkeit, Trauer, Interesslosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen
Sozial unreifes Verhalten	Konzentrationsschwäche, altersunangemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, leistungsschwach, nicht belastbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten	Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen, niedrige Hemmschwellen

Die grösste Häufigkeit kommt den externalisierenden zu, gefolgt von internalisierenden Auffälligkeiten. Die beiden verbleibenden Klassen sind empirisch weniger abgesichert.

Einteilung der Verhaltensstörungen (nach Hillenbrand, 2001, S. 145)

Abbildung 1: Einteilung der Verhaltensstörungen (aus Liesen und Luder, 2011, S.13)

Die meisten Verhaltensauffälligkeiten werden dem externalisierenden Bereich zugeordnet. Die Forderungen einiger Lehrpersonalverbände nach Wiedereinführung von Kleinklassen beziehen sich dementsprechend auf Schüler*innen mit externalisierendem Verhalten, weil dieses Verhalten vom Lehrpersonal als besonders belastend wahrgenommen wird. Diese Schüler*innen werden als Systemsprengende wahrgenommen, da durch ihr Verhalten der Rahmen, die Tragfähigkeit und Belastungsgrenze des Regelschulsystems gesprengt wird. Wettstein und Scherzinger (2022) halten dem jedoch entgegen, dass für Störungen primär die Schüler*innen verantwortlich gemacht werden, Störungen jedoch auch von Lehrpersonen verursacht werden können. Diese Aussage bestätigt sich in der systemischen Betrachtungsweise mit ihren Wechselwirkungen zwischen Menschen und mit ihrer Umwelt.

2.2 Systeme

In der Heilpädagogik kommen verschiedene Systemmodelle zum Tragen. Nachfolgend werden zwei davon beschrieben, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind.

Das biopsychosoziale Modell von Petermann et al. (2011) zeigt die verschiedenen Aspekte, welche das Verhalten eines Menschen beeinflussen und eignet sich darum, Verhaltensauffälligkeiten und ihre möglichen Ursachen zu ergründen und verstehen. Das Modell zeigt, wie neben der Analyse der personellen Voraussetzungen eines Menschen immer auch der Kontext, in dem ein bestimmtes Verhalten auftritt, in die Situationsanalyse miteinbezogen werden soll.

Abbildung 2: Biopsychosoziales Modell von Petermann et al. (2011)²

Das ICF-CY Modell (Kraus de Camargo et al., 2020, S.34) zieht zusätzlich zu den «Umweltfaktoren» und «Personbezogene Faktoren» auch «Teilhabe» und «Aktivität» in die Diagnose mit ein, was für die Beschulung von Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten relevant ist.

ICF-CY Modell

Abbildung 3:

Mit dem Begriff 'System' können verschiedene Systeme innerhalb des Bildungssystems gemeint sein, beispielsweise die Schule, die Klasse oder das duale System der Schüler*innen- Lehrer*innen-Beziehung. Wo nötig, wird geklärt, welches System im jeweiligen Kontext besprochen wird.

Mehrebenensystem nach Bronfenbrenner

Bronfenbrenner (1981) entwickelte eine strukturierte Darstellung der vielfältigen gegenseitigen Einflüsse von Person und Umwelt in einem Mehrebenensystem, welches von Tillmann 1995 für das Bildungssystem spezifiziert wurde (vgl. Riedo, 2000, S. 22). Im Folgenden werden die Ebenen kurz erläutert.

² <https://zuugs.hfh.ch/verhalten/chapter/bio-psycho-soziale-modelle/> aufgerufen 20.4.23

Die Subjektebene befasst sich mit der Person selbst, ihrem Selbstkonzept (Zdoupas, 2022). Auf der Ebene des Mikrosystems werden Interaktionen der Person mit ihrem unmittelbaren Umfeld in den Blick genommen, wie beispielsweise zwischen Lehrperson und Schüler*in, innerhalb einer Klasse, der Familie oder in einer Gruppe Gleichaltriger. Gemäss Tillack et al., (2014, a und b) stellt die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler*in einen relevanten Faktor für Wohlergehen und erfolgreiches Lernen dar, umgekehrt können Beziehungen beide Seiten beeinträchtigen und belasten (Scherzinger und Wettstein, 2019).

Zur Mesoebene gehören die Schulen mit ihren Schulkonzepten, welche die Einstellungen und Handlungen der Schulteams beeinflussen. Auf der Ebene des Makrosystems sind die Gestaltung und Organisation des Bildungssystems definiert und Entscheide bezüglich Schullaufbahnen, Integration und Separation festgelegt. Die Haltung der Gesellschaft ist im Exosystem abgebildet. Sie prägt die Politik und Kultur, auch die Schulkultur, und beeinflusst so alle anderen Ebenen. Sämtliche Ebenen stehen durch Wechselwirkungen miteinander in Verbindung (Böhnisch, 2019).

Basierend auf den dargelegten Systemmodellen wurde für die vorliegende Arbeit eine adaptierte Darstellung entwickelt, welche sowohl für die Interviews wie auch für die anschliessende Kategorisierung der Aussagen eingesetzt wurde.

Was hast du erlebt? Kodierleitfaden

Umwelt Nachbarschaft Wohnort		Gleichaltrige Kollegen, Freunde		Zuhause Familie Eltern, Geschwister		Ich Person		Lehrperson Klp Fip Therapeut*in Betreuung		Mitschüler Mitschüler der Klasse		Klasse eigene Klasse als Ganzes		Schule andere Schüler andere Klassen Schule als Ganzes	
Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend	Hilf reich	Belas tend
						Jetzige Schule R2									
						Übergang 2 W2									
						Sonder- schule									
						Übergang 1 W1									
						Regelschule R1									

Abbildung 4: Adaptierte Darstellung

2.3 Integration- Separation

Die Debatte um Integration und Separation von Schüler*innen mit Schwierigkeiten wird seit den siebziger Jahren bis heute anhaltend geführt. Das Ziel, besseres Lernen durch Sonderschulen mit homogenen Lerngruppen und Schonraum zu ermöglichen, konnte gemäss verschiedener Untersuchungen (Bless, 2017; Riedo, 2000) nicht wie erhofft erreicht

werden. Mit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes³ hat im Schulwesen ein Gesinnungswandel stattgefunden weg von der Beschulung in Sonderklassen und Sonderschulen hin zur Integration möglichst vieler Schüler*innen in die Regelschule. Infolgedessen wurden zahlreiche Sonderklassen aufgelöst und ein Grossteil der Sonderschüler*innen, mitsamt schulischen Heilpädagog*innen in die Regelschulen integriert (vgl. BFS 2022/2020, S.6).

Im Kanton Zürich reduzierte sich seit der Anpassung des Volksschulgesetzes 2005 gemäss Philipp Dietiker, Leiter der Abteilung Besondere Förderung im VSA Zürich (2019), die Zahl der Sonderschüler*innen von über 2000 auf rund 180. Dietiker fordert⁴: «Mit dem Eintritt soll bereits der Austritt mitgedacht werden» und begründet diese integrationsorientierte Haltung mit Problemen der «Ghettoisierung» in Sonderschulen, der Etikettierung und Chancenungleichheiten. So soll bei jeder Separationsentscheidung gleichzeitig die Reintegration in die Regelschule mitgeplant werden.

Inzwischen werden aber von Seiten Lehrpersonal Stimmen laut, welche die Wiedereinführung von Kleinklassen fordern, vor allem für «Verhaltensauffällige». Begründet wird diese Forderung beispielsweise von Marianne Schwegler, Vizepräsidentin der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt (FSS⁵), mit der Überlastung der Regelklasse durch die zu hohe Anzahl Schüler*innen mit besonderem Bedarf und der zusätzlichen erzieherischen Aufgaben, welche die Schule zunehmend übernehmen müsse. Schwegler anerkennt die Vorteile der integrativen Schule, trotzdem spricht sie von einer «Kluft zwischen Theorie und Praxis». Auch in anderen Kantonen, beispielsweise St. Gallen, fordern Lehrpersonenverbände die Wiedereinführung von Kleinklassen⁶. In Zürich schlägt der Lehrpersonalverband die flächendeckende Einführung von Schulinseln vor⁷.

2.4 Forschungslage

In diesem Kapitel werden Studienergebnisse vorgestellt die sich mit integrativer und separativer Beschulung befassen. Bereits 2000 bemerkte Riedo, dass wenige Erkenntnisse zu Langzeitauswirkungen von integrativer und separativer Beschulung (Marx, 1995) vorliegen. Liesen und Luder (2011) fanden in ihrer Metastudie ebenfalls keine Erhebung, welche sich spezifisch mit den Auswirkungen von Integration und Separation von Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten befasste. Auch Ellinger und Stein (2012)

³ Bundesverfassung (Art. 8 Abs. 2 und 19), Behindertengleichstellungsgesetz (Behig, Art. 20 Abs. 1 und 2), Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Art. 1 Bst. b und Art. 2 Bst. b), Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK)

⁴ <https://www.hfh.ch/mit-dem-eintritt-sollte-bereits-der-austritt-mitgedacht-werden> , Stand 13.1.22

⁵ <https://www.srf.ch/radio-srf-1/stress-im-schulzimmer-braucht-es-wieder-kleinklassen> Stand 25.1.23

⁶ <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/das-integrative-schulmodell-bringt-lehrer-an-ihre-grenzen-verbaende-fordern-kleinklassen-bildungsforscher-raten-davon-ab-Id.1122379> , Stand 22.1.23

⁷ <https://www.hfh.ch/die-spitzen-brechen> , aufgerufen 19.4.23

konstatieren bei ihrer Metastudie über «Effekte inklusiver Beschulung», dass keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden können. Sie begründen ihr Fazit damit, dass bei den von ihnen analysierten Studien jeweils nur Teilbereiche fokussiert oder Themen wenig differenziert erforscht wurden. So wurden beispielsweise in einigen Studien aus Deutschland der untersuchte Förderbereich nicht klar definiert oder die Förderbereiche Lernen, Verhalten und Sprache als Einheit untersucht. Aufgrund dieser wissenschaftlich wenig eindeutigen Datenlage folgern die Autoren (ebd., S.85): «...dass vor einer verantwortungsvollen Abschaffung spezifischer Förderorte zugunsten einer inklusiven Beschulung in Reinform dringend weitere sorgfältige empirische Untersuchungen anstehen. Die Aufrechterhaltung eines Angebotsspektrums scheint zugunsten der betroffenen Kinder und Jugendlichen dringend empfehlenswert.»

Leidig, Bolz, Niemeier, Nitz und Casale (2021) konnten in ihrer Überblicksstudie über Erhebungsverfahren zur Lehrer*innen- Schüler*innen- Beziehung zwischen 1979 und 2020, in diesen über vierzig Jahren, nur zweiundzwanzig Studien im deutschsprachigen Raum ausfindig machen, in welchen auch Schüler*innen einbezogen wurden. In lediglich sieben dieser Studien wurden die Schüler*innen direkt befragt, vor allem über die Beziehung zu Lehrpersonen. Allerdings handelt es sich bei den Befragten durchgehend um Kinder und Jugendliche aus Regelschulen.

Alle vier erwähnten Meta- Studien kommen überein, dass im deutschsprachigen Raum bislang keine eindeutigen Ergebnisse vorliegen zu Auswirkungen integrativer oder separativer Beschulung für Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten. Von einem Beizug von Studien aus dem englischsprachigen Raum, wo entsprechende Studien vorliegen, rät Bolz (2021) aufgrund von kulturellen und schulstrukturellen Unterschieden ab.

Trotz der offensichtlich dünnen und nicht eindeutigen Datenlage plädieren Forschende eher für die integrative Beschulung der Verhaltensauffälligen. Aellig, Altmeyer und Lanfranchi (2021) bestätigen das Fehlen von Forschungsergebnissen im Bereich Beschulung von Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten und anerkennen die Belastung und teilweise Überforderung, welche die Integration von dieser Schüler*innen für die Regelschule und die dort Arbeitenden bedeuten. Trotzdem fragen sie sich bezüglich der Integrationsbestrebungen der letzten Jahre und der Diskussionen zur Wiedereinführung von Kleinklassen: «Zurück auf Feld eins: Ist es das wirklich wert?» (ebd., S.3).

Baumann et al. (2020) beschreiben in ihrem Buch «Systemsprenger» zwei von ihnen wahrgenommene Meinungen, wie mit Kindern mit stark auffälligen Verhalten umgegangen werden soll. Die eine Partei vertritt die Überzeugung, dass durch guten Unterricht und spezifischem Training der emotionalsozialen Kompetenzen Probleme mit herausforderndem Verhalten bewältigt werden können und somit alle Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule integriert werden können. Die andere Partei

glaubt nicht an die Integrationsmöglichkeit sämtlicher Schüler*innen mit auffälligem Verhalten. Die Vertreter*innen dieser Meinung denken, dass für einige Kinder das normale Schulsystem mit seinen Strukturen und Regeln eine unüberwindbare Überforderung darstellt und darum eine Integration in die Regelschule unsinnig bis unmöglich ist. Auch wenn die beiden Meinungsparteien unterschiedliche Lösungsansätze empfehlen, sind sich beide Parteien einig, dass Zugang zu Bildung und Teilhabe an der Gemeinschaft in jedem Fall anzustreben ist.

Baumann et al. (ebd.) zweifeln an der Möglichkeit der vollständigen Integration. Sie kommen aufgrund ihrer Forschungen zum Schluss, dass für einzelne Kinder und Jugendliche die Integration ins Schulsystem keinen Sinn macht, weil diese Menschen mit ihren Voraussetzungen und die Regelschule mit ihren Normen, Strukturen und Anforderungen nicht zusammenpassen und sich gegenseitig belasten, bis zur Systemsprengung des Menschen, der Schule, oder beider. Nicht jedes Kind ist beispielsweise fähig, sich in einer Gruppe von Menschen aufzuhalten, geschweige denn darin auch lernen zu können. Entsprechend den Erkenntnissen von Baumann et al. (ebd.) eruierte Olweus (2011) bereits 1996 dass sich 3-5% der Schüler*innen im normalen Schulsetting «therapieresistent» verhalten und besondere Begleitung benötigen.

Höchst (2019) fragt sich: «Ist Inklusion gescheitert oder kann sie gerettet werden?», indem er Probleme bei der Realisierung integrativer Beschulung beleuchtet und Lösungsansätze diskutiert. Auch Kissling (2022) formuliert seinen Buchtitel in Frageform: «Sind Inklusion und Integration in der Schule gescheitert?» und empfiehlt als Quintessenz, sich mehr am Wohlergehen der Schüler*innen und den «pädagogischen Fähigkeiten der sie unterrichtenden Lehrer» (ebd., S. 246) zu orientieren als an den verschiedenen Schulformen. Dem entsprechen Überlegungen von Luder, Pfister und Kunz (2017, S.6) indem sie die Position der Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten in die Diskussion einbringen, unabhängig von integrativer oder separativer Schulform:

«Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind in einer psychischen Notlage. Das auffällige Verhalten ist Ausdruck und Indikator für ein Ungleichgewicht, für vorhandene Konflikte oder problematische Situationen, in denen sich das Kind (und / oder die Personen in seinem Umfeld) überfordert sieht. Unabhängig von der jeweiligen Definition und Betrachtungsweise brauchen diese Kinder deshalb - pädagogische und psychologische - Hilfe.»

Haeberlin (2019) sinniert in seinem Essay über «Irrtümer der Inklusionsdebatte» und plädiert für eine thematisch viel umfassendere Inklusionsdiskussion in der Bildungspolitik, statt sich nur auf die Integration von Schüler*innen mit hohem Unterstützungsbedarf zu fokussieren.

Wocken (2020) schliesslich titelt sein Buch mit einer spannenden Sprachspielerei: «Die Zähmung der Inklusion: Separation integriert Inklusion» und macht damit auf ein mögliches Umdenken aufmerksam, weg von 'Entweder-oder' in Richtung 'sowohl als auch' von

Integration und Separation. Dem entsprechen auch die Lösungsansätze von Baumann et al. (2020) indem sie für eine Vielfalt an mensch- und situationsangepassten Beschulungsformen plädieren.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bisher noch wenig datenbasierte Entscheidungsgrundlagen zur optimalen Schulform von Systemsprengenden existieren. Es zeigt sich auch ein vielfältiger Begriffsdefinitionsbedarf, einerseits zum Phänomen Verhaltensschwierigkeiten, andererseits zu den Begriffen Integration und Schule. Es kann vermutet werden, dass eine Einigung auf einheitliche Begriffsbestimmungen, wie sie für ICF-CY hergestellt werden konnte, das gegenseitige Verstehen unterstützen würde und für die Diskussionen zur optimalen Beschulung hilfreich sein könnte.

2.5 Statistiken und Schulformen

Das Definieren des Phänomens Systemsprengende ist aufgrund der vielfältigen Symptome komplex und die in der Literatur verwendeten Begriffe zahlreich, wie im letzten Kapitel dargelegt wurde. Für die Aufbereitung von Daten zu Statistiken braucht es jedoch Klassifizierungen. In der Schweiz sind Zusatzressourcen personeller, materieller oder monetärer Art, an individuelle Diagnosen gebunden. Diese Diagnosen werden im Kanton Zürich durch den Schulpsychologischen Dienst erstellt. Förderressourcen werden aufgrund von IQ- Werten oder geistig oder körperlichen Beeinträchtigungen gesprochen, nicht aufgrund von sozialemotionalen Schwierigkeiten. Untenstehende Tabelle aus dem «Bildungsmonitoring Schweiz» (Kronenberg, 2021) zeigt, dass Schwierigkeiten im sozialemotionalen Bereich nicht als Behinderung deklariert werden.

Besonderer Bildungsbedarf aufgrund von:				Allgemeiner Bildungsbedarf	
besonderen Begabungen («Hochbegabung»)	sozioökonomischen und soziodemografischen Benachteiligungen	sozial- emotionalen Schwierigkeiten	Behinderung	mit Behinderung	ohne Behinderung
			Behinderung		

Abbildung 4 Behinderung, allgemeiner und besonderer Bildungsbedarf (Kronenberg, 2021)

In der Schweiz ist die Definition des Behindertengesetzes BehiG (Art. 2 Abs.1, vgl. Kronenberg, 2021, S.17) massgebend, bei dem als behindert gilt wem: «...voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden». Ob mit «psychische Beeinträchtigung» auch sozialemotionale Schwierigkeiten gemeint sind bleibt offen.

Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) besuchten im Jahr 2020 in der Schweiz 2,2% aller Schüler*innen während ihrer Schullaufbahn Unterricht in einer Sonderklasse (1,8%) oder einer Sonderschule (1,3%). 0,9% dieser Sonderschüler*innen wechselten im Laufe ihrer Schulzeit zurück in die Regelschule. Trotz differenzierten Statistiken des BFS existieren keine spezifische Daten für den Bereich Verhaltensschwierigkeiten. Unter den Begriffen Sonderschule und Sonderklasse sind Schulen mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten zusammengefasst. Das VSA⁸ (S.6) beschreibt dazu: «Die Einstufung ist nicht allgemein gültig. Sie muss in der Einschätzung der jeweiligen Beteiligten und der aktuellen Gegebenheiten vorgenommen werden. Je nachdem kann die gleiche Symptomatik unter Umständen unterschiedlichen Formen und Schweregraden zugeordnet werden.» So zeigt sich, dass auch in der Gesetzgebung wenig eindeutige Vorgaben vorliegen. Auch dieser Umstand mag zur aktuellen Debatte beigetragen haben.

Die Integration von Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten wird von den Lehrpersonen oft als am meisten belastend wahrgenommen (Luder, Pfister und Kunz, 2017). Trotzdem sind für diese besondere Herausforderungen bislang aber noch keine spezifischen Gesetzgebungen vorhanden und entsprechende Unterstützungs- Entlastungsressourcen vorgesehen.

⁸ https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/weiterfuehrende-infos/staerkung_der_regelschulen_im_umgang_mit_verhaltensauffaelligkeiten.pdf

3 EMPIRISCHER TEIL

Das Vorgehen der vorliegenden Interviewstudie orientiert sich an den „13 Säulen qualitativen Denkens“ nach Mayring (2016). Im ersten Abschnitt werden die durchgeführten Vorstudien vorgestellt (3.1). Anschliessend folgen Überlegungen zu qualitativen Interviews (3.2) und zu Besonderheiten von Interviews mit Kindern (3.3). Weiter werden die Kriterien zur Auswahl der befragten Kinder vorgestellt (3.4). Zum Schluss folgen Erläuterungen zur Planung (3.5) und Auswertung der durchgeführten Interviews (3.6).

3.1 Vorstudien

Rahmenbedingungen:

Als Vorstudie zu dieser Masterarbeit wurden Schüler*innen einer 3. Primarklasse am Ende des Schuljahres mit einem selbst entwickelten Fragebogen, basierend auf Erkenntnissen von Richey (2016), vier offene Fragen gestellt:

- Wie unterstützen die Lehrpersonen, dass ich mich wohlfühle in der Schule?
- Was stresst/stört mich von den Lehrpersonen, dass ich mich nicht wohlfühle?
- Was unterstützt mich beim Lernen in der Schule?
- Was stresst/stört mich beim Lernen in der Schule?

Die befragten Kinder haben 100% Migrationshintergrund, alle leben seit mindestens zwei Jahren in der Schweiz und können sich fließend auf Mundart oder Standardsprache unterhalten. Der Wortschatz ist im Quervergleich mit gleichaltrigen Schüler*Innen (ELFE II) eher klein. Die Fragebogenerhebung fand im Klassenzimmer statt, es gab keine Zeitvorgaben, die Kinder konnten sich soviel Zeit nehmen, wie sie brauchten. Anwesend waren die Klasselehrperson und die Heilpädagogin, die Autorin der vorliegenden Arbeit. Den Kindern wurde gesagt, dass sie ihren Namen freiwillig auf den Fragebogen schreiben können, aber nicht müssten. Die meisten schrieben ihn hin, einige nicht.

Ziel

Den Kindern wurde von der Heilpädagogin erklärt, dass sie für ihre Abschlussarbeit die Meinung von Schüler*innen zu hilfreichen und belastenden Aspekten in der Schule erfragen wolle, um deren Sichtweise in die Gestaltung von Schule mit einbeziehen zu können.

Einführung

Den Kindern wurde der Fragebogen mit den vier Fragen erklärt und mit einzelnen konkreten Beispielen erläutert, zum Beispiel, wie sie sich fühlen würden, wenn eine Lehrperson sie anschreien würde. Die Schüler*innen wurden auch gebeten, ihre eigene Meinung zu notieren und diese nicht mit anderen Kindern zu vergleichen oder abzusprechen, damit auch wirklich

die Meinung jedes einzelnen einbezogen werden könne. Ebenfalls wurden die Schüler*innen gebeten, leserlich zu schreiben damit ihre Rückmeldungen lesbar seien.

Durchführung

Einzelne Schüler*innen fragten, ob die Fragen auf konkrete Situationen bezogen seien.

Es entstand der Eindruck, dass es ihnen teilweise Mühe bereitete zu verallgemeinern.

Diesen Schüler*innen wurde gesagt, sie sollen sich die schlimmste Lehrperson vorstellen, doch dieser Tipp schien allerdings nur einigen zu helfen, anderen nicht. Es kann vermutet werden, dass viele dieser Kinder wenig Erfahrung mit schlimmen Lehrpersonen hatten und darum nicht auf Erinnerungen zurückgreifen konnten.

Beim Ausfüllen fragten einzelne Kinder, wie man ein Wort schreibt, zum Beispiel ob man «nett» mit zwei «t» schreibt. Es kann vermutet werden, dass die Bitte «leserlich schreiben» von einzelnen Schüler*innen als «orthografisch richtig» schreiben interpretiert wurde.

Einzelne schrieben bei jeder Frage ein einziges Wort hin und erklärten, sie seien fertig. Es entstand der Eindruck, sie hätten das Blatt wie ein Aufgabenblatt angesehen, das sie abarbeiten sollten, im Sinne von eine Frage. - eine Antwort. Vielleicht hatte da der schulische Rahmen stark beeinflusst.

Einzelne fragten auch nochmals zu den Fragen nach und sagten, sie hätten sie nicht ganz verstanden. Es ist fraglich ob man zur Veranschaulichung Beispiele machen sollte. Der Vorteil ist, dass die Fragestellung besser verstanden wird. Der Nachteil ist, dass man die Antworten durch die konkreten Beispiele manipulieren würde.

Teilweise baten die Kinder um Hilfe, weil sie unsicher schienen, wie sie etwas schreiben sollten oder ihnen die Worte fehlten, um ihre Gedanken ausformulieren zu können.

Dies führte teilweise zu einem Dilemma, da die durch die Lehrpersonen vorgeschlagenen Begriffe durch die Interpretation der Lehrpersonen bereits vorselektioniert worden waren.

Auch beeinflusste die Einschätzung der Lehrpersonen zum vorhandenen Wortschatz der Schüler*innen die Auswahl der vorgeschlagenen Begriffe. So wurde beispielsweise davon ausgegangen, dass die Kinder verstehen, was gemeint ist mit 'die Lehrperson schreit dich an', aber nicht was mit 'die Lehrperson macht zynische Bemerkungen' gemeint ist.

Auswertung

Beim Ausfüllen wurden keine Absprachen wahrgenommen. Die Schüler*innen schienen zu verstehen, dass ihre individuellen Meinungen gefragt waren.

Bei der Durchsicht der abgegebenen Fragebögen tauchten von Seiten Lehrpersonen Unklarheiten auf und infolgedessen wurde bei den Kindern nachgefragt, was mit den hingeschriebenen Wörtern und Sätzen gemeint sei. Eine Schülerin schrieb beispielsweise

«unfair behandeln». Im mündlichen Austausch konnte sie beschreiben, was sie damit meinte. Darum wurde sie gebeten, schriftlich auszuformulieren, was sie konkret meinte.

Allgemein entstand der Eindruck, dass die Schüler*innen die Umfrage ernst nahmen, als sinnvoll erachteten und motiviert waren beim Ausfüllen. Teilweise befassten sie sich dreiviertel Stunden mit dem Ausfüllen des Fragebogens und fragten, ob sie auch auf der Rückseite des Fragebogens weiter schreiben dürften. Einzelne, eher schulleistungsschwächere Kinder, wollten bereits nach wenigen Minuten das Blatt abgeben, konnten aber für schriftliche Ergänzungen motiviert werden. Es entstand der Eindruck, dass sich sowohl das Nachhaken bei den rasch Abgebenden, wie auch die zeitliche Flexibilität für die Kinder, die sich länger mit den Fragen befassen wollten, bewährt hat. Die einen vertieften durch Anregung ihre Gedanken, die anderen hatten genug Zeit, sich individuell zu vertiefen.

Erkenntnisse

Aus dieser Fragebogenerhebung konnten verschiedene Erkenntnisse abgeleitet werden.

- Die eruierten Antworten entsprechen weitgehend den Aussagen aus der Theorie (Richey, 2016).
- Kinder ab Zyklus 2 (3. Primarstufe) eignen sich zur Befragung. Sie sind grundsätzlich motiviert und fähig, Auskunft über sich und ihre Meinung zu geben.
- Kinder können einfacher Auskunft geben über konkrete Vorkommnisse, Abstrahierungen sind eher schwierig.
- Zudem kann vermutet werden, dass die meisten befragten Schüler*innen in ihrer bisherigen Schullaufbahn wenig schlechte Erfahrungen mit Lehrpersonen gemacht hatten und, falls doch, sie diese vermutlich nicht ihren Lehrpersonen offenlegten.
- Die Umfrage mittels Fragebogen in Papierform, durch die vertrauten Lehrpersonen im vertrauten Schulrahmen führte bei einzelnen, tendenziell lernschwachen Kindern, offenbar zum Gefühl einer Unterrichts- oder Prüfungssituation. Dementsprechend erledigten sie die gestellte Aufgabe mit den 4 Fragen durch 4 Wörter als Antwort. So wurde klar, dass der Kontext der Befragung gut ausgewählt werden muss, so dass der Zusammenhang mit dem Thema Schule zwar gegeben ist, aber nicht als Prüfungssituation angesehen wurde.
- Die Sprachkompetenz spielt eine grosse Rolle. Durch mündliches Nachfragen konnten die Meinungen vertiefter verstanden werden. Daraus ergab sich die Entscheidung, für die Masterarbeit Interviews durchzuführen, um die Sichtweise der Kinder vertiefter erfassen zu können.
- Eine individuell angepasste Mischung zwischen thematischer Freiheit und Anregungen bewährt sich.

- Die Meinung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu erfragen scheint anspruchsvoll zu sein und bedarf umfassender Vorbereitung und Anpassung an die Voraussetzungen.

Vorstudie Gespräch

Aufgrund eines Gesprächs mit Martin Janny, Schulleiter Sonderschule Friedheim in Bubikon, im Januar 2022 im Rahmen des Moduls Verhalten an der HfH, an dem er versicherte, dass Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten gerne und gut Auskunft geben würden über ihre Sichtweise, konkretisierte sich die Idee, solche Befragungen durchzuführen.

Durch ein spontanes Gespräch mit einem Sonderschüler konnten für die Gestaltung der Interviews weitere Einsichten gewonnen werden. Er erzählte, wie es zu seinem Ausschluss aus der Regelschule kam und was und wer seiner Ansicht nach dazu beigetragen hatte.

Dabei beschrieb er vermutete Einflüsse aus unterschiedlichen Ebenen, von der Lehrperson, der Klasse, der Schule, seinen Eltern, Geschwistern, wie auch der Kollegen. Er reflektierte ebenso über seinen Anteil, beschrieb sein eigenes Verhalten als teilweise provokativ und erklärte Gründe, warum er sich so verhielt. Über seine Zukunft sagte er aus, er wolle wieder in die normale Schule, aber nicht mehr zu dem Lehrer, den er vorher in der Regelschule hatte. Er sagte, das würde nicht gut gehen, der würde ihn nicht aushalten und er ihn auch nicht. Das spontane Gespräch führte zur Erkenntnis, dass Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten fähig und bereit sind, differenziert von sich, ihrer Situation, ihren Wahrnehmungen und Deutungen zu erzählen.

Es zeigte sich, dass durch direkten mündlichen Austausch Aussagen an Tiefe und Gehalt gewinnen und allfällige Unklarheiten unmittelbar angesprochen werden können (Mayring, 2016, S. 20). Die Erkenntnisse aus den beschriebenen Vorstudien führten zur Entscheidung zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellung Interviews mit direkt betroffenen Kindern durchzuführen, die Erfahrungen mit Regelschulen und Sonderschulen gemacht hatten.

3.2 Qualitative Interviews

Lamnek (2010) kommt bei der Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen von standardisierten und offenen Formen von Interviews zum Schluss, dass mit dem Anteil an Offenheit zwar die erforderliche Zeitdauer und die Anforderungen an die sprachlichen Kompetenzen der befragten Personen zunimmt, gleichzeitig aber auch der Gehalt der Aussagen an Tiefe und Differenzierung gewinnt. Für die Interviews der vorliegenden Arbeit wurde die Methode der problemzentrierten Interviews, mit narrativem Charakter, gewählt. Qualitative Interviews eignen sich zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellung, da sie den Interviewten die Gelegenheit geben, ihre persönliche Wahrnehmung darzulegen und dabei den verschiedenen Aspekten soviel Zeit und Intensität zu geben, wie es der

individuellen Gewichtung entspricht (Glinka, 2016). Mayring beschreibt vier Eigenschaften eines problemzentrierten Interview (2016, S. 68):

- «Problemzentrierung», im vorliegenden Fall wurde nach hilfreichen und belastenden Aspekten während der Schullaufbahn gefragt,
- «Gegenstandsorientierung», im Zentrum der Befragung standen die Erfahrungen der Befragten in den unterschiedlichen Schulformen,
- «Prozessorientierung», welche im Verlauf der Interviews die Kernpunkte der Aussagen abzeichnet und
- «Offenheit», in der die Interviewten innerhalb der Fragestellung die Themen frei wählen und auch frei entscheiden konnten, welchem Aspekt sie wieviel Zeit und Bedeutung in ihrer Erzählung geben. Diese Offenheit im Vorgehen ermöglicht der interviewenden Person durch nachfragen das eigene Verstehen der Beschreibungen des Gegenübers zu vertiefen.

Kritik an der Methode von offenen Interviews verweist auf die Gefahr, dass die gemachten Aussagen aus den persönlichen Erzählungen als Tatsachen dargestellt werden und nicht als subjektive Wahrnehmungen und Interpretationen (Glinka, 2016). Neben der Interpretation der erzählenden Person werden die Erläuterungen ebenso durch die zuhörende Person interpretiert, wie Riedo anfügt (2000, S. 94). Diese möglichen Verzerrungen sollen bei der Analyse von Interviews mitbedacht werden.

Wichtig ist ebenso eine wertschätzende und echt interessierte Haltung der forschenden Person (Mayring, 2016). Interviews sind Kommunikation, die sich an alltäglichen Kommunikationsregeln orientieren, wie gegenseitiges Zuhören oder auf Aussagen des Gegenübers eingehen (Riedo, 2000, S.93). Bei einem persönlichen Gespräch wie einem Interview können auch starke Gefühle hervorgerufen werden, die durch die Auseinandersetzung mit schmerzhaften Erinnerungen auftauchen können. Es ist wichtig, als forschende Person die eigenen Grenzen anzuerkennen und sich vorgängig Gedanken zu machen, wie man mit solchen Situation umgehen kann (Gingelmaier, 2018). Erzählungen können auch persönlich betroffen machen, es kann-und soll-eine emotionale Nähe entstehen. Wird man von einer Erzählung aber stark ergriffen, muss auch klar sein, dass durch das Mitfühlen die eigenen Gefühle der forschenden Person aufgewühlt werden können. Auch dem ist bei der Interpretation Beachtung zu schenken (Kruse und Schmieder, 2015).

3.3 Interviews mit Kindern

Die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, der Fragebogenerhebung und dem spontanen Gespräch führten zur Entscheidung, die Beantwortung der Fragestellung mit Interviews vorzunehmen (Mayring, 2016, S. 20). Bei der Literaturrecherche konnten jedoch nur

Interviewerhebungen mit ehemaligen Sonderschüler*innen gefunden werden, welche erst als Erwachsene retrospektiv befragt wurden (Holaschke, 2015; Riedo, 2000; Marx, 1995).

So wurde mit den vorliegenden Interviews forschungsmässig Neuland betreten.

Als Kinder oder Schüler*innen werden im Rahmen dieser Arbeit Menschen zwischen sechs und vierzehn Jahren bezeichnet, was dem Primarschulalter entspricht.

Besonderheiten der Kinderbefragung

Befragungen von Kindern erfordern die sorgfältige Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Da Kinder minderjährig sind, müssen für die Befragung auch die Eltern oder Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis geben (Heinzel, 2012). Weiter müssen die Voraussetzungen der Kinder berücksichtigt werden bezüglich ihrer Bereitschaft mit fremden Personen zu reden, ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten, ihrer Reflexionsfähigkeiten. Die Rahmenbedingungen wie Ort, Zeit, Befragungsmethode und Dauer der Interviews müssen der Reife des Kindes angemessen sein (Vogl, 2015). Zudem braucht die Befragung von Kindern die Fähigkeit und Feinfühligkeit, sich auf die Lebenswelt von Kindern einzulassen: «Kinder sehen ihre Umwelt mit anderen Augen als Erwachsene, und nur, wenn wir die kindliche Umwelt auch aus ihrer Sicht erfassen, wenn wir Kinder selbst berichten und bewerten lassen, kann diese Umwelt adäquat im Hinblick auf kindliche Entwicklung und kindliches Wohlbefinden beurteilt werden» (Lang, 1985, S.15f).

Möglichkeiten und Grenzen

Die Kinderbefragung bietet Zugänge zur Erfahrungswelt der Kinder, zu ihren Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen, wie es nur möglich ist durch direkten Austausch mit den Kindern selbst (Delfos, 2013). Die Kinder wissen am besten Bescheid über ihr Leben, was sie freut, was sie belastet. Durch das Anregen von Themen, welche im Alltag der Kinder normalerweise nicht angesprochen werden, bietet sich dem Kind die Möglichkeit, über Bereiche seines Lebens nachzudenken, denen es bislang vielleicht wenig Aufmerksamkeit schenkte. Kinder können zwar Zugang zu ihrer Lebenswelt haben, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass sie ihre Erlebnisse auch zum Ausdruck bringen können oder wollen. Selbst bei gutem Verhältnissen zu Eltern oder Lehrpersonen, erzählen Kinder diesen vertrauten Erwachsenen nicht alles was sie bewegt und beschäftigt, gerade weil Eltern und Lehrpersonen manchmal so vertraut sind und eine bestimmte Rolle innehaben. Die Befragung durch eine Person, welche nicht dem nahen Umfeld angehört, kann eine Chance sein.

Anforderungen an die interviewende Person

«'Den Kindern eine Stimme geben', die auch gehört wird und werden kann, ist eine der grössten Herausforderungen, die mit der neuen Kindheitsforschung einhergehen und alle Stufen eines Forschungsprojektes durchziehen» beschreibt Vogl (2015, S.14) treffend. Interviews mit Kindern erfordern von den fragenden, erwachsenen Personen einen verantwortungsvollen Umgang. Die interviewende Person muss als erstes eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in der das Kind bereit ist, offen zu erzählen. Weitere relevante Aspekte sind das sich Einfühlen in die Welt des Kindes und die eigene Sprache der Sprache, dem Sprachvermögen und der Reife der befragten Kinder anzupassen (Heinzel, 2000). Neben den verbalen Erzählungen sollen auch nonverbale Äusserungen wahrgenommen werden und, falls nötig, aufkommender emotionaler Stress abgefedert werden (Delfos, 2013). Der Kontext und die Umgebung für die Kinderbefragung muss bewusst ausgewählt und gestaltet werden, damit die befragten Minderjährigen bereit sind, offen von sich zu erzählen (Vogl, 2015). Die interviewende Person soll wertungsfrei zuhören und ist verpflichtet, Gehörtes nur anonymisiert zu verwenden. In jedem Fall muss nach dem Interview das Kind gefragt werden, ob Aussagen weiterverwendet werden dürfen oder nicht (Glinka, 2016). Ein Kind darf durch die Befragung und der Auseinandersetzung mit vergangenen Erlebnissen nicht zu Schaden kommen (Prenzel, 2019).

3.4 Auswahl der Schüler*innen für die Befragung

Die Auswahl der Schüler*innen fand mit folgenden Kriterien statt: Die Schüler*innen besuchen aktuell eine öffentliche Regelklasse im Kanton Zürich. Sie wechselten während ihrer Schullaufbahn aus einer Regelschule in eine Primarsonderschule für Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten und anschliessend wieder in eine Regelschule. Die Schüler*innen sind betreffend Reife, kognitiven und sprachlichen Kompetenzen fähig und willens, über ihre Erlebnisse und ihre Befindlichkeiten während ihrer Schullaufbahn Auskunft zu geben und über mögliche Gründe zu reflektieren. Zudem darf die Interviewerin und die Befragten sich vorgängig nicht persönlich kennen oder beruflich miteinander zu tun haben. Damit sollen Beeinflussungen oder Vorurteile möglichst minimal gehalten werden (Glinka, 2016).

Die Kontakte zu passenden Kindern konnte dank einer Sonderklassenlehrperson hergestellt werden, welche ihrerseits die Schulleitung um Einwilligung ersuchte und von sich aus die Eltern von ehemaligen Schüler*innen anfragte. Die Autorin der vorliegenden Arbeit hatte der Sonderklassenlehrperson vorgängig ihr Vorhaben erläutert und eine schriftliche Beschreibung mit Ziel, Vorgehen und Angaben zu Datenschutz und Nutzung der erhobenen Daten zur Verfügung gestellt, damit die Sonderklassenlehrperson den Eltern das Vorhaben und die Rahmenbedingungen dementsprechend erläutern konnte (Anhang 5).

Es wurden drei Interviews durchgeführt im Zeitraum Februar- März 2023 mit je einer Dauer von 45-50 Minuten, was der Länge einer Unterrichtslektion entspricht und darum für die

Schüler*innen als angemessen erachtet wurde. Alle drei befragten Kinder waren in die Regelschule eingeschult worden und hatten zwei Jahre ihrer Primarschulzeit in derselben Sonderschule verbracht bevor sie anschliessend wieder in eine Regelschule wechselten. Bei allen drei war der Übertritt von der Sonderschule in die Regelschule mit der Repetition eines Schuljahres verbunden. Die befragten Kinder und Jugendlichen waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen zehn und vierzehn Jahre alt.

3.5 Durchführung der Interviews

Im Bewusstsein, dass das Umfeld Einfluss nimmt auf die Person wurden die Interviews an der Sonderschule durchgeführt. Mayring (2016) meint dazu in seinem Postulat 4 (S. 22): «Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden». Es wurde davon ausgegangen, dass die Sonderschule für die befragten Kinder ein positiv konnotierter Ort ist, da sie in die vorangehende Anfrage ihres ehemaligen Sonderklassenlehrers für die Interviews eingewilligt hatten.

Die Durchführung des Interviews folgte dem Ablauf eines normalen Interviews mit den drei Phasen Einleitung, Hauptteil und Abschluss (Riedo, 2000). In der ersten Phase (Glinka, 2016, S.12) führte die fragende Person nach der Begrüssung und dem Nachfragen nach dem Befinden in die Rahmenbedingungen des Interviews ein und erfragte nochmals das Einverständnis für die Audioaufnahme zur weiteren Verarbeitung der Erzählung. Die Rollen wurden geklärt, die der Interviewenden als aufmerksam Zuhörende und die der erzählenden Person als Beschreibende der eigenen Erlebnisse. Zudem wurde das Thema der Erzählung erläutert und begründet, warum die Beschreibung der direkt Betroffenen für die Forschung wichtig ist. Zum Schluss der Einführung wurde nochmals das Einverständnis zu den Rahmenbedingungen abgefragt.

Für die mittlere Phase, dem effektiven Interview, wurde als Orientierungsunterstützung eine adaptierte Darstellung des Mehrebenensystems nach Bronfenbrenner (1981) entwickelt, welches vorgelegt wurde und einbezogen werden konnte, aber nicht musste. Die x- Achse (waagrecht) bildet die adaptierten Ebenen nach Bronfenbrenner (1981) ab, die y-Achse (senkrecht) den chronologischen Verlauf der Schullaufbahn der befragten Schüler*innen Regelschule- Sonderschule- Regelschule (siehe Abbildung 4).Die Befragten konnten frei wählen, zu welchem Feld und in welcher Reihenfolge sie etwas sagen wollten. Die Interviewerin fragte bei Bereichen nach, die wenig angesprochen wurden oder wenn sie Aussagen vertiefter zu verstehen versuchte. Auch wurde teilweise spezifisch nach hilfreichen und belastenden Faktoren oder Beurteilungen gebeten.

Abschliessend wurden die befragten Schüler*innen nach Ergänzungen gefragt und ob einzelne Aussagen nicht verwendet werden dürfen. Zudem wurden sie um Rückmeldung

zum Prozess des Interviews und zu ihrem Befinden gebeten, damit die befragten SchülerInnen emotional unbelastet verabschiedet werden konnten. Unmittelbar nach dem Interview und Nachgespräch notierte die Interviewerin ihre persönlichen Eindrücke als Introspektion (Mayring, 2016) ihrer persönlichen Gedanken zum Gesprächsverlauf und ihrer Wahrnehmung, um die Stimmung des Interviewverlaufes besser rekonstruieren zu können.

3.6 Auswertung der Daten

Transkribierung

Die Audiodateien der Interviews wurden als nächstes transkribiert (vgl. Glinka, 2016; Mayring, 2016, S.92f). Im Folgenden werden die angewendeten Regeln beschrieben. Interview A und C wurden in Mundart, Interview B in Standardsprache durchgeführt. Die Kinder von Interview B und C sprechen als Erstsprache nicht Mundart oder Standardsprache. Die Aussagen wurden soweit möglich so notiert wie sie gesagt wurden, auch in der Übersetzung wurden beispielsweise benutzte Satzstellungen möglichst ursprünglich belassen (vgl. Heilmann und Griesshaber, 2016), um die Stimmung der Aussage beizubehalten.

Von den Kindern benutzte englische Begriffe wurden im Transkript in englischer Sprache notiert, auch Mischformen wie beispielsweise 'socialieren'.

Bei jedem Interview wurden die Sätze oder Teilsätze durchnummeriert. Nach der Nummerierung wurden die Buchstaben 'I' für die Interviewerin und 'A', 'B' oder 'C' für das jeweils interviewte Kind eingesetzt, beispielsweise 'C 364' steht für eine Aussage des Kindes aus Interview C. Für weitere Personen, welche erwähnt wurden, wie Lehrpersonen oder andere Schüler*innen, wurden anstelle der Namen Buchstaben eingesetzt, die jedoch aus Datenschutzgründen mit dem effektiven Namen nichts gemein haben. So steht beispielsweise 'Herr X' für eine Lehrperson aus der Sonderschule. Der Buchstabe 'E' wurde für eine Eigenaussage über sich selbst eingesetzt.

Bei gedehnten Aussagen wurde zwischen den Buchstaben Leerzeichen eingefügt, z.B. 'd a r u m'. Starke Betonungen wurden unterstrichen. Pausen wurden mit Sekundenangaben in Klammern markiert, beispielsweise (1) für eine etwa eine Sekunde dauernde Pause, wenn keine Zahl steht, war die Pause kürzer als eine Sekunde, wurde aber als Pause wahrgenommen. Bei überlappender Kommunikation, beispielsweise wenn jemand mit Reden begann, während die andere Person noch am Sprechen war, wurde die Aussage dort eingeschoben notiert, wo die Überlappung begann. Bestätigende Aussagen wie beispielsweise 'mhm' wurden nur dort notiert, wo sie als relevant eingeschätzt wurden, auch wenn die Entscheidung, ob ein 'mhm' als wichtig oder unwichtig einzuschätzen ist, bereits eine vorgenommene Interpretation darstellt. Wenn Beobachtungen aus den non- oder paraverbalen Bereichen besonders auffielen, wurden sie in Klammern bei den jeweiligen

Aussagen notiert, beispielsweise wie in Interview C: «...*(leise) nicht nett gewesen.*» Jedes Interview wurde zuerst einzeln analysiert, zuerst als Gesamtüberblick über das ganze Interview und im nächsten Schritt detailliert (Riedo, 2000).

Kategorisierung

Die drei Interviews wurden mit den Kategorisierungen IA, IB und IC versehen. Die nächste Kategorisierung fand in acht Kategorien statt gemäss dem für die vorliegende Fragestellung adaptierten Mehrebenensystem nach Bronfenbrenner (1981).

Die erste Ebene umfasst Aussagen zur Person selbst, zu hilfreichen Kompetenzen und Handlungen, wie auch zu belastenden intrapersonellen Aspekten.

Die Kategorien zwei bis fünf beinhalten Aussagen zum Bereich Schule. In der zweiten Kategorie sind Aussagen zu hilfreichen und belastenden Aspekten der Beziehung des befragten Kindes mit den Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen (Klp), Fachlehrpersonen (Flp), Therapeut*innen (Logo, PMT, usw.), Hortpersonal und weiteren Pädagogen notiert. Die dritte Kategorie beinhaltet Aussagen über einzelne Mitschüler*innen der Klasse, Kategorie vier zur eigenen Klasse und Kategorie fünf zur jeweils besuchten Schule.

Innerhalb dieser vier Kategorien wurde eine weitere Kategorisierung vorgenommen. Die Aussagen wurden in Anlehnung an Abbildung 4 zusätzlich den Abschnitten der Schullaufbahnen zugeordnet. R1 bezieht sich auf Aussagen zur Erlebnissen aus der Regelschule 1, W1 auf den Wechsel von der Regelschule 1 in die Sonderschule. Aussagen mit der Codierung S beziehen sich auf Erfahrungen, die in der Sonderschule gemacht wurden. Mit W2 ist der Wechsel von der Sonderschule in die Regelschule zwei gemeint, R2 meint die Regelschule, in welche die Befragten nach der Sonderschule eingetreten sind und welche sie aktuell besuchen.

In Kategorie sechs sind Aussagen zur Familie, Eltern, Geschwister, weiteren Verwandten oder, in einem Fall zum Familienhund, eingeteilt. Kategorie sieben befasst sich mit Aussagen zu Peerbeziehungen, welche ausserhalb der Schule gepflegt werden und Kategorie acht listet Aussagen zur Umwelt auf, da sind beispielsweise Sportklub-Angebote, die besucht werden gemeint.

Innerhalb dieser Kategorien wurde nochmals zwischen Aussagen zu hilfreichen und zu belastenden Faktoren differenziert. So bezieht sich die Kodierung IA R1 Klp auf Aussagen aus Interview A zu Erlebnissen mit Klassenlehrpersonen der Regelschule, welche vor dem Wechsel in die Sonderschule besucht wurde. Auf eine weitere Kategorisierung, beispielsweise eine Unterscheidung zwischen beschreibenden, beurteilenden und begründenden Aussagen wurde verzichtet, da diese Aufteilung im vorliegenden Forschungsdesign vermutlich zu viele Differenzierungen hervorgebracht und der Beantwortung der vorliegenden Fragestellung wenig gedient hätte. (vgl. Glinka, 2016,

S.181). Aussagen, welche mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten, wurden in beiden Kategorien notiert.

4 ERGEBNISSE

Im ersten Abschnitt beschreibt die Autorin der vorliegenden Arbeit ihre persönlichen Eindrücke zu jedem Interview (4.1). Als nächstes folgen zu jeder der acht Hauptkategorien der adaptierten Darstellung Aspekte, welche aus den Aussagen der Interviews als Essenz herausgezogen wurden (4.2- 4.9).

4.1 Persönliche Eindrücke der Interviews

Im Folgenden beschreibt die Autorin der vorliegenden Arbeit, welche die Interviews durchführte, ihre persönlichen Eindrücke zu den drei Interviews, den interviewten Schüler*innen und der Interviewsituationen. Gemäss Mayring soll bei der qualitativen Analyse auch die Introspektion, «das Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand ein legitimes Erkenntnismittel» (2016, S. 25) sein.

Interview A

Interview A wurde mit einem vierzehnjährigen Jungen durchgeführt, welcher mit dem Wechsel von der Sonderschule in die Regelschule gleichzeitig den Übertritt in die Oberstufe absolvierte. Er sagte von sich selber, dass er zwar vierzehn ist, aber man ihm dieses Alter nicht ansehe. Es sind keine pubertätsbedingten körperlichen Veränderungen wie Stimmbruch oder Grösse erkennbar. Er lebt mit seinen Eltern, einer älteren Schwester und einem jüngeren Bruder etwas ausserhalb. Die Familiensprache ist schweizerdeutsch. A kam alleine zum Interview und zeigte sich kooperativ und gesprächsbereit.

Die Phase der narrativen Erzählung dauerte knapp drei Minuten, anschliessend sagte der Junge, dass dies seine Geschichte gewesen sei. Auf die visuelle Darstellung und Anregungen seitens der Interviewerin bezüglich Themenfeldern liess er sich sofort ein, teilweise bevor die Interviewerin ihre Frage fertig gestellt hatte. Die Konzentrationsspanne liess nach etwa dreissig Minuten kurz nach, erholte sich aber nochmals, so dass das Interview weitergeführt werden konnte. Es kann vermutet werden, dass die Erzählung der für ihn offenbar sehr belastenden Beziehungssituation energieraubend war. Er wirkte nach der Erzählung der belastenden Situation weniger präsent als vorher. Es kann auch interpretiert werden, dass der zeitweilige Konzentrationsabfall durch seine selbst beschriebene Aufmerksamkeitseinschränkung hervorgerufen wurde. Er leitete von sich aus das Ende des Gesprächs ein durch Aussagen wie «ja, und sonst nichts.», so wie Glinka (2016) die Anzeichen für Gesprächsabschlüsse beschrieb. Der Junge verfügt über eine erstaunliche Selbstreflexionsfähigkeit, was den Aussagen inhaltliche Differenziertheit verlieh. Damit bestätigen sich Expertenmeinungen, welche Menschen ab einem Alter von elf Jahren selbstreflexive Aussagen zutrauen (Vogl, 2015).

Als weiterer Eindruck blieben Überlegungen, inwieweit seine Probleme im Bereich Verhalten durch seine Einschränkungen im Bereich Lernen, Aufmerksamkeit und Selbststeuerung hervorgerufen wurden, ob vielleicht auch eine allgemeine Entwicklungsverzögerung in einigen Bereichen vorliegt, welche zu Diskrepanzen zwischen schulischen Anforderungen und individuellem Leistungsvermögen geführt haben. Der Junge erzählte ein Erlebnis, welches ihn offenbar nach wie vor emotional stark beschäftigt. Zu Beginn der Erzählung dieses Ereignisses fragte er sich, ob er das Erlebnis überhaupt erzählen solle. Auch wenn er am Ende des Interviews die Frage verneinte, ob diese Stelle oder andere Stellen im Interview rausgeschnitten werden sollen, werden die Details dieser Geschichte in der Analyse nicht verwendet, da die Konzentration des Jungen, wie oben beschrieben, gegen Ende des Interviews nachliess und vermutet werden könnte, dass er bei nochmaligem Nachfragen sich vielleicht gegen die Erwähnung entschieden hätte.

Interview B

Interview B wurde mit einem zehnjährigen Jungen durchgeführt. Er kam mit seiner Mutter und wollte, dass sie während des Interviews permanent anwesend war. Die Mutter akzeptierte das und sass infolgedessen während des Interviews im gleichen Raum in etwa zwei Meter Entfernung. Zu Beginn des Interviews sagte er wiederholt, er könne sich nicht mehr erinnern. Einmal fragte er seine Mutter in seiner Muttersprache, wie lange er in welcher Schule gewesen war. Sie gab ihm kurz Antwort. Ansonsten gab es keine Interaktion mit der Mutter während des Interviews. Warum seine Erinnerungen an die Zeit in der Regelschule 1 so wenig präsent sind, wurde aus den Aussagen nicht ersichtlich. Es kann vermutet werden, dass die Erinnerungen an die Zeit vor dem Übertritt in die Sonderschule für ihn vielleicht nicht mehr so klar zugänglich sind, weil er offenbar verschiedene Kindergärten besucht hatte bevor er in die Sonderschule eintrat.

Seine Aussagen sprangen zeitlich und thematisch umher. Auch drückte er sich teilweise nonverbal aus, beispielsweise durch Handbewegungen, Geräusche oder Mimik. Die Interviewerin musste an verschiedenen Stellen des Interviews nachfragen, um verstehen zu können, wo er sich gedanklich befand. Einzelne Situationen schienen ihn stark zu belasten, diese bekamen in der Erzählung viel Gewicht, beispielsweise Situationen im Schülerclub oder in den Umkleidekabinen. Die Sprachkompetenz wirkte sehr heterogen. Teilweise fehlte der Wortschatz für Beschreibungen, teilweise nutzte der Junge Wörter und Satzkonstruktionen in seinen Erzählungen, die eher dem Sprachgebrauch einer erwachsenen Person entsprachen. Teilweise wirkte sein Verhalten, wie wenn er eine Rolle spielen würde, oder verschiedene Rollen. Sein Sprachfluss und Wortschatz änderten sich dementsprechend, teilweise verstellte er auch seine Stimme, teilweise wirkte die Sprache eher wie die einer erwachsenen Person. Seine Motorik wirkte teilweise etwas kleinkindlich,

beispielsweise, wenn schnell in die Hände klatschte mit den Händen und Armen auf der Höhe des Gesichts, nicht auf der Höhe des Bauches. In vielen Aussagen drückte eine negative, genervte Allgemeinstimmung durch. In seinen Erzählungen beschrieb er wiederholt in seinen mühsames Verhalten von anderen Menschen, Kindern und Erwachsenen. Aussagen, die auf ein Bewusstsein eigener Anteile an ungünstigen Situationen hinweisen könnten, waren wenig ersichtlich.

Interview C

Interview C wurde mit einem elfjährigen Mädchen durchgeführt. Sie wurde von ihrer Mutter gebracht und abgeholt. Die Mutter sagte beim Erstkontakt, dass das Mädchen zuerst nicht mitmachen wollte. Als sie hörte, dass die Interviewerin eine Frau und Mutter ist, hatte sich das Mädchen doch bereit erklärt mitzumachen. Die Hintergründe für ihr Zögern lassen sich aufgrund von Aussagen im Interview vermuten in denen das Mädchen wiederholt von ihrer Angst vor sozialen Kontakten in neuen Situationen berichtete. Die offenbar grössere Angst vor männlichen Personen lassen sich durch ihre wiederholten Gewalterfahrungen mit älteren Jungs begründen.

Während des Interviews wirkte das Mädchen teilweise nervös, teilweise entspannt fröhlich. Die Nervosität während des Gesprächs zeigte sich vor allem bei Erzählungen über belastende Erfahrungen. In solchen Momenten stieg das Tempo des Erzählflusses deutlich an, sie verhaspelte sich beim Sprechen, begann den Anfang einzelner Worte mehrfach zu wiederholen und teilweise nicht zu beenden. Oder sie machte Aussagen, dass sie nicht wisse, wie sie etwas erklären solle und dass sie eben Sprachprobleme habe. Bei Erzählungen über erfreuliche Begebenheiten war ihr Sprechen jedoch unauffällig. Es kann vermutet werden, dass durch die Erzählung das innere Wiedererleben von belastenden Situationen das Mädchen so stark aufwühlte, dass sie das Erlebte kaum in Worte zu fassen vermochte. Bemerkenswert sind auch ihre Aussagen, dass sie bislang mit niemanden über ihre Probleme gesprochen habe. Das Interview entwickelte sich gegen Ende Richtung therapeutisches Gespräch. Es entstand der Eindruck, das Mädchen wolle das Gespräch weiterführen und ihre Probleme und was sie berührt und belastet, der Interviewerin mitteilen. Für die Interviewerin entstand dadurch eine Dilemmasituation und ein Rollenkonflikt zwischen Forschender und Heilpädagogin. Der Kontext und die definierte Rollenverteilung liessen ein therapeutisches Gespräch nicht zu, obschon der Bedarf auf Seiten des Mädchens offensichtlich vorhanden war. Es war für die Interviewerin als Pädagogin und mitfühlender Mensch anspruchsvoll, nicht auf den Wunsch des Mädchens und die Bereitschaft sich endlich zu öffnen einzugehen. Somit wurde ihr einmal mehr bestätigt, dass sie auf die Unterstützung von Erwachsenen wenig zählen kann. Bei der Interviewerin blieb auch die Frage zurück, wie sie mit der Information am Schluss des Gesprächs umgehen

sollte zur verbreiteten Anorexie unter den Mädchen in der Regelschule 1. Dort erlebte das Mädchen mehrere Mobbing und Gewalter-fahrungen. Es kann vermutet werden, dass an dieser Regelschule der Druck auf und unter den Schüler*innen derart hoch ist, dass sich dieser Druck in Form von kompetitivem, asozialem, aggressivem Verhalten gegeneinander, und gegen sich selbst, bemerkbar macht.

In den nächsten Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus den Interviews dargelegt. Pro Interview und Unterkategorie 'hilfreich' und 'belastend' wurden die Aussagen in jeder der acht Kategorien auf maximal drei Aspekte zusammengefasst. Bei der Analyse zeigte sich, dass die meisten Aussagen den drei gewählten Aspekten zugeordnet werden können. Zur Veranschaulichung sind bei den Aspekten Originalzitate aufgeführt. Für die einfachere Lesbarkeit sind Beschreibungen in normaler und *Zitate in kursiver Schrift* notiert.

4.2 Personale Ebene

In der Kategorie der personalen Ebene sind Aussagen zusammengefasst welche die befragten Schüler*innen über persönliche Stärken, Entwicklungen, Schwächen und Belastungen machten. Die Kürzel IA, IB und IC beziehen sich auf die Interviews. Sie werden auch als Namen der Kinder verwendet. Die Zeichen in den Klammern hinter jedem Zitat verweisen auf die Stelle, wo diese in den Transkripten zu finden sind. (IA R2 367-368) bedeutet beispielsweise, dass sich dieses Zitat im Interview A auf die Regelschule 2, die aktuell besuchte Schule, bezieht und bei den Zeilen 367 bis 368 zu finden ist. Stehen Punkte in Klammern (...) wurde ein Teil des Zitats an dieser Stelle weggelassen. Nähere Erläuterungen zur Kodierung finden sich im verwendeten Kodierleitfaden Kapitel 3.6.

Hilfreiche Aspekte

Im Interview A nennt der Junge als hilfreich, dass er inzwischen mit Provokationen meist gut umgehen kann: «*Doch, das klappt, das klappt, das geht gut. Also ich bin nicht mehr so leicht provozierbar.*» (IA R2 367-368). Auch beschreibt er wie er sich selber motivieren kann: «*Wenn ich etwas gut gemacht habe, auf die Schulter klopfen. Das ist also ziemlich Motivation und ja, indem ich immer fleissig arbeite und weitermache. So kann ich mich eigentlich entlasten, sozusagen*» (IA E 523-526). Zudem verfügt er auch über Strategien im Umgang mit Leistungsfrust: «*Und ja, wenn es eine schlechte Note gibt, nicht frustriert sein. Das finde ich eigentlich ziemlich wichtig, dass du dranbleibst und fleissig dazulernst, dass du später dann einen guten Job kriegst.*» (IA E 494-495).

In Interview B findet der Junge, dass er in Regelschule 1 wenig Hilfe brauchte: «*Ich hatte nicht soviel Probleme, wo man helfen muss (1) im Kindergarten.*» (IB R1 38). Er schafft es

offenbar, Schlägereien zu vermeiden: «*Nein, ich hatte keine, ich will nicht Schlägereien.*» (IB R2 296). Wichtig ist ihm Motivation: «*Motivation brauche ich zu etwas machen.*» (IB E 382). Das Mädchen von Interview C schafft es sich meist nicht zu körperlichen Gewalttaten hinreissen zu lassen trotz Provokationen und körperlichen Angriffen: «*Nein, mm (als Verneinung). Ausser diesem einen Tag.*» (IC R1 149). Die Überwindung von sozialen Ängsten scheint für sie eine Herausforderung, die sie zunehmend besser meistern kann: «*Ich habe ein bisschen Angst gehabt, so 'Hoi' zu sagen und so, aber es ist gut gegangen. Ich hatte immer noch so ein bisschen 'anxiety' und so, aber es war nicht so schlimm gewesen.*» (IC S 209-214). Ausserdem scheint sie sich der Anorexie und dem Leistungsdruck zu widersetzen, der unter den Mädchen der Regelschule 1 verbreitet scheint: «*Ja, ich habe nicht so eine Körperkrankheit gehabt. Ich habe einfach ganz normal gegessen, ich habe gemeint so, ich will essen. Ich habe Hunger (lacht).*» (IC R1 991-993).

Belastende Aspekte

Der Junge im Interview A beschreibt, dass Provokationen für ihn nach wie vor eine Herausforderung sind: «*... weil ja, wenn ich immer so schnell ausraste, dann hm, ja, dann ist (1) nicht gut. Dann werde ich gemobbt, wieder. Das habe ich nicht gewollt, darum habe ich mich bessern müssen.*» (IA R2 33-35). Seine Lernschwäche und Lernlücken belasten ihn: «*Im Wissen, ich habe auch eine Lernschwäche gehabt sozusagen. Darum bin ich auch in die Sonderschule gegangen, das war auch ein Grund gewesen. Das mit dem Stoff? Das ist ziemlich belastend gewesen*» (IA S 279-286). Dass seine Arbeitshaltung sein Lernen beeinträchtigt scheint ihm klar: «*Indem ich mich manchmal hetze und so, manchmal scheisst mich die Schule halt ein bisschen an, und ja, manchmal passe ich halt nicht auf, das ist halt (1) ziemlich belastend(1)*» (IA 529-532). Bei diesem Aspekt ist zu überlegen, ob eine eingeschränkte Konzentrationsspanne der Auslöser für seine Schulunlust sein könnte. Als belastend nimmt der Junge von Interview B Schlägereien wahr, die er vermeiden will: «*Ich will einfach so, dass die keine Schlägereien machen.*» (IB R2 302). Er streitet lieber «mit dem Maul», was aber bei den meisten Pädagogen nicht gut ankommt. «*Also einfach normal streiten mit dem Maul. Schlechte Wörter sagen, das ist eigentlich normal, für mich.*» (IB R2 297-298). Die Motivation wird bei den belastenden Faktoren nochmals aufgeführt, da der Eindruck entstanden ist, er verfüge über Eigenmotivation für Dinge, die er mag, aber weniger bei Sachen, die er nicht mag: «*Motivation brauche ich zu etwas machen.*» (IB E 382).

Beim Interview C zeigen sich Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten: «*Ich meine, meine Konzentra, eh Konzentration ist schlimmer geworden. Weil, wenn ich in der Klasse arbeiten musste bin ich die ganze Zeit am Rumschauen gewesen.*» (IC R1 19-21). Es kann ein Zusammenhang mit Schulangst vermutet werden: «*Ich habe manchmal auch zu meiner*

Mutter gelogen und so. Ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich will nicht in die Schule gehen und so. Es war richtig schlimm gewesen. Ich habe einfach Angst gehabt. Und es ist schlimmer geworden, wo ich in die 2. Klasse gekommen bin, wollte ich nicht mehr mit Menschen sprechen und so (1). Habe ich angefangen 'social anxiety' zu haben und so.» (IC R1 167-173). Erschwerend kommt hinzu, dass das Mädchen seine Probleme offenbar nicht mitteilt: «Ich war noch nie mit jemand sprechen, wie ich mich fühle an und so. Und dann bin ich ein bisschen, in der 1. und 2. Klasse so, traurig geworden, die ganze Zeit und so. Und ich hab schon meine Wut rausgelassen, bei Kissen und so. In der 4. Klasse war es auch so, ich bin nie so sprechen gegangen. (...) Ja, ich hab nie meiner Mutter gesagt, ich fühle mich so in der Schule und so..» (IC E 906-910).

4.3 Lehrperson

Diese Kategorie beleuchtet hilfreiche und belastende Aspekte welche von den befragten Schüler*innen angesprochen wurden in Bezug auf ihre Lehrpersonen, Therapeut*innen, Betreuungspersonal und weiteren Mitarbeitenden der Schule, mit denen sie in Beziehungen stehen. In der Literatur wird diese Kategorie oftmals als LSB (Lehrperson- Schüler*in-Beziehung) bezeichnet. Man könnte diese Kategorie weiter differenzieren, indem man in weitere Subkategorien unterteilt wie beispielweise Aussagen zu Beziehung, Lernen oder Verhalten. Aufgrund der Stichzahl von drei Interviews und den meist klar ersichtlichen Themenbereichen wurde auf eine zusätzliche Differenzierung verzichtet.

Hilfreiche Aspekte

In Interview A beschreibt der Junge, wie sein Klassenlehrer ihn durch enge Begleitung und konsequente Förderung und Forderung unterstützt hat: «Also, am grössten hat mir da der Herr X geholfen, weil (1) ja (1). Der hat eigentlich immer, der hat immer den Harten gemacht. Also, das war immer ziemlich hart bei ihm, aber er hat mich auch so gefördert damit. Er hat mir den ganzen Schulstoff, wo ich verpasst habe, mussten wir machen, musste ich durchmachen, und das war anstrengend gewesen, aber es hat sich auch gelohnt, schlussendlich, ja.» (IA S 346- 351). Hilfreich war offenbar auch ein individuelles Verhaltenscoaching: «Und da hat es noch extra so einen gehabt, so einen Lehrer gehabt, wo sich jede, also ich bin nach dem Sport sozusagen, am Mittwoch so, bin ich zu diesem gegangen und habe, ja, und der hat gefragt, wie es mir geht und so. Und dann musste ich dem meine Probleme, ja, meine Probleme sagen, was heute so gewesen war (1). Ja, das hat mir ziemlich geholfen.»

(IA S Th 456-468). Auf die Frage, welche Tipps er den Lehrpersonen geben würde um Schüler*innen zu unterstützen, sagte der Junge: «Mhm, das ist (1), also ein Tipp ist am Ball

bleiben, nicht aufgeben, weitermachen, pushen. Das sind eigentlich so Tipps. Ja, genau (1) Einfach immer weitermachen und nicht frustriert sein wenn's mal nicht klappt.» (IA 566-571). Für den Jungen von Interview B ist ihm in den Beziehungen zu den Lehrpersonen wichtig, dass sie nett sind und er sie mag: *«Toll, toll waren die Lehrerinnen, ich mag die, die Lehrerinnen. Wir kriegten verschiedene. Dass die nett waren.» (IB S 120-123),* und dass sie ihm beim Lernen helfen: *«Zum Beispiel, wenn ich brauche Hilfe mit einer Aufgabe. Dann kommt die und einfach, die hilft mit der Aufgabe. Und in der Sonderschule, da ist das gleiche Ding.» (IB S + R2 356-358).* War psychomotorische Therapie für ihn zuerst belastend freut sich der Junge nach dem Wechsel der therapeutischen Person auf die PMT: *«Einfache Aufgaben, nicht so strenge Lehrerin. Es ist einfach gut. Wegen am Ende, da darf ich mein Lieblingsding machen, so ein Zu-Ende-Spiel, darf ich einfach wählen, was ich machen will.» (IB R2 PMT 373-378).* Die Lernmotivation scheint für ihn mit Beziehungsqualität zusammenzuhängen.

Auch dem Mädchen von Interview C ist die Freundlichkeit der Lehrpersonen wichtig: *«Die Klassenlehrperson ist richtig nett. Ich hab sie richtig gern. Und sie macht so, sie spricht immer so nett mit der ganzen Klasse, so. Ja. Sie ist eine richtig gute Lehrerin. Und Frau X, das ist die Hilfslehrerin für Deutsch und Mathe, die ist auch richtig nett, und sie hilft mir, wenn ich so nicht drauskomme, ich kann sie fragen und sie hilft mir.» (IC R2 628-634).* Hilfreich nimmt das Mädchen individuelle Unterstützung wahr und Bewegungspausen: *«Und wenn man hat sich nicht konzentrieren können hat die Lehrperson gesagt, du darfst Liegestütz oder irgendetwas so draussen machen gehen schnell. Und das hat auch geholfen. Und die Lehrerin ist, hat halt bei jedem Kind schauen gehen können, was ist und so. Ja, es hat geholfen und ehm (1), die Lehrerinnen sind alle nett gewesen.» (IC S 252-257).* So kann sie in ihrem Tempo und Konzentrationsvermögen lernen. Lehrpersonen in der Sonderschule förderten ihre Selbst- und Sozialkompetenz, was ihr nachhaltig geholfen hat: *«Ja. So Konflikt so zum Schluss bringen, so, ich weiss nicht wie man es in Deutsch sagt, so fertig machen. Und dass man muss keine Angst haben, darf sich selber sein. Und dass man nicht so viel Angst vor den anderen Schülern muss, so, haben. Ja, und so auseinander gehen.» (IC S 369-374).*

Belastende Aspekte

Im Nachhinein als belastend nimmt der Junge von Interview A die fehlenden Anforderungen in der Regelschule 1 wahr: *«Ich wollte manchmal einfach nicht die Hausaufgaben machen (1). Dann haben sie (1) einfach gesagt, ja, komm, wenn du das nicht willst, dann machst du es einfach nicht. Und dann habe ich (1), habe ich das eigentlich ziemlich viel durchgezogen. Und habe mich eigentlich schön gefühlt. Aber das ist der falsche Weg gewesen.» (IA R1 84-89).* Kritik von Lehrpersonen belasten ihn: *«Manchmal haben die Lehrer noch was Blödes*

gesagt, wo ich nicht gern gehabt habe. Ja, also, dann habe ich so manchmal ein Gespräch gehabt mit den (1) äh (1) Lehrer (1) das ist nicht so gut ausgegangen für mich, manchmal, darum habe ich auch nicht s o gern (1) paar von den Lehrern gehabt).» (IA S 183-191).

Den Jungen von Interview B scheinen die Interaktionen mit dem ersten Psychomotorik Therapeuten stark zu belasten: «Und der Psychomotorik Lehrer, Herr Y, den hasse ich immer noch. Ich mag ihn gar nicht. Er stresst sogar meine Eltern, mögen ihn auch nicht. Ich finde, dass er könnte so viel mehr machen. Dass er einfach ein bisschen nicht so streng sein, aber nein. (1) Es ist, er war einfach nervig (1) streng (1) und blöd.» (IB S PMT 245-255). Er fühlt sich von diesem auch beschämt: «Und wenn ich hab so geschwitzt, wenn ich war am Klettern und so, Scooter fahren.», «So, du musst weniger essen, und dann schwitzt du nicht. Weisst du, das ist eine schwierige Arbeit, ich schwitze dafür.» (IB S PMT 257-259).

Grundsätzlich mag er strenge Lehrpersonen nicht, vor allem strenge Frauen: «Ich mag nicht strenge Lehrerinnen, das motiviert mich nicht.» (IB R2 381).

Das Mädchen von Interview C belastete das Verhalten seiner Klassenlehrperson in der Regelschule 1: «Mein Vater und meine Mutter streiten manchmal, so, sie haben sich getrennt. Ich bin so traurig gewesen und so. Und so, meine Lehrerin hat mich gesehen und sie hat mich vor der ganzen Klasse gefragt, was ist los, so. Ich so, nichts. Sie so, nein, du sagst es jetzt vor der ganzen Klasse, weil du bist so traurig. Du lenkst die anderen ab.» (IC R1 Klp 866-871). Sie fühlt sich von dieser Lehrperson auch unfair behandelt: «Mhm, immer wenn es hat Streit gegeben gegen mich oder irgend etwas. So die Lehrerin hat mir nicht so geholfen, so da oben (R1) hat mir nicht so geholfen, so, die ist eigentlich immer auf der anderen Seite gewesen, so gefühlt, weisst du.» (IC R1 Klp 956-958). Dem Mädchen fehlt das Vertrauen persönliche Probleme auszusprechen: «Wir haben die eine Stunde so gehabt, wo wir so konnten sagen (Klassenrat). Und ich habe das nie gemacht und so. Jah, ich habe das nie gemacht, weisst du. Keine Ahn, ich hab Angst gehabt fragen für Hilfe oder irgend etwas.» (IC R1 Klp 947-952).

4.4 Mitschüler*innen

Bei der Kategorie Mitschüler*innen sind Aussagen zu einzelnen Mitschüler*innen der Klasse aufgelistet.

Hilfreiche Aspekte

Dem Jungen von Interview A half es, mit einem ehemaligen Mitschüler in die Regelschule 2 einzutreten: «Einer von meinen Schulkameraden von der Sonderschule geht jetzt mit mir in die Sek. Ah, wir haben eigentlich ziemlich positiv gesprochen. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder in die Sek komme. Und dass ich mit U in die Klasse komme, weil den habe ich ziemlich gern.» (IA W2 415-421). Schöne Abschiedserlebnisse erleichterten ihm die

Schulwechsel: *«Ein Kollege hat noch ein Bild gemalt für mich, zum Abschied, sozusagen. Wo drauf geschrieben hat, mach's, gut, wir werden dich vermissen. Und darum eigentlich, ziemlich schön.»* (IA S 431-433). Gegenseitiges Anspornen und Loben unter den Mitschüler*innen spornt ihn an: *«Also im Sport finde ich das eine ziemliche Unterstützung. Das merkt man eigentlich auch, also, wie man Einzelne pusht, das finde ich ziemlich schön, dass man dann eigentlich so richtig sagt, jawohl, und ja, gut gemacht, und ja, das ist eigentlich ziemlich schön anzuhören, manchmal.»* (IA 498-502).

Vertraute Kinder sind dem Jungen von Interview B ebenfalls wichtig für sein Wohlergehen: *«Ich hab einen Freund gelernt, der sogar hier war, hier gekommen ist. (gemeint vom Kindergarten in Sonderschule)»* (IB R1 + S 23), und dass er Freunde hat: *«in der dritten Klasse in der Sonderschule. Da hatte ich die besten Freunde. Dann (1) ja, es war schön. Alle von denen hab ich im WhatsApp.»* (IB S 70-72).

Auch für das Mädchen von Interview C sind Kolleginnen sehr wichtig. Konflikte will sie rasch lösen: *«Ja. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Und ich so, ja, ich auch, und nachher, sind wir so, ja nochmal so Kolleginnen gewesen.»* (IC S 295-297), und ist froh, wenn sie fair behandelt und akzeptiert wird: *«Alle Mädchen sind nett, die mobben dich nicht. Und eigentlich sind alle Mädchen richtig nett. Du hast ein Problem, ist es nicht schlimm für sie»* (IC R2 612-614). Sie kann Hilfe von Mitschüler*innen, denen sie vertraut, beim Lernen annehmen und hilft auch ihrerseits: *«Ja. Oder wenn jemand mich fragt, was heisst das auf englisch, sag ich es auch.»* (IC R2 653).

Belastende Aspekte

In Interview A werden Mobbing, Provokationen und Ausraster als belastende Aspekte angegeben: *«Die haben mich die ganze Zeit (1) ja, die haben mich die ganze Zeit gemobbt, ja, weil ich so ein Empfindlicher gewesen bin, habe ich natürlich die ganze Zeit, bin ich ausgerastet, und so»* (IA S 249- 253). Beziehungsabbrüche haben den Jungen aus der Bahn geworfen: *«ich bin komplett zerstört gewesen. Ich bin dann einfach nur noch (1) ich bin dann heim gegangen.»* (IA S 203-205). Er bedauert auch, dass Freundschaften nach der gemeinsamen Schulzeit auseinandergehen: *«Also nach der sechsten Klasse habe ich eigentlich mit niemandem mehr richtig Kontakt gehabt von meinen alten Schulkollegen.»* (IA W2 408).

Beim Jungen von Interview B scheinen Beziehungen zu Mitschüler*innen meist negativ zu enden: *«Eigentlich, es ist schwierig zu sagen, weil immer, wenn ich sage, ein Kind ist toll, dann am nächsten Tag sind die blöd zu mir»* (IB R2 344-346).

Die Aussagen aus Interview C lassen auf traumatische Erfahrungen im Bereich körperliche Gewalt, Aggressionen oder Drohungen schliessen, sowohl von Buben: *«Also, ich weiss noch, die haben mich mal in einen Stein hineingeworfen, zwei von den Kindern aus meiner*

Klasse, haben mich in den Stein geworfen.» (IC R1 117-119), wie auch von Mädchen, wobei dort mehr Mobbing, Beleidigungen und Lästern thematisiert werden: «Und eine von den Kolleginnen hat so gemeint, hei, die sind im Fall so über dich am Lästern gewesen, wo du weg gewesen bist.» (IC R1 322-323).

4.5 Klasse

In der Kategorie Klasse sind Erfahrungen aufgelistet, die sich auf die Klasse als ganze Gruppe beziehen.

Hilfreiche Aspekte

Nach einem harten Start in der Sonderschule ist der Junge von Interview A froh, dass er sich im zweiten Jahr besser integrieren konnte: *«Aber das zweite Schuljahr habe ich eine sackstarke Schulklasse bekommen. Wo ich mich sozusagen habe gut einfügen können» (IA S 18-19) und es schafft, beliebt zu werden: «Du hast überall Kollegen um dich (1). Jeder will neben dir sitzen, das ist ein ziemlich schönes Gefühl (1).» (IA S 163-164).*

Für den Jungen von Interview B war wichtig, dass er mit möglichst allen befreundet war: *«Also im Klassenzimmer, im ganzen Klassenzimmer, waren alle meine Freunde.» (IB S 240)*

Bei Interview C erwähnt das Mädchen das gemeinsame Sozialtraining mit der Klasse als hilfreich für ihr soziales Lernen: *«Und dann bin ich in Gruppentherapie gegangen mit Klassenkameraden. Und dann habe ich gelernt, wie 'socialieren' und so. Und Kolleginnen und Kollegen machen und so.» (IC S 218-220).* Die kleine Klassengröße in der Sonderschule half ihr, sich auf das Lernen zu konzentrieren: *«Ich bin immer, fast immer in der Klasse gewesen. Nur sechs Kinder, das hat mir geholfen, weil meine Konzentration ist besser geworden.» (IC S 250-251).* In der jetzigen Klasse schätzt sie, dass alle Kinder am selben Thema arbeiten und sie im Klassengeschehen integriert ist: *«Weil wir sind jetzt nur 4. Klässler in der Klasse und die Lehrerin gibt uns so Aufträge und so, und wir können alle sprechen und so. Und ich lerne so richtig dort.» (IC R2 511-513).*

Belastende Faktoren

Von der Regelschule 1 berichtet der Junge von Interview A von zunehmendem Mobbing: *«Und irgendwann haben eigentlich (1) haben sie eigentlich nur noch gemobbt. Das war so schlimm gewesen, dass ich gegangen bin.» (IA R1 126-127).* Die dauernde Separierung von der Klasse belasteten ihn auch: *«Abgefackt, jeden Tag einfach etwas extra machen und nie in der Klasse bleiben, und immer rausgehen müssen, und ja (1). Und so habe ich auch nie richtige Kollegen getroffen, und so (1). Ja, und hätte eigentlich ihren Stoff durchnehmen wollen» (IA R1 306-309).* Die Erfahrungen in den Klassen der Sonderschule erlebte er sehr unterschiedlich. Während des ersten Jahres konnte er sich nicht gut integrieren: *«Also, das erste Schuljahr ist katastrophal gewesen, da bin ich eben nicht so richtig drin gewesen.» (IA*

S 17). Der Junge von Interview B erlebt vor allem den Umstand als belastend, dass er sich in den Regelklassen nicht alle Kindernamen merken kann und auch nicht alle Kinder kennt: *«Manchmal, ich vergesse sogar die Namen. Ja, wegen (1) viel. Dann, zwanzig Kinder, dann wird's ein bisschen schwierig.»* (IB R2 134-143).

Wie in Interview A belastet das Mädchen von Interview C die separierte Förderung ausserhalb der Klasse während der Regelschule 1: *«Meistens war ich eh nicht in der Klasse. Ich bin so bei Hilfslehrerinnen gewesen»* (IC R1 9-10). Dadurch fühlt sie sich ausgegrenzt: *«Andere haben mich einfach alleine gelassen, weisst du.»* (IC R1 83) und nicht nett behandelt: *«In der alten Klassen sind einfach (1) ja (1) (leise) nicht nett gewesen.»* (IC R1 278).

4.6 Schule

Die Kategorie Schule befasst sich mit Aussagen zu den verschiedenen Schulen, die von den befragten Schüler*innen im Laufe ihrer bisherigen Schullaufbahn besucht wurden.

Hilfreiche Aspekte

Der Junge von Interview A beurteilt seinen Wechsel in eine Regelschule als positiv: *«Das fühlt sich einfach gut an, nicht sein Leben lang, also bis zur dritten Sek, in so einer extra Schule zu sein und so. Das wollte ich eben nicht»* (IA W2 315-317). Während der Sonderschule konnte er sich emotional und schulstoffmässig aufbauen und stärken: *«ich habe eigentlich überall Kollegen gehabt, ich bin eigentlich ziemlich beliebt gewesen in dieser Schule. Habe mir eigentlich (1), ja, und mit dieser Beliebtheit kannst du eigentlich gut arbeiten.»* (IA S 158-160), so dass er sich für den Wechsel in die Regelschule 2 bereit fühlte: *«Und dann bin ich in die Regelschule gekommen, und jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut. Und eigentlich, Regelschule ist ziemlich chillig jetzt.»* (IA R2 29-36).

Der Junge von Interview B scheint sich im Kindergarten der Regelschule 1 wohl gefühlt zu haben: *«Und ja, es hat einfach Spass gemacht im Kindergarten. Da musste ich nicht so viel arbeiten, wegen Kindergarten ist nicht Schule, also nein.»* (IB R1 24-25). An der Sonderschule schätzte er den kleinen Rahmen: *«Wegen ich kannte alle Kinder von der Sonderschule, von diesem Schulhaus. (1) Und alle Lehrpersonen auch. Ja, gut. Und ja, ich vergass die Namen nicht und so.»* (IB S 208-211). Trotzdem will er lieber in der grossen Regelschule 2 sein: *«Aber das ist gut so, ich bin lieber in der grossen Schule. Die ist eigentlich wie die Sonderschule, einfach viel grösser, gleiche Regeln und so.»* (IB R2 410-411).

Bei Interview C ist das Mädchen froh, als die Schulleitung erfolgreich gegen Mobbing und Gewalt vorgeht: *«Weil wegen der Schulleitung, weil sie haben gewusst, wenn sie nochmal kommen, petzen gehe. Weil ich habe gewusst, das geht so.»* (IC R1 «201-202). Trotzdem

hat sie den Wechsel weg von der Regelschule 1 als Befreiung erlebt: «*Und der Fakt, dass ich dann die Schule wechseln durfte, das hat auch geholfen. Mhm, das hat mir richtig geholfen.*» (IC W1 176-178). Auch sie begrüsst den Wechsel in die Regelschule 2: «*Ja, ich habe gemeint, es ist eigentlich Zeit wieder, so. Ich habe schon ein bisschen zurückgehen wollen, weil (1). Dann kann ich besser lernen und so*» (IC W2 506-508).

Belastende Aspekte

In Interview A werden Probleme in der Regelschule 1 angesprochen: «*Bin gemobbt worden, habe die Hausaufgaben nicht viel gemacht. Habe auch Schlägereien gehabt. (1) Hm, das war etwa so diese Zeit. Da ist es mir gar nicht gut gegangen.*» (IA R1 95-99). Neben sozialen Problemen belastete ihn auch die Sonderbehandlung ausserhalb der Klasse in der Regelschule 1: «*Ich habe eigentlich immer sozusagen Sonderschule gehabt (1). Also so Sonderschule (1) Sondersachen, wo nicht, also, die Sechst- und Fünftklässler haben ihren Kram gemacht. Und ich habe sozusagen etwas extra bekommen (1) ja (1). Und irgendwann (1) ja (1) ist das nicht mehr gegangen (1). Sie wollten, dass ich selbständiger werde (1)*» (IA R1 288-293).

Den Jungen von Interview B belastete der weite Schulweg zur Regelschule 1 mit dem Schulbus: «*Der Kindergarten war weit weg von meinem Haus.*» und die Lautstärke «*Und, es war laut. Es war mega laut. Ich mochte das nicht.*» (IB R1 171-172). In der Regelschule 2 hat er wiederholt Konflikte in den Umkleidegarderoben: «*Das immer etwas Blödes in der Garderobe passiert. Da darf ich wohl sagen, ich hasse Garderoben, woäh.*» (IB R2 328-329). Zudem mag er keine Gespräche über Konflikte oder Zurechtweisungen von Schulpersonal: «*Ja, an der jetzigen Schule, aber (1) manchmal, da muss man reden mit den Lehrern, dann ist das, (1) eher mag ich nicht.*» (IB R2 195-196). Dies zeigt sich bei ihm in allen Schulen. Mobbing, körperliche Gewalt, Drohungen, Gemeinheiten und Zickereien in der Regelschule 1 belasten das Mädchen von Interview C: «*Ich habe immer Angst gehabt nach der Schule so rauslaufen. Weil, ich habe gewusst, die kommen immer nach der Schule raus. Und die tun mich so rumschupfen und mich beleidigen, und so.*» (IC R1 107-109). Sie erzählte auch von Leistungsdruck: «*In der alten Schule war es so, du musst ein Jahr wiederholen. Meine Kolleginnen, die haben, ich weiss nicht, so Stress mit der Schule, weisst du so. Und ich habe gesagt, ja du hast Stress. Vielleicht musst du auch wiederholen. Ist doch, ist doch, sorry schnell (spricht schnell, verhaspelt sich) nicht so schlimm. Aber die Mädchen dort sind so Zicken.*» (IC R1 615-620). Zudem gibt das Mädchen Hinweise auf Anorexie bei Mädchen der Regelschule 1: «*Weil ich glaube wegen dem Mobben in meiner alten Schule (R1) und so. Ich habe auch gewusst, dass richtig viele andere Mädchen haben das Problem auch, so Körperprobleme und so.*» (IC R1 974-979).

4.7 Zuhause

Das Kapitel Zuhause fasst Aussagen zur Familie, Eltern, Geschwister, weitere Verwandte und Zugehörige zusammen.

Hilfreiche Aspekte

In Interview A wird die Unterstützung der Eltern, Grossvater, Schwester, und dem Familienhund positiv beschrieben: *«Die Eltern sind eigentlich immer lieb gewesen. Die haben eigentlich immer, die sind eigentlich immer hinter mir gestanden.»* (IA 105-106), *«Indem sie (gemeint ist die Familie) da ist, das entlastet mich schon positiv, weil (1). Wenn von einem Schultag nachhause kommst und dich alle begrüßen. Vor allem auch der Hund, das finde ich einfach schön»* (IA 541-543). Offenbar zeigen die Eltern auch Verständnis für seine Lernschwächen und den Wechsel in die Sonderschule: *«...und ja (1), die haben das eigentlich gut gefunden, weil, ich einfach nicht mit dem Stoff nachgekommen bin und eh gemobbt werde immer, ja.»* (IA W1 283-284). Trotzdem scheinen er und seine Familie eine 'normale' Beschulung zu bevorzugen: *«Dass ich wieder in die normale Schule gehe. Das war eigentlich ziemlich schön gewesen für meine Eltern»* (IA W2 356-357).

In Interview B sind keine spezifischen Aussagen zu hilfreichen Aspekten ersichtlich.

Das Mädchen von Interview C berichtet von gemeinsamen Ferien mit der neuen Familie des Vaters: *«Sie sind doch sehr nett gewesen. Wir gehen meistens in die Ferien zusammen.»* (IC 745). Mit ihrem älteren Bruder scheint sie ein entspanntes Verhältnis zu haben, sie erzählte von verschiedenen Interventionsversuchen ihres Bruders bei Gewalt gegen sie: *«Und mein Bruder ist rüber zu ihnen gegangen und hat gesagt. Macht das nicht zu meiner Schwester, sie hat nichts zu dir gemacht.»* (IC 893-894). Auch die Mutter meldet der Schule Vorkommnisse von Gewalt: *«Aber ich hab es meiner Mutter so gesagt, aber dann hat sie gesagt, wir gehen es der Schulleitung mal sagen, so.»* (IC 942-943).

Belastende Aspekte

Vor allem Streit mit dem Bruder und den Eltern scheinen den Jungen von Interview A zu belasten: *«Streit mit meinem Bruder (1) belastet mich eigentlich ziemlich, mit zum Beispiel meinen Eltern, meinem Bruder, solche Streite, ja, das belastet halt einfach.»* (IA 537-539). Der Junge von Interview B beschreibt, dass er nicht will, dass seine Eltern in Konflikte einbezogen werden, zum Beispiel vom Psychomotorik-Lehrer: *«Er muss nicht meine Eltern nerven. Und das war der Start wo meine Eltern diesen Menschen nicht mehr gemocht.»* (IB S PMT 252-253). Er wünscht sich mehr Begleitung von seinen Eltern und bezeichnet sie als blöd: *«Wegen meinen Eltern sind (1), (leise) sehr blöd. Aber der Dings, der Schülerclub, meine Eltern holen mich nicht ab. Ich laufe selber dort.»* (IB SC 222-224). Die Eltern wollen,

offenbar gegen seinen Willen, dass er viel Zeit im Schülerclub verbringt,: *«Eben, wenn ich nach Hause gehe, werden meine Eltern böse mit mir.»* (IB SC 230).

In Interview C sind viele Belastungsaspekte durch die Familiensituation ersichtlich.

Angefangen bei Trennung und dem anhaltenden Streit der Eltern: *«Und dann hat mein Vater angefangen, auch mit mir zu streiten. Und im Auto hat er Scheissdreck über meine Mutter geredet, nochmal. Das hat mich genervt. Ja. Und meistens wenn sie einander sehen, streiten sie gerade.»* (IC 809-813). Ein Vertrauensbruch entstand, als dem Mädchen bewusst wurde, dass der Vater in einer psychiatrischen Klinik eingeliefert worden war : *«...einfach dass er in ein Crazy- Spital ist gegangen. Und das hat so ein bisschen zerbrochen. (2). Das hat mich traurig gemacht und so. Weil meine Familie hat so viele Probleme gehabt.»* (IC 857-861). Sie bespricht ihre Probleme mit niemandem, auch nicht mit ihren Eltern, weder mit der Mutter: *«Ja, ich hab nie meiner Mutter gesagt, ich fühle mich so in der Schule und so. Ich fühle mich schlecht, oder ich fühle mich traurig die ganze Zeit. Und, wie sagt man das auf deutsch, meine 'mental health' ist unten, grad jetzt.»* (IC 916-918), noch mit dem Vater: *«Mit meinem Vater habe ich eigentlich noch nie über das geredet. Erstens so zuhause, er war am Arbeiten gewesen, aber ich meine so. Ja, ich gehe ihn nicht plagen.»* (IC 923-926).

4.8 Peer

Die in dieser Kategorie aufgelisteten Aspekte beinhalten Aussagen zu Gleichaltrigen.

Hilfreiche Aspekte

Als hilfreich schätzt der Junge von Interview A langfristige Kontakte auch ausserhalb der Schule und gemeinsame Unternehmungen: *«Ja, ich habe immer noch ein paar Kontakte von der Sonderschule, von den Schülern.»* (IA S 256).

Auch der Junge von Interview B erwähnt Kontakte, die über die Schulzeit hinaus andauern: *«Ja, ich treff mich immer noch zu den heutigen Tagen mit denen. Mit dem U treffe ich (1) und so.»* (IB S 145).

Das Mädchen von Interview C beschreibt allgemein Kolleginnen als hilfreich, wobei sie nicht spezifiziert, woher sie diese kennt: (I: Und was hat dir denn geholfen?) *«Ehm, ich glaube meine Kolleginnen.»* (IC 175).

Belastende Faktoren

Seinen Kollegen hat der Jungen von Interview A verheimlicht, dass er die Sonderschule besuchte: *«Und ja (1) für Kollegen (1), ich habe es eigentlich keinem so richtig erzählt»* (IA W2 358). Beleidigungen, Beschimpfungen und Provokationen von Kollegen stressen ihn: *«Ja, das Ganze tut mich ein bisschen belasten, ja, weil, das ist sozusagen ein Stein auf*

einen heissen Tropf. Wenn sie zu viel machen, dann (1) dann, ja dann, einfach, dann qualmts über.» (IA 553-555).

Aus Interview B konnten keine Aussagen eruiert werden, es kann vermutet werden, dass der Junge wenig Kontakte ausserhalb der Schule pflegt.

Das Mädchen von Interview C bedauert, dass sich Kontakte langsam verlieren durch die Schulwechsel: *«Ich habe Kolleginnen von da, aber ich sehe sie halt nicht so oft. Und wir schreiben nicht mehr und so. Eigentlich schon lange nicht mehr gesehen.» (IC S 445-447).*

Probleme spricht das Mädchen nicht an, auch nicht unter Kolleginnen: *«So, ich habe es meistens nicht gemacht, weil ich meine, das ist nicht ihre Probleme, weisst du.» (IC 458-459).* Allgemein beschreibt sie von anhaltender Angst vor Gesprächen mit anderen: *«Gut, ich habe immer noch Angst mit anderen so Gespräche und so.» (IC 466).*

4.9 Umwelt

In der Kategorie Umwelt sind Aussagen zur Nachbarschaft und zu Vereinen festgehalten.

Hilfreiche Aspekte

Der Junge von Interview A ist froh zusammen mit einem Nachbarkind dieselbe Klasse der Regelschule 2 zu besuchen: *«Und dass ich mit V in die Klasse komme, weil den habe ich ziemlich gern. Nein, der ist aus der Nachbarschaft, wo ich lebe. Der V musste einfach wiederholen (die Klasse)» (IA 421-426).* Der regelmässige Besuch eines Sportclubs betrachtet er als hilfreich: *«Ja, ich spiele gern Unihockey, spiele auch in einer Mannschaft, gehe jeden Montag. Ja, das tut mir ziemlich gut.» (IA 579-581).*

Der Junge von Interview B ist glücklich Kontakt mit einem Kind im gleichen Wohnhaus pflegen zu können: *«Es gibt ein Mädchen in meiner Klasse, die wohnt im gleichen Haus wie ich. Da muss ich nur runter und läuten. Abmachen ist da ganz einfach.» (IB 403-404).*

Für das Mädchen von Interview C sind langfristige gute Beziehungen mit Nachbarkinder hilfreich: *«Wichtig, wichtig, weil die sind immer so nett zu mir gewesen in der Schule. Die haben mich nicht gemobbt, die waren nicht so am Lästern über mich gewesen.» (IC 452-453).* Auch im Sportclub scheint sie keine Angst vor Kontaktaufnahme zu haben: *«Ich weiss nicht, die sind einfach da hin gekommen und ich war schon da gewesen. Und ich so, 'Hoi', und sie so, 'Hoi', und so sind wir Kolleginnen geworden. Ganz einfach.» (IC 470-473).*

Belastende Aspekte

Wenige Nachbarn und abseits wohnen erschweren dem Jungen von Interview A die Freizeitgestaltung und Beziehungspflege mit Gleichaltrigen: *«Also Nachbarn haben wir eh nicht so viele. Weil ja (1) Sachen in der Nachbarschaft gibt es eigentlich nichts.» (IA 562-563).*

Der Schülerclub scheint den Jungen von Interview B stark zu belasten. Es ist unklar, ob der Schülerclub einem schulischen Hort gleichzusetzen ist oder ein sonstiges Betreuungsangebot darstellt. Darum wird er an dieser Stelle erwähnt: *«Eigentlich, wir hatten fast nix gemacht, wir hatten gegessen, wir haben gespielt, gespielt, und ja, ich hasse dieses Set. Ich will nicht darüber reden, es ist so blöd. In meinem Kopf, ich habe immer noch Träume bei diesem blöden Satz. (1) Platz.»* (IB SC 292-297). Er versuchte mehrmals aus dem Schülerclub abzuweichen: *«Und dann das zweite Mal, wo ich habe das gemacht. Ein Lehrer probierte mich zu fangen, aber ich war zu schnell. Ich war weggerannt, wieder zum Busstand. Knapp gewesen wegen dem Bus»* (IB SC 305-312).

Aus Interview C wurden keine belastenden Aussagen der Kategorie Umwelt zugeordnet.

5 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG UND DISKUSSION

Beim vorhergehenden Kapitel wurden hilfreiche und belastende Aspekte entlang den acht Ebenen: Person, Lehrpersonen, Mitschüler*innen, Klasse, Schule, Familie, Peer und Umwelt, dargelegt, in Anlehnung an die Adaption von Bronfenbrenners (1981) Mehrebenensystem. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden auf der Grundlage der erhobenen Ergebnisse (Kapitel 4) sechs zentrale Thesen herausgearbeitet, welche mit Ergebnissen und Erkenntnissen aus der Literatur verglichen wurden. Die aufgelisteten Thesen und Erläuterungen zur Beantwortung der Fragestellung folgen der horizontalen, chronologischen Struktur der adaptierten Darstellung (Abbildung 4). Innerhalb der Thesen werden die Vergleiche gemäss den Aspekten der vertikalen Struktur der acht adaptieren Ebenen dargelegt.

«Wissenschaftliche Erkenntnisse kommen in der Regel dadurch zustande, dass komplexe Gegenstände strukturiert und vereinfacht werden. Durch die Vereinfachung entsteht die Gefahr, dass wesentliche Elemente verloren gehen könnten» (Riedo, 2000, S 84). Damit die essenziellen Ergebnisse beibehalten werden erfolgt die Analyse des erhobenen Datenmaterials darum sowohl vertikal (Kapitel 4 Ergebnisdarstellung) als auch horizontal (Kapitel 5 Diskussion) und soll so eine möglichst breite Sichtweise auf die Interviewaussagen bieten, im Sinne von Betrachtung auf das gleiche aus verschiedenen Blickwinkeln heraus (5.1- 5.6). Daran anschliessend wird ein zusammenfassendes Fazit aus der Interviewuntersuchung gezogen (5.7). Den Abschluss bildet ein Ausblick mit weiterführenden Gedanken (5.8).

5.1 These 1 zu Regelschule 1

Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten erleben grossen Leidensdruck bevor sie in die Sonderschule wechseln.

Allgemein

Das Leiden wurde von den Befragten verallgemeinernd beschrieben: «*Da ist es mir gar nicht gut gegangen.*» (IA R1 99), «*In der alten Klassen sind einfach (1) ja (1) (leise) nicht nett gewesen.*» (IC R1 278). Der Junge aus Interview B beschreibt mehrmals, dass er sich nur wenig erinnern kann an die Zeit der Regelschule 1, in seinem Fall Kindergarten: «*Also, ich kann nicht so den ganzen Anfang, weil ich hab's vergessen.*» (IB R1 20). Als mögliche Erklärungen für sein Vergessen kann erwähnt werden, dass er drei verschiedene Kindergartenklassen besucht hatte. Aus welchen Gründen konnte aus seinen Aussagen nicht eruiert werden.

Person

Die Gründe für ihren Leidensdruck erklärten die Schüler*innen teilweise mit persönlichen Lernschwierigkeiten. Die drei hier Befragten fühlten sich in allen besuchten Schulen durch besondere Förderung und Therapien unterstützt. Allerdings belastete sie die Separierung von der Klasse durch die Förderung. In der von Riedo zitierten Erhebung von Amman und Peters (1981, in Riedo, 2000, S. 42) führen 53% der befragten Sonderschüler*innen lernbehindernde Faktoren für ihre Schulschwierigkeiten auf. Den zweiten Aspekt, den die Befragten für ihre Schulprobleme angeben, sind soziale Konflikte. Blumenthal und Blumenthal (2021) bestätigen eine gehäufte Kombination von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Böhnisch (2019) sieht ebenfalls Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, da manche Schüler*innen mit den Strukturen und Anforderungen der Schule und Klasse nicht zurechtkommen und darauf mit Verhaltensauffälligkeiten reagieren.

Lehrpersonen

Oft werden Gründe für das Leiden jedoch ausserhalb des persönlichen Einflussbereichs gesucht. In den Interviews der vorliegenden Arbeit sind verschiedene kritische Aussagen zu den Lehrpersonen auszumachen was sich mit den Aussagen in Riedos (2000, S.107ff) Erhebung deckt. Für die dort als belastend erwähnten Aspekte wie fehlende Unterstützung, Zurückweisung, keine Zeit haben, Kritik, oder Beleidigungen, den Eindruck haben, sie könnten in deren Unterricht nichts lernen, die Lehrperson interessiere sich nicht, gehe nicht auf die Schüler*innen ein, könne oder wolle nicht erklären oder mache Schüler*innen fertig, finden sich in den vorliegenden Interviews Bestätigungen.

In Bezug auf Klassenlehrpersonen zeigten sich Beschreibungen von Blossstellen: «...*du sagst es jetzt vor der ganzen Klasse, weil du bist so traurig. Du lenkst die anderen ab.*» (IC R1 870-871), oder aufgegeben werden durch Lehrpersonen; «*Dann haben sie (1) einfach gesagt, ja, komm, wenn du das nicht willst, dann machst du es einfach nicht. (...) Aber das ist der falsche Weg gewesen.*» (IA R1 85- 89). Die Beschämung wurde von den Schüler*innen als belastend wahrgenommen: «*So die Lehrerin hat mir nicht so geholfen, so da oben (R1) hat mir nicht so geholfen, so, die ist eigentlich immer auf der anderen Seite gewesen, so gefühlt, weisst du.*» (IC R1 957-958). Annedore Prengel (2019) und ihr Team tragen seit einigen Jahren in der INTAKT- Studie Unterrichtsbeobachtungen zusammen und kommen dabei zum Schluss, dass verbale Verletzungen in der Schule, wie in den Interviews beschrieben, wiederholt vorkommen, bislang jedoch wenig erkannt und erforscht wurden. Steffens (2021) legte dar, dass solche verbalen Verletzungen sich sowohl in emotionalen wie auch physischem Schmerzen äussern können. Das Mädchen aus Interview C beschrieb beispielsweise körperliche Symptomen wie Stottern und Zittern als Aspekte ihrer sozialen

Angst. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Mädchen bei Beschreibungen von belastenden Situationen, zum Beispiel mit der Klassenlehrperson aus der Regelschule 1, wiederholt ins Stottern kam. Aber bei Erzählungen zu den 'Hilfslehrerinnen', welche sie als unterstützend und nett beschrieb, kam sie nicht ins Stottern.

Für weitere bei Riedo (2000) erwähnte Aspekte wie Ausraster der Lehrpersonen, intime Übergriffe oder unangepasster Unterricht liessen sich in den Interviews keine Entsprechungen finden. Der Aspekt der fehlender Klassenführung, wurde nur in Interview B bestätigt als störende Lautstärke im Klassenzimmer. Dass der Aspekt in den anderen beiden Interviews keine Erwähnung fand, könnte daran liegen, dass die beiden Schüler*innen in der Regelschule 1 mehrheitlich ausserhalb der Klasse beschult worden sind und so die Klassendynamik weniger mitbekamen.

Mitschüler*innen

Als Gründe für den Leidensdruck werden wiederholt Konflikte mit Mitschüler*innen angegeben. Da sind zum einen als Provokation wahrgenommene Auseinandersetzungen mit den anderen Kindern : *«Also, ich würde sagen, in der Regelschule war ich immer gemobbt worden w e i l, ich bin einfach immer so einer gewesen, der schnell ausrastet.»* (IA R1 8-9), aber auch angstausslösendes Verhalten von Schüler*innen aus der Regelschule 1: *«Ich hab immer so Angst gehabt (1). Vor den 6. Klässlern und vor meinen Klassenkameraden und so. Vor dem Mobben.»* (IC R1 160-162). Zum anderen werden Ausgrenzungen, Alleingelassen genannt: *«Andere haben mich einfach alleine gelassen, weisst du.»* (IC R1 83).

Die Aussagen aus den Interviews zu belastenden Aspekten entsprechen den Forschungsergebnissen (Blumenthal und Blumenthal, 2021). Das Wohlbefinden der Schüler*innen in der Schule hängt weitgehend von guten Beziehungen zu Lehrpersonen und Gleichaltrigen ab (Hascher, 2017).

Klasse

Als dritten Bereich nannten die befragten Schüler*innen Probleme mit schulischen Leistungsanforderungen, denen sie nicht zu genügen vermochten und die zur Separierung von der Klasse führten: *«Abgefakt, jeden Tag einfach etwas extra machen und nie in der Klasse bleiben, und immer rausgehen müssen.»* (IA R1 305-306), oder: *«Meistens war ich eh nicht in der Klasse. Ich bin so bei Hilfslehrerinnen gewesen»* (IC R1 9-10). Die Förderung fand ausserhalb des Klassenunterrichts bei Förderlehrpersonen statt, was die Befragten zwar als inhaltlich hilfreich, gleichzeitig aber auch als von der Klasse separierend wahrnahmen. Durch die teils nahezu durchgehend wahrgenommene Separation von der Klasse fühlten sich die Schüler*innen auch ausgeschlossen vom Klassengeschehen, was ihnen gemäss Aussagen den Aufbau von positiven Beziehungen innerhalb der Klasse

erschwerte: «Und so habe ich auch nie richtige Kollegen getroffen.» IA R1 307), oder: «Und die Klasch, (verhaspelt sich) Klasse, Klasse ist halt eine andere Art.» (IC R1 659). Mehrere Studien (Wocken und Aichele, 2020; Decy und Ryan, 2000) weisen auf das menschliche Grundbedürfnis nach Teilhabe in der Gemeinschaft hin. In den Interviews konnten Aussagen gefunden werden, welche vermuten lassen, dass diesem Grundbedürfnis, und Grundrecht, nach Partizipation, teilweise nicht entsprochen wurde und dies als belastend wahrgenommen wird. In Bezug auf Schule beschreiben Wocken und Aichele sowohl «räumliche», wie auch «soziale» und «unterrichtliche» Aspekte der Gemeinschaft für das Wohlergehen der Schüler*innen (2020, S.24f). Offenbar wurden diese Möglichkeiten bei den befragten Schüler*innen von Interview A und C in der Regelschule 1 nicht berücksichtigt (Schürer, 2019). Schürer (2020) findet in ihrem Literaturreview Bestätigungen für diese Aussagen, wonach Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten am meisten von Ablehnung und Ausgrenzung in der Klasse betroffen sind. Die separierte Förderung könnte die Ausgrenzung verstärkt haben.

5.2 These 2 zum Wechsel 1 von der Regelschule 1 in die Sonderschule

Der Wechsel von der Regelschule in die Sonderschule wird als Befreiung von Leidensdruck erlebt.

Wechsel als Befreiung

Anders als in der Erhebung von Riedo(2000), in welcher einige der Befragten den Entscheid des Übertrittes in die Sonderschule als unfair beurteilten und die verpassten Chancen durch diese Aussonderung beklagten, wird der Wechsel aus der Sonderschule von den Schüler*innen aus Interview A und C als Befreiung aus der belastenden Schulsituation wahrgenommen: «Das war so schlimm gewesen, dass ich gegangen bin. (IA R1 127)., «Und der Fakt, dass ich dann die Schule wechseln durfte, das hat auch geholfen. Mhm, das hat mir richtig geholfen.» (IC W1 176-178). Der Schüler von Interview B erlebte den Wechsel als herausfordernde Neuorientierung, die er aber erfolgreich meistern konnte: «Das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann wars einfach.» (IB W1 54). Nägele und Neuenschwander (2017) bestätigen, dass Schulwechsel mit zahlreichen Herausforderungen und Unsicherheiten verbunden sind. Der Wechsel aus der Sonderschule zurück in die Regelschule wurde früher offenbar viel seltener umgesetzt. So mag es nicht erstaunen, dass die bei Riedo (2000) angesprochene Angst vor Diskriminierung und eingeschränkten Bildungschancen nur in Interview A andeutungsweise bestätigt werden. Erstaunlich ist, dass Haeblerlin diesbezüglich bereits 1997 (in Riedo, 2000, S.20) zeitlich terminierte Sonderbeschulung als mögliche Option deklarierte: «So können auch separierende

Schulstrukturen als Zwischenstation als Chance (...) durchaus zu unterstützen sein», dies aber offenbar wenig umgesetzt wurde.

Entscheidung

Der Entschluss für den Wechsel in die Sonderschule erlebten die befragten Kinder als ein Entscheid der Lehrpersonen und Eltern: «*Also, meine Eltern (1) und die Schule, haben entschieden.*» (IA W1 147). Allerdings beschrieb der Junge von Interview A, dass offenbar auch er den Wechsel initiierte: «*Das war so schlimm gewesen, dass ich gegangen bin.*» (IA W1 127). Bei Interview C beschreibt das Mädchen, dass sie vor der Entscheidung offenbar abgeklärt worden war: «*Meine Mutter hat mich einfach einen Tag zu so einer Frau genommen.*» (IC W1 182) «*Und auch (1) vor einem Jahr haben sie meiner Mutter gesagt: Diese Schule würde eigentlich richtig gut für deine Tochter passen, ja.*» (IC W1 187-188). Im Zusammenhang mit solchen Schullaufbahnentscheiden kann die Frage aufgeworfen werden, aufgrund von welchen Kriterien und von wem entschieden wird. Als Entscheidungsgrundlage wird von der Erziehungsdirektionskonferenz EDK seit 2014 das «Standardisierte Abklärungsverfahren» SAV⁹ zur Verfügung gestellt, welches sich an den Klassifikationen des ICF- CY und ICD (Kraus de Camargo, O. A. et al., 2020) orientiert und Bereiche wie Partizipation und «Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen» erfragt. Ein Einbezug der Sichtweise des betroffenen Kindes wird beim SAV nicht spezifisch erwähnt. Schürer (2019) empfiehlt in ihrer Dissertation den Einsatz geeigneter Instrumente zur systematischen Einschätzung von Verhaltensschwierigkeiten. Für den Einbezug der Kindermeinung könnte beispielsweise eine mündliche, halbstandardisierte Befragung des betroffenen Kindes oder der Einbezug einer Selbsteinschätzung via Fragebogen interessant sein.

5.3 These 3 zur Sonderschule

In der Sonderschule begegnen Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten vielschichtigen Entwicklungsanforderungen und Förderangeboten.

Einstieg

Alle drei Befragten kamen mit Vorbelastungen in die Sonderschule, sowohl lernstoffmässig: «*Ich bin meilenweit hinten nach gewesen (1) wo ich in die Sonderschule gekommen bin.*» (IA S 312-313), als auch im sozialen Bereich: «*...ich hatte immer noch so ein bisschen 'anxiety' und so*» (IC S 213), und im Bereich Verhaltensanforderungen: «*Es ist so wie eine Regel, ist streng.*» (IB S 244). So mag es nicht verwundern, dass alle drei von einem schwierigen Start in der Sonderschule erzählten: «*Also, das erste Schuljahr ist katastrophal gewesen, da bin ich eben nicht so richtig drin gewesen.*» (IA S 17) und «*Es war etwas schwierig in den ersten*

⁹ <https://www.szh.ch/themen/sav> , aufgerufen 13.4.23

*zwei (1) es war ein bisschen schwierig gewesen.» (IB S 126). In Anbetracht der bisherigen Schulerfahrungen von Überforderung, Ablehnung und Ausgrenzung kann vermutet werden, dass die befragten Kinder beim Eintritt in die Sonderschule ihre antrainierten Verhaltensstrategien weiter anwendeten mit dem Ergebnis, dass sie auch am neuen Schulort mit Konflikten und Erwartungen konfrontiert wurden (Richey, 2016). Internationale Studien (Zweers et al., 2020; Koomen und Jellesma, 2015; Huber und Wilbert, 2012, S.149) weisen nach, dass vor allem Defizite im Bereich Sozial- und Selbstkompetenz dazu führen, dass Kinder zwischenmenschliche Konflikte haben und ausgeschlossen werden. Vor allem aggressives Verhalten führt zu Ausgrenzungen, Lernschwierigkeiten spielen eine weniger wichtige Rolle. Interessant ist, dass die drei Befragten ihre Anfangsschwierigkeiten benannten, jedoch ohne Schuldzuweisungen gegenüber Mitschüler*innen oder Lehrpersonen. In Riedo's Erhebung (2000) wurden demgegenüber jedoch Schuldzuweisungen geäußert.*

Lehrpersonen

Nach den Anfangsschwierigkeiten berichteten die drei von einer deutlichen Verbesserung ihrer Situation. Alle drei schätzten die Beziehungen zu Lehrpersonen, Schulleitung und Therapeut*innen: *«Toll, toll waren die Lehrerinnen, ich mag die, die Lehrerinnen» (IB S 120).* Der Junge von Interview A scheint das Engagement seines Klassenlehrers in der Sonderschule sehr zu schätzen, er erwähnt diese Person mehrfach als sehr hilfreich für seine Entwicklung: *«Und der Herr X hat mich sozusagen' aufgepäppelt'. Das war eigentlich (1) ein sehr guter Lehrer gewesen.» (IA S 314-315).* Die Resilienzforschung (Becker-Stoll et al., 2020) zeigt eindrücklich, wie durch zuversichtliche Unterstützung und verlässliche Begleitung mindestens eines vertrauensvollen Menschen ein Kind traumatische Erlebnisse verarbeiten und sich gesund zu entwickeln vermag. Bei Riedo (2000) sind Aussagen zu belastendem Verhalten von Sonderschullehrpersonen deutlich verbreiteter als in den drei hier analysierten Interviews. Eine Ausnahme bildet in Interview B die Kritik des Psychomotorik-Therapeuten: *«So, du musst weniger essen, und dann schwitzt du nicht.» (IB S 258),* was beim Jungen B negative Emotionen auslöst: *«den hasse ich immer noch.» (IB S 245).* Prengel und ihr Team (2019) machen auf die fatalen Auswirkungen solcher verbalen Verletzungen aufmerksam.

Schulisches Lernen

Die drei Befragten wurden mit Leistungs- und Verhaltensanforderungen konfrontiert, die sie jedoch als sinnvoll erachteten: *«Ein bisschen streng. Aber wir haben gut gelernt, das weiss ich.» (IB S 220),* Lernlücken wurden aufgearbeitet: *«Also, das war immer ziemlich hart bei ihm, aber er hat mich auch so gefördert damit. Er hat mir den ganzen Schulstoff, wo ich*

verpasst habe, mussten wir machen, musste ich durchmachen, und das war anstrengend gewesen, aber es hat sich auch gelohnt, schlussendlich, ja.» (IA S 348-351). In Riedos Studie (2000, S. 128f) schätzten die Befragten ebenso, wenn Lehrpersonen streng, aber engagiert waren und sie den Eindruck hatten, etwas lernen zu können bei der Lehrperson. Das Vermitteln von Lernstrategien (ebd.) wird in beiden Befragungen als hilfreich taxiert: *«Ja. Und sie haben mir auch beigebracht, dass man darf fragen für Hilfe und so. Ich hab, früher habe ich nicht so viel Hilfe gefragt und so.»* (IC 364-365). Die Anforderungen werden individuell angepasst: *«Und die Lehrerin ist, hat halt bei jedem Kind schauen gehen können, was ist und so. Ja, es hat geholfen»* (IC S 255-257). Die aus den drei Interviews eruierten hilfreichen Aspekte der Lehrpersonen decken sich weitgehend mit den Beschreibungen von Riedos (2000) Studie, wonach persönliche Unterstützung und Engagement, Geduld, Verständnis, Gesprächsbereitschaft, sich Zeit nehmen, Ernstnehmen und guter Unterricht im Sinne von Erklären bis es jeder verstanden hat positiv erwähnt wurden. Die von Holaschke (2015) befragten ehemaligen Sonderschüler*innen beschreiben ebenso das hier beschriebene Phänomen, dass sich die Sonderschüler*innen in der Sonderschule von den Lehrpersonen viel mehr persönlich wahrgenommen, unterstützt und verstanden fühlten als in der Regelschule. Erstaunlich ist, dass die Sonderschulzeit für die von Holaschke (ebd.) befragten ehemaligen Sonderschüler*innen zum Zeitpunkt der Befragung dreissig Jahre zurücklag. Das persönliche Engagement der damaligen Sonderschullehrpersonen scheint einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen zu haben und hat den Befragten offenbar geholfen, ihre belastenden Schulerfahrungen und ungünstigen Strategien überwinden zu können. Zahlreiche weitere Studien bestätigen den relevanten Einfluss der Lehrperson auf das Lernen, die Motivation und Entwicklung (Hattie, 2015; Leitz, 2015; Eckhart 2011; Berk, 2010).

Soziales Lernen

In der Sonderschule, welche die Befragten besuchten, existieren offenbar verschiedene Angebote für sozialemotionales Lernen. Es gibt Gruppenangebote: *«Und dann bin ich in Gruppentherapie gegangen mit Klassenkameraden. Und dann habe ich gelernt, wie socialieren und so. Und Kolleginnen und Kollegen machen und so.»* (IC S 218-220), Konfliktlösegespräche in der Klasse: *«Und dass man muss keine Angst haben, darf sich selber sein. Und dass man nicht so viel Angst vor den anderen Schülern muss, so, haben.»* (IC S 371-373), oder Einzeltherapien: *«...und der hat gefragt, wie es mir geht und so. Und dann musste ich dem meine Probleme, ja, meine Probleme sagen was heute so gewesen war (1). Das hatte ich fast jeden Tag gehabt, also das hatte ich an bestimmten Tagen manchmal. Ja, das hat mir ziemlich geholfen.»* (IA S 460-469). Aber auch individuelle Unterstützung durch die Klassenlehrperson wird als hilfreich angesehen: *«Der hat mir*

eigentlich auch ziemlich viel geholfen bei dem. Ja, und ja (1), darum habe ich mich immer mehr gebessert.» (IA S 22-24)

Allerdings wird das Ansprechen und Bearbeiten von Konflikten nicht immer geschätzt: *«Ja, also, dann habe ich so manchmal ein Gespräch gehabt mit den (1) äh (1) Lehrer (1) das ist nicht so gut ausgegangen für mich, manchmal darum habe ich auch nicht so gern (1) paar von den Lehrern gehabt.» (IA S 189-191).* Wird ein Mensch mit Anforderungen aus seiner Umwelt konfrontiert, entwickelt er automatisch Verhaltens- und Handlungsstrategien, welche ihm als die bestmöglichen erscheinen, um die Anforderungen der Situation bewältigen zu können. Die verschiedenen Unterstützungsformen, welche an dieser Sonderschule eingesetzt werden, scheinen wirksam zu sein für den Aufbau der Sozial- und Selbstkompetenzen. Relevant dabei scheinen die emotionalen, sozialen und reflexiven Kompetenzen der begleitenden Personen zu sein, sowie die vorhandenen Ressourcen (Fonagy et al., 2018).

Mitschüler*innen

Die Befragten berichteten von anfänglichen Konflikten mit einzelnen Mitschüler*innen, welche sie belasteten: *«Und dann haben wir beide gesprochen, und ich bin aggressiv geworden, wo sie auch so, woäh» (IC S 335-336).* Zudem nerven sie sich über aggressives Verhalten von anderen: *«Eines habe ich ganz ok gefunden, die andere hat immer rumgeschrien, wie (1) wie blöd, und das habe ich halt belastend gefunden» (IA S 255-256).* Ihre anfänglichen sozialen Schwierigkeiten konnten sie im Laufe der Sonderschulzeit weitgehend überwinden: *«Als erstes hatte ich wenig Freunde, nur eins. Und dann habe ich noch mehr und mehr Freunde bekommen. Und in der dritten Klasse war ich nach paar Tagen dann (1) eigentlich befreundet mit jedem (1) ausser einem Kind.» (IB S 75/79-81).* Wüthrich, Sahli Lozano, Torchetti und Lüthi (2022) konnten aufzeigen, dass Lehrpersonen die Beziehung zwischen den Schüler*innen und ihnen stark prägen. Gleichzeitig beeinflussen Lehrpersonen das Klassenklima und die «soziale Eingebundenheit» (Hagenauer und Raufelder, 2021) massgeblich, in förderlicher wie belastender Hinsicht. Alle drei erzählten, dass Streitigkeiten in der Sonderschule unmittelbar bearbeitet wurden, auch mit Hilfe der Schulleitung. Baumann et al. (2020) kommen bei ihren Forschungsprojekten zum Schluss, dass ein intensiver Aufbau von Sozial-, Selbst-, Reflexions- und Kommunikationskompetenzen die Chancen auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Systemsprengenden ins normale Schulgeschehen signifikant erhöhen.

5.4 These 4 zum Wechsel 2 von der Sonderschule in die Regelschule 2

Sorgfältige Vorbereitung, Mitsprache und Transparenz erleichtern den Wechsel von der Sonderschule in die Regelschule.

Entscheidung

Den Wechsel von der Sonderschule in die Regelschule beurteilen die befragten Schüler*innen positiv: *«Das fühlt sich einfach gut an, nicht sein Leben lang, also bis zur dritten Sek, in so eine extra Schule zu sein und so. Das wollte ich eben nicht»* (IA W2 315-317), *«Ich bin froh, dass ich in einer neuen Schule bin, finde ich.»* (IB W2 235) oder *«Ja, ich habe gemeint, es ist eigentlich Zeit wieder, so. Ich habe schon ein bisschen zurückgehen wollen (Regelschule), weil (1). Dann kann ich besser lernen und so.»* (IC W2 506-508). Diese Aussagen entsprechen den Aussagen von früheren Erhebungen, welche ebenso darauf hinweisen, dass die Sonderschule zwar als hilfreich empfunden wird, aber die Nachteile welche sich durch den Besuch der Sonderschule ergeben, wie beispielsweise das Gefühl 'nicht normal zu sein' als belastend wahrgenommen wird. Marx (1995, S. 217) betitelt ihren Beitrag dementsprechend mit einem Zitat einer ehemaligen Sonderschülerin aus ihrer Interviewerhebung: *«Wenn das 'ne normale Schule gewesen wär', würde ich das ganz gut finden.»* Auch aus den Interviews von Riedo (2000) lässt sich die gleiche Haltung erkennen. Es kann vermutet werden, dass dieser Wunsch vor allem dem Bedürfnis nach 'Normalsein' und Zugehörigkeit entspricht.

Auswahl der Regelschule 2

Bei der Auswahl der Regelschule 2 berichteten die Schüler*innen von Interview A und C, dass sie Mitsprache hatten bei der Entscheidung: *«Eigentlich wollten sie mich zuerst nach B schicken. Da hatte ich überhaupt keine Lust, weil es viel zu weit weg ist (1). Und hier hat es ja grad eine Sek, also das habe ich eigentlich viel besser gefunden. Am Schluss haben sie sich für hier entschieden.»* (IA W2 320-323). Auch dem wiederholt geäußerten Wunsch des Mädchens von Interview C, nicht in die Regelschule 1 zurück gehen zu müssen, wird entsprochen: *«Also die haben gesagt, nächstes Jahr so, nach den Sommerferien gehst du zu einer normalen Regelschule. Vielleicht zurück zu R1. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht zurück. Ich habe jedes Mal gesagt, ich will nicht zurück zu R1. Gibt es vielleicht eine andere Schule, wo ich könnte gehen? Und sie so, ja R2 und so, und dann haben wir uns für R2 entschieden.»* (IC W2 492-497). Aus diesen Aussagen lässt sich herauslesen, dass die Meinung der Direktbetroffenen bei der Entscheidung einbezogen worden war. Dies kann nach der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) die Akzeptanz und Motivation für den Wechsel und die neue Schule erhöhen.

Vorbereitung

Schweer (2017) nennt es einen grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen Leistungslernen und sozialemotionalem Lernen, welchem Schulen ausgesetzt sind. Dies zeigt sich insbesondere

bei den Anforderungen an Sonderschulen, welche den Auftrag haben ihre Schüler*innen für die Reintegration in die Regelschule vorzubereiten. Schulwechsel sind für die meisten Schüler*innen mit Unsicherheiten und fachlichem und sozialem Mehraufwand verbunden. Für Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten kann die Integrationsleistung noch um einiges anspruchsvoller ausfallen. Soll der Wechsel gelingen, ist eine sehr gute Vorbereitung für den Übertritt in die Regelschule essenziell (Voigt, 1998).

Das Mädchen von Interview A konnte vor dem Wechsel in der Regelschule schnuppern gehen, was für sie mit Ängsten und Erinnerungen an Regelschule 1 verbunden war: *«und ich bin in die Klasse reingegangen und ich habe so Angst gehabt und so (atmet schwer). Ja, ich hab so, ich bin so nervös geworden und so. Weil ich musste zu der Schule gehen und es ist halt so eine Regelschule mit den gleichen Sitten und so.»* (IC W2 543- 548). Zweers et al. (2020) haben in ihren Erhebungen herausgefunden, dass neben den bislang eruierten Faktoren wie beispielsweise Lehrpersonen- Schüler*innen- Beziehung oder Peerakzeptanz auch die eigene Erwartungshaltung einen starken Einfluss auf das persönliche Wohlergehen hat. Dies zeigte sich im obigen Beispiel, in dem das Mädchen aufgrund seiner gemachten Erfahrungen in der Regelschule 1 erwartete oder befürchtete, dass sich belastende Erlebnisse von der Regelschule 1 in der Regelschule 2 wiederholen würden. Dies löste starken emotionalen und physischen Stress aus, noch bevor es die Regelschule 2 kennengelernt hatte. Übereinstimmend wird in beiden Erhebungen (Riedo, 2000, S.111, und vorliegende) erwähnt, dass die Befragten die Rückschulung in die Regelschule als persönlichen Erfolg deuten, auch wenn er mit einer Repetition der Klassenstufe verbunden ist. Die Repetition wurde von allen drei erwähnt, aber nicht beurteilt. In Anbetracht ihrer Schulwechsel kann vermutet werden, dass sie froh waren, den verpassten Lernstoff in der Sonderschule in ihrem Lerntempo aufarbeiten zu können um so für den Wechsel in die Regelschule vorbereitet zu sein und dafür das zusätzliche Schuljahr akzeptierten. In den Studien von Baumann et a. (2020) wird darauf hingewiesen, dass Systemsprengenden ausreichend Zeit für soziales Lernen zur Verfügung gestellt werden muss, damit die Reintegration klappt. Dies ist meist nur mit einer Repetition möglich.

Wocken (1983, aus Riedo, 2000, S.50) fasst die Einstellung der Sonderschüler zusammen als Wertschätzung der vermehrt schülerorientierten, verständnisvoll unterstützenden Unterrichtsgestaltung bei gleichzeitiger grundsätzlicher Ablehnung der Sonderschule. Eine grundsätzliche Ablehnung der Sonderschule konnte in den vorliegenden Interviews allerdings nicht herausgelesen werden, auch wenn sie den Wechsel in die Regelschule begrüßen. Die hier Befragten beurteilten die Unterstützung in der Sonderschule als streng, hilfreich und sozial wie fachlich lernwirksam, was sich wiederum in Aussagen aus Holaschke's Erhebung (2015) und sich auch in der Erkenntnis von Riedo (2000, S.116) zeigt: *«Von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der Aussonderung sind die*

Persönlichkeit sowie die pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten der Lehrperson. Ein besonders starkes Engagement der Lehrerin wird positiv gewertet.»

5.5 These 5 zu Regelschule 2

Für eine erfolgreiche Reintegration in die Regelschule braucht es die Bereitschaft, im Sinne von Wollen und Können aller Beteiligten.

Gemäss den Studien von Voigt (1995) gelingen Rückschulungen besser in kleineren Schulen mit ausreichenden sonderpädagogischen Ressourcen, positiven Integrationserfahrungen, Kooperationsbereitschaft des Schulteams und ausgebauten schulergänzenden Angeboten, als in grossen, anonymen Schulen ohne Integrationswilligkeit. Diese Erkenntnisse bestätigt eine Aussage von Schüler B bezüglich Vergleich Sonderschule und Regelschule: *«Einfach die Regelschule, die ist für mich eine grössere Sonderschule. Einfach es hat fast die gleichen Regeln. Zum Beispiel, wenn ich brauche Hilfe mit einer Aufgabe. Dann kommt die und einfach, die hilft mit der Aufgabe. Und in der Sonderschule, da ist das gleiche Ding.»* (IB R2 354-358).

Voraussetzungen der Schüler*innen

Alle drei befragten Schüler*innen sind zum Zeitpunkt der Befragung seit einem halben Jahr in der Regelschule. Bei allen drei war die Reintegration in die Regelschule mit der Repetition eines Schuljahres verbunden. Den befragten Schüler*innen ist bewusst, dass sie arbeiten müssen, um in der Regelschule 2 erfolgreich voranzukommen: *«...weil ja, wenn ich immer so schnell ausraste, dann hm, ja, dann ist (1) nicht gut. Dann werde ich gemobbt, wieder. Das habe ich nicht gewollt, darum habe ich mich bessern müssen.»* (IA R2 33-35). Auch im Bereich Arbeitsverhalten erkennen sie Optimierungsmöglichkeiten: *«Wenn ich etwas gut gemacht habe, auf die Schulter klopfen. Das ist also ziemlich Motivation und ja, indem ich immer fleissig arbeite und weitermache. So kann ich mich eigentlich entlasten, sozusagen. Gute Noten schreiben, ja (1) später einen guten Job finden, ja»* (IA R2 523-527) ebenso wie beim Lernen: *«Manchmal sagt die Lehrerin, ihr müsst hochdeutsch sprechen. Ich so, wie geht das? Ich sehe eben nicht so den Unterschied ob schweizerdeutsch oder hochdeutsch. Obwohl, es gibt schon einen grossen Unterschied. Aber das ist schwierig für mich.»* (IC R2 395- 399). Für die persönlichen Voraussetzungen einer gelingenden Rückschulung listet Voigt (und Seitel 1998, S.56) *«eine möglichst hohe Sozialkompetenz, Selbständigkeit in der Erfüllung von Arbeitsaufträgen und Eigenverantwortlichkeit bei den Hausaufgaben»* auf und bestätigen somit die Erkenntnisse der befragten Schüler*innen.

Lehrpersonen

Alle drei Interviewten mögen ihre Lehrpersonen in der Regelschule 2: «*Die tollen Sachen ist die Lehrerinnen, ich mag die Lehrerinnen.*» (IB R2 348), oder «*sie spricht immer so nett mit der ganzen Klasse, so. Ja. Sie ist eine richtig gute Lehrerin.*» (IC R2 630-632). Sie schätzen die vielfältige Unterstützung, beispielsweise beim Lernen: «*Die ist nett, hilft mir mit Mathe und so, ist einfach gut.*» (IB R2 353). Das Mädchen von Interview C hatte gesagt, sie habe in der Sonderschule gelernt zu fragen, dies kann sie in der Regelschule 2 offenbar anwenden: «*...und sie hilft mir, wenn ich so nicht drauskomme, ich kann sie fragen und sie hilft mir.*» (IC R2 634). Auch bei Konfliktlösungen werden die Regelklassenlehrpersonen hilfreich wahrgenommen: «*Ja, hört sie mir zu und dann (1) reden wir über das.*» (IB R2 336). Bei den Beschreibungen der Lehrpersonen von Regelschule 1 und Regelschule 2 zeichnen sich deutliche Unterschiede ab bezüglich persönlicher Unterstützung. Welchen Anteil die Persönlichkeitsmerkmale der Lehrpersonen, des Unterrichtsstils, des Umfeldes oder den Voraussetzungen der befragten SchülerInnen an der unterschiedlichen Wahrnehmung hat, lässt sich nicht festlegen. Gemäss Baumann et al. (2020) hängt eine erfolgreiche Reintegration massgeblich von der Einstellung und Kompetenz der beteiligten Pädagog*innen ab. Aus den Interviews lassen sich diesbezüglich klare Unterschiede ausmachen, vor allem bei der individuellen fachlichen und sozialemotionalen Unterstützung.

Integration in den Klassenunterricht

«*Und dann ist man eigentlich normalerweise in der Klasse (1).*» (IC R2 522) «*Oder auch die normale Lehrerin die hilft mir, halt auch in der Klasse so, ja.*» (IC R2 638-642). Dieser Wunsch nach Unterricht innerhalb der Klasse wird von Wocken (2020) bestärkt, indem er aufzeigt, dass beispielsweise nur schon der Aufenthalt im gleichen Raum das Gefühl der Teilhabe verstärkt. Kissling (2022) bestätigt zudem die positiven Wirkungen von Klassengesprächen und Dialogen innerhalb einer Klassengemeinschaft für die Weiterentwicklung und Gestaltung des Zusammenseins, was auch von den Interviewten als hilfreich eingestuft wird: «*die Lehrerin gibt uns so Aufträge und so, und wir können alle sprechen und so, und ich lerne so richtig dort.*» (IC R2 511-513).

Individuelle Förderung

Bei den Schüler*innen von Interview B und C werden individuelle Therapien in der Regelschule 2 fortgesetzt. Der Junge von Interview B findet das gut: «*Ja, die Logopädie war gut, in der neuen Schule. Eigentlich, PMT habe ich noch nicht gern ganz. Aber hab die ausprobiert, und die war gut*» (IB R2 371-373). Wohingegen der Schüler von Interview A froh ist, nun wie die Mitschüler*innen lernen zu können ohne 'Extrazeugs': «*Hast ILO (Individuelle Lernorganisation) und ja, das finde ich einfach das bessere. Ich kann eigentlich normal Mathe machen, normale Erst-Sek-Mathe, normale Erst-Sek-Deutsch, und ja, das ist gut,*

*wenn ich das nicht mehr habe, das Extrazeugs, weil ich das auch nicht mehr brauche.» (IA R2 441-444). Wichtig ist, dass die Voraussetzungen der integrierenden Klasse und des zu integrierenden Kindes sorgfältig analysiert werden (Huber, 2019) und einander entsprechen (Luder, Ideli und Kunz, 2020). So empfiehlt Voigt (1998) beispielsweise bei Sonderschüler*innen mit Verhaltensproblemen vermehrt deren intellektuelles Potenzial zu beachten und die leistungsmässigen Anforderungen an ihre Kapazitäten anzupassen. Voigt (ebd.) erkannte, dass es zwischen Schüler*innen, welche erfolgreich rückgeschult wurden und solchen, die in der Sonderschule blieben einen erheblichen Unterschied im Bereich Intelligenz gibt, was darauf schliessen lässt, dass die Möglichkeit, Verhaltensprobleme aufarbeiten zu können auch mit Intelligenz zusammenhängen kann. Offenbar verfügen einige der Sonderschüler*innen über das Potenzial dem normalen Lerntempo der Regelschule folgen zu können und brauchen vor allem Förderung bei Lern- und Verhaltensstrategien. Die Verhaltensprobleme anderer Kinder resultieren auf Lernschwierigkeiten und kognitiven Einschränkungen. Diese Schüler*innen brauchen leistungsmässig angepasste Lernziele und Lerntempi, um sie sich von ihren Verhaltensproblemen zu befreien.*

Wohlbefinden

Alle drei scheinen sich grundsätzlich wohlzufühlen in der Regelschule 2: «Also jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut, ich habe, hm, gute Schulkameraden. Ich fühle mich eigentlich ziemlich gut. Und ja, ich habe eigentlich mit niemandem richtige Probleme, das ist auch sehr schön» (IA R2 327-329), «Also in der jetzigen Schule ist es gut.» (IB R2 125), «Und die Schule ist auch lustig, eigentlich. Du gehst da hin und lernst, spielst in der Zünipause mit allen und so» (IC R2 582-583).

Allerdings scheint der Junge von Interview B nach wie vor Konflikte mit anderen Menschen zu haben, mit Gleichaltrigen: *«Immer, wenn ich sage, ein Kind ist toll, dann am nächsten Tag sind die blöd zu mir» (IB R2 345-346). Er beschreibt auch die Schultage als frustrierend: «Also, guter Start, schlechtes Ende. Das ist wie ein normaler Tag für mich.» (IB R2 267-268). Auch mit Erwachsenen gerät er nach wie vor in Konflikte: «Und (1) ja, einmal sogar, einmal in der heutigen Schule, in der heutigen Schule. War ich so gegangen, sage geil, und dann, fanden das schlechtes Wort und blablabla» (IB R2 253-254). Voigt (1998) bemerkt, dass für eine langfristig funktionierende Integration in eine Regelschule oder in eine Peer von Gleichaltrigen eine angemessene Interaktionsfähigkeit Grundvoraussetzung ist. Beim Jungen von Interview B kann aufgrund seiner Beschreibungen und seiner negativen Erwartungshaltung (Koomen und Jellesma, 2015) bezüglich Mitschüler*innen und Schulalltag infrage gestellt werden, ob seine Integration in die Regelschule längerfristig gelingen wird. Verschiedene Studien (Baumann et al., 2020; Huber, 2019; Voigt, 1998)*

weisen darauf hin, dass die Reintegration in die Regelschule nur teilweise gelingt. Voigt (ebd.) nennt eine Gelingensquote von 50%. Sonderschullehrpersonen begründen ihre Entscheide damit, dass sie einerseits möglichst vielen Schüler*innen die Chance für eine Reintegration geben wollen und andererseits auch den Auftrag haben, Reintegration herbeizuführen (Baumann et al., 2020).

5.6 These 6 zu Familie und Umfeld

Familiäre Belastungen und Konflikte mit Gleichaltrigen beeinträchtigen das Wohlbefinden, Lernen und Verhalten. Familie und Freunde können auch stützen.

Eltern

Die Aussagen der befragten Schüler*innen widerspiegeln das Bewusstsein, dass auch ihre Familien froh zu sein scheinen über ihre erneute Regelbeschulung: *«Ja, mein Vater hat gesagt, ich bin wirklich froh, gehst du nochmal in eine normale Schule jetzt, und kannst normal lernen und so.(I: ...und deine Mama?) Die ist auch froh gewesen, dass ich in eine normale Regelschule gehen konnte.»* (IC W2 527-531).

Wie aus den drei Interviews hervorgeht, spielen familiäre Ressourcen eine relevante Rolle für das Wohlergehen in der Schule. Die Erhebung von Riedo (2000) bestätigt diese Erkenntnis. Er listet als belastende Faktoren auf: allgemeine Probleme, Verwahrlosung, fehlende emotionale Nähe und als stärkster Faktor, die Trennung der Eltern (ebd. S.113ff). Vor allem in Interview C lassen sich bestätigende Aussagen zu allgemeinen Problemen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Trennung der Eltern herauslesen. Der Aspekt der fehlenden emotionalen Nähe wird in Interview B bestätigt, in Interview A jedoch widerlegt. Bemerkenswert sind die Aussagen von zwei der interviewten Schüler*innen (B und C), welche andeuten, dass sie ihre Familie nicht mit ihren Schulproblemen belastet wollen. Diese Aussagen können darauf hinweisen, dass sie von ihrer Familie wenig Unterstützung erfahren und erwarten (Koomen und Jellesma, 2015). Das dritte Kind berichtet zwar von guten Beziehungen zur Familie, erzählt jedoch auch von viel Zeitvertreib Zuhause mit Gamen und wenig mit Lernen: *«Ich musste wenig Zuhause machen, hatte mehr Zeit für gamen und so»* (IA R1 303). Das könnte ebenfalls als eine Form von Verwahrlosung gedeutet werden, vor allem im Zusammenhang mit Aussagen des Befragten, dass sein Klassenlehrer der Sonderschule *«den Harten»* gemacht hat und ihn *«aufgepäppelt»* (IA S 314) hat. Die ersten Bezugspersonen eines Kindes prägen das Explorations- und Beziehungsverhalten massgeblich (Bolten, Schanz & Equit, 2021). Feinfühlig, kompetente und engagierte Lehrpersonen können bei entsprechenden Voraussetzungen familiäre Belastungen teilweise abfedern (Bolz, 2021), auch durch emotionale Nähe (Gingelmaier, 2018).

5.7 Fazit

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Schüler*innen ihre Schullaufbahn 'Regelschule - Sonderschule - Regelschule' erlebten und was sie dabei als hilfreich und was als belastend wahrgenommen haben. Antworten auf die Fragestellung wurden mit Hilfe von teilstandardisierten Interviews mit Direktbetroffenen gesucht. Im Bewusstsein, dass persönliche Aussagen subjektive Wahrheiten abbilden (Glinka, 2016) und die Interpretationen dieser Aussagen durch die individuellen Sichtweisen der interpretierenden Person eine weitere persönliche Beeinflussung erfahren (Mayring, 2016), zeichnen sich dennoch Antworten ab, die hier zusammenfassend dargestellt werden.

Inhaltlich

Es zeigt sich vor allem die Relevanz von Wohlergehen als zentrale Grundlage für Entwicklung und Lernen (Schweer, 2017). Ein Mensch lernt- und lehrt- besser, wenn er sich wohl und wertgeschätzt fühlt (Bauer, 2012). Diese Zusammenhänge lassen sich in den Interviews klar erkennen und werden auch von früheren Erhebungen (Richey, 2016; Leitz, 2015; Holaschke, 2015; Riedo, 2000; Voigt, 1998; Marx, 1995; Eberwein und Mand, 1995) bestätigt.

Die Teilnahme am normalen Schulunterricht und den damit zusammenhängenden fachlichen und überfachlichen Kompetenzanforderungen, Gefühlen von Angst, Frust, Stress, Ablehnung, Beschämung, mitsamt Belastungen aufgrund von familiären Problemen, wie in den Interviews beschrieben, kann für einzelne Schüler*innen zu einer Überforderung und Überlastung werden, so dass regulärer Schulbesuch für diese Schüler*innen schlicht unaushaltbar werden kann (Baumann et al., 2020). Die befragten Schüler*innen berichten von diesem schmerzhaften Leidensdruck.

Wie die Hattie-Metastudie (2015) zeigen konnte, hängt die fachliche wie überfachliche Kompetenzentwicklung der Schüler*innen bis zu 30% mit der Beziehung zu den Lehrpersonen zusammen und nur 5-10% von Schulstrukturen ab. Schüler*innen, unabhängig von der Schulform und persönlichen Schwierigkeiten, brauchen kompetente, engagierte, strenge, nette Lehrpersonen (Richey, 2016). Eine als hilfreich wahrgenommene Lehrperson- Schüler*in- Beziehung ist vor allem durch Vertrauen, Respekt, Wertschätzung, Unterstützung, Anerkennung als Persönlichkeit und individuelle Förderung geprägt (Scherzinger und Wettstein, 2022). Daraus folgernd kann sinniert werden, ob die befragten Schüler*innen, wenn sie in der Regelschule 1 andere Klassenlehrpersonen gehabt hätten, auch in die Sonderschule gewechselt hätten.

Die Kompetenzen und Belastungsgrenzen von Lehrpersonen unterscheiden sich teilweise stark, wie verschiedene Studien darlegen (Scherzinger und Wettstein, 2019; Luder, Pfister und Kunz, 2017). Sie hängen vom persönlichen Gefühl der Selbstwirksamkeit ab. Soll

Integration gelingen brauchen Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten tragfähige, inklusionsbereite und feinfühlig (Fonagy et al., 2018; Tillack 2014 a, b) Lehrpersonen und Bezugspersonen. Die Schüler*innen in der Befragung erzählten dementsprechend von intensiver, individueller Förderung ihrer fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen während ihrer Sonderschulzeit, welche sie als streng, aber als hilfreich beurteilten. Aufgefallen war bei der Analyse der Interviews zudem die Reflexionsfähigkeit der ehemaligen Sonderschüler*innen, über ihre schulischen und sozialen Schwierigkeiten nachzudenken und diese differenziert auszuformulieren, trotz Einschränkungen in der Sprachkompetenz. Es kann vermutet werden, dass dem Schulteam der von den Befragten besuchten Sonderschule, ein umfassender Kompetenzaufbau der exekutiven Funktionen, wie beispielsweise Lern- und Verhaltensstrategien, Selbststeuerung, Selbstbewusstsein, Kommunikations-, Interaktions-, Reflexions- und Kooperationskompetenzen (Kubesch, 2016), wichtig ist. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass die Sonderschule über kompetentes Schulpersonal und ausreichend Ressourcen verfügt, um ihren Schüler*innen eine solch umfassende Förderung zu ermöglichen. Für Baumann und Kolleg*innen (2020) ist klar, dass die Verhinderung von Sonderbeschulung, beziehungsweise die Reintegration von Systemsprengenden in die Regelschule nur mit intensiver Förderung, vor allem der überfachlichen Kompetenzen, durch speziell geschultes Personal, gelingen kann. Demzufolge erfordert es auch von integrierenden Regelschullehrpersonen die Bereitschaft und das Können, Schüler*innen mit sozialemotionalen Schwierigkeiten ihren Voraussetzungen und Ressourcen entsprechend im Klassenverband zu integrieren und zu begleiten. Es konnte mehrfach nachgewiesen werden, dass auch die Peerakzeptanz massgeblich von der Lehrperson, der Beziehung zwischen ihr und dem Kind, und von ihrer Einstellung und Unterrichtsgestaltung beeinflusst wird (Koomen und Jellesma, 2015; Tillack, 2014 a, b). Dennoch merken Baumann et al. (2020) an, dass Regelbeschulung nicht jedem Kind mit Verhaltensschwierigkeiten gerecht werden kann und für einzelne Schüler*innen Varianten von Sonderbeschulungen, von teilweiser Separierung für Sozialtrainingsstunden bis zu partieller Einzelbeschulung Zuhause, oder Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, die bessere, teilweise die einzig mögliche, Schulform darstellt, was These 1 und 2 bestätigt. Der Schüler von Interview A sagte, dass nicht jede*r seiner Sonderschulkolleg*innen den Wechsel in die Regelschule schaffe. Diese Aussage kann auch so gedeutet werden, dass die Regelschule für einzelne (noch) nicht die passende Schulform darstellt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die befragten Schüler*innen ihre bisherige Schullaufbahn positiv beurteilen. Alle drei berichten von Erfahrungen von Ablehnung und Ausgeschlossenensein in Regelschule 1, welche sie als belastend empfanden (These 1). Sie waren froh vom Leidensdruck befreit worden zu sein und in die Sonderschule wechseln zu können (These 2). In der Sonderschule war es für alle drei am Anfang schwierig, sich an die

Strukturen und Anforderung anzupassen und positive Beziehungen zu Mitschüler*innen aus der Klasse und dem Schulhaus aufzubauen. Alle drei hatten es im Laufe der Sonderschulzeit offenbar geschafft, fachliche Lücken aufzuarbeiten und ihre Sozial- und Selbstkompetenzen aufzubauen, so dass ihnen Schule wieder Spass machte. Sie attestierten, dass die Lehrpersonen in der Sonderschule streng, aber nett waren, ihnen vielseitig geholfen hatten und sie viel gelernt hatten (These 3).

Beim Wechsel in die Regelschule repetierten sie ein Schuljahr, was sie zwar erläuterten, jedoch nicht bewerteten. Zudem schätzten sie die Mitsprachemöglichkeit bei der Auswahl der Regelschule 2 und auf ihre Anliegen eingegangen wurde (These 4). Trotz positiv erlebter Zeit in der Sonderschule begrüssen alle den Wechsel in die Regelschule. Alle drei Befragten beschreiben ihre aktuellen Lehrpersonen in der Regelschule 2 als nett und unterstützend und sagen, dass sie diese Lehrpersonen mögen. Zudem schätzten sie es, dass sie gemeinsam mit den anderen Kindern im Klassenverband an den gleichen Themen wie die Klasse lernen konnten. Es ist ihnen klar, dass sie sich einsetzen müssen, um in der Regelschule 2 dabei sein zu können. Sie begrüssen es, dass sie nach wie vor individuelle Hilfe bekommen, diese Förderung nun aber vor allem innerhalb des Klassenverbandes geschieht (These 5). Zwei der Befragten scheinen sich in der Klasse und Regelschule 2 wohlfühlen und sich zurechtzufinden. Sie sind froh, nun von den Lehrpersonen und den Mitschülern*innen angenommen und integriert zu sein, beim Lernen dabei sein zu können, mehrere Kolleg*innen gefunden und wenig Konflikte zu haben. Dass ihre Eltern froh sind, dass sie wieder eine Regelschule besuchen, wurde von zwei der Befragten spezifisch erwähnt. Hilfreiche Unterstützung erfahren die drei Befragten vor allem von Seiten Schule, ein Kind erwähnt auch emotionale von Zuhause (These 6). Ein Kind (B) scheint auch in der Regelschule 2 Konflikte mit Menschen und Forderungen zu haben, was das Kind als belastend wahrnimmt.

Methodisch

Sonderschüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten direkt zu fragen zu ihrer Meinung bezüglich der 'richtigen' Schulform für Systemsprengende stellte sich als anspruchsvoll heraus. Es war schwierig Kontakte zu Betroffenen herzustellen, die gesprächsbereit und über die notwendigen Voraussetzungen verfügen. Zudem erfordert die Befragung von Kindern mit soziale emotionalen Schwierigkeiten Erfahrung mit solchen Kindern, Kenntnisse des Schulsystems und qualitativer Befragungsmethoden, speziell mit Kindern, sowie persönliche Kompetenzen wie Präsenz, Feinfühligkeit und Verantwortungsbewusstsein. Insofern mag es nicht verwundern, dass es wenige Erhebungen in diesem Bereich gibt und die für Vergleiche beigezogenen Befragungen ausschliesslich mit erwachsenen ehemaligen

Sonderschüler*innen durchgeführt worden waren (Marx, 1995; Riedo, 2000; Holaschke, 2015).

Die drei Befragten besuchten dieselbe Sonderschule, was bezüglich Verallgemeinerung der Aussagen als Einschränkung angesehen werden kann. Demgegenüber kann argumentiert werden, dass durch diese Fokussierung auf eine Sonderschule die Vielfalt der Aussagen vertiefter differenziert werden konnte. Die befragten Schüler*innen unterscheiden sich deutlich bezüglich Geschlecht, Migrationshintergrund, Alter und aktuell besuchter Schulstufe (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe).

Die ursprüngliche Idee, die Interviews vor allem narrativ durchzuführen (Glinka, 2015), musste angepasst werden. Im ersten Interview (A) erklärte der Junge nach rund drei Minuten seine Erzählung für beendet: *«Ja, und das war sozusagen der Weg gewesen.»* (IA 37). Infolgedessen wurde während der Interviews die Offenheit und Strukturierung durch Fragen nach noch nicht besprochenen Themenfeldern laufend den situativen Gegebenheiten angepasst (Kruse und Schmieder, 2015, S. 148ff). Auf diese Weise gelang es, während der Interviews die meisten Themenfelder aus der Darstellung (Abbildung 4) anzusprechen und den befragten Kindern trotzdem die Gesprächs- und Themenführung weitgehend zu überlassen.

Ebenfalls bewährte sich die Entscheidung, die Interviews in der Sonderschule durchzuführen. Die Schüler*innen schienen sich dort, wie vermutet, vertraut zu fühlen und gingen im Anschluss an das Interview ihre ehemaligen Schulkolleg*innen und Lehrpersonen besuchen. Die Befragungsdauer auf maximal 45 Minuten festzulegen, der Zeitdauer einer normalen Unterrichtslektion, erwies sich als sinnvoll. Die Interviews waren sowohl für die Befragten wie auch für die fragende Person anstrengend. Es ist im Alltag eher aussergewöhnlich dreiviertel Stunden in einer intensiven Interaktion mit einer unbekannt Person, zu verbringen. Trotzdem brauchte es genügend Zeit, damit die Befragten Vertrauen fassen konnten, um offen über belastende Themen zu sprechen. In allen drei Interviews konnte diese Offenheit hergestellt werden. Dies löste bei der interviewenden Person, der Autorin der vorliegenden Arbeit, auch innere Konflikte aus. Als das Mädchen aus Interview C begann, Sachen zu erzählen, die sie gemäss eigener Aussagen bisher mit niemandem teilte, führte dies bei der interviewenden Person zeitweise zu einem Rollenkonflikt zwischen der Rolle als interessiert neutral Fragende und ihrer sonstigen Rolle als Heilpädagogin.

Limitationen

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Sichtweise von direktbetroffenen ehemaligen Sonderschüler*innen, welche in die Regelschule wechselten. Auf den Einbezug weiterer Beteiligter wie Eltern, Schulpersonal oder einem Vergleich zwischen ehemaligen Sonderschüler*innen aus unterschiedlichen Schulen, wurde aus Gründen der

Rahmenvorgaben für die vorliegende Arbeit bewusst verzichtet. Für weiterführende Studien bieten sich diesbezüglich zahlreiche interessante Themenbereiche an.

5.8 Ausblick

Ein Schüler (IA, 566- 567) formulierte auf die Bitte nach Tipps für Erwachsene folgendes: «Also ein Tipp ist am Ball bleiben, nicht aufgeben, weitermachen, pushen».

Wie aus den Interviews zu erkennen ist kamen die befragten ehemaligen Sonderschüler*innen in der Regelschule 1 an ihre Belastungsgrenzen und waren froh, durch den Wechsel in die Sonderschule aus diesem Leidensdruck befreit zu werden. Sie wollen jedoch wieder in die Regelschule, wollen 'normal' und mit den anderen sein. So stellt sich die Frage, wie Schule gestaltet werden kann, damit gemeinsamer Unterricht möglich ist und das Wohlergehen der Direktbetroffenen, der Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten und ihren Lehrpersonen, sichergestellt werden kann.

Haeberlin (1998, S.164) meint dazu: «Die integrationsfähige Schule würde eine Drehung der Fragerichtung um 180 Grad verlangen, so dass ausschliesslich nach der Integrationsfähigkeit der Schule (nicht der Schüler!) gefragt und nur noch von einer mehr oder weniger ausgrenzenden oder integrationsunfähigen Schule und Gesellschaft gesprochen würde.» Er spricht dabei die Verantwortung der Gesellschaft an. Auch Böhnisch (2019) sieht dieses Dilemma um Integration und Separation als gesamtgesellschaftliches Thema, das auch nur von der gesamten Gesellschaft gelöst werden kann.

Lösungsansätze im Sinne von 'sowohl als auch' zeichnen sich ab, welche Hoffnung geben und konkrete Handlungsvorschläge bieten (Baumann et al., 2020). Greene (2019) bringt es auf den Punkt: «Sie wollen, wenn sie können», was ursprünglich auf die Schüler*innen bezogen ist, aber für Erwachsene, Lehrpersonen, Eltern, Forschende, Politisierende, ebenso Gültigkeit hat. Schüler*innen, und solche mit Verhaltensschwierigkeiten im Besonderen, brauchen inklusionsbereite Erwachsene, die über genügend Selbst- und Sozialkompetenzen verfügen, um Verhaltens- und Haltungsvorbild zu sein und die fähig und bereit sind diese Kinder feinfühlig zu begleiten und anzuleiten, wie 'gutes' Verhalten geht. Im Bereich Prävention kann die ZEPPELIN- Studie (Lanfranchi, Neuhauser, Schaub und Ramseier, 2021) erwähnt werden, welche erfolgreich bei der Unterstützung und Kompetenzentwicklung von belasteten Müttern bereits ab Geburt ansetzte. Das Forschungsprojekt Starke integrative Schule (SIS) von Luder, Pfister und Kunz (2017), setzt auf die Stärkung der Lehrpersonen. Fühlen sich Lehrpersonen kompetent (Hunziker, 2017), verstehen Zusammenhänge, welche zu Verhaltensstörungen führen können und verfügen über lösungsorientierte Handlungsstrategien, dann können sie mit Verhaltensschwierigkeiten souveräner, entspannter und konstruktiver umgehen. Regelschulen benötigen zudem flexible Strukturen

und genügend Ressourcen, um Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten mitnehmen und mittragen zu können.

Auf Ebene der Gesellschaft braucht es Kooperation zum Wohle der Kinder und langfristig auch für die gesamte Gemeinschaft. Die Hochschule für Heilpädagogik hat mit dem Round-Table¹⁰ einen konstruktiven Dialog von Praxis, Wissenschaft und Politik angeregt und Lösungsansätze aufgezeigt. Es ist zu hoffen, dass in Zukunft die Direktbetroffenen noch verstärkter in die Diskussion und Kooperation miteinbezogen werden können, auch mit Hilfe von gezielter Forschung (Mayring, 2016; Kirchmair; 2022), damit eine bessere Grundlage aufgebaut werden kann für bildungspolitische Entscheide und der Gestaltung von inklusiven, nachhaltig wirksamen Schulstrukturen (Stein, 2018).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es Sonderschulen solange braucht, bis Regelschulen ihre Integrationsbereitschaft, Tragfähigkeit, die notwendigen Kompetenzen und unterstützende Kooperationen aufgebaut haben. So empfehlen Experten: «Um für morgen eine möglichst gute Perspektive zu haben, muss die Schule schon heute damit anfangen – bevor die Schiefelage mehr wird als eine gefühlte Wahrheit». ¹¹Wocken meint dazu: «Der Aufbau eines inklusiven Schulwesens ist eine Jahrhundertaufgabe!» (2020, S.159). Die Vision ist:

...ein gemeinsames geduldiges, beharrliches und Weiterentwickeln zum Wohle aller...

¹⁰ <https://www.hfh.ch/die-spitzen-brechen> , aufgerufen 19.4.23

¹¹ <https://www.hfh.ch/schule-in-schiefelage> aufgerufen 7.4.23

Literatur

Aellig, S., Altmeyer, S. & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion. Daten, Fakten und Positionen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bauer, J. (2010). Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen. Eine neurobiologisch fundierte Perspektive. *Pädagogik*, 7-8, 6-9.

Baumann, M. et al. (2020). *Systemsprenger in der Schule: auf massiv störende Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern reagieren*. (2., korrigierte Aufl.). Weinheim: Beltz.

Becker-Stoll, F. et al. (2020). *Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. 4., neu bearbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Berk, L. (2010). *Development through the lifespan* (5th ed.). Boston: Pearson

Bless, G. (2017). Integrationsforschung: Entwurf einer Wissenskarte. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 68(5), 216- 227.

Blumenthal, Y. & Blumenthal, S. (2021). Zur Situation von Grundschülerinnen und Grundschulern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung im inklusiven Unterricht. Longitudinale Betrachtung von Klassenklima, Lehrer-Schüler-Beziehung und sozialer Partizipation. *Zeitschrift für pädagogische Psychologie*, o. A., 1–16.

Böhnisch, L. (2019) *Soziale Theorie der Schule*. (1. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Bolten, M., Schanz, C. und Equit, M. (2021). *Bindungsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.

Bolz, T. (2021). *Schüler*innen-Lehrer*innen-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Oldenburg: C.v.O. Universität Oldenburg

Bronfenbrenner, U. & Lüscher, K. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung : natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.

BFS: Bundesamt für Statistik (2022). *Längsschnittanalysen im Bildungsbereich (LABB): Übergänge und Verläufe in der obligatorischen Schule*. Bern: BFS

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuit: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*. 11(4), 227–268.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39, 223–238.

Delfos, M. F. (2013) *‘Sag mir mal ...’: Gesprächsführung mit Kindern (4 bis 12 Jahre)*. (9. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Eberwein, H. & Mand, J. (1995) *Forschen für die Schulpraxis : was Lehrer über Erkenntnisse qualitativer Sozialforschung wissen sollten*. Weinheim: Deutscher Studienverlag.

Eckhart, M. (2011) *Langzeitwirkungen der schulischen Integration: eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter*. Bern: Haupt.

Ellinger, S. (2012). Effekte inklusiver Beschulung: Forschungsstand im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. *Empirische Sonderpädagogik*. 4 (2), 85–109.

Fonagy, P. et al. (2018). *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik*. 1. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Gingelmaier, S. (2018). Nähe zulassen, die Balance halten, Distanz wahren. In T. Müller & R. Stein (Hrsg.), *Erziehung als Herausforderung. Grundlagen für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (S. 178–189). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Glinka, H.-J. (2016) *Das narrative Interview : eine Einführung für Sozialpädagogen*. 4. Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.

Greene, R. W. et al. (2019) *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. 2., überarbeitete Auflage. Bern: Hogrefe.

Haerberlin, U. (2019). Das provokative Essay: Irrtümer in der Inklusionsdebatte. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 88(1), 1-7.

Hagenauer, G. & Raufelder, D. (Hrsg.) (2020). *Soziale Eingebundenheit. Sozialbeziehungen im Fokus von Schule und LehrerInnenbildung*. Münster: Waxmann.

Hascher, T. (2017). Die Bedeutung von Wohlbefinden und Sozialklima für Inklusion. In B. Lütje-Klose, S. Miller, S. Schwab & B. Streese (Hrsg.). *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S. 69 – 79). Münster: Waxmann.

Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen* (3. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Heilmann, B. & Grießhaber, W. (2016). *Diagnostik & Förderung - leicht gemacht: das Praxishandbuch*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Heim, D. K., Sandmeier, A., & Krause, A. (2014). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. *BzL-Beiträge zur Lehrerinnen-und Lehrerbildung*, 32(2), 280-295.

Heinzel, F. (2012). *Methoden der Kindheitsforschung: ein Überblick über Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive*. 2., überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.

Hillenbrand, C. (2002). *Einführung in die Verhaltensgestörtenpädagogik*. 2., aktualisierte Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Höchst, T. (2019). *Ist Inklusion gescheitert oder kann sie gerettet werden?: Praxis und Perspektiven für die Schule*. 1. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.

- Holaschke, I. (2015). *30 Jahre danach – Biografien ehemaliger Schülerinnen und Schüler der „Lernbehindertenschule“*. Lebenszufriedenheit und beruflicher Werdegang. Dissertation (Internationale Hochschulschriften, Bd. 615). Münster, New York: Waxmann.
- Huber, C. (2019). Fachbeitrag: Ein integriertes Rahmenmodell zur Förderung sozialer Integration im inklusiven Unterricht. Sozialpsychologische Grundlagen, empirische Befunde und schulpraktische Ableitungen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 88 (1), 27–43.
- Huber, C. & Wilbert, J. (2012). Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik*. 2012, Nr. 2, S. 147-164
- Hunziker, D. (2017). *Hokuspokus Kompetenz?: kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist keine Zauberei*. 3. Auflage. Bern: hep verlag.
- Kirchmair, R. (2022). *Qualitative Forschungsmethoden*. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Kissling, B. (2022). *Sind Inklusion und Integration in der Schule gescheitert?: eine kritische Auseinandersetzung*. 1. Auflage. Bern: Hogrefe.
- Koomen, H. M. Y. & Jellesma, F. C. (2015). Can closeness, conflict, and dependency be used to characterize students' perceptions of the affective relationship with their teacher? Testing a new child measure in middle childhood. *British Journal of Educational Psychology*, 85, 479–497.
- Kraus de Camargo, O. A. et al. (2020) *Die ICF-CY in der Praxis*. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz: Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- Kruse, J. & Schmieder, C. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz*. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Hogrefe Verlag.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. (2023). *Frühförderung muss bei der Geburt beginnen*. Zürich: NZZ 21.1.23, S.11.
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A. Schaub, S. & Ramseier, E. (2021). Die longitudinale Studie ZEPPELIN- Förderung ab Geburt von Kindern aus belasteten Familien. In P. Klaver (Hrsg.), *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle (Forschungsbericht 2021)*. Zürich Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Lang, S. (1985). *Lebensbedingungen und Lebensqualität von Kindern*. Frankfurt: Campus.
- Leidig, T., Bolz, T., Niemeier, É., Nitz, J. & Casale, G. (2021). Erfassung der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung - ein Überblick über Erhebungsverfahren und -instrumente für die (sonder-)pädagogische Forschung und Praxis. *Wissenschaftliche Jahresschrift*

Emotionale und Soziale Entwicklung (ESE) in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen, 3, 30–51.

Leitz, I. (2015) *Motivation durch Beziehung*. Wiesbaden: Springer VS.

Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Jg. 17, Nr. 9 (2011), S. 11-18

Luder, R., Ideli, M., & Kunz, A. (2020). Fachbeitrag: Maßnahmen bei auffälligen Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern. Eine Bestandsaufnahme der Praxis in Regelschulen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 89(3), 165-181.

Luder, R., Pfister, L. & Kunz, A. (2017). *Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen (SIS). Teilprojekt 3: Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Schlussbericht*. Zürich: Pädagogische Hochschule phzh.

Marx, R. (1995). «Wenn das 'ne normale Schule gewesen wär', würde ich das ganz gut finden». Deutungs- und Verarbeitungsmuster von Segregationserfahrungen. In: H. Eberwein, & J. Mand, *Forschen für die Schulpraxis: was Lehrer über Erkenntnisse qualitativer Sozialforschung wissen sollten*. Weinheim: Deutscher Studienverlag.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.). Basel: Beltz.

Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Massnahmen*. 8., erweiterte und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Nägele, C. & Neuenschwander, M. P. (2017) *Bildungsverläufe von der Einschulung bis in den ersten Arbeitsmarkt: Theoretische Ansätze, empirische Befunde und Beispiele*. (1. Aufl.) Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Olweus, D. (2011). *Gewalt in der Schule: was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können*. 4., durchgesehene Auflage. Bern: Huber.

Petermann, F., Maercker, A., Lutz, W. & Stangier, U. (2011). *Klinische Psychologie – Grundlagen*. Göttingen: Hogrefe.

Prenzel, A. (2019) *Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Richey, P. (2016). *Lehrer-Schüler-Beziehung: eine empirische Studie zu normativen Lehrer- und Schülererwartungen aus Lehrer-, Schüler- und Beobachterperspektive*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Ricking, H. (2022). Fachbeitrag: Soziale Deprivation, schulische Fehlpassung, Dropout: Schule zwischen Punitivität und dem pädagogisch Notwendigen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 91(4), 289–299.

Riedo, D. (2000) *'Ich war früher ein sehr schlechter Schüler ...': Schule, Beruf und Ausbildungswege aus der Sicht ehemals schulleistungsschwacher junger Erwachsener: eine Analyse von Langzeitwirkungen schulischer Integration oder Separation*. Bern: Haupt.

Scherzinger, M. & Wettstein, A. (2022). *Beziehungen in der Schule gestalten: für ein gelingendes Miteinander*. 1. Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Schürer, S. (2019). *Der Einfluss von Gruppenkohäsion auf die soziale Partizipation individueller Schülerinnen und Schüler. Eine Interventionsstudie an inklusiv unterrichtenden Grundschulen*. Dissertation. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
- Schürer, S. (2020). Soziale Partizipation von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen und emotionalsoziale Entwicklung in der allgemeinen Grundschule – Ein Literaturreview. *Empirische Sonderpädagogik*, 2020, Nr. 4, S. 295-319.
- Schweer, M. K. W. (2017). *Lehrer-Schüler-Interaktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Springer.
- Steffens, J. (2021). Emotionale Entwicklung unter Bedingungen der Vernachlässigung, Missachtung und sozialer Exklusion. In: *Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2020* (S.9-27). Lehmanns-Media Verlag.
- Stein, R. (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Tillack, C. et al. (2014a) *Beziehungen in Schule und Unterricht. Teil 1: Theoretische Grundlagen und praktische Gestaltungen pädagogischer Beziehungen*. 1st ed. Carina Tillack et al. (ed.). Leverkusen. Verlag Barbara Budrich.
- Tillack, C. et al. (2014b) *Beziehungen in Schule und Unterricht. Teil 3: Soziale Beziehungen im Kontext von Motivation und Leistung*. 1st ed. Carina Tillack et al. (eds.). Leverkusen. Verlag Barbara Budrich.
- Voigt, U. (1998) *Empirische Untersuchungen zum Rückschulungserfolg von Schülern mit Verhaltensstörungen*. Hamburg: Kovač.
- Vogl, S. (2015) *Interviews mit Kindern führen: Eine praxisorientierte Einführung*. (1. Aufl.) Weinheim: Beltz Juventa.
- Wettstein, A. & Scherzinger, M. (2022). *Unterrichtsstörungen verstehen und wirksam vorbeugen*. 2. Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wocken, H. & Aichele, V. (2020). *Die Zähmung der Inklusion: Separation integriert Inklusion*. 1. Auflage. Hamburg: Feldhaus Edition Hamburger Buchwerkstatt.
- Wolf, M., & Fränkle, C. (2023). Das Provokative Essay: Heilpädagogik und die Frage nach dem Subjekt - Nehmen wir diejenigen mit, über die wir sprechen? Ein Plädoyer für die Heilpädagogik als Praxis und Handlungswissenschaft. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 92(2), 85-91.
- Wüthrich, S., Sahli Lozano, C., Torchetti, L. & Lüthi, M. (2022). Zusammenhänge des peerbezogenen Klassenklimas und der sozialen Partizipation von Schüler*innen mit kognitiven und sozial-emotionalen Beeinträchtigungen. *Empirische Sonderpädagogik*, 2022, Nr. 2, S. 123-138.
- Zdoupas, P. (2022) *Selbstkonzept und Klassenlehrkraftverhalten: Befunde vergleichender Analysen zu Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Wiesbaden: Springer
- Zweers, I., et al. (2020). Social–emotional development of students with social–emotional and behavioral difficulties in inclusive regular and exclusive special education. *International Journal of Behavioral Development*, 45(1), 59–68.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Einteilung der Verhaltensstörungen nach Hillenbrand (2002)
Abbildung 2	Biopsychosoziales Modell von Petermann et al. (2011)
Abbildung 3	ICF-CY Modell von Kraus de Camargo et al. (2020)
Abbildung 4	Von der Autorin der vorliegenden Arbeit adaptierte Darstellung des Mehrebenensystem nach Bronfenbrenner (1981)
Abbildung 5	Behinderung, allgemeiner und besonderer Bildungsbedarf (Kronenberg, 2021)

Anhang

- Anhang 1 Selbständigkeitserklärung
- Anhang 2 Von Bronfenbrenner's Mehrebenensystem (1981) adaptierte Darstellung zur Unterstützung der Interviews
- Anhang 3 Transkripte der Interviews A, B und C
- Anhang 4 Kategorisierung der Aussagen
- Anhang 5 Anfrage für die Interviews
- Anhang 6 Fragebogen für die Vorstudie

Selbständigkeitserklärung

Erklärung zur wissenschaftlichen Integrität

Name der/des Studierenden	Sylvia Meier
Studiengang	MA Schulische Heilpädagogik
Titel der Abschlussarbeit	Regelschule-Sonderschule-Regelschule
Name der Begleitperson	Verena Muheim
Abgabetermin	14.05.2023

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen nicht bereits zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. A.; als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Erklärung zur Publikation

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, auch im Anhang).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Ort, Datum Zürich, 14.5.23

Unterschrift der/des Studierenden

Was hast du erlebt?

Umwelt Nachbarschaft Wohnort	Gleichaltrige Kollegen, Freunde, Freizeit	Zuhause Familie Eltern, Geschwister	Ich Person	Lehrperson Klassen- Lp Fach- Lp	Schüler Mitschüler andere Schüler	Klasse eigene andere	Schule
			Jetzige Schule				
			Übergang				
			Kleingruppen- schule				
			Übergang				
			Regelschule				

Transkript Interview A

Das Interview wurde in Mundart geführt und wurde für das Transkript in Standardsprache notiert. Kurze Zwischenbemerkungen, wie mhm, ja, wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur an Stellen notiert, an denen sie als relevant eingestuft wurden.

A = das erzählende Kind, vierzehn Jahre alt, männlich, wechselte nach 2 Jahren in der Sonderschule in die Regelschule,

I = Interviewerin, Autorin der vorliegenden Masterarbeit, Herr X= Klassenlehrperson der Sonderschule, Frau Y und Herr Z= die Klassenlehrpersonen der Regelschule 2.

Anderen genannten Personen wurde willkürlich ein Buchstabe zugeordnet.

Unterstrichen = betont, Buchstaben auseinander = gedehnt, Zahlen in Klammern = Anzahl Sekunden Pause (1), Bemerkungen in Klammern = (Bemerkungen), Einschübe = Gesprächsüberlappungen. Für vertiefere Erläuterungen siehe Masterarbeit.

1 I: Also, meine Frage an dich ist, was hast du erlebt auf deinem Schulweg. Weisst du,

2 A: ja, ok

3 I: auf deinem Weg von der Regelschule in die Sonderschule und jetzt wieder in die Regelschule.

4 A: Ja.

5 I: Was hast du da erlebt. Und was ganz wichtig ist, was hat dir geholfen, wer oder was hat dir geholfen und wer oder was

6 A: mhm

7 I: hat dich belastet.

8 A: Also, ich würde sagen, in der Regelschule war ich immer gemobbt worden,

9 w e i l, ich bin einfach immer so einer gewesen, der schnell ausrastet.

10 I: Ok

11 A: Also, ich bin immer einer wo man so leicht provozieren hat können.

12 I: Ja

13 A: Und dann ist auch gerade ausgerastet.

14 I: Ja

15 Und darum bin ich auch in die Sonderschule gekommen, und darum (1), ja.

16 Dann habe ich mich einfach gebessert.

17 Also, das erste Schuljahr ist katastrophal gewesen, da bin ich eben nicht so richtig drin gewesen.

18 Aber das zweite Schuljahr habe ich eine sackstarke Schulklasse bekommen.

19 Wo ich mich sozusagen habe gut einfügen können, und (1) ja.

20 Und ich konnte auch, habe (1), also, ich verdanke auch der Psychomotorik und all
diesen Sachen da, Kollegen,
21 dass ich einfach (1), nicht mehr so schnell ausraste, wie schon immer.
22 Und ja, Herr X hat es auch ein bisschen (1)
23 Der hat mir eigentlich auch ziemlich viel geholfen bei dem.
24 Ja, und ja (1), darum habe ich mich immer mehr gebessert.
25 Die Sonderschule hat mir sozusagen noch ein bisschen Spass gemacht,
26 also, es war lustig gewesen.
27 Ich habe einfach viele Freunde gehabt, das habe ich schön gefunden.
28 Ich habe eigentlich ein sehr gutes Kleingruppenleben gehabt, also sozusagen, ja (1)
29 Und dann bin ich in die Regelschule gekommen,
30 und jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut.
31 Da provozieren nämlich auch ein paar,
32 und da musste ich mich auch in dem bessern,
33 weil ja, wenn ich immer so schnell ausraste, dann hm, ja, dann ist (1) nicht gut.
34 Dann werde ich gemobbt, wieder.
35 Das habe ich nicht gewollt, darum habe ich mich bessern müssen.
36 Und eigentlich, Regelschule ist ziemlich chillig jetzt.
37 Ja, und das war sozusagen der Weg gewesen.

Hier endet die freie, monologische Erzählung. Die Interviewerin wechselte darum in die Fragephase. Sie bringt das Raster der Schullaufbahn als Unterstützung ein.

38 I: Ja, danke vielmals, das war schon ganz viel, das du erzählt hast.
39 A: Mhm.
40 I: Schau mal, das ist dieser Raster.
41 A: Mhm.
42 I: Weisst du, den ich gemacht habe, das ist so wie dein Weg.
43 A: Ja.
44 I: Da ist die Regelschule, dann bist du aus irgendeinem Grund,
45 du hast es schon etwas angedeutet, hast du gesagt, ehm(1), eben,
46 da hat es irgendwelche Gründe gegeben, wie du es schon gesagt hast, gell.
47 A: Ja, das ist eben das schnelle Ausrasten gewesen, und so.
48 I: Ja (1). Magst du da (1). Genau, und dann bist du da in die Sonderschule.
49 Und dann hat es wieder einen Übergang gegeben
50 A: Ja
51 I: Und dann bist du jetzt wieder (1) in der jetzigen Schule.

52: Und schau mal, da habe ich auch noch (1), da ist zum Beispiel (1)
53 du hast schon g a n z viel erzählt.
54 Wie haben dir die Eltern geholfen? Oder was hat dich da belastet?
55 Oder wie waren die Gleichaltrigen? Da hast du auch schon viel erzählt.
56 A: Mhm.
57 I: Und da zum Beispiel (1), wie haben dir die Lehrpersonen geholfen,
58 oder sie haben dich belastet, wie die Schüler, wie die Klasse, wie die Schule.
59 A: Die Schüler haben mich eigentlich nicht s o (gedehnt).
60 Er (Klp S) hat mich eigentlich schon ziemlich belastet.
61 Aber das war eigentlich auch das Richtige gewesen, ich meine (2)
62 In der alten Schule (R1) haben sie, haben sie immer Mitleid gehabt,
63 wenn ich ein bisschen, wenn ich eine Nummer gezogen habe u n d
64 die Hausaufgaben nicht machen wollte, und eine Nummer gezogen habe.
65 Aber Herr X hat das eben nicht gehabt, darum (1)
66 war es auch so gut, dass er (1),
67 dass ich in diese Sonderschule gekommen bin bei Herr X.
68 I: Mhm. Was war denn so, weisst du, so in der Regelschule?
69 A: Mhm.
70 I: Also ganz am Anfang.
71 A: Mhm, in der Regelschule bin ich eigentlich immer von zwei, drei Kinder gemobbt
worden,
72 weil ich (1)
73 I: Ja.
74 A: Weil ich wenig ertragen habe, ich bin einfach so ein Sensibler gewesen bin.
75 Also, ein paar, wo ich jetzt in meiner Klasse habe, sind immer noch (1),
76 sind mit mir in die Regelschule gegangen. (2)
77 I: Mhm, mhm (1). Und mit denen kommst du jetzt gut aus?
78 A: Ja, ich komme gut mit denen aus.
79 I: Wah, ja, ja. Und, ehm, haben zum Beispiel in dieser Zeit eben (1),
80 und da (R1), hast du jetzt eben gesagt, haben die Lehrpersonen mit dir Mitleid
gehabt.
81 A: Ja, also (1).
82 I: Haben die dir geholfen?
83 A: Die haben mir ziemlich geholfen, die haben auch (1).
84 Ich wollte manchmal einfach nicht die Hausaufgaben machen (1).
85 Dann haben sie (1) einfach gesagt, ja, komm,
86 wenn du das nicht willst, dann machst du es einfach nicht.

87 Und dann habe ich (1), habe ich das eigentlich ziemlich viel durchgezogen.
88 Und habe mich eigentlich schön gefühlt.
89 Aber das ist der falsche Weg gewesen.
90 Herr X hat das schon richtig gemacht.
91 Darum finde ich ihn auch einen sack-, einen sehr guten Lehrer, also.
92 Ja, es ist einfach ein sehr guter Lehrer.
93 I: Ja, ja. Und da, weisst du, wo du so in der Regelschule warst.
94 Hast du gesagt, hast du die Hausaufgaben nicht soviel gemacht (1).
95 A: Bin gemobbt worden, habe die Hausaufgaben nicht viel gemacht.
96 Habe auch Schlägereien gehabt.(1)
97 I: Ja, ja. (1)
98 A: Hm, das war etwa so diese Zeit.
99 Da ist es mir gar nicht gut gegangen.
100 Auch Zuhause, hat mein Bruder mich immer gemobbt.
101 Da bin ich auch ziemlich schnell hässig geworden. (1)
102 I: Ja, Das hat dich auch belastet.
103 A: Ja, das hat mich ziemlich belastet. (1)
104 I: Und so die Eltern?
105 A: Die Eltern sind eigentlich immer lieb gewesen.
106 Die haben eigentlich immer, die sind eigentlich immer hinter mir gestanden.
107 I: Mhm.
108 A: Ja.
109 I: Und da, also du hast gesagt, die Schüler, die haben dich gemobbt,
120 du hattest Schlägereien gehabt
121 Waren denn alle Kinder der Klasse so?
122 Oder gab es auch solche, wo dich
123 Ja, vorher haben manche mir eigentlich immer ein
bisschen geholfen,
124 wie zum Beispiel, diese, wo ich jetzt in der Klasse habe. (1)
125 Und es hat eigentlich immer zwei gegeben, die mich durchgemobbt haben,
regelmässig.
126 Und irgendwann haben eigentlich (1) haben sie eigentlich nur noch gemobbt.
127 Das war so schlimm gewesen, dass ich gegangen bin.
128 Und zum Abschluss waren sie eigentlich ziemlich lieb wieder, weil (1),
129 weil, es war eben Abschluss gewesen (2).
130 I: Wann hast du denn gewechselt?
131 A: In der fünften habe ich gewechselt.

132I: Also da hast
132 Also, ich bin bis in die fünfte in die Regelschule, und dann habe ich
gewechselt.
133I: Ja.
134 A: Habe die fünfte nochmal wiederholt in der Sonderschule,
135 und dann die sechste gemacht.
136 Also zwei Jahre. (1)
137 I: warst du da, ja.
138 A: Ja.
139 I: Ja. Wer hat dir da geholfen, wer hat dich gestresst (1) bei dem Wechsel von der
Regelschule dahin (S)?
140 A: Also eigentlich habe ich es ziemlich frustrierend gefunden, weil (1).
141 Ich hatte eigentlich auch in der alten Schule ein paar Kollegen gehabt,
142 die ich nicht verlieren wollte, und darum (1),
143 habe ich es schon ein bisschen frustriert gefunden. (2)
144 Und sonst habe ich eigentlich, ja (1), nicht gross viel erlebt (1).
145 I: Wer hat denn entschieden?
146 A: Meine Eltern, meine Eltern haben entschieden. (1)
147 Also, meine Eltern, (1) und die Schule, haben entschieden.(2)
148 I: Und, ehm, hast du es gut gefunden, oder (1) frustrierend?
149 A: Ja ehm, es war frustrierend gewesen,
150 aber dann (1) nach s o (1) einem Jahr, war es ziemlich frustrierend, weil, ja
151 Da hatte es auch zwei Kinder gegeben, die ich überhaupt nicht ausstehen konnte,
152 Und da war ich auch noch ziemlich sensibel gewesen.(1)
153 I: Also, du meinst da an der Sonder.
154 A: Ja, an der Sonderschule.
155 Und dann ist, dann ist das nächste Jahr gekommen,
156 also das letzte Jahr wo ich die Sonderschule gemacht habe.
157 Und dann habe ich es eigentlich ziemlich schön gefunden,
158 w e i l, ich habe eigentlich überall Kollegen gehabt,
159 ich bin eigentlich ziemlich beliebt gewesen in dieser Schule.
160 Habe mir eigentlich (1), ja, und mit dieser Beliebtheit kannst du eigentlich gut arbeiten
161 und, ja, ich habe es eigentlich schön gefunden.
162 Das ist wie.., das ist ein sehr schönes Gefühl.
163 Du hast überall Kollegen um dich (1).
164 Jeder will neben dir sitzen, das ist ein ziemlich schönes Gefühl (1).
165 Wenn man denkt, was (1) Sonderschule erstes Jahr gelaufen ist und so. (2)

166 I: Dann hast du da in der Sonderschule, hast du noch einen Riesenwechsel,
167 hast du so
168 A: Ja.
169 I: einen Wandel wahrgenommen.
170 A: Ja.
171 I: Kannst du da
172 A: Ja.
173 I: auch noch erzählen, wer hat dir da geholfen, wer hat dich belastet?
174 A: Also in der Sonderschule?
175 I: Ja, in der Sonderschule.
176 A: Also in der Sonderschule hat mich eigentlich niemand so belastet, so (1).
177 Eigentlich nur D manchmal ein bisschen belastet, weil (1).
178 Ich hatte mit dem Mal einen Fight gehabt, und dann hat er eigentlich (1),
179 dann war er halt stärker gewesen, und musste immer so flexen.
180 Und das habe ich gar nicht gerne gehabt.
181 Aber es hat meine Kollegen auch nicht gerne gehabt.
182 Und sonst (1) hat mich eigentlich nichts belastet.
183 Manchmal haben die Lehrer noch was Blödes gesagt, wo ich nicht gern gehabt habe.
184 Und dann (1) haben wir mal Gespräche gehabt (1)
185 I: Kannst du da ein Beispiel machen?
186 A: Also
187 I: Um was ist es da gegangen?
188 A: Also manchmal haben sie so Sachen gesagt

Die Schulleitung kommt rein und spricht kurz mit A, dem ehemaligen Schüler.

189 Ja, also, dann habe ich so manchmal ein Gespräch gehabt mit den (1),
190 äh (1) Lehrer (1) das ist nicht so gut ausgegangen für mich, manchmal,
191 darum habe ich auch nicht so gern (1) paar von den Lehrern gehabt (1),
192 und darum (1), ja (1).
193 I: Wie ist denn das nicht gut ausgegangen?
194A: Ich habe mal so ein Gespräch gehabt, weil ich habe (1).
195 Das war eine ganz üble Geschichte, weil (1),
196 das will ich eigentlich (1) nicht so gut, so gern erzählen (1), aber ja (1)
197 I: Du kannst auch
198 A: Ich hatte mal eine Freundin gehabt (1), ja (2).
199 Wir haben umeinander telefoniert, das war eigentlich schön gewesen, und so (1).

200 Aber dann war plötzlich (1) ja, plötzlich ist fertig gewesen, nichts mehr (1).
201 Dann hat sie mich am nächsten Tag (1), hat es ein Gespräch gegeben, weil ja (1)
202 Sie hat mich angeblich (1) nackt gesehen, sozusagen (1).
203 Und dann hat sie das auch behauptet, und ich bin komplett zerstört gewesen.
204 I: Mhm, mhm.
205A: Ich bin dann einfach nur noch (1) ich bin dann heim gegangen.
206 I: Mhm,mhm.
207 A: Ich habe meine Sachen gepackt und bin heim.
208 I: Mhm, mhm.
209 A: Ja (1), und das war ziemlich traurig gewesen. (1)
210 I: Mhm. (1) Und wie habt ihr dann, eh,
211 wer hat dir in dieser Situation geholfen, und wer hat dich da gestresst?
212 A: Ah, mein Grossvater hat mir ziemlich geholfen, und (1) ja (1).
213 Gestresst hat mich eigentlich so die E.
214 Das war eigentlich so eine, die mit mir in die sechste gegangen ist.
216 Die hat mich manchmal etwas gestresst. (1).
217 Da hat es noch ein paar gegeben, die ich überhaupt nicht gern gehabt habe (1) hm,
(1) ja (1).
218 I: Mhm (1) Und hast du dann dort (1), weisst du, du hast ja gesagt mit diesen
Gesprächen, die seien am Anfang so etwas belastend gewesen.
219 A: Mhm (1), (räuspert sich) ja.
220 I: Hast du dann, hast du dann (1), warum waren die belastend gewesen?
221 A: W e i l, ja, eine Trennung ist halt ziemlich belastend (1).
222 Und dann war der nächste Tag in der Schule sowas von scheisse gewesen.
223 I: Ja.
224 A: Dann habe ich auch noch zwi, schlussendlich ein Gespräch gehabt.
225 I: Ja.
226 A: Weil es ist am Anfang des Tages eigentlich ziemlich gut gegangen.
227 Dann habe ich das Gespräch gehabt,
228 dann bin ich plötzlich aus der Klasse geholt worden,
229 habe ein Gespräch gehabt mit Herr (Schulleitung),
230 E hat da angeblich etwas behauptet,
231 und das war eigentlich so ein ziemlich verletzender Tag gewesen.
232 Und am nächsten Tag habe ich mich (1) ja (1),
233 habe ich mich ka, bin einfach zerstört gewesen, ziemlich zerstört. (1)
234 I: Mhm (1) Und haben dort (1) die Schulleitung und die Lehrpersonen dich verstanden?
235 A: Ja. Ja, sie haben mich verstanden.

236 Ich habe ihnen auch gesagt, dass es nicht so ist und so (1).
237 Sie hat immer noch behauptet,
238 und dann habe ich das immer noch so belastend gefunden (1).
239 Ich habe es halt belastend gefunden (1) ziemlich (1).
240 Es war nicht schön gewesen. (2)
241 I: Hat es sonst noch belastet, also, und wie ist es denn ausgegangen, da?
242 A: Schlussendlich haben wir uns dann einfach getrennt, fertig (1) Schluss gemacht.
243 Und dann war eigentlich nichts mehr gewesen.
244 Ich habe sie einfach am nächsten Tag nicht mehr angesprochen (1) und nie mehr (1)
und ja (1).
245 I: Ja, ja.
246 A: Ja (1) Aber so nach einer Woche (1) mussten wir dann auch wieder ein bisschen (1),
247 haben wir dann auch wieder gesprochen miteinander (1) aber ja (1).
248 Es musste erst noch verdaut werden, (1) darum, ja (2).
249 Und das erste Jahr war eigentlich auch nicht so schön gewesen, w e i l (1) ja (1),
250 der F und der G, das waren zwei aus meiner Klasse, in der Sonderschule.
251 Die haben mich die ganze Zeit (1) ja, die haben mich die ganze Zeit gemobbt,
252 j a, weil ich so ein Empfindlicher gewesen bin,
253 habe ich natürlich die ganze Zeit, bin ich ausgerastet, und so.
254 Und dann hat es noch zwei andere Mädchen gegeben.
255 Eines habe ich ganz ok gefunden, die andere hat immer rumgeschrien, wie (1),
256 wie blöd, und das habe ich halt belastend gefunden,
257 das habe ich nicht so geil gefunden.
258 Und dann, das zweite Schuljahr ist eigentlich ziemlich schön gewesen.
259 Da habe ich eigentlich eine sack gute Klasse bekommen.
260 Ich habe mich mit allen gut verstanden,
261 auch andere Gruppe habe ich sehr gute Freunde gehabt (1).
262 Das war ziemlich schön gewesen. (1)
263I: In dieser Zeit der Sonderschule, weisst du so (1).
264 Hattest du auch Kollegen ausserhalb der Schule, oder so?
255 Ausserhalb der Schule? Also ausserhalb der Sonderschule? (1)
256 Ja, ich habe immer noch ein paar Kontakte von der Sonderschule, von den Schülern.
257 Vom D zum Beispiel, der ist, der musste die Sonderschule verlassen
258 weil, der ist (1) ja, das ist ein bisschen ein sexistischer.
259 Und den C habe ich noch, das ist der kleine Italiener da (1)
260 Den habe ich ziemlich gern gehabt, der war einer von den besten Kollegen gewesen.
265 Der H habe ich noch (1), der I (1), der I (1), ja und dann habe ich noch den J (1).

266 Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts (1)
267 und der K habe ich noch, aber der ist nicht mehr da in der Schule.
269 I: Triffst du dich denn mit diesen auch ausserhalb der Schule?
270 A: Manchmal, also so richtig noch mit K (1) Ja.
271 Hast du sonst noch, weisst du, gibt es bei dir in der Nachbarschaft oder bei dir in der
272 Familie oder so, wie sind dann die so damit umgegangen, weisst du (1),
273 dass du jetzt da so in der Sonderschule bist?
274 Hm, die haben es eigentlich ganz ok gefunden, weil (1),
274 I: Mhm
275 A: Ich musste eigentlich immer (1) Schmerz und so Zeugs (1),
276 musste ich ja, eigentlich immer durch,
277 ja, und darum haben sie es eigentlich auch schön gefunden,
278 dass ich in die Sonderschule kann, (1) weil da haben sie auch (1),
279 im Wissen, ich habe auch eine Lernschwäche gehabt sozusagen. (1)
280 Dass ich einfach nicht gut konnte,
281 dass ich einfach nicht gut hinten nach war mit dem Stoff der sechsten, fünften.
282 Darum bin ich auch in die Sonderschule gegangen, das war auch ein Grund
283 gewesen,
284 und ja (1), die haben das eigentlich gut gefunden, w e i l,
285 ich einfach nicht mit dem Stoff nachgekommen bin und eh gemobbt werde immer, ja.
285 I: Hat dich das denn belastet, oder, war das nicht so wichtig gewesen, das mit dem
286 Stoff?
286 A: Das mit dem Stoff? Das ist ziemlich belastend gewesen, weil (1) ja (1).
287 Bist einfach nicht hinten nach gekommen (1) das war das, das, aber (1)
288 Ich habe eigentlich immer sozusagen Sonderschule gehabt (1).
289 Also so Sonderschule (1), Sondersachen, wo nicht, also,
290 die Sechst- und Fünftklässler haben ihren Kram gemacht.
291 Und ich habe sozusagen etwas extra bekommen (1) ja (1).
292 Und irgendwann (1) ja (1) ist das nicht mehr gegangen (1).
293 Sie wollten, dass ich selbständiger werde (1) sozusagen (1).
294 I: Die Lehrpersonen?
295 A: Ja.
296 I: Und wie war das so für dich gewesen? Das waren so Ansprüche an dich gewesen?
297 A: Ja.
298 Also, ich wollte eigentlich auch mal normalen Stoff machen, nicht immer extra Stoff.
299 Das (1) ja, das ist halt schon ziemlich (1) es geht so schön gewesen (1) und ja (1).

300 Manches ist schön gewesen manchmal hat es nur, war es einfach nur scheisse
gewesen.

301 I: Mhm, magst du da noch erzählen, was ist schön gewesen?

302 A: Was war schön gewesen? Schön war eigentlich, dass ich wenig Hausaufgaben hatte.

303 Ich musste wenig Zuhause machen, hatte mehr Zeit für gamen und so (1) und ja (1).

304 Nicht so schön war, mich hat es einfach, mir hat es (1) darf ich abgefakt sagen?

305 (I nickt) Abgefakt, jeden Tag einfach etwas extra machen,
306 und nie in der Klasse bleiben, und immer rausgehen müssen, und ja (1).

307 Und so habe ich auch nie richtige Kollegen getroffen, und so (1).

308 Ah, du wärst gerne in der Klasse drin geblieben?

309 Ja, und hätte eigentlich ihren Stoff durchnehmen wollen.

310 Aber ja (1), dann ist es halt manchmal (1).

311 Der Stoff von denen hat mir halt nicht gelegen, das ist halt (1).

312 Ich bin meilenweit hinten nach gewesen (1),
313 wo ich in die Sonderschule gekommen bin.

314 Und der Herr X hat mich sozusagen aufgepäppelt.

315 Das war eigentlich (1) ein sehr guter Lehrer gewesen (1) jo (1).

316 Und jetzt habe ich immer noch gute Lehrer, Frau Y und der Z.

317 I: Wie war denn da so der Übergang, weisst du, dann warst du ja da (1),
318 und im Sommer, irgendwann im Sommer hat es ja die Entscheidung gegeben.

319 Wie ist das zustande gekommen?

320 A: Also, ich habe es ziemlich schön gefunden.

312 Weil einfach, das ist ein gutes Gefühl gewesen, weil (1).

313 Du kommst ja jetzt wieder in die jetzige Schule zurück,
314 und das fühlt sich einfach gut an.

315 Das fühlt sich einfach gut an, nicht sein Leben lang, also bis zur dritten Sek,
316 in so eine extra Schule zu sein und so.

317 Das wollte ich eben nicht, und so (1) hm (1) ja (1).

318 Wie ist denn da der Übergang zustande gekommen, wer hat da entschieden?

319 A: Meine Eltern und die Schulleitung. Ja, die haben entschieden sozusagen (1),
320 hm, und ja (1). Eigentlich wollten sie mich zuerst nach L schicken,
321 Da hatte ich überhaupt keine Lust, weil es viel zu weit weg ist (1).

322 Und hier hat es ja grad eine Sek, also das habe ich eigentlich viel besser gefunden.
323 Am Schluss haben sie sich für hier entschieden.

324 I: Also hattest du da auch ein bisschen Mitsprache gehabt?

325 A: Ja. Mhm.

326 I: Ja (1). Und wie geht es dir jetzt?

327 A: Also jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut, ich habe, hm, gute Schulkameraden.
328 Ich fühle mich eigentlich ziemlich gut.
329 Und ja, ich habe eigentlich mit niemandem richtige Probleme, das ist auch sehr schön.
330 Und ja, sonst ist eigentlich alles gut.
331 Mit den Lehrpersonen komme ich auch aus (1).
332 Einfach die Einträge (1), die Einträge daheim, (1) da müsste sich halt etwas ändern.
333 I: Was heisst Einträge?
334 A: Was heisst Einträge? Also Einträge, wenn du etwas nicht gemacht hast.
335 Das sind halt (1), es gibt so Einträge, wenn du das Heft beispielsweise nicht,
336 also, das Heft nicht dabei hast daheim, oder so.
337 Wenn du das Lernbuch nicht ausgefüllt hast oder so (1) ja (1).
338 Oder wenn du irgendwas nicht abgeben hast, das du eigentlich hättest müssen.
339 Das ist sozusagen bei uns Eintrag.
340 Und dann gibt es bei uns noch Verhaltenseinträge, das gibt es auch noch.
341 I: Mhm. Und wie geht es dir jetzt so damit?
342 Jah, es geht mir eigentlich ziemlich gut, ich finde das eigentlich positiv.
343 Weil, in der Sonderschule, in die jetzige Schule, das schafft halt nicht jeder.
344 Das ist halt das Schöne.
345 I: Ja, ja. Wer hat dir da wie geholfen, dass du diesen Weg gemacht hast?
346 A: Also, am grössten hat mir da der Herr X geholfen, weil (1) ja (1).
347 Der hat eigentlich immer, der hat immer den Harten gemacht.
348 Also, das war immer ziemlich hart bei ihm, aber er hat mich auch so gefördert damit.
349 Er hat mir den ganzen Schulstoff, wo ich verpasst habe,
350 mussten wir machen, musste ich durchmachen.
351 und das war anstrengend gewesen, aber es hat sich auch gelohnt, schlussendlich, ja.
352 I: Mhm.
353 A: Ja.
354 I: Und so Kollegen, die Familie?
355 A: Kollegen, Eltern (1). Also meine Eltern haben es gut gefunden,
356 dass ich wieder in die normale Schule gehe.
357 Das war eigentlich ziemlich schön gewesen für meine Eltern (1).
358 Und ja (1) für Kollegen (1), ich habe es eigentlich keinem so richtig erzählt (1) ja (1).
359 I: Ist das so ein Thema, weisst du, dass du in der Sonderschule gewesen bist?
360 Jetzt, wo du wieder in der Regelschule bist.
361 Ne, eigentlich, das spielt jetzt keine Rolle mehr, Schule ist Schule.

362 Also, in der Sek, da machst du einfach deinen Lernplan, deinen Lernplan fertig und so.

363 Bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich gut durchgekommen immer. (1)

364 Ja, du musst einfach fleissig sein, viel lernen und so.

365 I: Klappt das denn jetzt, weisst du,

366 du hast ja so gesagt, mit dem Lernen und eben Sachen einhalten?

367 A: Doch, das klappt, das klappt, das geht gut.

368 Also ich bin nicht mehr so leicht provozierbar (1)

369 Und ja (1) wenn man mich provoziert, dann meinen die das ja eh nur als Spass.

370 Also in der Sek ist das Provokante, das ist Spass. (1)

371 Ja, und darum finde ich das eigentlich voll ok (1) ja.

372 I: Ja. Wer unterstützt dich denn nun so, dass du gut ankommst in der Sek?

373 A: Also, das ich gut ankomme in der Sek?

374 Das sind eigentlich der Herr Z und Frau Y, also meine Lehrpersonen

375 unterstützen mich einfach, dass ich einen guten Job finde und so.

376 Indem sie uns das beibringen (1).

377 Und eigentlich (1), meine Eltern unterstützen mich eigentlich ziemlich gut in der Sek.

378 Ja (1), und meine Schwester findet das schön, weil es ist halt auch ihre alte Klasse.

379 Also, sie ist mit den genau tupf gleichen Lehrern in, (1)

380 sie hatte die genau tupf gleichen Lehrer gehabt, sozusagen.

381 Und ich gehe jetzt zu denen, ja (1).

382 I: Ah, und dann kennen deine Eltern sie natürlich auch schon.

383 A: Ja, genau.

384 I: Und da hat es auch Sachen, wo dich belasten, jetzt?

385 A: Nein (1), nein, da gibt es eigentlich nichts mehr, wo mich richtig belastet.

386 Das finde ich eigentlich (1) das ist eigentlich ziemlich positiv,

387 und ja (1), das ist schön, das ist ziemlich schön.

388 mhm (1) und darum, ich find's eigentlich nichts Belastendes. (2)

389 I: Wenn du da so deinen Weg anschaust (1) das ist ein spannender Weg, oder?

390 A: Ja Ja

391 I: Wenn du jetzt sagen würdest, du schaust auf das zurück,

392 du bist ja wirklich Profi, oder (1)?

393 A: Ja.

394 I: Du warst in der Regelschule gewesen, du warst in der Sonderschule.

395 Wenn du dir jetzt vorstellst (1) weisst du, so dieser Weg,

396 findest du, das war der beste Weg für dich gewesen?

397 Oder denkst du, nein, ich wäre lieber immer in der Regelschule gewesen (1)?

398 Oder findest du diesen Weg gut, bist du froh, dass du wieder zurück bist?

399 A: Ich finde eigentlich den Weg ziemlich gut.

400 Weil, es ist eigentlich eine ziemliche Herausforderung,

401 Aus der Sonderschule eigentlich wieder (1) in die Sek zu kommen (1).

402 Und das finde ich eigentlich gut (1).

403 I: Und eben, du hast gesagt, das ist eine grosse Herausforderung.

404 Und du kennst ja deine Kolleginnen und Kollegen,

405 A: Mhm, ich kenne sie (1)

406 I: Wie ist denn das so, also weisst du, wie habt ihr untereinander gesprochen?

407 Und nach der sechsten Klasse, wie sind diese Wege weitergegangen?

408 A: Also nach der sechsten Klasse habe ich eigentlich mit niemandem mehr richtig Kontakt gehabt von meinen alten Schulkollegen.

409 Ich habe nur so etwas, wir haben nur so etwas ganz Grosses am Schluss (1)

410 bevor ich in die Sonderschule gegangen bin, so etwas ganz Grosses geplant.

411 Wir sind sozusagen an den See gegangen,

412 und ja, wir sind sozusagen alle baden gegangen (1).

413 Ja, und das war eigentlich der grosse Abschluss, und seitdem.

414 Ja und seitdem habe ich eigentlich so nichts mehr gehört, von den alten.

415 Einer von meinen Schulkameraden von der Sonderschule geht jetzt mit mir in die Sek.

416 Und da, wo ihr in der Sonderschule gewesen wart,

417 bevor du gegangen bist, wie habt ihr darüber gesprochen?

418 Bevor ich gegangen bin, haben wir eigentlich (1),

419 ah, wir haben eigentlich ziemlich positiv gesprochen.

420 Ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder in die Sek komme.

421 Und dass ich mit B in die Klasse komme, weil den habe ich ziemlich gern.

422 I: Ist der auch von der Sonderschule gewechselt?

423 A: Nein, der ist aus der Nachbarschaft, wo ich lebe.

424 I: Und was haben die anderen gemacht von deinen Kollegen aus der Sonderschule?

425 A: Ein paar sind ins Gymi, ein paar sind in die Sek, und ein paar sind jetzt in der zweiten.

426 Der B musste einfach wiederholen,

427 also weil er zu viel Schulstoff verpasst hat in der Ersten, er war ziemlich viel krank.

428 Er ist eben auch Fan vom Fussballklub, er geht öfters in das Land schauen.

429 Wo der Fussballklub, also den Fussballklub anfangen, also, darum, ja,

430 darum hat er eigentlich ziemlich fest Schulstoff verpasst.

431 Und darum musste er wiederholen, musste er nochmals die sechste wiederholen.

432 Und ist jetzt mit mir in der Sek.

433 I: Gibt es auch Schüler von der Sonderschule, die da geblieben sind?

434 A: Ja, da gibt es ein paar, also zum Beispiel der C, der F.

435 Also, was meinen Sie mit da geblieben?

436 I: Weisst du, du bist ja gegangen.

437 A: Also sie haben es ziemlich schade gefunden.

438 Weil, sie haben mich eigentlich ziemlich gern gehabt, ich habe sie auch ziemlich gern

439 gehabt, sie haben es ziemlich schad gefunden, weil ich gegangen bin.

430 Und sonst haben sie eigentlich nie so etwas richtig geredet.

431 Ein Kollege hat noch ein Bild gemalt für mich, zum Abschied, sozusagen

432 Wo er drauf geschrieben hat, mach's, gut, wir werden dich vermissen.

433 Und darum eigentlich, ziemlich schön.

434 I: Mhm, wenn du jetzt so denkst, deine Eltern und deine Schwester, ihr seid alle froh,

435 dass du jetzt wieder in der Regelschule bist.

436 A: Ja.

437 I: Was war denn vorher so belastend?

438 A: Belastend?

439 I: Warum bist du froh, wieder in der Regelschule zu sein?

440 A: Warum? Weil, du hast einfach einen Wochenplan, du kannst fleissig arbeiten.

441 Hast ILO (Individuelle Lernorganisation) und ja, das finde ich einfach das bessere.

442 Ich kann eigentlich normal Mathe machen, normale Erst-Sek Mathe,

443 normales Erst-Sek Deutsch, und ja, das ist gut,

444 wenn ich das nicht mehr habe, das Extrazeugs, weil ich das auch nicht mehr brauche,

445 das will ich nicht mehr (1), das Extrazeugs finde ich eigentlich nicht mehr schön.

446 I: Und das ist im Lauf der Sonderschule, am Anfang hattest du ganz viele Extra gehabt?

447 A: Ja genau.

448 Und so am Schluss, ganz am Schluss habe ich fast gar nichts mehr Extra gehabt.

449 I: Magst du da noch erzählen, was mit diesen Extras war?

450 Hattest du Logopädie gehabt?

451 A: Also, ich habe eigentlich Logopädie gehabt, Psychomotorik und (1).

452 Boah, wie heisst das jetzt schon wieder (1) ?

453 Ich hatte eigentlich richtig viel gehabt von dem (1),

454 Psychomotorik (1) und ja, sonst eigentlich nichts.

455 I: Bist du dann jeweils einzeln zu jemandem gegangen?

456 A: Ja. Da bin ich einzeln zu jemandem gegangen.

457 Und da hat es noch extra so einen gehabt, so einen Lehrer gehabt,

458 wo sich jede, also ich bin nach dem Sport sozusagen, am Mittwoch so,

459 bin ich zu diesem gegangen und habe, ja,

460 und der hat gefragt, wie es mir geht und so.
461 Und dann musste ich dem meine Probleme, ja, meine Probleme sagen,
462 was heute so gewesen war (1).
463 I: Und das hattest du fast jeden Tag?
464 A: Das hatte ich fast jeden Tag gehabt,
465 also das hatte ich an bestimmten Tagen manchmal.
466 Also nicht jeden Tag, an bestimmten Tagen hatte ich das gehabt (1)
467 I: Hat dir das geholfen?
468 A: Ja, das hat mir ziemlich geholfen.
469 I: Das Reden mit diesem Mann?
470 A: Mhm.
471 I: Und so Logopädie und Psychomotorik, hat dir das auch geholfen, oder hat dich das belastet?
472 A: Das hat mir ziemlich geholfen, ja (1).
473 I: Aber dafür bist du aus der Klasse raus?
474 A: Mhm.
475 I: Und du wärst lieber in der Klasse geblieben?
476 A: Ja, sozusagen. Aber ja, das war halt so gewesen.
477 Ich hatte eigentlich nie Probleme mit jemandem gehabt, andersschulmässig.
478 Ausser mit zwei Schülern im ersten Jahr (1)
479 I: Ja, ganz toll, was du da alles erzählst. Wenn du das jetzt nochmal alles anschaust,
480 Gibt es irgendetwas, das du denkst, es wäre noch wichtig?
481 A: Ja, (1) ich glaube nicht.
482 I: Weissst du, das du sagen willst, hei, das ist wichtig finde ich,
483 dass das in der Schule gut läuft?
484A: Also wichtig ist eigentlich nur, dass du guten Lernstoff hast,
485 gut mitkommst in der Schule, und ja, fleissig lernst.
486 Fleissig lernst, fleissig arbeitest, ja, das sind wichtige Punkte.
487 I: Was ist wichtig in der Schule?
488 A: Was ist wichtig in der Schule?
489 I: Dass sie dich richtig unterstützen kann?
490 A: Wichtig, dass sie mich unterstützen kann?
491 Ja, also eigentlich nicht mehr so ultrawichtig (1). Dass sie mich kann unterstützen?
492 Dass sie mir kann gute Noten geben (lacht kurz).
493 Dass sie mir gute Noten geben, dass ich dranbleibe.
494 Und ja, wenn es eine schlechte Note gibt, nicht frustriert sein.
495 Das finde ich eigentlich ziemlich wichtig, dass du dranbleibst

495 und fleissig dazulernst, dass du später dann einen guten Job kriegst.

496 I: Was ist wichtig bei der Klasse, wann unterstützt dich die Klasse?

497 A: Wenn tut die Klasse mich unterstützen?

498 Also im Sport finde ich das eine ziemliche Unterstützung.

499 Das merkt man eigentlich auch, also, wie man Einzelne pusht,

500 das finde ich ziemlich schön, dass man dann eigentlich so richtig sagt

501 Jawohl, und ja, gut gemacht, und ja,

502 das ist eigentlich ziemlich schön anzuhören, manchmal.

503 Es kann auch anders sein, frustrierend sein und so.

504 I: Wie können dich deine Schulkollegen, deine Schulkolleginnen unterstützen?

505 A: Also anfeuern, mich loben, wenn ich etwas gut gemacht habe und ja (1).

506 Ja, mich einfach loben. Sonst eigentlich nichts.

507 I: Und wie würden sie dich belasten?

508 A: Indem sie mich auslachen und so, ja. So würde mich das eigentlich ziemlich belasten.

509 I: Die Lehrpersonen, wie unterstützen, fördern, wie belasten sie dich?

510 A: Indem sie mir immer bessere Aufgaben geben, indem sie mir gute Noten geben

511 und ja, indem sie mich einfach pushen, dass ich weitermache, sozusagen.

512 I: Ja, und wie tun dich die Lehrpersonen belasten?

513 A: Belasten? Also eigentlich nicht, so richtig?

514 I: Was würde dich belasten?

515 A: Ja, so indem sie mir schlechte Noten geben, also

516 mich eigentlich ziemlich frustrieren, belasten, und ja, sonst eigentlich nichts

517 I: Und so beim Verhalten?

518 A: Also Verhalten, wie Lehrer mich belasten würden?

519 Vom Verhalten her, indem sie mich anschnauzen.

520 Das habe ich nämlich überhaupt nicht gern, wenn jemand mich einfach anschnaut.

521 I: Mhm. Wie kannst du dich unterstützen?

522 A: Selbstlob, also Selbstlob manchmal.

523 Wenn ich etwas gut gemacht habe, auf die Schulter klopfen

524 Das ist also ziemlich Motivation und ja,

525 indem ich immer fleissig arbeite und weitermache.

526 So kann ich mich eigentlich entlasten, sozusagen.

527 Gute Noten schreiben, ja (1) später einen guten Job finden, ja.

528 I: Wie machst du dir selber Stress?

529 A: Indem ich mich manchmal hetze und so, also,

530 manchmal scheisst mich die Schule halt ein bisschen an,

531 Und ja, manchmal passe ich halt nicht auf, das ist halt (1) ziemlich belastend(1).

532 Ich passe halt manchmal im Unterricht nicht so gut auf (1).

533 I: Ah, und dann belastet es dich nachher selber?

534 A: Ja. Indem ich die Aufgabe nicht verstehe, und ja,

535 obwohl sie es mir schon ein paar Mal erklärt haben, und ja.

536 I: Und Daheim?

537 A: Streit mit meinem Bruder (1) belastet mich eigentlich ziemlich.

538 Mit zum Beispiel meinen Eltern, meinem Bruder, solche Streite, ja,

539 das belastet halt einfach.

540 Und entlasten tut die Familie mich eigentlich, wenn sie mich ja (1).

541 Indem sie da ist, das entlastet mich schon positiv, weil (1)

542 Wenn von einem Schultag nachhause kommst und dich alle begrüßen,

543 vor allem auch der Hund, das finde ich einfach schön,

544 das ist einfach ein schönes Gefühl, das tut mich sozusagen entlasten.

545 I: Mhm. So mit Kollegen, weisst du, in der Freizeit ?

546 A: Also in der Freizeit? Dann, wenn sie mir so irgendwelche Sachen sagen

547 Also, belasten, indem sie mir so dumme Sachen sagen.

548 Das ist manchmal ein bisschen belastend, also ja (1).

549 I: Was für dumme Sachen zum Beispiel?

550 A: Ach, irgend so beschimpfen oder so.

551 I: Wie beschimpfen sie dich denn so?

552 A: Du Hund (1), keine Ahnung oder Fluchwörter, einfach die klassischen (1).

553 Ja, das Ganze tut mich ein bisschen belasten, ja, weil.

554 Das ist sozusagen ein Stein auf einen heissen Tropf.

555 Wenn sie zu viel machen, dann (1) dann, ja dann, einfach, dann qualmts über.

556 Das finde ich einfach (1). Ja, dann qualmts bei mir einfach über, ja.

557 Wobei, ich halte eigentlich ziemlich viel aus (1) inzwischen (1).

558 I: Mhm. Was unterstützt dich bei den Kollegen?

559 A: Also Kollegen, indem sie meine Kollegen sind, mich begrüßen,

560 indem wir zusammen Sachen unternehmen.

561 I: Sachen so in der Nachbarschaft?

562 A: Nachbarschaft? Also Nachbarn haben wir eh nicht so viele.

563 Weil ja(1) Sachen in der Nachbarschaft gibt es eigentlich nichts. (2)

564 I: Mhm. Hei, super, gibt es noch irgendetwas, das du ganz wichtig findest,

565 dass wir Erwachsenen das wissen?

566 A: Mhm, das ist (1) also ein Tipp ist am Ball bleiben,

567 nicht aufgeben, weitermachen, pushen.

568 Das sind eigentlich so Tipps.

569 I: Tipps, die du den Lehrpersonen gibst?

570 A: Ja, genau (1) Einfach immer weitermachen und nicht frustriert sein

571 wenn's mal nicht klappt. Ja, gut.

572 I: Ja du, das war super, ganz herzlichen Dank.

573 A: Ja bitte.

574 I: Und jetzt gehst du noch in die Bibliothek?

575 A: Ja.

576 I: Was liest du denn gern?

577 A: So Dragon Ball und so.

578 I: Und hast du sonst noch Hobbys?

579 A: Ja, ich spiele gern Unihockey, spiele auch in einer Mannschaft, gehe jeden Montag.

580 I: Das tut dir auch gut?

581 A: Ja, das tut mir ziemlich gut.

582 Und Skifahren ist eigentlich auch ziemlich mein Hobby,

583 ich mache das auch ziemlich gern, vor allem mit der Familie zusammen.

584 Das ist einfach auch richtig schön.

585 Und sonst eigentlich noch (1) gamen zum Hobby zählt,

586 kann ich eigentlich auch gamen nehmen, weil ja, ich game auch ziemlich viel.

587 Ja, und sonst eigentlich nichts.

588 I: Darf ich noch fragen, wie alt bist du?

589 A: Also ich bin vierzehn (1)

590 Das sieht man allerdings nicht so gut, aber ja, es steht da auf dem Ausweis.

Transkript Interview B

Das Interview wurde auf Wunsch des Kindes in Standardsprache durchgeführt.

Während dem Interview sass die Mutter von B im selben Raum. B wünschte, dass die Mutter da bleibt. Kurze Zwischenbemerkungen, wie mhm, ja, wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur an Stellen notiert, an denen sie als relevant eingestuft wurden.

B= zehn Jahre alt, männlich, wechselte nach drei Jahren Sonderschule in die Regelschule.

I = Interviewerin, Autorin der vorliegenden Masterarbeit.

Anderen genannten Personen wurde willkürlich ein Buchstabe zugeordnet.

Unterstrichen = betont, Buchstaben auseinander = gedehnt, Zahlen in Klammern = Anzahl Sekunden Pause (1), Bemerkungen in Klammern = (Bemerkungen), Einschübe = Gesprächsüberlappungen. Für vertiefere Erläuterungen siehe Masterarbeit.

- 1 B: Ich war im Kindergarten, Kindergarten.
2 Und dann war ich noch in einem Kindergarten, was noch ein Kindergarten war.
3 Ich war im Kindergarten, Schule, zweite Klasse.
4 I: Genau, ja.
5 Dann hast du hier (im Kindergarten) sogar auch noch einen Wechsel gemacht.
6 Dann bist du in die Schule hierher (Sonderschule) gekommen.
7 Und dann hast du wieder einen Wechsel gemacht letzten Sommer.
8 Und bist jetzt in der jetzigen Schule (R2).
9 B: Mhm.
10 I: Und schau mal, mich interessiert, wie du diesen Weg erlebt hast.
11 Was hast du erlebt, und dass du mir erzählen kannst von dir.
12 Wie das war mit den Lehrpersonen, mit den Mitschülern, mit der Klasse, der Schule.
13 Wie es Zuhause war, wer hat dich unterstützt, wer hat dich belastet.
14 Vielleicht Kollegen oder Nachbarn oder deine Umwelt.
15 Dass du mir das erzählst. Ist gut? (B nickt). Da freue ich mich sehr.
16 Ich höre dir ganz gut zu. Und du kannst Mal hier anfangen.
17 Es geht immer darum was hat dir geholfen, was hat dich unterstützt, was hat dich belastet, ist gut?
18 B: Mhm.
19 I: Magst du mal hier erzählen von der Kindergartenzeit.
20 B: Also, ich kann nicht so den ganzen Anfang, weil ich hab's vergessen.
21 Aber ich kann den dritten Kindergarten am besten, das war der beste Kindergarten.
22 Ehm. Ich war (1) es war schön dort.
23 Ich hab einen Freund gelernt, der sogar hier war, hier gekommen ist.

- 24 Und ja, es hat einfach Spass gemacht im Kindergarten.
- 25 Da musste ich nicht so viel arbeiten, wegen Kindergarten ist nicht Schule, also nein.
- 26 I: Was hat dir besonders Spass gemacht?
- 27 B: Ein Tag wo (1) es war ganz heiss und wir hatten eine Wasserschlacht gemacht.
- 28 Mit in den Kindergarten, sogar die Lehrpersonen. Es hat mega Spass gemacht.
- 29 Und wo ich fertig mit der Schlacht war, es war so heiss, es war mega heiss.
- 30 Es hat einfach Spass gemacht, es war gut.
- 31 I: Und die Kindergartenlehrpersonen?
- 32 B: Also, ich kann nicht so gut über die Lehrpersonen (1).
- 33 Ich kenn die Kinder (1) eines von diesen Kindern, der M.
- 34 Das sind die zwei Dinge, die ich am meisten kenn.
- 35 Das meiste habe ich fast vergessen.
- 36 I: Wie haben dir die Kindergärtnerinnen geholfen?
- 37 B: Die Kindergärtnerinnen (1) geholfen? Also eigentlich.
- 38 Ich hatte nicht soviel Probleme, wo man helfen muss (1) im Kindergarten.
- 39 Einfach der Kindergarten (1) gut.
- 40 Die neue Schule ist (macht abwägende Bewegung).
- 41 I: Die ist nicht so gut?
- 42 B: Mhm (1) die Jungen (1).
- 43 I: Ok, also jetzt sprichst du von der jetzigen Schule (R2)?
- 44 B: Ja. Hier noch.
- 45 I: Ja, weisst du noch, wie da der Übergang gelaufen ist.
- 46 Du bist vom Kindergarten hier in die Sonderschule gekommen.
- 47 B: Also, ich war eine lange Zeit im Kindergarten,
- 48 Also, irgendwo, als ich fünf war.

B wendet sich seiner Mutter zu und spricht mit ihr in der Muttersprache.

- 49 Also, ich war fast zwei Jahre.
- 50 2017 war ich in die erste, und zweite, dritte, vierte (1) nein, nur dritte
- 51 Und dann den Übergang habe ich 2019, also den Kindergarten 2017, 2018
- 52 Und 2019 ist Schule. Aber der Übergang (1).
- 53 I: Bist du nach dem Kindergarten hier her gekommen (Sonderschule) ?
- 54 B: Ja. Das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann wars einfach.
- 55 I: Was war schwierig denn da am Anfang?
- 56 B: Wegen, also weil es gibt mehr Kinder, weniger Kinder, im Klassenzimmer.
- 57 Wegen im Kindergarten hatten wir kein Klassenzimmer,

58 es war einfach ein grosses Zimmer.
59 Und ja, das war nicht so schwierig, aber (1).
60 I: Wann war es schwierig, und warum war es schwierig?
61 B: Eigentlich weiss ich nicht warum.
62 Aber dann in der ersten Klasse, da war (2) vergessen die erste Klasse,
63 eigentlich, also erste Klasse habe ich ein bisschen vergessen.
64 I: Du warst in der ersten Klasse hier?
65 B: Ehe (zustimmend). Und dann zweite Klasse, wars gut.
66 und (1) die dritte war (1),
67 und jetzt bin ich auch in der dritten Klasse.
68 Es war gut. Ich hatte die besten Freunde in der dritten Klasse. (1)
69 I: Also, in der dritten Klasse, wo du jetzt bist oder?
70 B: Ne, in der dritten Klasse in der Sonderschule.
71 Da hatte ich die besten Freunde.
72 Dann (1) Ja, es war schön. Alle von denen hab ich im WhatsApp.
73 I: Ok. Warst du mit denen in der Sonderschule seit der ersten Klasse?
74 B: Nein, nicht mit allen.
75 Als erstes hatte ich wenig Freunde, nur eins.
76 I: In der ersten Klasse?
77 B: In der ersten Klasse hatte ich einen Freund.
78 Aber der war im Kindergarten, und ich war nicht im Kindergarten.
79 Und dann habe ich noch mehr und mehr Freunde bekommen.
80 Und in der dritten Klasse war ich nach paar Tagen dann (1),
81 eigentlich befreundet mit jedem (1) ausser einem Kind.
82 I: Ausser ein Kind?
83 B: N.
84 I: Ok, und was ist denn da los?
85 B: Niemand mag den.
86 I: Du auch nicht?
87 B: Ja. Ich weiss, der hat sogar meine Nummer,
88 ich weiss nicht woher er meine Telefonnummer bekommen hat.
89 Aber er hat sie bekommen und ich habe sogar eine Message von ihm gekriegt.
90 Und einmal (1), darf ich's sagen?
91 I: Ja, sicher.
92 B: (Schnippt) War es schlecht.
93 Dann haben wir nachher einen Gruppenchat gemacht.
94 Es ist immer noch da, es hat aber vier Leute (1) es hatte mehr (1) früher.

- 95 Aber ja, es war gut die dritte Klasse von der Sonderschule.
- 96 Und jetzt kommen wir eben zu der jetzigen Schule.
- 97 I: Im Sommer ja, wie war denn dieser Übertritt?
- 98 B: Im Sommer?
- 99 Also eigentlich, als erstes hätte ich in ein anderes Klassenzimmer gehen sollen (1)
- 100 I: Hier in der Sonderschule?
- 101 B: Hier an der Sonderschule. Ich hätte aufgestiegen.
- 102 Da gibt es zwei Türen, früher Türen, auf die linke Seite gegangen.
- 103 Zu der erste und zweite Klasse Tür.
- 104 Und dann eben jetzt (1) in der dritten Klasse habe ich einfach, scht,(zeigt) geradeaus.
- 105 Und ja, nach ein paar Tagen, ich habe die neuen Kinder gesehen, das war gut (1).
- 106 Ich habe alle befreundet, nur den einen, ich hab schon gesagt, der N.
- 107 I: Du hast ja gesagt, du hast von der zweiten in die dritte die Klasse gewechselt.
- 108 Oder die Gruppe gewechselt
- 109 B: Ja. Die Gruppe gewechselt. In die blaue zuerst und dann in die grüne.
- 110 I: Ja. Wer hat denn das entschieden?
- 111: Hast du das entschieden, oder die Lehrpersonen, oder deine Eltern?
- 112 B: Wegen der Gruppe blau, das ist so erste und zweite Klasse.
- 113 Und in die anderen Gruppen mehrfach von dritten bis sechsten Klasse.
- 114 I: Dann hast du zu diesen gehört.
- 115 B: Ich habe das nicht ausgewählt, das ist einfach so gekommen.
- 116 I: Das war einfach so.
- 117 B: Meine Eltern sagen, du gehst in die Gruppe grün, dann geh ich in Gruppe grün.
- 118 I: Wir war das denn so für dich in der zweiten Klasse, in der Gruppe blau?
- 119 Was war da toll und was war nicht toll?
- 120 B: Toll, toll waren die Lehrerinnen, ich mag die, die Lehrerinnen.
- 121 Wir kriegten verschiedene.
- 122 I: Was war toll bei denen?
- 123 B: Dass die nett waren.
- 124 I: Was heisst denn nett?

Wegen Geräuschen musste das Interview kurz unterbrochen werden. Die Interviewerin ging die Personen informieren und schloss die Türe zum Zimmer.

- 125 B: Also in der jetzigen Schule ist es gut.
- 126 Es war etwas schwierig in den ersten zwei (1), es war ein bisschen schwierig gewesen.

127 Im Kindergarten, da waren es zwanzig Kinder,
128 dann in der Sonderschule immer sechs, sieben Kinder, in einem Klassenzimmer.
129 Dann wieder zwanzig.
130 I: Ok. Wie ist das für dich?
130 B: Für mich ist es eigentlich einfach jetzt.
131 I: Hast du lieber, wenn es mehr Kinder sind?
132 B: Also das, das ist schwierig zum Antworten.
133 Wegen vielleicht gibt es Kinder, fast von das ganze Klassenzimmer.
134 Also ich kenne O und O kennt mich. Manchmal, ich vergesse sogar die Namen.
135 I: Jetzt, von den zwanzig Kindern?
136 B: Ja, wegen (1) viel.
137 Und in der Sonderschule war es einfach, weil (1) sechs Kinder oder sieben Kinder.
138 Kennenlernen alle. Ich kannte alle, ich wusste alle.
139 Wegen zum Beispiel, in der Sonderschule (1) in der dritten Klasse,
140 ich rede von der dritten Klasse.
141 Wenn, jeder hatte ein Handy, alle hatten ein Handy.
142 Ich kannte einfach alle von denen.
143 Dann, zwanzig Kinder, dann wird's ein bisschen schwierig.
144 I: Mhm. Hast du dich denn mit den Kindern von der Sonderschule in der Freizeit auch getroffen, hast du mit denen abgemacht?
145 B: Ja, ich treff mich immer noch zu den heutigen Tagen mit denen.
Mit dem P treffe ich (1) und so. (1)
146 I: Gab es auch Sachen in der Sonderschule, eben du hast gesagt,
147 In der ersten zweiten Klasse, wenn du jetzt Mal denkst,
148 du bist in der ersten Klasse vom Kindergarten hier her gekommen.
149 Da hast du gesagt, es war auch ein bisschen schwierig?
150 Du magst dich sicher noch erinnern, was war da schwierig (1) und was war gut?
151 B: Also weniger Kinder, ich habe kennengelernt so viele Kinder.
152 Und wenn es weniger Kinder hat, da musste ich,
153 da ist es eigentlich ein bisschen einfacher als (1) ja (1),
154 aber das schwierig Teil war, ja, es war ein komplett anderer Platz.
155 Die Sonderschule ist nicht mehr der gleiche Platz wo der Kindergarten war.
156 Der Kindergarten war weit weg von meinem Haus.
157 und dort war ein Bus, vom Kindergarten, (1) Schulbus.
158 Und jetzt muss ich eigentlich normale Busse benutzen
159 für meine Schule zu gehen.
160 Also jetzt nicht mehr, es ist ganz nahe zu meinem Haus.

161 Aber früher, wo ich war in der Sonderschule,
162 ich musste einen normalen Bus benutzen (1).
163 I: Ja. Und da hat dich das gestresst?
164 B: Nein. Ich mag das.
165 I: Das Busfahren?
166 B: Ja, wegen (1) es gibt Menschen, die schauen einfach auf ihr Handy
167 und machen nix.
168 Und ich will nicht so reden auf dem Bus.
169 Vielleicht treffe ich manchmal Q dort (1) aber das ist ganz schwierig zu machen.
170 U n d. Ich mag das mehr wegen (1).
171 Im Kindergartenbus war das einfach, alle die Kinder, vom Kindergarten.
172 Und, es war laut. Es war mega laut. Ich mochte das nicht.
173 Einmal habe ich meine Schuhe vergessen im Kindergarten.
174 Ich bin einfach mit den Finken nach Hause.
175 I: Mhm, ja, ja. (lacht). Hast du vergessen, die umzuziehen?
176 B: Ja, wegen (1) ich weiss eigentlich nicht warum ich hab die vergessen.
177 Eigentlich vergesse ich, also ich vergesse jetzt nicht meine Schuhe.
178 Ich vergesse etwas anderes (holt tiefen Atemzug).
179 I: Wie geht es dir denn so hier?
180 B: Am Anfang hattest du sechs Kinder, da in der Sonderschule, in der ersten Klasse.
181 I: Und die kennst du alle. Bist du mit denen allen gut ausgekommen?
182 B: Ja, aber jetzt hat sich die Sonderschule riesig verändert.
183 Es gibt andere Kinder, andere Sachen.
184 Es sind ein paar Kinder, die immer noch dort sind, (1) aber ja, (1) riesig verändert.
185 I: Was hat sich denn verändert?
186 B: Die Kinder, die Kinder haben am meisten verändert, und.
187 Einfach die Zimmer sehen noch gleich aus.
188 Ja, ein paar Dinge, ja ein paar Poster an der Wand. (1)
189 I: Was hast du besonders gern gehabt in der Sonderschule?
190 B: Eigentlich (1) besonders (1) das schönste Schulhaus.
191 Wegen das ist mega klein und.
192 Ich mag das nicht, der Lehrer sagt die Pausenzeit.
193 Einfach, dass das jetzt eine Glocke gibt, die brr macht (1) und dann ist Pausenzeit
(1).
194 I: Das findest du toll an der jetzigen Schule.
195 B: Ja, an der jetzigen Schule, aber (1) manchmal,
196 da muss man reden mit den Lehrern, dann ist das, (1) eher mag ich nicht.

197 I: Das war hier, an der Sonderschule?
198 B: Nein, an der jetzigen Schule.
199 An der Sonderschule werde ich auch besonders gern haben,
200 den grösseren Spielplatz (1) also den Pausenplatz.
201 Eben es war so klein gewesen
202 I: Also hier war der Pausenplatz so klein?
203 B: Also, ich finde die Sonderschule ist eher so eine kleine Schule.
204 I: Ja. Und war das gut für dich oder hast du lieber eine grössere Schule?
205 B: Eben grössere Schule wegen (1) ja (1) es ist grösser, hat viel mehr Raum
206 plus vielmehr Kinder zum Kennenlernen.
207 Es ist einfach besser, ja, besser in einem grossen Schulhaus, ja.
208 Wegen ich kannte alle Kinder von der Sonderschule, von diesem Schulhaus. (1)
209 Und alle Lehrpersonen auch.
210 I: und war das gut für dich oder ?
211 B: Ja, gut. Und ja, ich vergass die Namen nicht und so.
212 Und in der jetzigen Schule ist es so zweihundert Kinder (1) im ganzen Schulhaus.
213 Ich rede nicht über ein Klassenzimmer, ein Klassenzimmer ist zu klein für
zweihundert.
214 Aber jetzt gibt's zweihundert Kinder. Das ist mega viele Kinder.
215 Achtzehn Kinder in der Sonderschule ist viel mehr als zweihundert in der Schule.
216 I: Und die Lehrpersonen hier an der Sonderschule?
217 Du hast gesagt, die waren sehr nett?
218 B: Also (1) Herr X war nicht so nett gewesen.
219 I: Ok. Wie war er denn?
220 B: Ein bisschen streng. Aber wir haben gut gelernt, das weiss ich schon.
221 Zweite Klasse Frau Y kenn ich immer noch, sehr gern immer noch.
222 Das beste Teil. Ich weiss über die Veränderung, weil.
223 Weil ich kenn doch den Schwimmpfad.
224 In der neuen Schule ist exakt gleich Hallenbad, es ist exakt gleich.
225 Also wenn ich schon gehe umziehen zum nachhause gehen (1).
226 Dann ist es, ja, ich sehe die alten Lehrperson und die Kinder.
227 I: Von der Sonderschule.
228 B: Ja, es gibt eigentlich nur drei Kinder, die haben nicht verändert.
229 I: Ja. Drei Kinder, wo du kennst, sind immer noch in der Sonderschule?
230 Und alle anderen sind
231 B: Ja, es gibt auch noch andere von der zweiten Klasse (1).
232 Aber von der ersten Klasse, es gibt fast keine Kinder mehr.

233 Einfach in der ersten und zweiten Klasse, wir hatten die gleichen Kinder. (1)

234 I: Ja, ja. (1) Und bist du froh, nicht mehr hier zu sein, oder?

235 B: Ich bin froh, dass ich in einer neuen Schule bin, finde ich.

236 I: Ja, warum?

237 B: Ist schwierig zu sagen, einfach (1) mehr Kinder, grössere. Es gibt nette Kinder.

238 I: Mhm. Sind die Kinder an der neuen Schule jetzt netter als hier?

239 B: Also nix kann sagen. Die alten Freunde von der dritten waren einfach gut.

240 Also im Klassenzimmer, im ganzen Klassenzimmer, waren alle meine Freunde.
Ausser N. Aber ja, es war gut.

241 I: Ja. Jetzt hast du ja gesagt Herr X, der war so streng.

242 Kannst du da noch sagen, hat dich da was belastet, beim Lernen.

243 Oder was hat dir geholfen, was hat dich belastet beim Lernen?

244 Ich weiss eigentlich nicht. Es ist so wie eine Regel, ist streng.

245 Und der Psychomotorik Lehrer, Herr Y, den hasse ich immer noch.

246 Ich mag ihn gar nicht. Er stresst sogar meine Eltern, mögen ihn auch nicht.

247 I: Ok, warum denn?

248 B: Einmal wo ich vergessen habe meinen Scooter, was hat er gemacht?

249 Er hat meinen Eltern angerufen und hat gesagt, holt den Scooter bitte.

250 Also komm schon. Wenn ich hab's vergessen, muss man's nicht holen.

251 Kann man einfach etwas anderes machen. Ja, es ist nicht geplant, aber trotzdem.

252 Er muss nicht meine Eltern nerven.

253 Und das war der Start, wo meine Eltern diesen Menschen nicht mehr gemocht.

254 Ich finde, dass er könnt so viel mehr machen.

255 Dass er einfach ein bisschen nicht so streng sein, aber nein. (1)

256 Es ist, er war einfach nervig, (1) streng, (1) und blöd.

257 Und wenn ich hab so geschwitzt, wenn ich war am Klettern und so, Scooter fahren.

258 So, du musst weniger essen, und dann schwitzt du nicht.

259 Weissst du, das ist eine schwierige Arbeit, ich schwitze dafür.

260 Sogar meine Freunde haben, ein paar Freunde haben geschwitzt

261 in der PMT gegangen.

262 I: Wart ihr in einer Gruppe in der PMT, oder warst du allein?

263 B: Eigentlich nicht die ganze Zeit war ich zusammen,

264 aber fast die ganze Zeit war ich zusammen.

265 Und (1) das letzte Teil, dass ich hab gar nicht gemocht, war der Schülerclub.

266 In diesem Schülerklub, Schülerklub drei (1) ah (1) ich hasse mega.

267 Wegen, es war so Kindergärtner, Erstklässler, waren dort.

268 Also komm schon. Ich will nicht mit Kindergärtnern sein.

269 Und noch (1) alles das Essen zum Zmittag (1) bäh.

270 I: Hier?

271 B: Nicht hier, in dem Schülerclub. Wars einfach die ganze Zeit (1)

272 I: Ja. Und der Schülerclub gehört zur Sonderschule?

273 B: Nein (1) Ich weiss nicht, Ich weiss nicht, wem das gehört.
Aber (1) ich fand die Kinder einfach dumm.

274 I: Also, ist dieser Schülerclub hier, war der in diesem Haus hier?

275 B: Nicht in diesem Haus. Sondern (1) neben, neben dem grossen Park.
Und eben in diesem Schülerclub, eh. (Geräusch des Missfallens) (1)

276 Die Lehrerinnen (1), oh, meine Güte. (Atmet schwer)

277 I: Was war denn da schlimm?

278 B: (flüsternd) Die waren so schlimm.

279 Die waren Lehrerinnen und nicht Lehrer.

280 Also, ich weiss, warum ein Lehrer streng ist, ist wegen einem Mann so, bööööö. (1)

281 Ich mag einfach nicht strenge Leute, selber.

282 Ich verstehe, wenn ein Mann streng ist,

283 wegen ich mag nicht streng, aber ich verstehe.

284 Aber ein streng Girl, also komm.

285 Eine strenge Lehrerin mag ich am meisten nicht. (1)

286 Das ist einfach (1), wenn ich sehe eine Lehrerin, dann denke ich (1)

287 Die werden cool, normal, gechillt. (1)

288 Aber nein, was kriege ich? (klopft mit einer Hand dreimal auf den Tisch)

289 I: Eine strenge Lehrerin.

290 B: (Atmet schwer) ehm, ja.

291 I: Was habt ihr denn in diesem Schülerclub gemacht?

292 B: Eigentlich, wir hatten fast nix gemacht, wir hatten gegessen,

293 wir haben gespielt, gespielt, und ja, ich hasse dieses Set.

294 Ich will nicht darüber reden, es ist so blöd.

295 In meinem Kopf, ich habe immer noch Träume bei diesem blöden Satz. (1)

296 I: Über welchen Satz?

297 B: Platz.

298 I: Ah, über diesen Platz. Hast du denn dort immer Zmittag gegessen?

299 B: Also nicht immer. Früher war ich am Freitag und am Montag gekommen.

300 Am Freitag musste ich dort essen. Dort essen war blöd, igitt.

301 Also, ich wollte nicht mehr am Freitag, und ich habe abgemacht.

302 Und am Montag habe ich schon lange gegangen.

303 Ein paar Mal am Freitag, da hatte ich schon abgemacht. (meint vermutl. abgemeldet)

304 Ich wollte das Essen einfach nicht essen.
305 Und dann bin ich einfach weggerannt.
306 Ich war nicht in die Schule gegangen,
307 ich bin zum Bus Stand gegangen ruuhp, nach Hause.
308 Und nichts gedacht über den Schülerclub. (1)
309 Und dann das zweite Mal, wo ich habe das gemacht.
310 Ein Lehrer probierte mich zu fangen, aber ich war zu schnell.
311 Ich war weggerannt, wieder zum Bus Stand.
312 Knapp gewesen wegen dem Bus (1) und ja.
213 Dann haben meine Eltern gesagt, warum hast du das gemacht, und blablabla.
214 Ich will nicht, ich will nicht blödes Essen essen.
215 Und dann nachher hatten die ein (1) auf dem Handy bekommen einen Anruf.
216 Von dem Mensch, der mich wollte fangen,
217 ja, und er sagte, ich konnte ihn nicht fangen, (lacht kurz) er war zu schnell.
218 Sozusagen, ich denke, das war fast das erste Mal wo ich einfach nicht gegangen bin
219 zu irgendwas. (1)
220 Ich, etwas, ich verstehe etwas so, über die Schule, wo es gibt nicht
221 so ein mega blödes Teil, so ich kann nicht.
222 Wegen meinen Eltern sind (1), (leise) sehr blöd.
223 Aber der Dings, der Schülerclub, meine Eltern holen mich nicht ab.
224 Ich laufe selber dort.
225 I: Von dort nach Hause?
226 Nein, grad nach der Schule, also taptaptap. (Macht mit Fingern laufende Bewegung)
227 Dort, und dann eben dort (1) dort auf dem Weg, ich durfte. (1)
228 Wo ich wollte nach Hause gehen, ich konnte das machen.
229 Wenn ich wollte zum Schülerclub, konnte ich das machen.
230 Eben, wenn ich nach Hause gehe, werden meine Eltern böse mit mir.
231 Aber (1) ich kann zum Schülerclub gehen, und mit blöden Kindern was tun.
232 Ich denke, genervte Eltern sind einfacher zu vermeiden lassen als nervige Kinder.
233 Und diese Lehrer sind auch Kindergärtner.
234 Und ich habe so ein mega einfaches Wort so, uh geil gesagt.
235 Und die fanden das (verstellt die Stimme höher) das ist ein schlechtes Wort.
236 Geil ist überhaupt kein schlechtes Wort.
237 Sogar in der heutigen Schule ist es so.
238 Verstehe ich nicht.
239 Sogar einer meiner heutigen Freunde von der Schule verstehen nicht,
240 warum geil so schlecht ist, und.

241 I: Ah, und im Schülerclub haben sie das nicht akzeptiert.

242 B: Die haben einfach nicht akzeptiert, wo ich geil gesagt habe.

243 Oder einfach irgendein schlechtes Wort.

244 I: Ja. Und was ist dann passiert wo du

245 B: Die haben, die sagen

246 (verstellt Stimme) Das ist offensiv, du bli,

247 sagen (verstellt Stimme und klopft zu jeder Silbe auf den Tisch), du blabla, blablabla.

248 So nervige.

249 I: Haben sie mit dir geschimpft?

250 B: Ja, ich bin neu in der Schule, ja.

251 I: Jetzt?

252 B: Nicht, die schimpfen gerade nicht so. die sagen, nicht, bitte sag es nicht mehr.

253 Und (1) ja, einmal sogar, einmal in der heutigen Schule, in der heutigen Schule.

254 War ich so gegangen, sage geil, und dann, fanden das schlechtes Wort und blablabla.

255 Und dann habe ich gesagt, warum ist das so schlecht?

256 Das bedeutet doch, gut.

257 Und dann, die hat eine Wikipedia Seite aufgemacht, und gescrollt zu dem ganz unten.

258 Da ist die erste Meinung von geil, und hat gesagt

259 (verstellt Stimme) Das ist etwas, das hat zu tun mit Sex und so, blablabla.

260 I: Hat sie es dir erklärt.

261 B: Das ist die alte Meinung, die neue Meinung ist, gut.

262 Die alte Meinung ist nichts, (1) die alte Meinung macht nichts.

263 (Atmet schwer) Hm, ich mag einfach nichts mehr sagen über das. (1)

264 I: Ja, ja. Kommen wir mal zu der jetzigen Schule und deiner jetzigen Situation.

265 B: (Atmet schwer) Also, ich hatte nicht so viele Probleme, heute war ein normaler Tag.

266 I: Mhm, was heisst ein normaler Tag? Was läuft da gut?

267 B: Also, guter Start, schlechtes Ende.

268 Das ist wie ein normaler Tag für mich.

269 I: Hui. Und wie beginnt denn das, und wie wird das schlechter? Erzähl mal.

270 B: Guter Tag ist so, ja, einfach nach der Pause ist Logopädie und so.

271 Aber dann am Ende ist so, wuah, ach, einfach so nervig, es ist wie das.

272 Also heute (1) heute, in der Schule, (1) ein paar Kinder haben. (1)

273 Also ich sage, was ein normaler Tag ist. Guter Start, schlechtes Ende.

274 Guter Start ist, Mathe- Aufgaben und so.

275 Dann am schlechten Ende ist es, wenn eben (1) wir gehen Turnen, oder Schwimmen.

276 In der Garderobe ist es am meisten nervig.

277 Und (1) eigentlich, heute war ein bisschen so nicht ein normaler Tag.
278 Aber ja, ein paar Kinder haben mich genervt, hab ich dem Lehrer gesagt.
279 Die Lehrerin hat (1). Hoffentlich, die Lehrerin redet mit denen jetzt.
280 Ja, die reden mit denen jetzt, eigentlich.
281 Also ja, hoffentlich lügen diese zwei Blöden nicht, also ja (1).
282 I: Mhm. Wie nerven die dich denn? Also, wirst du oft genervt von anderen Kindern?
283 B: Also (1) oft, ja, es ist so wie meine Routine.
284 (klopft im Takt der Aussagen auf den Tisch) Ab aus dem Bett, in die Schule,
285 dann nachher raus. dann nachher ein bisschen genervt, von den blöden Kindern dort,
286 und dann wieder dran. Das ist so wie eine Routine.
287 Also normal, wenn die probieren mich zu nerven, so blablabla.
288 Du bist ein Spaghetti oder so. (1)
289 I: Ah, die hängen dir dann so Wörter an, oder wie nerven die dich?
290 B: Also, wie einfach so beleidigen mich ohne schlechte Wörter.
291 Und dann habe ich einmal zurückgeschnappt und gesagt,
292 He, halt deine Fresse, hab ich gesagt.
293 Und dann wollen sie so: He, Mann, chill (1).
294 He, die nerven mich nicht und sonst kriegst halt eine auf die Fresse auf deine Ohren.
295 I: Mhm, also hast du dann auch Schlägereien mit denen oder?
296 B: Nein, ich hatte keine, ich will nicht Schlägereien.
297 Also einfach normal streiten mit dem Maul.
298 Schlechte Wörter sagen, das ist eigentlich normal, für mich.
299 Aber, aber ich mag nicht Schlägereien. Ich mag einfach, mh, (1), ja.
300 I: Magst du keine Schlägereien?
301 B: Ich mag nicht Schlägereien, ich will keine Schlägereien.
302 Ich will einfach so, dass die keine Schlägereien machen. (1)
303 I: Mhm. Und was hast du denn heute der Lehrperson gesagt?
304 B: Ja, die haben genervt, und ich zurückgeschnappt und so. (1)
305 I: Und was heisst nerven? Einander beleidigen, oder?
306 B: Beleidigen, also ich sag das jetzt nicht, aber der Lehrperson hab ich das so gesagt.
307 Wir haben ein bisschen blabla rumgemacht.
308 Und die Lehrerin hat gesagt, gib't's du ihnen eine andere Chance?
309 Und ich einfach total, nöh (macht eine durchstreichende Bewegung).
310 Die dürfen keine andere Chance. Die haben mich früher genervt.
311 Und ich habe keine Lust mehr. Und die kriegen keine Chance mehr, von mir.
312 I: Ah, du hast schon oft mit denen Frieden gemacht? (1)
313 Oder ihnen Chancen gegeben?

314 B: Ich hab oft ihnen noch eine Chance gegeben, aber jetzt ist es Schluss.
315 Und dann hat die Lehrerin gesagt, also wenn es klappt nicht
316 das nächste Mal zum Turnen zu gehen, das ist Montag,
317 dann, (1) die dürfen nie mehr in der Garderobe sich umziehen,
318 sondern draussen, umziehen und anziehen.
319 Es war eigentlich nicht nur ein Kind, es waren drei Kinder.
320 Drei, aber eins hat mich nicht so genervt, also (1) zwei.
321 I: Ja. Und nerven die denn alle oder nerven sie vor allem dich?
322 (Seufzt) Eigentlich, (1) ich weiss nicht warum, aber mich meistens (1).
323 Die nerven auch R, ein paar Mal (1).
324 Also niemand mag den, niemand.
325 I: Mhm, und passiert das immer in der Garderobe?
326 B: Immer in der Garderobe. Immer. Etwas, das hat zu tun mit
327 ein magischer Course mit der Garderobe gemacht.
328 Das immer etwas Blödes in der Garderobe passiert.
329 Da darf ich wohl sagen, ich hasse Garderoben, woäh.
330 Und ich will nie mehr in eine Garderobe gehen.
331 Nach der Schule, nie mehr in eine Garderobe gehen,
332 wegen, ich will nicht mit den blöden Sachen zu tun haben, die sind so blöd.
333 I: Was sind denn das für blöde Sachen?
334 B: Nervige und so, Beleidigungen, und blablabla, es ist einfach. (stöhnt)
335 I: Und wenn's du der Lehrperson sagst, dann (1)
336 nimmt sie das ernst, dann hört sie dir zu, und dann?
336 B: Ja, hört sie mir zu und dann (1) reden wir über das.
337 I: Und das hilft dir?
338 B: Mhm.
339 I: Also die Lehrpersonen, die helfen dir?
340 B: Ja (2).
341 I: Ja. Gibt es auch tolle Sachen, jetzt in der jetzigen Schule?
342 B: Ja, es gibt, aber nicht viele.
343 I: Erzähl mal, was ist toll, wer ist toll?
344 B: Eigentlich, es ist schwierig zu sagen, weil.
345 Immer, wenn ich sage, ein Kind ist toll,
346 dann am nächsten Tag sind die blöd zu mir,
347 also ja, es ist einfach schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen die tollen
Sachen.
348 Die tollen Sachen ist die Lehrerinnen, ich mag die Lehrerinnen.

349 Mehr als die in der Sonderschule, die von der zweiten Klasse der Sonderschule.
350 I: Ja. Also die jetzige Lehrerin, die hast du am liebsten?
351 B: Ja. (1)
352 I: Ja. Was ist so toll an der?
353 B: Die ist einfach nett. (1) Die ist nett, hilft mir mit Mathe und so, ist einfach gut.
354 Einfach die Regelschule, die ist für mich eine grössere Sonderschule.
355 Einfach es hat fast die gleichen Regeln.
356 Zum Beispiel, wenn ich brauche Hilfe mit einer Aufgabe,
357 dann kommt die und einfach, die hilft mit der Aufgabe.
358 Und in der Sonderschule, da ist das gleiche Ding.
359 Also (1) die Regelschule, meine Mutter war in einer, da war es so,
360 die hat aufgestreckt, und da meinte das Antwort, und nicht helfen.
361 Und Hilfe kriegte man da so, woäh, mach das, woäh, ja (1).
362 I: Ja, ja. Welche Lehrpersonen helfen dir denn? Du hast eine Klassenlehrperson,
363 hast du auch eine Förderlehrperson oder so, gibt es die auch?
364 B: Eigentlich die Förderlehrperson ist wie die Klassenlehrperson.
365 Aber ja, (1) es ist einfach schwierig zum Reden über das.
366 Ich war dort nur ein Jahr, also halb ein Jahr.
367 I: Mhm. Also du hast schon viel erzählt, dass du die Lehrerinnen magst,
368 dass sie dir hilft, wenn du nicht drauskommst.
369 B: Ich mag einfach die neue Schule.
370 I: Ja, ja. Du hast auch noch etwas gesagt von Logopädie.
371 B: Ja, die Logopädie war gut, in der neuen Schule.
372 Eigentlich, PMT habe ich noch nicht gern ganz.
373 Aber hab die ausprobiert, und die war gut, also. (1)
374 I: In der neuen Schule?
375 B: Ja.
376 I: Da warst du zufrieden?
377 B: Ja.
378 I: Warum war's denn da besser?
379 B: Einfache Aufgaben, nicht so strenge Lehrerin. Es ist einfach gut.
380 I: Ja. Wenn es streng ist, dann hast du das nicht so gern.
381 B: Ich mag nicht strenge Lehrerinnen, das motiviert mich nicht.
382 Motivation brauche ich zu etwas machen.
383 I: Wer motiviert dich?
384 B: Wegen am Ende, da darf ich mein Lieblingsding machen,
385 so ein Zu-Ende-Spiel, darf ich einfach wählen, was ich machen will.

386 I: Wann am Ende darfst du das machen?
387 B: Am Ende so, wann die Lehrerin hat alles fertig mit mir.
388 Warten, und dann haben wir noch Zeit zum ein Endungsspiel machen.
389 I: Also, in der Schule?
390 B: In der Psychomotorik. Und dann durfte ich mein Lieblingsding machen.
391 Und ich hab's gemacht und gemacht.
392 Also es motiviert mich, weil ich darf einfach mein Lieblingsding machen.
393 Und in meiner alten PMT, ja,
394 (verstellt Stimme) du hast die Aufgabe gelöst, jetzt geh wieder zurück zur Schule
395 und dann wieder zurück zum Schülerclub, das motiviert mich nicht.
396 Also, als erstes, ich will nicht zurück zu Schülerclub (2).
397 I: Mhm. Und Motivieren heisst, was heisst das für dich?
398 Du hast gesagt, dann darfst du ein Spiel machen?
399 B: Ja, das motiviert mich.
400 I: Ok, danke. Hei, das war toll, was du mir alles erzählt hast.
401 Gibt es noch etwas, das du noch sagen möchtest, ergänzen möchtest?
402 B: Und da wollte ich noch was sagen.
403 Es gibt ein Mädchen in meiner Klasse, die wohnt im gleichen Haus wie ich.
404 Da muss ich nur runter und läuten. Abmachen ist da ganz einfach.
405 Ich bin lieber in der jetzigen Schule, die Lehrerinnen sind alle nett.
406 Sie hilft mir in Mathe.
407 Wenn ich sage, dass die anderen mich nerven, hören die Lehrerinnen zu.
408 I: Wer hat denn entschieden, dass du wechselst in die neue Schule?
409 B: Die Lehrpersonen und die Eltern haben entschieden, dass ich wechsele.
410 Aber das ist gut so, ich bin lieber in der grossen Schule.
411 Die ist eigentlich wie die Sonderschule, einfach viel grösser, gleiche Regeln und so.

Transkript Interview C

Das Interview wurde in Mundart geführt und wurde für das Transkript in Standardsprache notiert. Englische Begriffe wurden beibehalten. Kurze Zwischenbemerkungen, wie mhm, ja, wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur an Stellen notiert, an denen sie als relevant eingestuft wurden.

C = das erzählende Kind, elf Jahre alt, weiblich, wechselte nach 2 Jahren in der Sonderschule in die Regelschule,

I = Interviewerin, Autorin der vorliegenden Masterarbeit, Herr X= Klassenlehrperson der Sonderschule, Frau Y und Herr Z= die Klassenlehrpersonen der Regelschule 2.

Anderen genannten Personen wurde willkürlich ein Buchstabe zugeordnet.

Unterstrichen = betont, Buchstaben auseinander = gedehnt, Zahlen in Klammern = Anzahl Sekunden Pause (1), Bemerkungen in Klammern = (Bemerkungen), Einschübe = Gesprächsüberlappungen. Für vertiefere Erläuterungen siehe Masterarbeit.

- 1 C: Wo ich in R1 war, sind alle Nachbarn eigentlich in die gleiche Schule gegangen und so.
- 2 So habe ich die Kinder gekannt von meinen Nachbarstrassen, und so.
- 3 Das ist ganz normal gewesen.
- 4 Und meine Kolleginnen auch von Nachbarstrassen in der gleichen Schule.
- 5 Ja, das ist eigentlich alles. (2)
- 6 I: Mhm, und wie waren da so die Lehrpersonen, wie haben sie dir geholfen?
- 7 Wie war es mit den Mitschüler*innen?
- 8 C: Also an der alten Schule, die Lehrpersonen sind eigentlich nett gewesen.
- 9 Meistens war ich eh nicht in der Klasse.
- 10 Ich bin so bei Hilfslehrerinnen gewesen, Frau A und Frau B.
- 11 Und die haben mir richtig geholfen mit Mathe und Deutsch.
- 12 Ah, ich weiss nicht wie ich sagen soll, ich kann nicht so gut sagen.
- 13 I: Ja, ja (lacht kurz), weisst du, das kommt schon, ganz langsam.
- 14 Habt ihr denn da, eben die haben dir dann geholfen.
- 15 C: Ja.
- 16 I: Und bist du gut ausgekommen mit denen...
- 17 C: Ja, ja, die sind richtig nett gewesen und so.
- 18 I: Hat es dich denn belastet, dass du ausserhalb der Klasse gewesen bist?
- 19 C: Ich meine, meine Konzentra, eh Konzentration ist schlimmer geworden.
- 20 Weil, wenn ich in der Klasse arbeiten musste
- 21 bin ich die ganze Zeit am Rumschauen gewesen.

22 Weil, wenn du bist alleine mit einer Lehrperson ist es so ganz ruhig und so
23 und mit der ganzen Klasse ist es so,
24 du hörst so Stifte auf dem Boden fallen und so,
25 dann schaust du hin.
26 I: Ja, ja, ah und das hat dich vom Lernen abgehalten?
27 C: Ja, ein bisschen.
28 I: Ja, und ist denn die Klassenlehrperson, und so, die hat dir eigentlich auch geholfen.
29 C: Ja schon. Sie ist zu mir gekommen wenn ich brauche Hilfe.
30 Oder, ehm halt, wo ich in der 2. Klasse gewesen bin.
31 Meine andere Kollegin, das heisst wo das gleiche Problem hatte wie ich.
32 Sind wir auch mit den 1. Klässlern halt so gewesen statt mit der 2. Klasse, und so.
33 Und die hat uns manchmal genommen und mit den 1. Klässlern,
34 und hat uns manchmal erklärt, was wir machen müssen, und so.
35 I: Ah, bist du in einer AdL gewesen?
36 C: AdL?
37 I: Altersdurchmischte
38 C: Ach so.
39 I: Also, du bist erste und zweite in der Klasse
40 C: Nein, es war erste, zweite und dritte gewesen, alle zusammen.
41 I: Ah, sogar, ja, ja. (1)
42 Und so die Mitschüler?
43 C: Die Mitschüler sind. (2, schaut I an)
44 I: Ganz frei raus (lacht kurz), genau um das geht's.
45 C: Es ist halt so, ich habe ein paar Kolleginnen in der Klasse gehabt.
46 Wart schnell (spricht schnell), es hat ein paar nette Kinder auch so gehabt.
47 Auch so wie, ich kann ein paar nennen.
48 Aber die anderen sind (1) (ganz leise) gar nicht so nett gewesen (1).
49 I: Ah, erzähl mal, wie waren so die Netten gewesen, und?
50 C: Die Netten sind so (1)
51 I: Was war nett gewesen?
52 Ich weiss nicht, ob ich den Namen sagen kann, aber so
53 Kolleginnen von meiner Strasse sind nett zu mir gewesen,
54 und wir haben meistens in den Pausen zusammen gespielt.
55 Und dann hat es einfach ein paar von den Schülern gegeben,
56 die sind nett zu mir gewesen, die haben mich nicht so genervt und so,
57 die sind einfach nett gewesen.
58 Und dann hat es so das eine Mädchen gegeben,

59 wo ich bin am Laufen gewesen,
60 hat sie mich immer umgestossen, ein bisschen.
61 I: Ok, ja, ja
62 C: Ich bin halt nicht so beliebt gewesen,
63 weil ich habe Sprachprobleme gehabt und so,
64 I: Ok, ja.
65 C: Ja.
66 I: Und wie haben sie, du hast gesagt, die die nicht so nett gewesen sind,
67 wie haben die dann das so gemacht, wie hat sich das gezeigt?
68 Eben, sie haben dich geschupft
69 C: Also sie ist nicht immer so gemein zu mir gewesen (hier spricht C deutlich schneller)
70 Sie hat mich meistens alleine gelassen.
71 Eigentlich haben mich alle, eben, alleine gelassen, aber (1).
72 Eine von den Kolleginnen hat eben gehört, dass die manchmal gesagt haben,
73 ich bin komisch, ja (1).
74 I: Ja, ja. Ah und dann haben sie dich eher alleine gelassen?
75 C: J a.
76 I: Ja, also so die ganze Klasse
77 C: Eine von der Klasse.
78 Also von den 1. Klässlern sind alle nett gewesen.
79 Und auch ein paar von der 2. Klasse sind nett gewesen zu mir.
80 Und die anderen haben mich einfach allein, egal, gelassen.
81 Und die 3.Klässler, es hat das eine, wo ich noch in der 1. gewesen bin.
82 Die 3. Klässler sind auch ein paar nett zu mir gewesen.
83 Andere haben mich einfach alleine gelassen, weisst du.
84 I: Ja, ja.
85 C: Ja, ganz normal. (hier spricht C wieder langsamer)
86 I: Ja, und du wärst gerne mit ihnen zusammen gewesen?
87 C: Näh, das hat mich nicht so gejuckt, eigentlich.
88 I: Ja.
89 C: Mhm.
90 I: Ein bisschen, oder so?
91 C: Mhm, ja.
92 I: Ja, haben sie dich denn zum Beispiel auch beleidigt in der Klasse?
99 C: Nein, nicht in meiner Klasse.
100 I: Ja, ja.
101 C: Aber die 6. Klässler haben mich halt immer nach der Schule gemobbt.

102 I: Ok, ok.

103 C: Und ich wollte auch nicht zu der Schule gehen.

104 Ich weiss, ich habe meiner Mutter immer gesagt, ich habe Bauchschmerzen,
105 ich will nicht zur Schule gehen und so.

106 I: Ja. Wegen diesen 6. Klässlern.

107 C: Ich habe immer Angst gehabt nach der Schule so rauslaufen.

108 Weil ich habe gewusst, die kommen immer nach der Schule raus.

109 Und die tun mich so rumschupfen und mich beleidigen und so.

110 I: Ok.

111 C: Haben mich Augenzeigerin genannt und so.

112 (leise) Ich weiss nicht mal was das heisst.

113 I: Ok.

114 C: Ja.

115 I: Ja, und hast du das denn zum Beispiel deinen Lehrerinnen gesagt?

116 C: Manchmal schon. Ich bin nachher.

117 Also, ich weiss noch, die haben mich mal in einen Stein hineingeworfen,
118 zwei von den Kindern aus meiner Klasse, haben mich in den Stein geworfen.
119 Einer von, zwei von den Buben.

120 Und der jüngere, der hat geholfen, mich in den Stein zu werfen,
121 Ist nachher zurück gerannt und hat gesagt: «Geht es?
122 Ich hole meine Schwester zum dir helfen.»

123 Bin ich zurück gegangen, zu meiner Mutter gegangen und habe ihr gesagt,
124 ja die haben mich in den Stein geworfen.

125 Hat sie es auch den Lehrpersonen gesagt, mhm ja. (1)

126 Hat nicht so geholfen.

127 Nochmal einmal haben sie mich in einen Kreis hinein getan,
128 alle 6. Klässler haben mich so Augenzeigerin genannt,
129 und haben mich nicht raus gelassen.

130 Hat meine Mutter das nochmal gesagt.

131 Und dann, in der 2. Klasse nach der Schule
132 Ist einmal ein Bub gekommen, hat mein Trotti genommen, ehm, mich
133 so mich auf den Boden geschupft und ein paar andere Schüler.

134 Und ich hab gesagt, so, was Fieses zu dir, und dann sie gingen weg.
135 Und dann haben sie es verpetzt.

136 Und dann war es so meine Schuld gewesen.

137 Und dann hat es aufgehört mit dem Mobben und so.

138 I: Ah, dann hat es dann doch aufgehört mit dem Mobben?

139 C: Ja, das halbe Jahr,
140 und dann bin ich gegangen.
141 I: Ja. Weisst du, warum es aufgehört hat?
142 C: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe, als ich das zurück gemacht habe.
143 Sind sie es der Leiterin sagen und die Leiterin hat uns beide zusammengeschissen.
144 Hat gesagt, so, ich will das nicht mehr hören von euch und so.
145 Es war auch ein neuer Leiter gekommen.
146 I: Ja, also Schulleiter?
147 C: Ja
148 I: Ja. Hast du ihnen denn jeweils zurückgegeben, oder hast du auch provoziert?
149 C: Nein, mm (als Verneinung). Ausser diesem einen Tag.
150 Wo sie mich auf den Boden geschupft haben.
151 Habe ich schon ein bisschen gesagt, geht weg, oder sowas.
152 I: Und dann hast du anschliessend, also der Schulleiter hat nachher gefunden,
153 also, das geht jetzt nicht mehr.
154 C: Das geht jetzt nicht mehr. Ihr müsst beide aufhören mit dem.
155 Das ist auch ein halbes Jahr ganz gegangen.
156 Es ist mir richtig schlecht in der 1. Klasse gegangen, eigentlich.
157 Hab Schule überhaupt nicht gerne gehabt.
158 Ich hab nie gehen wollen.
159 I: Ja. Wieso denn nicht?
160 C: Ich hab immer so Angst gehabt (1)
161 I: Ja, vor?
162 C: Vor den 6. Klässlern und vor meinen Klassenkameraden und so. Vor dem Mobben.
163 I: Dass sie dich gemobbt haben.
164 Eben, du hast auch gesagt, du hattest Bauchweh gehabt und so.
165 C: Mhm.(1)
166 I: Ja, ja.
167 C: Ich habe manchmal auch zu meiner Mutter gelogen und so.
168 Ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich will nicht in die Schule gehen und so.
169 Es war richtig schlimm gewesen.
170 Ich habe einfach Angst gehabt.
171 Und es ist schlimmer geworden, wo ich in die 2. Klasse gekommen bin.
172 Wollte ich nicht mehr mit Menschen sprechen und so. (1)
173 Habe ich angefangen social anxiety zu haben und so.(1)
174 I: Ja, ja. Und was hat dir denn geholfen?
175 C: Ehm, ich glaube meine Kolleginnen.

176 Und der Fakt, dass ich dann die Schule wechseln durfte, das hat auch geholfen.

177 I: Mhm, wo du denn da (Sonderschule) hin gekommen bist.

178 C: Mhm, das hat mir richtig geholfen.

179 I: Mhm. Und jetzt sind wir hier.

180 Und wer hat das denn so initiiert, weisst du.

181 Wer hat gesagt, du, jetzt ist besser, wenn du in diese Schule hier gehst?

182 C: Keine Ahnung. Meine Mutter hat mich einfach einen Tag zu so einer Frau genommen.

183 Und sie hat mich halt so Fragen gefragt.

184 So Test mit mir gemacht, wie, was für ein Problem ich habe, in Mathe und so.

185 Und dann hat sie so gesagt, du hast das und so, und dann das.

186 Und dann hat sie gesagt, eine gute Schule würde diese Schule sein.

187 Und auch, (1) vor einem Jahr haben sie meiner Mutter gesagt,

188 diese Schule würde eigentlich richtig gut für deine Tochter passen, ja.

189 I: Jawohl, ja. Und dann seid ihr, wie ist denn dieser Übergang gelaufen?

190 Seid ihr da mal auf Besuch gekommen?

191 C: Ja, ich bin da schnuppern gegangen

192 Und da habe ich ein paar Kolleginnen gefunden und so gemacht in den zwei Tagen.

193 Ich habe gemeint, ich habe es dort gerne.

194 Und meine Mutter so, ja ok, dann gehst du dort und so. So war es noch fast ein Jahr.

195 I: Wow, ja, und dann hast du noch bis Ende zweiter Klasse.

196 C: Es ist nicht mehr so schlimm gegangen.

197 Weil ich mich, die haben mich einfach allein gelassen, die 6. Klässler, also.

198 I: Ja, da haben sie dich wenigstens in Ruhe gelassen.

199 C: Mhm, ja.

200 I: Ja. Wieso denkts du, haben sie dich in Ruhe gelassen?

201 C: Weil wegen der Schulleitung, weil sie haben gewusst, wenn sie nochmal kommen,

202 petzen gehe. Weil ich habe gewusst, das geht so. Ja, glaub schon.

203 I: Ok, ja. Und dann ist es für dich besser gegangen,

204 oder warst du trotzdem froh, dass du gehen konntest?

205 C: J a.

206 I: Ja, ja. Und dann sind wir jetzt da. Wie ist es dir so da ergangen? (Sonderschule)

207 C: So erster Tag ist es ok gegangen und alle sind eigentlich nett gewesen.

208 Und niemand hat mich so gemobbt und so.

209 Ich habe ein bisschen Angst gehabt, so Hoi zu sagen und so,

210 aber es ist gut gegangen.

211 Und zwei Wochen sind vorbei gegangen und es ist schön gewesen und so.

212 Ich bin nicht mehr gemobbt worden (2) ja,

213 ich hatte immer noch so ein bisschen anxiety und so,
214 aber es war nicht so schlimm gewesen.
215 Und das zweite Jahr in der Schule, ist richtig gut gegangen.
216 Habe Kolleginnen gehabt.
217 Und die Schule hat einfach Spass gemacht.
218 Und dann bin ich in Gruppentherapie gegangen mit Klassenkameraden.
219 Und dann habe ich gelernt, wie socialieren und so.
220 Und Kolleginnen und Kollegen machen und so.

Es kommen Menschen, I geht die Türe zum Raum schliessen.

221 I: Ah, wow. Du hast gesagt in Gruppentherapie.
222 Wo bist du denn in die Gruppentherapie?
223 C: Wart schnell, ich habe den Namen vergessen, es war halt wo X ist.
224 I: Ah, und da seid ihr ein paar von der Klasse dorthin gegangen?
225 C: Ja so, fast die ganze Klasse,
226 nur die Mädchen gewesen.
227 Es hat Bubentherapie gehabt und Mädchentherapie.
228 Und eigentlich so fast alle Ki, so alle Mädchen von meiner Klasse sind gegangen,
229 und eine von der anderen Klasse ist gegangen.
230 Und dann sind wir, wart schnell, (zählt für sich) fünf mindestens gewesen.
231 Sind wir da rüber gegangen,
232 und wir konnten so schauspielern und es war richtig lustig gewesen.
233 I: Ja, und das hast du während der Schulzeit gemacht?
234 C: Ja. Jeden Freitag, nein, jeden zweiten Freitag.
235 I: Ja. Und was hat dir denn dort so besonders geholfen?
236 C: Ehm, ich habe dort eben so gelernt so mehr zu anderen umgehen und so.
237 Und wie sich so, ähm, Gott, wie sag ich das, wie man sich so, selber so. (1)
238 I: Verhalten?
239 C: Ja, ja, das da. Und wie mach, sich soll selber sein.
240 Und man muss nicht so faken und so, ja.
241 I: Und jetzt eben dort, ihr wart ja so eine Mädchengruppe gewesen,
242 hast du das gut gefunden?
243 C: Ja, ja.
244 I: Hast du das besser gefunden, als wenn ihr
245 C: Nein, die Buben waren eigentlich nicht schlimm da.
246 Die Buben sind auch nett da gewesen.

247 I: Jetzt eben, wenn wir da so schauen, du hast da soziales Lernen gelernt.

248 C: Ja.

249 I: Was war mit den Lehrpersonen sonst noch gewesen?

250 C: Ich bin immer, fast immer in der Klasse gewesen.

251 Nur 6 Kinder, das hat mir geholfen, weil meine Konzentration ist besser geworden.

252 Und wenn man hat sich nicht konzentrieren können hat die Lehrperson gesagt,

253 du darfst Liegestütz oder irgendetwas so draussen machen gehen schnell.

254 Und das hat auch geholfen.

255 Und die Lehrerin ist, hat halt bei jedem Kind schauen gehen können, was ist und so.

256 Ja, es hat geholfen und ehm. (1)

257 Die Lehrerinnen sind alle nett gewesen.

258 Ich hatte eine Logopädie- Stunde gehabt, die ist lustig gewesen.

259 Ich gehe jetzt immer noch, ja, aber. (1)

260 I: Was war denn da so lustig?

261 C: Es war so, der Lehrer ist so mega nett gewesen.

262 Wir haben dort Deutschübungen machen.

263 Und wir haben Spiele am Schluss machen dürfen.

264 I: Ja. Und das hat dir geholfen, die Logopädie auch.

265 C: Ja.

266 I: Ja, ja. Und so in der Klasse drin, also die Lehrpersonen, du hast gesagt, die haben,

267 die haben, also die konnten dir individuell helfen?

268 C: helfen, ja.

269 I: Ja. Und so mit den Mitschülern und der Klasse?

270 C: Mitschüler, Mitschülerinnen sind alle richtig nett gewesen.

271 Ich habe einen Streit gehabt in einem Jahr,

272 aber ja, das ist halt so vorbei und so gewesen.

273 I: Ja, und alle Schüler der Klasse mit denen bist du ausgekommen?

274 C: Ja.

275 I: Ja, und hat dir das geholfen?

276 C: Es hat mich sozusagen,

277 ich musste keine Angst mehr haben vor den anderen Kindern.

278 In der alten Klasse sind einfach (1) ja (1) (leise) nicht nett gewesen.

279 I: Ja, ja. Hat es denn in der Klasse auch Streit gegeben?

280 C: Ja, schon. So mit zwei Kindern schon oft und so.

281 Es hat schon viel Streit gegeben.

282 Aber wir haben nur einmal Streit gehabt, oder zweimal.

283 Aber, es war nicht so schlimm gewesen.

284 I: Hat es dich denn belastet, die Streite, die du gehabt hast?
285 C: In dieser Schule?
286 I: Ja.
287 C: Ja, schon. Ich bin so raus gekommen, und halt so die zwei Mädchen, (1)
288 haben so Streit mit mir angefangen,
289 und dann haben wir so einen Riesenstreit gehabt, und dann, ja.
290 Dann sind wir nicht mehr miteinander am Reden gewesen, und dann.
291 Am Schl, ungefähr in der Hälfte des Jahres,
292 sind wir zueinander gegangen, haben uns entschuldigt,
293 und dann war alles normal gut gewesen.
294 I: Habt ihr das selber gemacht?
295 C: Ja. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen.
296 Und ich so, ja, ich auch,
297 und nachher, sind wir so, ja nochmal so Kolleginnen gewesen.
298 I: Ja. Aber ihr seid eine rechte Weile, ihr habt eine Weile nicht geredet miteinander.
299 C: Ja.
300 Ja, schon. Es hat angefangen ohne reden und so.
301 Einfach uns alleine lassen und so.
302 Und dann haben wir langsam angefangen so normal zu tun und zu reden und so.
303 Und dann sind wir nochmal so richtig gute Kolleginnen geworden.
304 Und das letzte Halbjahr ist gut gegangen.
305 I: Ja, ja. Und wie habt ihr denn das geschafft. Was hast du da beigetragen?
306 C: Ich meine, wir haben uns einfach alleine gelassen bis wir einfach gemeinsam.
307 Ich möchte wieder Kollegin sein.
308 Weil es war langweilig gewesen.
309 Weil ich war immer so mit zwei Mädchen gewesen in der Pause.
310 Und sie ist immer mit einem Mädchen gewesen,
311 und ich bin nicht soviel mit ihr gewesen.
312 Und dann haben wir, ja, gemeint, es wird langweilig, so dumm tun und so.
313 Und dann nachher einfach, entschuldigen.
314 I: Ja, ja. Um was ist es denn gegangen bei diesen Streiten?
315 C: Keine Ahnung. So eine hat so gesagt, eine, im Wald sind wir so gewesen.
316 Und eine hat gesagt, sie kann manchmal schon gemein sein.
317 Und ich war so dumm gewesen und hab gesagt, ja, sie kann gemein sein.
318 Und dann hat sie es weiter gesagt zu den Menschen,
319 sie sind überall am Reden gewesen.
320 So bin ich zurück gekommen und sie haben überall gemeint,

321 ich sei über sie am Lästern gewesen.
322 Und eine von den Kolleginnen hat so gemeint,
323 hei, die sind im Fall so über dich am Lästern gewesen, wo du weg gewesen bist.
324 Und ich so, ja super. Und dann hat's einen Riesenstreit gegeben und so, (1) ja.
325 I: Mhm, habt ihr dann auch mit den Lehrern über das geredet, oder?
326 C: Jah, weil es ist so schlimm geworden.
327 Am ersten Tag wo ich bin zurück gekommen, ist es schlimm geworden.
328 Wir haben dann nachher so Streit gehabt, vor dem Turnen.
329 Und meine Lehrerin so, hei, wir müssen zurückgehen.
330 I: Ah, sogar.
331 C: Ja.
332 I: Ah, und dann ist die ganz Klasse zurück gegangen?
333 C: Nein, nur wir drei, und dann das Mädchen war auf der anderen Seite
334 Sie durfte nicht mitsprechen, weil ja, sie war nicht im Streit drin gewesen.
335 Und dann haben wir beide gesprochen,
336 und ich bin aggressiv geworden, wo sie auch so, woäh.
337 I: Ah, und die Lehrperson hat probiert euch zu, mit euch ein Gespräch zu führen?
338 C: Ja, so.
339 J a a (macht eine zweifelnde Bewegung mit der Hand, beide lachen)
340 I: Ja,, da hat's noch nicht geklappt, oder?
341 C: J a a. Aber am Schluss hat es geklappt und wir sind nochmal Kolleginnen geworden.
342 I: Ja, ja. Haben dir die Lehrpersonen immer geholfen, wenn du Streit gehabt hast?
343 C: Ja, die haben meistens probiert zu helfen, so.
344 Ja, sie haben nicht gesagt, wir müssen Kolleginnen nachher sein.
345 Sie haben gesagt, wir müssen einander entschuldigen
346 und einander einfach allein lassen und so, und das hat geholfen.
347 I: Ja, ja. Hat es auch Situationen gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast,
348 ah, jetzt haben mir da die Lehrpersonen nicht so geholfen, nicht so unterstützt, oder?
349 C: Nje, nein.
350 I: Ja, ok. Und bei den anderen Kindern, wo du so beobachtet hast.
351 Weisst du, du hast ja gesagt, ja, es hat schon auch Streit gegeben.
352 C: Äh, so, die zwei Kinder sind in der Schule gewesen.
353 Und die waren halt mal zusammen gewesen.
354 Und dann hat das eine Mädchen gesagt, ich will nicht mehr zusammen sein.
355 Und dann hat es immer so Streit gegen die gegeben, und ja (1) ehm (1).
356 Es hat auch Streit in der anderen Klasse gehabt, immer und so, ja.
357 Dann haben, dann mussten wir so anfangen so, keine Ahnung, so.

358 Weil in unserer Klasse hat es so viel Streit gegeben,
359 da durften wir nicht ins Turnen gehen, wir mussten Laufen gehen.
360 Und nachher ist gut gewesen (lacht kurz) (1) ja (1).
361I: Ja, Aber du hast immer so das Gefühl gehabt, du kannst die Lehrpersonen fragen?
362 C: Ja, schon.
363 I: Und dann hast du immer Unterstützung bekommen.
364 Ja. Und sie haben mir auch beigebracht, dass man darf fragen für Hilfe und so.
365 Ich hab, früher habe ich nicht so viel Hilfe gefragt und so.
366 I: Ja. Das hast du von den Lehrpersonen gelernt?
367 C: Dass ich darf für Hilfe fragen? Ja.
368 I: Ja. Was hast du sonst noch von ihnen gelernt, so? Du hast schon ganz viel gesagt.
369 C: Ja. So Konflikt so zum Schluss bringen, so,
370 ich weiss nicht wie man es in Deutsch sagt, so fertig machen.
371 I: Konflikte lösen?
372 C: Ja, ja. Und dass man muss keine Angst haben, darf sich selber sein.
373 Und dass man nicht so viel Angst vor den anderen Schülern muss, so, haben.
374 I: Ja, und so auseinander gehen.
375 C: Ja, ja.
376 I: Und gibt es Sachen, wo du dir gewünscht hättest,
377 dass dir die Lehrpersonen noch etwas mehr helfen, irgendetwas?
378 C: Nein, nicht so. Ich bin jetzt halt in so einer Klasse drin.
379 In einer Klasse nur mit 4. Klässlern.
380 Und halt jetzt müssen wir so Präsentationen.
381 Und das musste ich vorher noch nie machen.
382 Wir haben 20 Kinder in unserer Klasse.
383 Und ich musste mal so für eine Präsentation nach vorne, vor eine Gruppe,
384 und ich war die ganze Zeit so am Zittern und so, weil ich habe nicht gewusst.
385 Ich habe so Angst gehabt, so (zeigt mit ihrem Körper vor).
386 So viele Kinder in der Klasse starren dich so an, so.
387 Ich habe immer Angst so, vielleicht sagen ein paar.
388 Und ich war die ganze Zeit am Stottern gewesen und so.
389 I: Ja, ja. Was hat dir denn da geholfen?
390 C: Was meinst du?
391 I: Eben grad da, du bist da und haltest einen Vortrag und so.
392 C: Ah, ich meine, ich bin immer noch so, ich bin immer noch so schlecht am Vorlesen
393 Ich fühle mich schwindlig und so.
394 Ich bin eben nicht so gut im Hochdeutsch.

395 Manchmal sagt die Lehrerin, ihr müsst hochdeutsch sprechen.
396 Ich so, wie geht das?
397 Ich sehe eben nicht so den Unterschied ob schweizerdeutsch oder hochdeutsch.
398 Obwohl, es gibt schon einen grossen Unterschied.
399 Aber das ist schwierig für mich.
400 I: Das hättest du dir da, eben an dieser Schule noch gewünscht, dass sie dich
402 C: Das hätten sie mir besser lehren, so vorführen und so.
403 Eben, wir waren eben so eine kleine Klasse gewesen.
404 Da war es nicht so schlimm eine Präsentation machen.
405 I: Ah, das hast du aber schon auch gemacht da?
406 C: Ja, so schon Mal. Aber (1)
407 I: Einfach nicht vor so vielen Kindern.
408 C: Ja.
409 I: Die Schule da (Sonderschule), wie war die so gewesen für dich?
410 C: Da? Schön, die sind nett da gewesen. Und es war einfach, es hat Spass gemacht.
411 Du hast gelernt, so. Und dann, ehm, bist du Mittag essen gegangen.
412 Das war auch lustig gewesen. Wir haben,
413 wir sind eben so zusammen auf den Tisch gehockt zum Mittag essen miteinander.
414 Unsere Klasse hat das, ich weiss, wir sind da einmal im DaZ- Zimmer gewesen.
415 Und es war immer so lustig gewesen, wir sind alle miteinander am Reden.
416 Nachher, am Nachmittag konnten wir rausgehen in den Park.
417 Und es war lustig gewesen.
418 Und dann ist es einfach weitergegangen mit Schule.
419 Und dann bist du nach Hause zu deinem Haus und so.
420 Ich habe es einfach lustig da gefunden.
421 I: Ja, ja, jetzt bist du ja in diese Schule hier gekommen und das hat dich entlastet.
422 Aber du hattest ja dann deine Nachbarskinder nicht mehr so um dich herum gehabt.
423 Wie war das so für dich gewesen?
424 C: Ehm, meine Kolleginnen sind so ein bisschen traurig gewesen, dass ich gehe.
425 I: Meine anderen Kollegen haben gesagt, ja, aber, bleib doch da.
426 Ich so, nein, ich muss jetzt gehen, ich habe keine andere Wahl.
427 Wir haben schon angemeldet und so.
428 Und, ehm, ich sehe meine Kolleginnen jetzt immer noch.
429 Sie sind eben meine Nachbarn.
430 Wir sind eben gezügelt, als meine Eltern haben sich getrennt,
431 und dann sind wir eben gezügelt.
432 Und, mein Vater hat eine neue Freundin.

433 Und meine Kollegin ist die Tochter von ihr.
434 So, ich habe sie kennengelernt durch ihre Mutter und so.
435 Sind wir gute, sind wir best friends geworden.
436 Und meine anderen Kolleginnen sehe ich noch an den Wochenenden und so.
437 Sie wohnt so grad gegenüber.
438 und da habe ich auch neue Kolleginnen gemacht,
439 weil sie hat neue Kolleginnen und so.
440 Ich sehe meine Kolleginnen eigentlich immer noch.
441 I: Ja, ja. Ist dir das wichtig?
442 C: Schon.
443 I: Und hast du denn so Kolleginnen von der Regelschule,
444 hast du Kolleginnen von da, oder?
445 Ich habe Kolleginnen von da, aber ich sehe sie halt nicht so oft.
446 Und wir schreiben nicht mehr und so.
447 Eigentlich schon lange nicht mehr gesehen.
448 Sie spricht nicht mehr mit mir so, weisst du.
449 I: Ja. Aber deine Nachbarkolleginnen, die triffst du immer noch?
450 C: Ja.
451 I: Wie wichtig sind die so für dich?
452 C: Wichtig, wichtig, weil die sind immer so nett zu mir gewesen in der Schule.
453 Die haben mich nicht gemobbt, die waren nicht so am Lästern über mich gewesen.
454 I: Ja, ja, die waren immer durch die Jahre nett zu dir gewesen?
455 C: Ja.
456 I: Ja. Und konntest du mit diesen auch Mal so drüber reden,
457 wenn du Probleme hattest oder so?
458 C: So, ich habe es meistens nicht gemacht, weil,
459 ich meine, das ist nicht ihre Probleme, weisst du (1).
460 I: Ja, ja. Ah, und dann hast du ja da noch so erzählt,
461 hast du zum Beispiel auch noch Hobbies oder so?
462 C: Geräteturnen habe ich gehabt.
463 I: Wow, also, bist du immer noch drin?
464 C: Ja.
465 I: Ja, und wie ist es dort so?
466 C: Gut, ich habe immer noch Angst mit anderen so Gespräche und so.
467 Aber eigentlich sind die anderen nett dort.
468 Und ich habe, es gibt so Gruppen, K1 bin ich jetzt.
469 Und ich habe, es gibt vier andere Mädchen dort grad jetzt.

470 Und wir sind alle richtig gute Kolleginnen und so, geworden.

471 I: Ja. Wie hast du das geschafft?

472 C: Ich weiss nicht, die sind einfach da hin gekommen und ich war schon da gewesen.

473 und ich so, hoi, und sie so, hoi, und so sind wir Kolleginnen geworden. Ganz einfach.

474 I: Ja, also du hast sie auch aufgenommen.

475 C: Ja.

476 I: Ja, so schön. Und das zieht sich durch?

477 C: Mhm.

478 I: Und dann warst du hier, und irgendwann ist die Entscheidung gefallen,

479 weisst du, du jetzt wäre es Zeit zu gehen.

480 C: Zum Gehen, ja ich war traurig gewesen.

481 Weil ich soll in eine Regelschule gehen.

482 Aber ich habe gesagt, ich will nicht zurück zu R1.

483 Weil die Kinder dort sind einfach ein bisschen gemein und so.

484 Ja, da höre ich immer noch manchmal Sprüche,

485 dass die Mädchen dort so Zicken geworden sind, das verstehe ich.

486 So hab ich gefragt, darf ich vielleicht in eine andere Schule gehen?

487 Und die so, ja R2, und ich, ja, ich gehe in R2.

488 I: Ja. Dann hast du so, ja das nimmt mich jetzt grad wunder, dann hast du so wie.

489 Also du hast jetzt so gesagt, wie (1), wer ist zuerst gekommen?

490 Sind zuerst die Lehrpersonen gekommen und haben gesagt,

491 du, wie wäre das so für dich?

492 C: Also die haben gesagt, nächstes Jahr so,

493 nach den Sommerferien gehst du zu einer normalen Regelschule.

494 Vielleicht zurück zu R1. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht zurück.

495 Ich habe jedes Mal gesagt, ich will nicht zurück zu R1.

496 Gibt es vielleicht eine andere Schule, wo ich könnte gehen?

497 Und sie so, ja R2 und so, und dann haben wir uns für R2 entschieden.

498 I: Ja, also du und deine Mutter?

499 C: Mhm.

500 I: Ja. Und du hast auch gesagt, du warst auch etwas traurig gewesen?

501 C: Ja, weil ich musste tschüss zu den Kolleginnen sagen und so,

502 und das war auch ein bisschen lustig gewesen.

503 I: Ja, ja. Und du aber hast das schon einen guten Weg gefunden?

504 C: Ja.

505 I: Hast du auch zurück gehen wollen in die Regelschule wieder.

506 C: Ja, ich habe gemeint, es ist eigentlich Zeit wieder, so.

507 Ich habe schon ein bisschen zurückgehen wollen, weil .(1)
508 Dann kann ich besser lernen und so.(1)
509 I: Ja, da kannst du besser lernen und
510 C: Weil es ist halt so, dann ist man so in einer Klasse.
511 Weil wir sind jetzt nur 4. Klässler in der Klasse,
512 und die Lehrerin gibt uns so Aufträge und so, und wir können alle sprechen und so.
513 und ich lerne so richtig dort.
514 Und es gibt auch eine Hilfslehrerin dort, Frau W.
515 Und ich und, ehm, einer der Buben, haben so gleiche Probleme.
516 Es gibt so ein Gruppenzimmer, und wir gehen mit ihr Mathe machen und so.
517 Und dann gehe ich zurück in meine Klasse Sachen machen.
518 Und dann gibt es auch andere Kinder mit Sprachproblemen.
519 So, was sag ich jetzt, drei andere Kinder,
520 so ein Mädchen und zwei andere Buben und ich, nochmal ein Mädchen,
521 und wir gehen nochmal in das Gruppenzimmer, Deutsch machen mit ihr.
522 Und dann ist man eigentlich normalerweise in der Klasse (1).
523 I: Ja, das ist ganz spannend. Darf ich da beim Übergang nochmal nachfragen?
524 C: Ja, klar.
525 I: Hat es deine Mama, dein Papa, ja, wie haben die sich so darauf eingestellt.
526 Haben sie gesagt, du, geh jetzt wieder in die Regelschule?
527C: Ja, mein Vater hat gesagt, ich bin wirklich froh,
528 gehst du nochmal in eine normale Schule jetzt, und kannst normal lernen und so.
529 I: Ja, ist er froh gewesen, ja und deine Mama?
530 C: Die ist auch froh gewesen, dass ich in eine normale Regelschule gehen konnte.
531 I: Ja. Du hast gesagt, du seist traurig gewesen, aber du warst auch froh gewesen?
532 C: Bin froh gewesen.
533 I: Ja, es war so ein bisschen beides?
534 C: Ja.
535 I: Ja, und eben die Lehrpersonen haben dich dann unterstützt.
536 Und dann, bist du vorher die Schule (R2) schon mal anschauen gegangen?
537 C: Ja, Schnuppertag, haben wir einen Schnuppertag gehabt, ich weiss es noch.
538 Es war, wir sind, oh mein Gott, ich muss schnell Wasser trinken.
539 I: (C verhaspelt sich beim Sprechen) Alles gut.
540 C: Wir haben einen Schulausflug gehabt zu den so,
541 Ich und ein anderen Bub, mussten wir zurück in die Lernzeit Auto so fahren.
542 Weil wir beide Schnuppertag hatten einen Tag,
543 und ich bin in die Klasse reingegangen und ich habe so Angst gehabt

544 und so (atmet schwer).
545 I: Am Morgen hattest du so Angst gehabt?
546 C: Ja, ich hab so, ich bin so nervös geworden und so.
547 Weil ich musste zu der Schule gehen
548 und es ist halt so eine Regelschule mit den gleichen Sitten und so.
549 Dann bin ich in die Schule gegangen und da habe ich so ein Mädchen gesehen,
550 und die war auch ganz neu bei der Klasse gewesen,
551 und eben von S weggezügelt da in T zu der Schule.
552 Und wir sind nebeneinander gesessen,
553 und wir haben miteinander so geschwätzt und so.
554 Und wir mussten so Partnerarbeit machen und so.
555 Wo man einander erzählt übereinander, gemacht.
556 Und ich musste vor der ganzen Klasse, und ich so,
557 oh mein Gott, (leise) es sind so viele Kinder da.
558 Ich war etwas am Stottern gewesen, aber es war nicht so schlimm gewesen.
559 Und dann bin ich zurück nach Hause gegangen.
560 Und meine Mutter hat mich gefragt, wie ist es gewesen?
561 Und ich, ja, ich habe eine neue Kollegin gemacht in dem Weg.
562 I: Ja, ja. Wow, so gut. Magst du da erzählen von der Regelschule?
563 C: Ehm, es war, es ist so lustig gewesen, am ersten Tag bin ich da hin gegangen.
564 Und es war ganz normal gewesen und so.
565 Und alle Mädchen in der Pause sind zu mir gekommen.
566 Und zu dem anderen Mädchen, und die haben so gefragt,
567 Wollt ihr mit uns Räuber und Poli spielen?
568 Und wir haben die ganze Pause Räuber und Poli gespielt,
569 und da sind wir eigentlich alle Mädchen Kolleginnen geworden, und so.
570 Es ist schön gewesen, weil alle sind so nett gewesen, und so.
571 und dann haben sie noch gefragt, weil zwei neue Kinder zu haben in der Klasse.
572 Weil die sind schon drei Jahre manche in der gleichen Klasse (AdL).
573 I: Ja, ja, also, die waren 1.-3. zusammen gewesen?
574 C: Ja. Nein 1.-4. jetzt.
575 I: Ja, immer die gleichen?
576 C: Ja, die sind die Gleichen gewesen, wie meine neuen Kolleginnen und so.
577 Und die Buben sind auch nett gewesen, nie fies gewesen, eigentlich.
578 Und ich habe auch einen Kolleg und so.
579 Und wir spielen immer in der Pause miteinander,
580 weil das andere Mädchen und so.

581 Wir sind, es ist richtig lustig und so, in der Pause ist es immer lustig.
582 Und die Schule ist auch lustig, eigentlich.
583 Du gehst da hin und lernst, spielst in der Znüni Pause mit allen und so.
584 Und dann haben wir noch so eine Stunde, und dann gehe ich in den Hort.
585 Weil es gibt keine Schulcafeteria wie hier. (Verhaspelt sich beim Sprechen)
586 I: Alles gut.
587 C: Und so gehen wir in den Hort rüber,
588 und es gibt, vier, nein drei Kinder von der Klasse die gehen auch in den Hort.
589 Eine von meinen Kolleginnen, die geht in den Hort, und zwei von den Buben.
590 Ich bin immer mit der Kollegin in den Hort gegangen.
591 Ich habe zwei Kolleginnen im Hort gemacht.
592 Und eigentlich sind alle Mädchen dort auch nett im Hort.
593 I: Ja. Und du hast gesagt in der Klasse so, du bist gut aufgenommen worden.
594 Gibt es dort auch Sachen die dich belasten, oder?
595C: In der neuen Schule?
596 I: Ja?
597 C: Nein, nicht so. eigentlich überhaupt nicht.
598 I: Also, es gibt keine Kinder mit denen du findest, oh, mit denen habe ich Probleme?
599 C: Nein.
600 I: Und so in der Klasse, so einzelne Mitschüler, so mit der Klasse,
601 was hast du da das Gefühl, ist da eine gute Stimmung?
602 C: Ja. Eigentlich, es hat nicht so viel Streit und so.
603 Es hat nur einmal Streit gegeben und das war alles, man hört nicht so viel halt.
604I: Was denkst du, an was liegt es, dass es in der Klasse so gut läuft?
605 C: Keine Ahnung, ich weiss selber nicht so. (1)
606 Ehm, vielleicht ist es weil, oh, wie soll ich das erklären. (1)
607 I: Was gefällt dir besonders gut, oder was denkst du, ah zum Glück ist es so
608 C: Alle Mädchen sind nett, die mobben dich nicht.
609 Weil ich habe Angst gehabt, dass sie mich wieder so ein bisschen beleidigen und so.
610 Weil ich musste die 4. Klasse wiederholen, wegen Schulwechsel und so.
611 Und in der 2. Klasse habe ich noch verpasst, dass ist halt so dumm gewesen.
612 Und eigentlich sind alle Mädchen richtig nett,
613 und nicht so wie in der alten Schule (R1). (1)
614 Du hast ein Problem, ist es nicht schlimm für sie, weisst du was ich meine.
615 In der alten Schule war es so, du musst ein Jahr wiederholen.
616 Meine Kolleginnen, die haben, ich weiss nicht, so Stress mit der Schule, weisst du so.
617 Und ich habe gesagt, ja du hast Stress.

618 Vielleicht musst du auch wiederholen.
619 Ist doch, ist doch, sorry schnell, (spricht schnell, verhaspelt sich) nicht so schlimm.
620 Aber die Mädchen dort sind so Zicken.
621 Aber am neuen Ort ist das nicht so, die sind nett,
622 und wenn du hast Probleme, ist das nicht schlimm für sie.
623 Die Buben sind auch, es juckt sie eigentlich nicht so viel.
624 I: Ja, ja. Was meinst du mit jucken?
625 C: Die sind einfach, ok, nicht so schlimm. Und die lassen dich eigentlich.
626 I: Und so die Lehrpersonen, du hast eben schon erzählt,
627 es gibt so die Förderlehrpersonen, Klassenlehrpersonen.
628 C: Die Klassenlehrperson ist richtig nett.
629 Ich hab sie richtig gern.
630 Und sie macht so, sie spricht immer so nett mit der ganzen Klasse, so.
631 I: Ah, mit dir spricht sie nett und mit allen anderen?
632 C: Ja. Sie ist eine richtig gute Lehrerin.
633 Und Frau W, das ist die Hilfslehrerin für Deutsch und Mathe, die ist auch richtig nett,
634 und sie hilft mir, wenn ich so nicht drauskomme, ich kann sie fragen und sie hilft mir.
635 Und dann gibt's, öh (verhaspelt sich), nochmal eine Lehrerin die in der Klasse mithilft.
636 Und so die Lehrerin ist meist allein, ich glaub so beim Deutsch ist sie.
637 Und bei Deutsch Wortbausteine, das ist halt so deutschsprachig,
638 da bin ich in der Klasse und andere Kinder hinten.
639 Und wenn ich Probleme habe, kann ich sie fragen.
640 I: Ja. Da kannst du einfach hingehen und sagen
641 C: Ja, ich brauche Hilfe.
642 Uder auch die normale Lehrerin die hilft mir, halt auch in der Klasse so, ja.
643 I: Ja. Und wenn du in der Klasse merkst, uh, ich brauche Hilfe, streckst du auf?
644 Dann bekommst du die Hilfe? Ja.
645 C: Ja.
646 I: Und wie ist es mit den anderen Kindern, weisst du, wenn jetzt die Probleme haben?
647 C: Ist es ganz normal, die kommen helfen.
648 I: Helfen auch die Kinder einander untereinander?
649 C: Ja, manchmal schon, ja.
650 Ich hab manchmal so, ich glaub gestern war das, das heisst es war im Deutsch.
651 Und wir haben ein Mädchen, das ist meine Tischnachbarin, ist so, oh, das heisst das.
652 I: Da hat sie es dir grad gesagt.
653 C: Ja. Oder wenn jemand mich fragt, was heisst das auf englisch, sag ich es auch.
654 I: Ja. Ah, du bist natürlich super im englisch.

655 C: Ja, (lacht kurz) ich bin Engländerin.
656 I: Ah, du bist Engländerin.
657 C: Ja. Und das Schöne ist, in meiner alten Klasse hatte es nicht so viele Ausländer,
658 sag ich jetzt, so, Kinder mit anderer Sprache und so.
659 Und die Klasch, (verhaspelt sich) Klasse, Klasse ist halt eine andere Art.
660 I: In der jetzigen Klasse (R2)?
661 C: Ja. Es gibt Italiener, französisch und so, albanisch und so.
662 Es gibt richtig so andere Sprachen.
663 Und ich habe ein Mädchen gefunden, die spricht auch U.
664 Ich spreche nicht soviel U, aber meine Mutter.
665 Und seine Mutter und Vater sind beide U.
666 Die spricht diese Sprache auch.
667 I: Ja. Und du findest es gut?
668 C: Ja, weil ich bin nicht so die einzige, wo englisch, so Sprachprobleme hat und so.
669 I: Ah, das bist du vorher gewesen?
670 C: Nicht die einzig Einzige. Aber man hat es merken können von meiner Stimme und so.
671 Weil alle in meiner alten Klasse, in meiner alten alten Klasse (R1)
672 konnten alle so ganz normal deutsch reden.
673 Und dann bin ich da, ich hab so Sprachdings gehabt.
674 Ich hab fast nicht, ej, im Kindergarten konnte ich fast nicht deutsch sprechen.
675 I: Ok. Bist du denn da geboren oder seid ihr her gezügelt.
676 C: Eigentlich bin ich im französischen Teil geboren,
677 aber, ja, wir sind immer in der Schweiz eingezogen.
678 Und mein Vater ist in England geboren, und meine Mutter ist in U geboren.
679 Und wir sind da hin gezogen, mit meinem Bruder.
680 I: Ah, du hast noch einen Bruder?
681 C: Mhm.
682 I: Wie ist das denn mit dem so? Ist der älter, jünger?
683 C: Er ist älter, er ist 15, ich bin 11, also 4 Jahre älter.
684 Er lässt mich allein, er ist nicht so gemein. Wir sind gut miteinander.
685 Ich meine, manchmal haben wir schon Streit, so, aber, wir sind nicht so schlimm.
686 Ich seh ihn eben nicht so oft, doch schon, in den Ferien und so.
687 I: Warum siehst du ihn denn nicht so viel?
688 C: Er ist in der Sek eben schon.
689 Und meistens sind wir, wir kommen nach Hause.
690 Manchmal sind wir im gleichen Bus, aber er spricht nie mit mir und so.
691 I: Ok.

692 C: Er hat mich nicht so gern vor seinen Kollegen und so, Ja, (lacht) kleinere Schwester.
693 Zuhause sprechen wir beim Nachtessen Tisch zusammen.
694 Aber meistens sind wir allein in unseren Zimmern.
695 Manchmal kommt er mich so nerven,
696 so Türe öffnen und dann geht er wieder in sein Zimmer, aber das ist normal eigentlich.
697 I: Ja, aber ihr esst zusammen?
698 C: Ja.
699 I: Ja. Seid ihr meistens mit der Mutter zusammen?
700 C: Ehm, ja, mit meinem Vater ist es Mi, äh, Montag und Dienstag,
701 und bei meiner Mutter ist es dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag.
702 Und am Wochenende abwechselnd.
703 I: Wie ist das so für dich?
704 C: Gut.
705 I: Und wie war das so für dich, weisst du, wo sich deine Eltern getrennt haben?
706 C: (leise) Traurig.
707 I: Wie alt warst du da?
708 C: Ja, ehm, sieben glaube ich.
709 I: Warst du da grad im Kindergarten, 1. Klasse?
710 C: Ja, ich bin irgend so grad in die 1. Klasse gekommen wo sie sich getrennt haben?
711 Und wir am Zügeln waren.
712 Und ich bin halt so traurig gewesen, weil ich bin eben so jung gewesen.
713 Ich hab nicht gecheckt, warum haben sie sich getrennt.
714 Die haben vorher so schon ein bisschen gestritten, aber nicht so viel.
715 Und richtig viel ist nachher über meinen Vater passiert.
716 Ich hab's nicht so gecheckt, weil ich bin jung gewesen, als es passiert ist.
717 Oder bin ich 8 gewesen? Wahrscheinlich 7 oder 8,
718 wahrscheinlich bin ich grad 8 geworden wo sie sich getrennt haben.
719 Und für mich war es halt so komisch gewesen, warum haben sie sich getrennt?
720 I: Was war das Problem gewesen?
721 C: Sie haben schon ein bisschen gestritten, aber nicht s o viel.
722 Und das Ding ist, mein Vater musste immer arbeiten,
723 und meine Mutter hat keinen Job gehabt,
724 und das ist so wegen dem Geld, haben sie sich gestritten.
725 I: Ja, ja. Dann hast du deinen Papa nicht so viel gesehen, oder schon?
726 C: Doch, doch, ganz normal.
727 Und für meinen Vater eben, und für mich war es schwierig,

728 und für meinen Bruder auch, war es schwer gewesen.
729 Wo mein Vater sich mit meiner Mutter getrennt hat,
730 hat er gerade eine neue Freundin gehabt.
731 Und seine Freundin hat eine Tochter gehabt, wie ich gesagt habe.
732 Und für mich ist so, wer ist das? Mein Vater so, eine Kollegin von mir.
733 Und er hat mir auch mal gesagt, dass er nie wird mal eine neue Freundin haben.
734 Aber er hat gelogen, er hatte schon lange eine neue Freundin gehabt.
735 Und dann sind sie Freundin und Freund gewesen, und (), ja.
736 Mein Bruder hat die Freundin nicht so gern gehabt.
737 Weil halt so, er hat es ein bisschen komisch gefunden,
738 dass mein Vater g r a d als sie Schluss gemacht haben, eine neue Freundin hatte.
739 Und er ist älter als ich gewesen, 11 oder 12, oder irgend so etwas.
740 Und er hat vielleicht gemeint, dass mein Vater meine Mutter betrog,
741 und mit ihr geschlafen und so, weisst du. Und vielleicht stimmt das auch, aber (1), ja.
742 Und die Frau ist nett gewesen, aber manchmal, ich hab sie,
743 weil mein Bruder sie nicht so gern hat,
744 hab ich sie manchmal auch nicht so gern gehabt, weisst du.
745 Sie sind doch sehr nett gewesen. Wir gehen meistens in die Ferien zusammen.
746 Ehm, erste Ferien zusammen, ihre Tochter und ich haben sich nicht so gut gekannt.
747 Wie haben ein bisschen gestritten, aber nicht so schlimm.
748 Und ich glaube, es war eine Ferien, Tochter und ich, es war so schlimm gewesen.
749 Ich habe die ganze Zeit mit der Tochter der Freundin gestritten, dann die ganze Zeit.
750 Die Freundin von meinen Vater war nicht so nett zu mir gewesen.
751 Und ich hab das überhaupt nicht gern gehabt.
752 Und mein Vater war auf ihrer Seite halt.
753 Aber er hat mich nicht zusammengeschissen.
754 Ihre Mutter hat mich manchmal ein bisschen zusammengeschissen.
755 Obwohl, ich habe nichts gemacht, es ist einfach so gewesen,
756 ich habe das nicht gern gehabt.
757 Und nachher in den Ferien bin ich der Freundin ihrer Tochter ihre Kollegin geworden.
758 Und nach diesen Ferien sind wir beste Kolleginnen geworden.
759 Wie hatten keinen Streit mehr gehabt und so, es war nicht mehr schlimm gegangen.
760 I: Wie hast du das geschafft?
761 C: Keine Ahnung, es war nach den Ferien, wir hatten so grossen Streit gehabt,
762 bin ich vom Flugzeug gekommen und sie hat mich so.
763 Ich bin von meiner Mutter abgeholt worden,
764 und sie so tschüss zu mir, und ich tschüss gesagt.

765 Und nach den Ferien haben wir so Sleep Overs miteinander gehabt.
766 Und dann haben wir einander, einander kennengelernt, so richtig gut.
767 Und dann ist es eigentlich so gegangen.
768 I: Ja, ja. Hast du das Gefühl gehabt, die Trennung deiner Eltern habe dich belastet
769 So, dass du dich nicht mehr so gut konzentrieren konntest,
770 dich nicht mehr so auf die Schule konzentrieren konntest?
771 C: Ich habe bisschen mehr Streit gehabt mit meinem Vater wo sie sich getrennt haben.
772 Weil mein Vater ist von Zuhause, (unverständliches Wort)
773 aber wegen seiner Freundin habe ich manchmal so Streit gehabt mit ihm.
774 Ich weiss noch, einmal haben wir so einen schlimmen Streit gehabt,
775 da bin ich irgend 10 gewesen, im Winter,
776 und ich bin einfach raus gegangen zu meiner Mutter zurück nach Hause.
777 Ich habe mich angezogen, habe mich rausgeschlichen
778 von meinem Vater seinem Haus bin ich wieder zurück, ja.
779 I: Ja. Und dann war er hässig auf dich?
780 C: Nicht so verrückt. Als ich zurückgekommen bin ,hat er mich umarmt
781 und gesagt, geh jetzt einfach schlafen, morgen wird alles besser sein.
782 Aber meistens haben wir manchmal schon Streit.
783 I: Ja, immer noch?
784 C: Mhm.
785 I: Hast du denn das Gefühl ,bevor sie sich getrennt haben,
786 hattest du nicht so viel Streit gehabt mit deinem Papa?
787 C: Nein, mm, nein, ich hab ihn fast nie gesehen, eben.
788 Und dann hat er angefangen von Zuhause zu arbeiten
789 und ich hatte nicht so viel Streit mit ihm gehabt.
790 Nachher hat er eine neue Freundin gehabt und so,
791 und ich habe das, (1) er hat mir eben versprochen,
792 dass er nie wird eine neue Freundin haben, das hat mich bisschen genervt, weil. (1)
793 Und dann manchmal haben wir einfach so Streit gehabt.
794 Wegen der Schule und so, war es gewesen. (1)
795 I: Ah, dass er mit dir über die Schule gestritten hat?
796 C: Nicht immer, nein, aber wir haben manchmal einfach gestritten, so. (1)
797 I: Aber was war denn so der Streit wegen der Schule?
798 C: Wegen meiner Mutter und so.
799 Einmal habe ich gefragt, darf ich meiner Mutter so Texte so schreiben, ja,
800 mit dem Handy und so, und ich habe gesehen,
801 wie mein Vater hat meiner Mutter immer was Böses gesagt hat, du Sch und so.

802 Weisst du, das hat mich angepisst.
803 So, ja, ich habe Streit mit ihnen angefangen, manchmal.
804 Oder einmal so, steig in sein Auto, das ist grad jetzt in den Ferien gewesen.
805 Hab ich gesagt, ich muss zurück zu meiner Mutter gehen.
806 Und morgen sehe ich dich wieder und er so, ok,
807 und dann hat seine Freundin so gesagt, ist das nicht deinem Vater sein
808 Wochenende? und hat so angefangen so blablabla.
809 Und dann hat mein Vater angefangen, auch mit mir zu streiten.
810 Und im Auto hat er Scheissdreck über meine Mutter geredet, nochmal.
811 Das hat mich genervt.
812 I: Ah, das belastet dich, wenn sie schlecht übereinander reden?
813 C: Ja. Und meistens wenn sie einander sehen, streiten sie gerade.
814 Einmal ist mein Vater mit uns, ich glaub bringen gekommen.
815 Und dann hat er meine Mutter gesehen, ich war in mein Zimmer gegangen,
816 und ich hab die beiden gehört streiten draussen.
817 Und ich war einfach in meinem Zimmer so am Liegen gewesen. (1)
818 I: Ja, ja. Und mit deiner Mama?
819 C: Streite ich nicht so oft.
820 Ich meine, als meine Eltern sich trennten, ich bin ein bisschen aggressiv gewesen.
821 Ich habe ein Aggressions- Dings so gehabt.
822 Manchmal ich bin so aggressiv, dass ich eines meiner Plüschtierchen nehme
823 und werfe sie einfach so schnell auf den Boden, zum meine Wut rauslassen (1).
824 I: Ja, ja. Hast du denn das Gefühl gehabt, so diese Aggressionen so,
825 das Aggressiv-sein, das hattest du auch manchmal in der Schule gehabt,
826 weil es dich so belastet hat, oder?
827 C: So in der Schule habe ich schon bemerkt, (spricht schnell) die Kinder, die, die Klasse,
828 manchmal haben sie schon ein bisschen Aggressionsprobleme gehabt.
829 Manchmal haben sie ihre Wut rausgelassen, da haben sie ihr Pult umgeschmissen.
830 Und dann habe ich ein bisschen gesehen, was die machen da.
831 und dann habe ich angefangen, das auch ein bisschen machen,
832 aber mit so Kissen und so, auf den Boden schmeissen so.
833 I: Ja, ja. Also du bist auch aggressiv gewesen?
834 C: Ein bisschen, ja, weil es hat, ich finde es halt so kindisch von dir,
835 weil die streiten immer noch über das, (1)
836 und mein Vater tut immer noch über das die ganze Zeit immer so reden so.
837 Ich muss deiner Mutter so viel Geld geben und so.
838 I: Ja. Ist denn da so, weisst du, wo du in der Regelschule gewesen bist.

839 Eben dort ist es ja wahrscheinlich schon gewesen, bevor du hier her gekommen bist.
840 Hast du das Gefühl eben, das hat dich auch so belastet, oder so?
841 C: (leise) Das mit meinen Eltern hat mich schon be,
842 also, mein Vater ist mal so in einem Spital gewesen, so, ja (1).
843 I: Wieso war er denn im Spital gewesen?
844 C: Er ist, er hat, er ist einmal so crazy gegangen, weil er ist, und,
845 Weil er ist so erpresst und so, er hat ein bisschen Depr, Depressionen glaub gehabt.
846 Er ist dann, ich hab das noch nicht gecheckt, weil ich hab geglaubt,
847 er ist in einem normalen Hospital gewesen, so wie hat weh getan so irgendwas
848 Aber er hat gedacht, er könne fliegen und so.
849 Ist er fast aus dem Balkon gesprungen.
850 Da mussten wir ihn in ein Hospital tun.
851 I: Ja, also da habt ihr noch zusammengewohnt?
852 C: Ja, und dann haben wir ihn halt in das Spital getan.
853 Aber ich habe das nicht so gecheckt.(1)
854 I: Ah, und nachher hast du das dann gecheckt und so.
855 Da warst du natürlich recht traurig und so.
856 C: Hoch beachtet gewesen, einfach, dass sie rausgefunden haben,
857 einfach dass er in ein Crazy- Spital ist gegangen.
858 Und das hat so ein bisschen zerbrochen. (2)
859 I: Ja. Also wie meinst du zerbrochen?
860 C: Das hat mich traurig gemacht und so.
861 Weil meine Familie hat so viele Probleme gehabt. (2)
862 I: Ja. Hat dich das denn auch jeweils abgelenkt beim Lernen, oder aggressiv gemacht?
863 C: Ja. Manchmal habe ich mich kaum, ich weiss noch, in der 1. Klasse,
864 ich bin so am Mathe machen gewesen,
865 ich hab immer so gedacht an meine Familie.
866 Mein Vater und meine Mutter streiten manchmal, so, sie haben sich getrennt.
867 Ich bin so traurig gewesen und so.
868 Und so, meine Lehrerin hat mich gesehen,
869 und sie hat mich vor der ganzen Klasse gefragt, was ist los, so.
870 Ich so, nichts. Sie so, nein du sagst es jetzt vor der ganzen Klasse,
871 weil du bist so traurig. Du lenkst die anderen ab.
872 Hab ich gesagt, ja, meine Eltern haben sich getrennt.
873 Und einige von den Mädchen sind zu mir gekommen
874 und haben zu mir gesagt, alles wird gut sein, die netten.
875 Und einmal waren wir am Film schauen in der Schule,

876 und das Mädchen hatte keinen Vater gehabt.
877 Und das Mädchen hat sich umgedreht,
878 das eine Mädchen, das mich immer geschupft hat, hat so blöde Kommentare gesagt.
879 Ja, sie hat gesagt, deine Eltern sind nur getrennt.
880 Das war so dumm von ihr gewesen.
881 I: Ja. Und da bist du wütend geworden?
882 C: Ja, ich hab, ich bin einfach wütend geworden. (2)
883 I: Ja, ja. Und deine Eltern, die haben dir dann, konnten sie dir helfen in dieser Zeit?
884 Oder hat dir dein Bruder geholfen, hab ihr einander gestützt, oder?
885 C: Mein Bruder hat mich nicht gesehen gemobbt werden.
886 Und wenn ich es ihm einmal gesagt habe, mal, hat er einmal einen fragen gegangen.
887 Ehm der D, der E, der F, haben mich so gemobbt,
888 und er so, he, mobbt meine Schwester nicht und so.
889 Und er so, ja, ich mobb deine Schwester nicht. Und ich so, ja, super.
890 I: Ah, er wollte sich eigentlich für dich einsetzen, dein Bruder, aber.
891 C: Ja, aber, er hat nicht so gewusst, aber einmal, er hat das schon gemacht.
892 So zwei Kinder, ein Kind hat mir einen Schneeball an den Kopf geworfen.
893 Und mein Bruder ist rüber zu ihnen gegangen und hat gesagt,
894 Macht das nicht zu meiner Schwester, sie hat nichts zu dir gemacht.
895 Und dann haben sie angefangen das abzustreiten,
896 und ich hab nicht gewusst, was machen sollte, weisst du.
897 I: Hast du so eine Ahnung, warum sie dich geplagt haben?
898 C Nein. Ich glaub, die haben einfach, vielleicht ihre Wut raus gelassen auf mich
899 oder irgendwas bös auf mich,
900 vielleicht haben sie genug eigene Probleme zuhause gehabt,
901 und gemeint, ich lasse meine Wut raus auf sie.
902 Oder vielleicht ist es, weil ich hab Sprachfehler oder irgend etwas.
903 Ich habe keine Ahnung.
904 I: Ja. Und eben so die Wut, hast du denn die auch gegen andere Kinder rausgelassen?
905 C: Nein. Ich hab, so, es ist wirklich schlimm gewesen,
906 ich war noch nie mit jemand sprechen, wie ich mich fühle an und so.
907 Und dann bin ich ein bisschen, in der 1. und 2. Klasse so, traurig geworden,
908 die ganze Zeit und so.
909 Und ich hab schon meine Wut rausgelassen, bei Kissen und so.
910 In der 4. Klasse war es auch so, ich bin nie so sprechen gegangen.
911 Wie ich mich fühle an, mit einer Therapeutin oder so.
912 Weil ich hab einfach meine Wut rausgelassen an Kissen und das hat geholfen.

913 I: Hätte es dir geholfen, wenn du mit jemanden hättest reden können?

914 C: Keine Ahnung.

915 I: Ja. Also du hast es auch nicht gesucht, so?

916 Ja, ich hab nie meiner Mutter gesagt, ich fühle mich so in der Schule und so.

917 Ich fühle mich schlecht, oder ich fühle mich traurig die ganze Zeit.

918 Und, wie sagt man das auf deutsch, meine mental Health ist unten, grad jetzt.

919 I: Ja, ja, das du dich schlecht fühlst.

920 Und, ah, du hast mit deiner Mama nicht über das gesprochen.

921 C: Nicht so. Ich hab manchmal gesagt, ich bin gemobbt worden und so.

922 Und sie ist es dem Leiter sagen gegangen, oder irgend etwas.

923 Mit meinem Vater habe ich eigentlich noch nie über das geredet.

924 I: Wieso hast du nicht

925 C: Erstens so zuhause, er war am Arbeiten gewesen, aber ich meine so.

926 Ja, ich gehe ihn nicht plagen. (1)

927 I: Ja, also du meinst, du wolltest ihn nicht belasten.

928 C: Ja. (1)

929 I: Ja. Und deinem Mami? Hast du es schon erzählt, aber

930 C: Hab ich es schon erzählt.

931 Aber ich hab nur gesagt, ich bin gemobbt worden und so.

932 Ich hab immer gesagt, ich fühle mich schlecht und so.

933 Und da hat sie mich einmal gefragt, ist es, weil du gemobbt wirst? Und ich, schon, ja.

934 I: Ja, ja. Aber dann, hat sie das einfach zur Kenntnis genommen, oder?

935 C: Ja, und einmal ist sie so einen Lehrerin von mir fragen, so sagen gegangen.

936 Im Fall, sie wird gemobbt, kannst du vielleicht ein bisschen aufpassen,

937 und vielleicht auch der Schulleitung sagen und so.

938 I: Ja, ja. Und du hast es den Lehrpersonen ja schon auch gesagt, oder?

939 C: Ne, es ist immer halt nach der Schule gewesen,

940 oder einmal auch in der Pause ist es passiert.

941 Aber ich hab es einfach niemandem gesagt.

942 Aber ich hab es meiner Mutter so gesagt, aber dann hat sie gesagt,

943 wir gehen es der Schulleitung mal sagen, so.

944 Das regt auf, immer wenn ich gehe heim.

945 I: Aber du bist nicht zu den Lehrpersonen gegangen?

946 C: Mm. Oder nochmals so, ein bisschen dumm von mir so.

947 Wir haben die eine Stunde so gehabt, wo wir so konnten sagen.

948 Und ich habe das nie gemacht und so.

949 I: Ah, so Klassenrat?

950 C: Jah, ich habe das nie gemacht, weisst du.
951 I: Wieso hast du es nicht gemacht?
952 C: Keine Ahn, ich hab Angst gehabt fragen für Hilfe oder irgend etwas.
953 Weil, ja. (1)
954 I: Vor was hast du denn Angst gehabt?
955 C: Ich weiss es im Fall auch selber nicht mehr so.
956 Mhm, immer wenn es hat Streit gegeben gegen mich oder irgend etwas
957 So die Lehrerin hat mir nicht so geholfen, so da oben (R1) hat mir nicht so geholfen
958 so, die ist eigentlich immer auf der anderen Seite gewesen, so gefühlt, weisst du.
959 I: Ja. Und hast du eine Ahnung wieso?
960 C: Nein. Die haben mich nicht so fertig reden gelassen, weisst du.
961 I: Ja, ja, wenn du etwas erzählt hast?
962 C: Ich hab so Streit so,
963 Weiss nicht so, in einem Weg ich kanns sagen, wart schnell.
964 So mit einem anderen Mädchen, und ich will's so sagen.
965 Und die haben mich nicht fertig reden lassen. Aber ei, keine Ahnung.(1)

Die Zeit ist vorbei. I kommuniziert das, bedankt sich und stellt noch letzte Frage.

966 I: Gibt es noch irgend etwas, das du uns Erwachsenen sagen möchtest?
967C: Es war in der 3. Klasse, wo ich Körperprobleme gehabt habe.
968 Ich habe meinen Körper nicht gerne gehabt,
969 ich habe meinen Magen eingezogen, beim Schwimmen und so.
970 und jetzt denke ich, das war dumm gewesen von mir.
971 I: Ja, ja, ah, du hast den Bauch eingezogen?
972 C: Ja, weil wegen dem Schwimmen, wenn mich jemand sieht im Badekleid und so.
973 So, das war 3. Klasse so gewesen.
974 Weil ich glaube wegen dem Mobben in meiner alten Schule (R1) und so.
975 Ich habe auch gewusst, dass richtig viele andere Mädchen haben das Problem auch,
976 so Körperprobleme und so.
977 I: In der Klasse?
978 C: Ja, In der, die Kl, eines von den Mädchen in der Schule da,
979 hatte auch so ein bisschen Körperprobleme gehabt, weisst du.
980 I: Was für Körperprobleme denn?
981 C: Ah, sie hat gemeint, sie ist dick und so, weisst du.
982 So die Körperprobleme, wo du denkst,
983 mein Körper ist hässlich, nicht so schön und so.

984 Und richtig viele Mädchen denken über das und so.
985 I: Ja. Und hast du denn ja, mit dem Essen und so?
986 C: Essen? Nein.
987 I: Hast du immer gut gegessen?
988 C: Ja, ich hab immer gut gegessen, weil ich hab immer Hunger gehabt,
989 ich wollte darum immer essen. (beide lachen)
990 I: Ja, ja, zum Glück, oder?
991 C: Ja, ich habe nicht so eine Körperkrankheit gehabt.
992 Ich habe einfach ganz normal gegessen, ich habe gemeint so, ich will essen.
993 Ich habe Hunger.(lacht)
994 I: Ja, das ist gut so. Und jetzt geht es dir aber gut so?
995 C: Ja.(lacht)
996 I: Ich bin schön, ich bin gut (lacht). Ist sonst noch was?
997 C: Ehm, nein.
998 I: Ok, danke, danke vielmal, es war ganz spannend, jetzt klicke ich da drauf, ok?
999 C: Mhm.

Kodierung anhand des adaptierten Mehrebenensystem nach Bronfenbrenner

Hilfe	Belastung
Mikrosystem Person (Aktivität, Rolle, zwischenmenschliche Beziehungen, Bronfenbrenner, 1981, S. 38ff)	
Interview A	
IA, S 16 Dann habe ich mich einfach gebessert.	IA, R1 11 A: Also, ich bin immer einer wo man so leicht provozieren hat können, 13 A: und dann ist auch gerade ausgerastet.
	IA, R2 31 Da provozieren nämlich auch ein paar, 32 und da musste ich mich auch in dem bessern, 33 weil ja, wenn ich immer so schnell ausraste, dann hm, ja, dann ist (1) nicht gut. 34 Dann werde ich gemobbt, wieder. 35 Das habe ich nicht gewollt, darum habe ich mich bessern müssen. 47 A: Ja, das ist eben das schnelle Ausrasten gewesen, und so.
	IA, S: 237 Sie hat immer noch behauptet, 238 und dann habe ich das immer noch so belastend gefunden (1) 239 Ich habe es halt belastend gefunden (1) ziemlich (1) 240 Es war nicht schön gewesen. (2)

	<p>IA, S:</p> <p>279 Im Wissen, ich habe auch eine Lernschwäche gehabt sozusagen. (1)</p> <p>280 Dass ich einfach nicht gut konnte,</p> <p>281 dass ich einfach nicht gut hinten nach war mit dem Stoff der sechsten, fünften</p> <p>282 Darum bin ich auch in die Sonderschule gegangen, das war auch ein Grund gewesen</p> <p>286 A: Das mit dem Stoff? Das ist ziemlich belastend gewesen, weil (1) ja (1)</p>
	<p>IA, S:</p> <p>311 Der Stoff von denen hat mir halt nicht gelegen, das ist halt (1)</p> <p>312 Ich bin meilenweit hinten nach gewesen (1)</p> <p>313 wo ich in die Sonderschule gekommen bin.</p>
<p>IA R2:</p> <p>341: Mhm. Und wie geht es dir jetzt so damit?</p> <p>342 Jah, es geht mir eigentlich ziemlich gut, ich finde das eigentlich positiv.</p>	<p>IA, R2:</p> <p>332 Einfach die Einträge (1) die Einträge daheim, (1) das müsste sich halt etwas ändern.</p> <p>334 A: Was heisst Einträge? Also Einträge, wenn du etwas nicht gemacht hast.</p> <p>335 Das sind halt (1), es gibt so Einträge, wenn du das Heft beispielsweise nicht</p> <p>336 also, das Heft nicht dabei hast daheim, oder so</p> <p>337 Wenn du das Lernbuch nicht ausgefüllt hast oder so (1) ja (1).</p> <p>338 Oder wenn du irgendwas nicht abgeben hast, das du eigentlich hättest müssen.</p> <p>339 Das ist sozusagen bei uns Eintrag.</p> <p>340 Und dann gibt es bei uns noch Verhaltenseinträge, das gibt es auch noch.</p>

<p>IA, W2: 343 Weil, in der Sonderschule in die jetzige Schule, das schafft halt nicht jeder. 344 Das ist halt das Schöne.</p>	
<p>IA, R2: 362 Also, in der Sek, da machst du einfach deinen Lernplan, deinen Lernplan fertig und so 363 Bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich gut durchgekommen immer. (1) 364 Ja, du musst einfach fleissig sein, viel lernen und so.</p>	
<p>IA, R2: 367 A Doch, das klappt, das klappt, das geht gut. 368 Also ich bin nicht mehr so leicht provozierbar (1)</p>	
<p>IA, R2: 420 Ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder in die Sek komme.</p>	
<p>IA, E 485 gut mitkommst in der Schule, und ja, fleissig lernst. 486 Fleissig lernst, fleissig arbeitest, ja, das sind wichtige Punkte. 493 Dass sie mir gute Noten geben, dass ich dranbleibe 494 Und ja, wenn es eine schlechte Note gibt, nicht frustriert sein 495 Das finde ich eigentlich ziemlich wichtig, dass du dranbleibst 495 und fleissig dazulernst, dass du später dann einen guten Job kriegst.</p>	

<p>IA, R2 E 521I: Mhm. Wie kannst du dich unterstützen? 522 A: Selbstlob, also Selbstlob manchmal, 523 Wenn ich etwas gut gemacht habe, auf die Schulter klopfen 524 Das ist also ziemlich Motivation und ja, 525 indem ich immer fleissig arbeite und weitermache 526 So kann ich mich eigentlich entlasten, sozusagen 527 Gute Noten schreiben, ja (1) später einen guten Job finden, ja.</p>	<p>IA, E 528I: Wie machst du dir selber Stress? 529 A. Indem ich mich manchmal hetze und so, also, 530 manchmal scheisst mich die Schule halt ein bisschen an, 531 Und ja, manchmal passe ich halt nicht auf, das ist halt (1) ziemlich belastend(1) 532 Ich passe halt manchmal im Unterricht nicht so gut auf (1) 533 I: Ah, und dann belastet es dich nachher selber? 534 A: Ja. Indem ich die Aufgabe nicht verstehe, und ja 535 obwohl sie es mir schon ein paar Mal erklärt haben, und ja</p>
<p>IA, E 557 Wobei, ich halte eigentlich ziemlich viel aus (1) inzwischen (1)</p>	<p>IA, E 554 Das ist sozusagen ein Stein auf einen heissen Tropf 555 Wenn sie zu viel machen, dann (1) dann, ja dann, einfach, dann qualmths über. 556 Das finde ich einfach (1), Ja, dann qualmths bei mir einfach über, ja.</p>
<p>IA, E 585 Und sonst eigentlich noch (1) gamen zum Hobby zählt, 586 kann ich eigentlich auch gamen nehmen, weil ja, ich game auch ziemlich viel. 587 Ja, uns sonst eigentlich nichts.</p>	<p>IA, E 588 I: Darf ich noch fragen, wie alt dass du bist? 589 A: Also ich bin vierzehn (1) 590 Das sieht man allerdings nicht so gut, aber ja, es steht da auf dem Ausweis.</p>
Interview B	
<p>IB, R1 37 B: Die Kindergärtnerinnen (1) geholfen? Also eigentlich</p>	

38	Ich hatte nicht soviel Probleme, wo man helfen muss (1) im Kindergarten.	
IB, R2 296 B: Nein, ich hatte keine, ich will nicht Schlägereien. 299 Aber, aber ich mag nicht Schlägereien. Ich mag einfach, mh, (1), ja. 301 B: Ich mag nicht Schlägereien, ich will keine Schlägereien.		IB, R2 297 Also einfach normal streiten mit dem Maul. 298 Schlechte Wörter sagen, das ist eigentlich normal, für mich. 302 Ich will einfach so, dass die keine Schlägereien machen. (1)
IB E 382	Motivation brauche ich zu etwas machen.	IB E 382 Motivation brauche ich zu etwas machen.
Interview C		
		IC 12 Ah, ich weiss nicht wie ich sagen soll, ich kann nicht so gut sagen.
IC 22	Weil, wenn du bist alleine mit einer Lehrperson ist es so ganz ruhig und so	IC R1 18 I Hat es dich denn belastet, dass du ausserhalb der Klasse gewesen bist? 19 C Ich meine, meine Konzentra, eh Konzentration ist schlimmer geworden. 20 Weil, wenn ich in der Klasse arbeiten musste 21 bin ich die ganze Zeit am Rumschauen gewesen. 23 und mit der ganzen Klasse ist es so 24 du hörst so Stifte auf dem Boden fallen und so 25 dann schaust du hin. 26 I Ja, ja, ah und das hat dich vom Lernen abgehalten? 27 C Ja, ein bisschen.

	<p>IC 62 C Ich bin halt nicht so beliebt gewesen 63 weil ich habe Sprachprobleme gehabt und so.</p>
	<p>IC 103 C Und ich wollte auch nicht zu der Schule gehen 104 Ich weiss, ich habe meiner Mutter immer gesagt, ich habe Bauchschmerzen 105 ich will nicht zur Schule gehen und so.</p>
<p>IC R1 148 I Ja. Hast du ihnen denn jeweils zurückgegeben, oder hast du auch provoziert? 149 C Nein, mm (als Verneinung). Ausser diesem einen Tag. 150 Wo sie mich auf den Boden geschupft haben 151 Habe ich schon ein bisschen gesagt, geht weg, oder sowas.</p>	<p>IC R1 156 Es ist mir richtig schlecht in der 1. Klasse gegangen, eigentlich. 157 Hab Schule überhaupt nicht gerne gehabt. 158 Ich hab nie gehen wollen. 160 C Ich hab immer so Angst gehabt (1)</p>
	<p>IC R1 167 C Ich habe manchmal auch zu meiner Mutter gelogen und so. 168 Ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich will nicht in die Schule gehen und so. 169 Es war richtig schlimm gewesen. 170 Ich habe einfach Angst gehabt. 171 Und es ist schlimmer geworden, wo ich in die 2. Klasse gekommen bin 172 wollte ich nicht mehr mit Menschen sprechen und so (1) 173 Habe ich angefangen social anxiety zu haben und so.(1)</p>
<p>IC S 209 Ich habe ein bisschen Angst gehabt, so Hoi zu sagen und so,</p>	

<p>210 aber es ist gut gegangen. 213 ich hatte immer noch so ein bisschen anxiety und so, 214 aber es war nicht so schlimm gewesen.</p>	
	<p>IC S 335 Und dann haben wir beide gesprochen, 336 und ich bin aggressiv geworden, wo sie auch so, woäh</p>
	<p>IC R2 382 wir haben 20 Kinder in unserer Klasse 383 Und ich musste mal so für eine Präsentation nach vorne, vor eine Gruppe 384 und ich war die ganze Zeit so am Zittern und so, weil ich habe nicht gewusst 385 Ich habe so Angst gehabt, so (zeigt mit ihrem Körper vor). 386 so viele Kinder in der Klasse starren dich so an, so. 387 Ich habe immer Angst so, vielleicht sagen ein paar 388 Und ich war die ganze Zeit am Stottern gewesen und so.</p>
	<p>IC R2 392 C Ah, ich meine, ich bin immer noch so, ich bin immer noch so schlecht am Vorlesen 393 Ich fühle mich schwindlig und so. 394 Ich bin eben nicht so gut im Hochdeutsch 395 Manchmal sagt die Lehrerin, ihr müsst hochdeutsch sprechen 396 Ich so, wie geht das? 397 Ich sehe eben nicht so den Unterschied ob schweizerdeutsch oder hochdeutsch. 398 Obwohl, es gibt schon einen grossen Unterschied. 399 Aber das ist schwierig für mich.</p>

	<p>IC R2 610 Weil ich musste die 4. Klasse wiederholen, wegen Schulwechsel und so. 611 Und in der 2. Klasse habe ich noch verpasst, dass ist halt so dumm gewesen.</p>
<p>IC 655 C Ja (lacht kurz) ich bin Engländerin.</p>	<p>IC R1 673 Und dann bin ich da, ich hab so Sprachdings gehabt. 674 Ich hab fast nicht, ej, im Kindergarten konnte ich fast nicht deutsch sprechen.</p>
	<p>IC R1 820 Ich meine, als meine Eltern sich trennten, ich bin ein bisschen aggressiv gewesen. 821 Ich habe ein Aggressions- Dings so gehabt. 822 Manchmal ich bin so aggressiv, dass ich eines meiner Plüschtierchen nehme 823 und werfe sie einfach so schnell auf den Boden, zum meine Wut rauslassen (1).</p>
	<p>IC R1 906 Ich war noch nie mit jemand sprechen, wie ich mich fühle an und so. 907 Und dann bin ich ein bisschen, in der 1. und 2. Klasse so, traurig geworden 908 die ganze Zeit und so. 909 und ich hab schon meine Wut rausgelassen, bei Kissen und so. 910 In der 4. Klasse war es auch so, ich bin nie so sprechen gegangen.</p>

	<p>911 Wie ich mich fühle an, mit einer Therapeutin oder so</p> <p>912 Weil ich hab einfach meine Wut rausgelassen an Kissen und das hat geholfen.</p> <p>913 I Hätte es dir geholfen, wenn du mit jemanden hättest reden können?</p> <p>914 C Keine Ahnung.</p> <p>916 Ja, ich hab nie meiner Mutter gesagt, ich fühle mich so in der Schule und so.</p> <p>917 Ich fühle mich schlecht, oder ich fühle mich traurig die ganze Zeit.</p> <p>918 Und, wie sagt man das auf deutsch, meine mental Health ist unten, grad jetzt.</p>
	<p>IC R1</p> <p>941 Aber ich hab es einfach niemandem gesagt.</p> <p>945 I Aber du bist nicht zu den Lehrpersonen gegangen?</p> <p>946 C Mm. Oder nochmals so, ein bisschen dumm von mir so.</p> <p>947 Wir haben die eine Stunde so gehabt, wo wir so konnten sagen.</p> <p>948 Und ich habe das nie gemacht und so.</p> <p>949 I Ah, so Klassenrat?</p> <p>950 C Jah, ich habe das nie gemacht, weisst du.</p> <p>951 I Wieso hast du es nicht gemacht?</p> <p>952 C Keine Ahn, ich hab Angst gehabt fragen für Hilfe oder irgend etwas.</p>
<p>IC R1</p> <p>987 I Hast du immer gut gegessen?</p> <p>988 C Ja, ich hab immer gut gegessen, weil ich hab immer Hunger gehabt,</p> <p>989 ich wollte darum immer essen. (beide lachen)</p>	<p>IC R1</p> <p>966 I Gibt es noch irgend etwas, das du uns Erwachsenen sagen möchtest?</p> <p>967C Es war in der 3. Klasse, wo ich Körperprobleme gehabt habe.</p> <p>968 Ich habe meinen Körper nicht gerne gehabt,</p>

<p>991 C Ja, ich habe nicht so eine Körperkrankheit gehabt. 992 Ich habe einfach ganz normal gegessen, ich habe gemeint so, ich will essen. 993 Ich habe Hunger.(lacht) 994 I Ja, das ist gut so. und jetzt geht es dir aber gut so? 995 C Ja.(lacht)</p>	<p>969 ich habe meinen Magen eingezogen, beim Schwimmen und so. 970 und jetzt denke ich, das war dumm gewesen von mir. 971 I Ja, ja, ah, du hast den Bauch eingezogen? 972 C Ja, weil wegen dem Schwimmen, wenn mich jemand sieht im Badekleid und so 973 So, das war 3. Klasse so gewesen 974 Weil ich glaube wegen dem Mobben in meiner alten Schule (R1) und so.</p>
Lehrpersonen (Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen)	
Interview A	
<p>IA, S: 20 Und ich konnte auch, habe (1), also, ich verdanke auch der Psychomotorik und all diesen Sachen da, Kollegen, 21 dass ich einfach (1), nicht mehr so schnell ausraste, wie schon immer. 22 Und ja, Herr X hat es auch ein bisschen (1) 23 Der hat mir eigentlich auch ziemlich viel geholfen bei dem. 24 Ja, und ja (1), darum habe ich mich immer mehr gebessert.</p>	<p>IA, S: 60 Er (Klp S) hat mich eigentlich schon ziemlich belastet. 61 Aber das war eigentlich auch das Richtige gewesen, ich meine (2)</p>
<p>IA, S: 65 Aber Herr X (Klp S) hat das eben nicht gehabt, darum (1) 66 war es auch so gut, dass er (1), 67 dass ich in diese Sonderschule gekommen bin bei Herr X.</p>	<p>IA, R1: 62 In der alten Schule (R,1) haben sie haben sie immer Mitleid gehabt, 63 wenn ich ein bisschen, wenn ich eine Nummer gezogen habe u n d 64 die Hausaufgaben nicht machen wollte und eine Nummer gezogen habe.</p>

<p>IA, R1:</p> <p>80 und da (RK1), hast du jetzt eben gesagt, haben die Lehrpersonen mit dir Mitleid gehabt.</p> <p>81 A: Ja, also (1)</p> <p>82 I: Haben die dir geholfen?</p> <p>83 A: Die haben mir ziemlich geholfen, die haben auch (1),</p>	<p>IA R1</p> <p>84 Ich wollte manchmal einfach nicht die Hausaufgaben machen (1)</p> <p>85 Dann haben sie (1) einfach gesagt, ja, komm,</p> <p>86 wenn du das nicht willst, dann machst du es einfach nicht.</p> <p>87 Und dann habe ich (1), habe ich das eigentlich ziemlich viel durchgezogen.</p> <p>88 Und habe mich eigentlich schön gefühlt.</p> <p>89 Aber das ist der falsche Weg gewesen.</p>
<p>IA, S:</p> <p>90 Herr X hat das schon richtig gemacht.</p> <p>91 Darum finde ich ihn auch einen sack- einen sehr guten Lehrer, also</p> <p>92 Ja, es ist einfach ein sehr guter Lehrer.</p>	

<p>IA, S: 234 I: Mhm (1) Und haben dort (1) die Schulleitung und die Lehrpersonen verstanden? 235 A: Ja. Ja, sie haben mich verstanden. 236 Ich habe ihnen auch gesagt, dass es nicht so ist und so (1)</p>	<p>IA, S: 183 Manchmal haben die Lehrer noch was Blödes gesagt, wo ich nicht gern gehabt habe. 184 Und dann (1) haben wir mal Gespräche gehabt (1) 188 A: Also manchmal haben sie so Sachen gesagt 189 Ja, also, dann habe ich so manchmal ein Gespräch gehabt mit den (1) 190 äh (1) Lehrer (1) das ist nicht so gut ausgegangen für mich, manchmal 191 darum habe ich auch nicht s o gern (1) paar von den Lehrern gehabt. (1) 192 und darum (1), ja (1) 194A: Ich habe mal so ein Gespräch gehabt, weil ich habe (1) 195 Das war eine ganz üble Geschichte, weil (1) 196 das will ich eigentlich (1) nicht so gut, so gern erzählen (1), aber ja (1) 224 A: Dann habe ich auch noch zwi, schlussendlich ein Gespräch gehabt 226 A: Weil es ist am Anfang des Tages eigentlich ziemlich gut gegangen. 227 Dann habe ich das Gespräch gehabt, 228 dann bin ich plötzlich aus der Klasse geholt worden, 229 habe ein Gespräch gehabt mit Herr (Schulleitung), 230 M hat das angeblich etwas behauptet, 231 und das war eigentlich so ein ziemlich verletzender Tag gewesen. 232 Und am nächsten Tag habe ich mich (1) ja (1) 233 habe ich mich ka , bin einfach zerstört gewesen, ziemlich zerstört. (1)</p>
--	---

<p>IA, S: 314 Und der Herr X hat mich sozusagen aufgepäppelt. 315 Das war eigentlich (1) ein sehr guter Lehrer gewesen (1) jo (1).</p>	
<p>IA, R2: 316 Und jetzt habe ich immer noch gute Lehrer, Frau Y und der Z. 331 Mit den Lehrpersonen komme ich auch aus (1)</p>	
<p>IA, S: 346 A: Also, am grössten hat mir da der Herr X geholfen, weil (1) ja (1) 347 Der hat eigentlich immer, der hat immer den Harten gemacht. 348 Also, das war immer ziemlich hart bei ihm, aber er hat mich auch so gefördert damit. 349 Er hat mir den ganzen Schulstoff, wo ich verpasst habe, 350 mussten wir machen, musste ich durchmachen. 351 und das war anstrengend gewesen, aber es hat sich auch gelohnt, schlussendlich, ja.</p>	
<p>IA, R2: 373 A: Also, das ich gut ankomme in der Sek? 374 Das sind eigentlich der Herr Z und Frau Y, also meine Lehrpersonen 375 unterstützen mich einfach, dass ich einen guten Job finde und so. 376 Indem sie uns das beibringen (1)</p>	
<p>IA, S: 456 A: Ja. Da bin ich einzeln zu jemandem gegangen</p>	

<p>457 Und da hat es noch extra so einen gehabt, so einen Lehrer gehabt</p> <p>458 wo sich jede, also ich bin nach dem Sport sozusagen, am Mittwoch so</p> <p>459 bin ich zu diesem gegangen und habe, ja,</p> <p>460 und der hat gefragt, wie es mir geht und so.</p> <p>461 Und dann musste ich dem meine Probleme, ja, meine Probleme sagen</p> <p>462 was heute so gewesen war (1)</p> <p>464 A: Das hatte ich fast jeden Tag gehabt,</p> <p>465 also das hatte ich an bestimmten Tagen manchmal</p> <p>466 Also nicht jeden Tag, an bestimmten Tagen hatte ich das gehabt (1)</p> <p>468 A: Ja, das hat mir ziemlich geholfen.</p> <p>469 I: Das Reden mit diesem Mann?</p> <p>470 A: Mhm.</p>	
<p>IA, S:</p> <p>471 I: Und so Logopädie und Psychomotorik, hat dir das auch geholfen, oder hat dich das belastet?</p> <p>472 A: Das hat mir ziemlich geholfen, ja (1)</p>	<p>IA, S:</p> <p>473 I: Aber dafür bist du aus der Klasse raus?</p> <p>474 A: Mhm.</p> <p>475 I: Und du wärst lieber in der Klasse geblieben?</p> <p>476 A: Ja, sozusagen. Aber ja, das war halt so gewesen.</p>
<p>IA, R2</p> <p>491 Ja, also eigentlich nicht mehr so ultrawichtig (1) Dass sie mich kann unterstützen?</p> <p>492 Dass sie mir kann gute Noten geben (lacht kurz)</p> <p>493 Dass sie mir gute Noten geben, dass ich dranbleibe</p>	
<p>IA, R2</p>	<p>IA, R2</p>

<p>509 I: Die Lehrpersonen, wie unterstützen, fördern, wie belasten sie dich?</p> <p>510 A: Indem sie mir immer bessere Aufgaben geben, indem sie mir gute Noten geben</p> <p>511 und ja, indem sie mich einfach pushen, dass ich weitermache, sozusagen.</p>	<p>513 A: Belasten? Also eigentlich nicht, so richtig?</p> <p>514 I: Was würde dich belasten?</p> <p>515 A: Ja, so indem sie mir schlechte Noten geben, also</p> <p>516 mich eigentlich ziemlich frustrieren, belasten, und ja, sonst eigentlich nichts.</p> <p>520 Das habe ich nämlich überhaupt nicht gern, wenn jemand mich einfach anschnauzt.</p>
<p>IA, E</p> <p>566 A: Mhm, das ist (1), also ein Tipp ist am Ball bleiben, nicht aufgeben, weitermachen, pushen.</p> <p>567 nicht aufgeben, weitermachen, pushen.</p> <p>568 Das sind eigentlich so Tipps.</p> <p>569 I: Tipps, die du den Lehrpersonen gibst.</p> <p>570 A: Ja, genau (1) Einfach immer weitermachen und nicht frustriert sein</p> <p>571 wenn's mal nicht klappt. Ja, gut.</p>	
<p>Interview B</p>	
<p>IB, R1</p> <p>31 I: Und die Kindergartenlehrpersonen?</p> <p>32 B: Also, ich kann nicht so gut über die Lehrpersonen (1)</p>	
<p>IB, S1</p> <p>120 B: Toll, toll waren die Lehrerinnen, ich mag die, die Lehrerinnen</p> <p>121 Wir kriegten verschiedene.</p> <p>123 B: Dass die nett waren.</p>	<p>IB, S2</p> <p>218 B: Also (1) Herr X war nicht so nett gewesen.</p>

<p>S2 220 B: Ein bisschen streng. Aber wir haben gut gelernt, das weiss ich. 221 Zweite Klasse Frau Y kenn ich immer noch, sehr gern immer noch.</p>	
<p>IB S 244 Ich weiss eigentlich nicht. Es ist so wie eine Regel, ist streng.</p>	<p>IB, S 245 und der Psychomotorik Lehrer, Herr C, den hasse ich immer noch. 246 Ich mag ihn gar nicht. Er stresst sogar meine Eltern, mögen ihn auch nicht. 254 Ich finde, dass er könnt <u>so viel</u> mehr machen. 255 Dass er einfach ein bisschen nicht so streng sein, aber nein. (1) 256 Es ist, er war einfach nervig (1) streng (1) und blöd. 257 und wenn ich hab so geschwitzt, wenn ich war am Klettern und so, Scooter fahren 258 So, du musst weniger essen, und dann schwitzt du nicht. 259 Weisst du, das ist eine schwierige Arbeit, ich schwitze dafür. 260 Sogar meine Freunde haben, ein paar Freunde haben geschwitzt, 261 in der PMT gegangen.</p>
<p>IB, R2 303 I: Mhm. Und was hast du denn heute der Lehrperson gesagt? 304 B: Ja, die haben genervt, und ich zurückgeschnappt und so. (1) 306 B: Beleidigen, also ich sag das jetzt nicht, aber der Lehrperson hab ich das so gesagt. 307 Wir haben ein bisschen blabla rumgemacht. 308 Und die Lehrerin hat gesagt, gibst du ihnen eine andere Chance?</p>	

<p>315 Und dann hat die Lehrerin gesagt, also wenn es klappt nicht 316 das nächste Mal zum Turnen zu gehen, das ist Montag, 317 dann (1) die dürfen nie mehr in der Garderobe sich umziehen 318 sondern draussen, umziehen und anziehen.</p> <p>335 I: Und wenn's du der Lehrperson sagst, dann (1) 336 nimmt sie das ernst, dann hört sie dir zu, und dann? 336 B: Ja, hört sie mir zu und dann (1) reden wir über das. 337 I: Und das hilft dir? 338 B: Mhm. 339 I: Also die Lehrperson die helfen dir? 340 B: Ja (2).</p>	
<p>IB, R2 und S 348 Die tollen Sachen ist die Lehrerinnen, ich mag die Lehrerinnen. 349 Mehr als die in der Sonderschule, die von der zweiten Klasse der Sonderschule. 353 B: Die ist einfach nett. (1) Die ist nett, hilft mir mit Mathe und so, ist einfach gut.</p> <p>354 Einfach die Regelschule, die ist für mich eine grössere Sonderschule. 355 Einfach es hat fast die gleichen Regeln. 356 Zum Beispiel, wenn ich brauche Hilfe mit einer Aufgabe. 357 Dann kommt die und einfach, die hilft mit der Aufgabe. 358 Und in der Sonderschule, da ist das gleiche Ding.</p>	
<p>IB, R2 364 B: Eigentlich die Förderlehrperson ist wie die Klassenlehrperson.</p>	<p>IB, R2 365 Aber ja, (1) es ist einfach schwierig zum Reden über das.</p>

	366 Ich war dort nur ein Jahr, also halb ein Jahr.
IB, R2, Logo 371 B: Ja, die Logopädie war gut, in der neuen Schule.	IB, R2 381 B: Ich mag nicht strenge Lehrerinnen, das motiviert mich nicht. 382 Motivation brauche ich zu etwas machen.
IB, R2, PMT 372 Eigentlich, PMT habe ich noch nicht gern ganz. 373 Aber hab die ausprobiert, und die war gut, also (1) 379 B: Einfache Aufgaben, nicht so strenge Lehrerin. Es ist einfach gut. 384 B: Wegen am Ende, da darf ich mein Lieblingsding machen, 385 so ein Zu-Ende-Spiel, darf ich einfach wählen, was ich machen will. 387 B: Am Ende so, wann die Lehrerin hat alles fertig mit mir. 388 Warten, und dann haben wir noch Zeit zum ein Endungsspiel machen. 389 I: Also, in der Schule? 390 B: In der Psychomotorik. Und dann durfte ich mein Lieblingsding machen. 391 Und ich hab's gemacht und gemacht. 392 Also es motiviert mich, weil ich darf einfach mein Lieblingsding machen.	IB, S, PMT 393 Und in meiner alten PMT, ja, 394 (verstellt Stimme) du hast die Aufgabe gelöst, jetzt geh wieder zurück zur Schule. 395 und dann wieder zurück zum Schülerclub, das motiviert mich nicht.
IB, R2, E 405 Ich bin lieber in der jetzigen Schule, die Lehrerinnen sind alle nett. 406 Sie hilft mir in Mathe. 407 Wenn ich sage, dass die anderen mich nerven, hören die Lehrerinnen zu.	

408 I: Wer hat denn entschieden, dass du wechselst in die neue Schule?	
Interview C	
<p>IC R1</p> <p>8 C: Also an der alten Schule, die Lehrpersonen sind eigentlich nett gewesen.</p> <p>10 Ich bin so bei Hilfslehrerinnen gewesen, Frau A und Frau B.</p> <p>11 Und die haben mir richtig geholfen mit Mathe und Deutsch.</p> <p>17 C Ja, ja, die sind richtig nett gewesen und so.</p>	
<p>IC, R1, Klp</p> <p>29 C Ja schon. Sie ist zu mir gekommen, wenn ich brauche Hilfe.</p> <p>30 Oder, ehm halt, wo ich in der 2. Klasse gewesen bin</p> <p>31 Meine andere Kollegin, das heisst, wo das gleiche Problem hatte wie ich,</p> <p>32 sind wir auch mit den 1. Klässlern halt so gewesen statt mit der 2. Klasse und so.</p> <p>33 Und die hat uns manchmal genommen und mit den 1. Klässlern</p> <p>34 und hat uns manchmal erklärt, was wir machen müssen, und so.</p>	
<p>IC R1</p> <p>115 I Ja, und hast du das denn zum Beispiel deinen Lehrerinnen gesagt?</p> <p>116 C Manchmal schon. Ich bin nachher</p>	
	<p>IC R1</p> <p>125 Hat sie (Mutter) es auch den Lehrpersonen gesagt, mhm ja (1)</p>

	126 Hat nicht so geholfen.
<p>IC S</p> <p>252 Und wenn man hat sich nicht konzentrieren können hat die Lehrperson gesagt,</p> <p>253 Du darfst Liegestütz oder irgendetwas so draussen machen gehen schnell.</p> <p>254 Und das hat auch geholfen.</p> <p>255 Und die Lehrerin ist, hat halt bei jedem Kind schauen gehen können, was ist und so.</p> <p>256 Ja, es hat geholfen und ehm (1)</p> <p>257 Die Lehrerinnen sind alle nett gewesen.</p>	
<p>IC S Logo</p> <p>258 Ich hatte eine Logopädie-Stunde gehabt, die ist lustig gewesen.</p> <p>259 Ich gehe jetzt immer noch, ja, aber (1)</p> <p>260 I Was war denn da so lustig?</p> <p>261 C Es war so, der Lehrer ist so mega nett gewesen.</p> <p>262 Wir haben dort Deutschübungen machen.</p> <p>263 Und wir haben Spiele am Schluss machen dürfen.</p> <p>264 I Ja. Und das hat dir geholfen, die Logopädie auch.</p> <p>265 Ja.</p>	
<p>IC S Lp's</p> <p>267 Die haben, also die konnten dir individuell helfen?</p> <p>268 C helfen, ja.</p>	
<p>IC S</p> <p>325 I Mhm, habt ihr dann auch mit den Lehrern über das geredet, oder?</p>	

<p>326 C Jah, weil es ist so schlimm geworden.</p> <p>327 Am ersten Tag wo ich bin zurück gekommen, ist es schlimm geworden.</p> <p>328 Wir haben dann nachher so Streit gehabt, vor dem Turnen.</p> <p>329 Und meine Lehrerin so, hei, wir müssen zurückgehen.</p> <p>333 C Nein, nur wir drei, und dann das Mädchen war auf der anderen Seite</p> <p>334 Sie durfte nicht mitsprechen, weil ja, sie war nicht im Streit drin gewesen.</p> <p>335 Und dann haben wir beide gesprochen,</p> <p>336 und ich bin aggressiv geworden, wo sie auch so, woäh.</p> <p>337 I Ah, und die Lehrperson hat probiert euch zu, mit euch ein Gespräch zu führen?</p> <p>338 Ja, so</p> <p>339 J a a (macht eine zweifelnde Bewegung mit der Hand, beide lachen)</p> <p>340 I Ja, da hat's noch nicht geklappt, oder?</p> <p>341 C J a a. Aber am Schluss hat es geklappt und wir sind nochmal Kolleginnen geworden.</p> <p>342 I Ja, ja. Haben dir die Lehrpersonen immer geholfen, wenn du Streit gehabt hast?</p> <p>343 C Ja, die haben meistens probiert zu helfen, so.</p> <p>344 Ja, sie haben nicht gesagt, wir müssen Kolleginnen nachher sein.</p> <p>345 Sie haben gesagt, wir müssen einander entschuldigen</p> <p>346 und einander einfach allein lassen und so, und das hat geholfen.</p>	
IC S	

<p>347 I Ja, ja. Hat es auch Situationen gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, 348 ah, jetzt haben mir da die Lehrpersonen nicht so geholfen, nicht so unterstützt, oder? 349 C Nje, nein.</p>	
<p>IC S 361 I Ja, Aber du hast immer so das Gefühl gehabt, du kannst die Lehrpersonen fragen? 362 C Ja, schon. 363 I Und dann hast du immer Unterstützung bekommen. 364 Ja. Und sie haben mir auch beigebracht, dass man darf fragen für Hilfe und so. 365 Ich hab, früher habe ich nicht so viel Hilfe gefragt und so. 366 I Ja. Das hast du von den Lehrpersonen gelernt. 367 C Dass ich darf für Hilfe fragen? Ja.</p>	
<p>IC S 368 I Ja. Was hast du sonst noch von ihnen gelernt, so? Du hast schon ganz viel gesagt 369 C Ja. So Konflikt so zum Schluss bringen, so, 370 ich weiss nicht wie man es in Deutsch sagt, so fertig machen 371 I Konflikte lösen? 372 Ja, ja. Und dass man muss keine Angst haben, darf sich selber sein 373 Und dass man nicht so viel Angst vor den anderen Schülern muss, so, haben. 374 I Ja, und so auseinander gehen.</p>	<p>IC S 376 I Und gibt es Sachen, wo du dir gewünscht hättest, 377 dass dir die Lehrpersonen noch etwas mehr helfen, irgendetwas. 378 Nein, nicht so. Ich bin jetzt halt in so einer Klasse drin 379 In einer Klasse nur mit 4. Klässlern. 380 Und halt jetzt müssen wir so Präsentationen. 381 Und das musste ich vorher noch nie machen. 391 I Eben grad da, du bist da und haltest einen Vortrag und so. 402 C Das hätten sie mir besser lehren, so vorführen und so. 403 Eben, wir waren eben so eine kleine Klasse gewesen 404 Da war es nicht so schlimm eine Präsentation machen. 405 I Ah, das hast du aber schon auch gemacht da?</p>

	<p>406 C Ja, so schon Mal. Aber (1) 407 I Einfach nicht vor so vielen Kindern.</p>
<p>IC R2 628 C Die Klassenlehrperson ist richtig nett 629 Ich hab sie richtig gern. 630 Und sie macht so, sie spricht immer so nett mit der ganzen Klasse, so 631 I Ah, mit dir spricht sie nett und mit allen anderen? 632 C Ja. Sie ist eine richtig gute Lehrerin. 633 Und Frau x, das ist die Hilfslehrerin für Deutsch und Mathe, die ist auch richtig nett 634 und sie hilft mir, wenn ich so nicht drauskomme, ich kann sie fragen und sie hilft mir. 635 Und dann gibt's, öh (verhaspelt sich), nochmal eine Lehrerin die in der Klasse mithilft. 636 und so die Lehrerin ist meist allein, ich glaub so beim Deutsch ist sie 637 Und bei Deutsch Wortbausteine, das ist halt so deutschsprachig, 638 da bin ich in der Klasse und andere Kinder hinten 639 Und wenn ich Probleme habe, kann ich sie fragen. 640 I Ja. Da kannst du einfach hingehen und sagen 641 C Ja, ich brauche Hilfe. 642 Uder auch die normale Lehrerin die hilft mir, halt auch in der Klasse so, ja. 643 I Ja. Und wenn du in der Klasse merkst, uh, ich brauche Hilfe, streckst du auf?</p>	

<p>644 Dann bekommst du die Hilfe? Ja. 645 C Ja. 646 I Und wie ist es mit den anderen Kindern, weisst du, wenn jetzt die Probleme haben? 647 C Ist es ganz normal, die kommen helfen.</p>	
	<p>IC R1 862 I Ja. Hat dich das denn auch jeweils abgelenkt beim Lernen, oder aggressiv gemacht? 863 C Ja. Manchmal habe ich mich kaum, ich weiss noch, in der 1. Klasse, 864 ich bin so am Mathe machen gewesen, 865 ich hab immer so gedacht an meine Familie. 866 Mein Vater und meine Mutter streiten manchmal, so, sie haben sich getrennt. 867 Ich bin so traurig gewesen und so. 868 Und so, meine Lehrerin hat mich gesehen 869 und sie hat mich vor der <u>ganzen</u> Klasse gefragt, was ist los, so. 870 Ich so, nichts. Sie so, nein, du sagst es jetzt vor der ganzen Klasse, 871 weil du bist so traurig. Du lenkst die anderen ab. 872 Hab ich gesagt, ja, meine Eltern haben sich getrennt.</p>
	<p>IC R1 938 I Ja, ja. Und du hast es den Lehrpersonen ja schon auch gesagt, oder? 939 C Ne, es ist immer halt nach der Schule gewesen, 940 oder einmal auch in der Pause ist es passiert. 941 Aber ich hab es einfach niemandem gesagt. 945 I Aber du bist nicht zu den Lehrpersonen gegangen.</p>

946 C Mm (verneinend). Oder nochmals so, ein bisschen dumm von mir so.
947 Wir haben die eine Stunde so gehabt, wo wir so konnten sagen.
948 Und ich habe das nie gemacht und so.
949 I Ah, so Klassenrat?
950 C Jah, ich habe das nie gemacht, weisst du.
951 I Wieso hast du es nicht gemacht?
952 C Keine Ahn, ich hab Angst gehabt fragen für Hilfe oder irgend etwas.
953 Weil, ja (1)
954 I Vor was hast du denn Angst gehabt?
955 C Ich weiss es im Fall auch selber nicht mehr so.
956 Mhm, immer wenn es hat Streit gegeben gegen mich oder irgend etwas
957 So die Lehrerin hat mir nicht so geholfen, so da oben (R1) hat mir nicht so geholfen
958 so, die ist eigentlich immer auf der anderen Seite gewesen, so gefühlt, weisst du.
959 I Ja. Und hast du eine Ahnung wieso?
960 C Nein. Die haben mich nicht so fertig reden gelassen, weisst du.
961 I Ja, ja, wenn du etwas erzählt hast?
962 C Ich hab so Streit so,
963 Weiss nicht so, in einem Weg ich kanns sagen, wart schnell
964 So mit einem anderen Mädchen, und ich wills so sagen
965 Und die haben mich nicht fertig reden lassen. Aber ei, keine Ahnung.(1)

Mitschüler*innen (Mitschüler*innen der Klasse)

Interview A

<p>IA, S: 59 A: Die Schüler haben mich eigentlich nicht s o (gedehnt). (-gemeint belastet)</p>	
	<p>IA, R1: 71 A: Mhm, in der Regelschule bin ich eigentlich immer von zwei, drei Kinder gemobbt worden, 74 A: Weil ich wenig ertragen habe, ich bin einfach so ein Sensibler gewesen bin.</p>
<p>IA, S: 198 A: Ich hatte mal eine Freundin gehabt (1), ja (2) 199 Wir haben umeinander telefoniert, das war eigentlich schön gewesen, und so (1)</p>	<p>IA, S: 177 Eigentlich nur G manchmal ein bisschen belastet, weil (1) 178 Ich hatte mit dem Mal einen Fight gehabt, und dann hat er eigentlich (1) 179 dann war er halt stärker gewesen, und musste immer so flexen 180 Und das habe ich gar nicht gerne gehabt. 181 Aber es hat meine Kollegen auch nicht gerne gehabt.</p>
	<p>IA, S: 198 A: Ich hatte mal eine Freundin gehabt (1), ja (2) 199 Wir haben umeinander telefoniert, das war eigentlich schön gewesen, und so (1) 200 Aber dann war plötzlich (1) ja, plötzlich ist fertig gewesen, nichts mehr (1) 201 Dann hat sie mich am nächsten Tag (1), hat es ein Gespräch gegeben, weil ja (1) 202 Sie hat mich angeblich (1) nackt gesehen, sozusagen (1) 203 Und dann hat sie das auch behauptet, und ich bin komplett zerstört gewesen.</p>

	<p>205A: Ich bin dann einfach nur noch (1) ich bin dann heim gegangen.</p> <p>207 A: Ich habe meine Sachen gepackt und bin heim.</p> <p>209 A: Ja (1), und das war ziemlich traurig gewesen. (1)</p>
	<p>IA, S:</p> <p>213 Gestresst hat mich eigentlich so die M.</p> <p>214 Das war eigentlich so eine, die mit mir in die sechste gegangen ist.</p> <p>216 Die hat mich manchmal etwas gestresst. (1)</p> <p>217 Da hat es noch ein paar gegeben, die ich überhaupt nicht gern gehabt habe (1) hm (1) ja (1).</p>
<p>IA, S:</p> <p>246 A: Ja (1) Aber so nach einer Woche (1) mussten wir dann auch wieder ein bisschen (1)</p> <p>247 haben wir dann auch wieder gesprochen miteinander (1) aber ja (1)</p> <p>248 Es musste erst noch verdaut werden. (1) Darum, ja (2)</p>	<p>237 Sie hat immer noch behauptet,</p> <p>238 und dann habe ich das immer noch so belastend gefunden (1)</p> <p>239 Ich habe es halt belastend gefunden (1) ziemlich (1)</p> <p>240 Es war nicht schön gewesen. (2)</p> <p>242 A: Schlussendlich haben wir uns dann einfach getrennt, fertig (1) Schluss gemacht.</p> <p>243 Und dann war eigentlich nichts mehr gewesen.</p> <p>244 Ich habe sie einfach am nächsten Tag nicht mehr angesprochen (1) und nie mehr (1) und ja (1)</p>
	<p>IA, S:</p> <p>249 Und das erste Jahr war eigentlich auch nicht so schön gewesen, weil (1) ja (1)</p> <p>250 der N und der J, das waren zwei aus meiner Klasse, in der Sonderschule</p> <p>251 Die haben mich die ganze Zeit (1) ja, die haben mich die ganze Zeit gemobbt</p>

	<p>252 j a, weil ich so ein Empfindlicher gewesen bin, 253 habe ich natürlich die ganze Zeit, bin ich ausgerastet, und so 254 Und dann hat es noch zwei andere Mädchen gegeben 255 Eines habe ich ganz ok gefunden, die andere hat immer rumgeschrien, wie (1) 256 wie blöd, und das habe ich halt belastend gefunden, 257 das habe ich nicht so geil gefunden.</p>
<p>IA, R2: 327 A: Also jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut, ich habe, hm, gute Schulkameraden. 328 Ich fühle mich eigentlich ziemlich gut. 329 Und ja, ich habe eigentlich mit niemandem richtige Probleme, das ist auch sehr schön 330 Und ja, sonst ist eigentlich alles gut.</p>	
<p>IA, R2: 369 Und ja (1) wenn man mich provoziert, dann meinen die das ja eh nur als Spass. 370 Also in der Sek ist das Provokante, das ist Spass. (1) 371 Ja, und darum finde ich das eigentlich voll ok (1) ja.</p>	
<p>IA, W2: 409 Ich habe nur so etwas, wie haben nur so etwas ganz Grosses am Schluss (1) 410 bevor ich in die Sonderschule gegangen bin, so etwas ganz Grosses geplant 411 Wie sind sozusagen an den See gegangen, 412 und ja, wir sind sozusagen alle baden gegangen (1) 413 Ja, und das war eigentlich der grosse Abschluss</p>	<p>IA, W2: 408 A: Also nach der sechsten Klasse habe ich eigentlich mit niemandem mehr richtig Kontakt gehabt von meinen alten Schulkollegen. 414 Ja und seitdem habe ich eigentlich so nichts mehr gehört, von den alten</p>

<p>IA W2</p> <p>415 Einer von meinen Schulkameraden von der Sonderschule geht jetzt mit mir in der Sek.</p> <p>419 Ah, wir haben eigentlich ziemlich positiv gesprochen.</p> <p>420 Ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder in die Sek komme</p> <p>421 Und dass ich mit B in die Klasse komme, weil den habe ich ziemlich gern.</p>	
<p>IA, W2</p> <p>437 A: Also sie haben es ziemlich schade gefunden.</p> <p>438 Weil, sie haben mich eigentlich ziemlich gern gehabt, ich habe sie auch ziemlich gern</p> <p>439 gehabt, sie haben es ziemlich schad gefunden, weil ich gegangen bin.</p> <p>430 Und sonst haben sie eigentlich nie so etwas richtig geredet</p> <p>431 Ein Kollege hat noch ein Bild gemalt für mich, zum Abschied, sozusagen</p> <p>432 Wo drauf geschrieben hat, mach's, gut, wir werden dich vermissen.</p> <p>433 Und darum eigentlich, ziemlich schön.</p>	
<p>IA, E</p> <p>498 Also im Sport finde ich das eine ziemliche Unterstützung</p> <p>499 Das merkt man eigentlich auch, also, wie man einzelne pusht,</p> <p>500 das finde ich ziemlich schön, dass man dann eigentlich so richtig sagt</p> <p>501 Jawohl, und ja, gut gemacht, und ja,</p> <p>502 das ist eigentlich ziemlich schön anzuhören, manchmal.</p>	<p>IA, E</p> <p>503 Es kann auch anders sein, frustrierend sein und so.</p>

<p>IA, E 504 I: Wie können dich deine Schulkollegen, deine Schulkolleginnen unterstützen? 505 A: Also anfeuern, mich loben, wenn ich etwas gut gemacht habe und ja (1) 506 Ja mich einfach loben. Sonst eigentlich nichts.</p>	<p>IA, E 508 A: Indem sie mich auslachen und so, ja. So würde mich das eigentlich ziemlich belasten.</p>
Interview B	
<p>IB, R1 und S 23 Ich hab einen Freund gelernt, der sogar hier war, hier gekommen ist. (gemeint von Kindergarten in Sonderschule)</p>	
<p>IB, R1 33 Ich kenn die Kinder (1) eines von diesen Kindern, der J 34 Das sind die zwei Dinge, die ich am meisten kenn. 35 Das meiste habe ich fast vergessen.</p>	<p>IB, R1 35 Das meiste habe ich fast vergessen.</p>
<p>IB, S 68 Es war gut. Ich hatte die besten Freunde in der dritten Klasse. 70 B: Ne, in der dritten Klasse in der Sonderschule. 71 Da hatte ich die besten Freunde. 72 Dann (1) Ja, es war schön. <u>Alle</u> von denen hab ich im WhatsApp. 73 I: Ok. Warst du mit denen in der Sonderschule seit der ersten Klasse? 74 B: Nein nicht mit allen.</p>	<p>IB, S 75 Als erstes hatte ich wenig Freunde, nur eins. IB, R1 77 B: In der ersten Klasse hatte ich einen Freund. 78 Aber der war im Kindergarten, und ich war nicht im Kindergarten</p>
<p>IB, S</p>	<p>IB, S</p>

<p>79 Und dann habe ich noch mehr und mehr Freunde bekommen. 80 Und in der dritten Klasse war ich nach paar Tagen dann (1) 81 eigentlich befreundet mit jedem (1) ausser einem Kind.</p>	<p>85 B: Niemand mag den. 86 I: Du auch nicht? 87 B: Ja. Ich weiss, der hat sogar meine Nummer, 88 ich weiss nicht woher er meine Telefonnummer bekommen hat 89 Aber er hat sie bekommen und ich habe sogar eine Message von ihm gekriegt. 90 Und einmal (1) darf ich's sagen? 91 I: Ja, sicher. 92 B: (Schnippt) war es schlecht.</p>
	<p>IB, R2 309 Und ich einfach total, <u>Nöh</u>. (macht eine durchstreichende Bewegung). 310 Die dürfen keine andere Chance. Die haben mich früher genervt. 311 Und ich habe keine Lust mehr. Und die kriegen keine Chance mehr, von mir. 314 B: Ich hab oft ihnen noch eine Chance gegeben, aber jetzt ist es Schluss. 319 Es war eigentlich nicht nur ein Kind, es waren drei Kinder. 320 Drei, aber eins hat mich nicht so genervt, also (1) zwei.</p>
	<p>IB, R2 321 I: Ja. Und nerven die denn alle oder nerven sie vor allem dich? 322 (Seufzt) Eigentlich (1) ich weiss nicht warum, aber mich meistens (1) 323 Die nerven auch M, ein paar Mal (1) 324 Also <u>niemand</u> mag den, <u>niemand</u>.</p>

	<p>IB, R2 344 B: Eigentlich, es ist schwierig zu sagen, weil 345 Immer, wenn ich sage, ein Kind ist toll, 346 dann am nächsten Tag sind die blöd zu mir, 347 also ja, es ist einfach schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen die tollen Sachen</p>
Interview C	
<p>IC, R1 1 C Wo ich in R1 war, sind alle Nachbarn eigentlich in die gleiche Schule gegangen und so. 2 So habe ich die Kinder gekannt von meinen Nachbarstrassen, und so. 3 Das ist ganz normal gewesen. 4 Und meine Kolleginnen auch von Nachbarstrassen in der gleichen Schule. 5 Ja, das ist eigentlich alles. (2)</p>	
	<p>IC R1 42 Und so die Mitschüler? 43 C Die Mitschüler sind (2, schaut I an) 44 I Ganz frei raus (lacht kurz), genau um das geht's. 45 C Es ist halt so, ich habe ein paar Kolleginnen in der Klasse gehabt 46 Wart schnell, es hat ein paar nette Kinder auch so gehabt 47 Auch so wie, ich kann ein paar nennen. 48 Aber die anderen sind (1) (ganz leise) gar nicht so nett gewesen (1).</p>
IC R1	IC R1

<p>53 Kolleginnen von meiner Strasse sind nett zu mir gewesen 54 und wir haben meistens in den Pausen zusammen gespielt. 55 Und dann hat es einfach ein paar von den Schülern gegeben, 56 die sind nett zu mir gewesen, die haben mich nicht so genervt und so, 57 die sind einfach nett gewesen</p>	<p>58 Und dann hat es so das eine Mädchen gegeben, 59 wo ich bin am Laufen gewesen 60 hat sie mich immer umgestossen, ein bisschen 69 C Also sie ist nicht immer so gemein zu mir gewesen (hier spricht C deutlich schneller) 70 Sie hat mich meistens alleine gelassen.</p>
<p>IC R1 120 Und der jüngere, der hat geholfen, mich in der Stein zu werfen 121 Ist nachher zurück gerannt und hat gesagt: «Geht es? 122 Ich hole meine Schwester zum dir helfen.»</p>	<p>IC R1 117 Also, ich weiss noch, die haben mich mal in einen Stein hineingeworfen, 118 zwei von den Kindern aus meiner Klasse, haben mich in den Stein geworfen 119 Einer von, zwei von den Buben.</p>
<p>IC S 291 Am Schl, ungefähr in der Hälfte des Jahres 292 Sind wir zueinander gegangen, haben uns entschuldigt 293 und dann war alles normal gut gewesen. 295 C Ja. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen. 296 Und ich so, ja, ich auch, 297 und nachher, sind wir so, ja nochmal so Kolleginnen gewesen. 300 Ja, schon. Es hat angefangen ohne reden und so 301 Einfach uns alleine lassen und so. 302 Und dann haben wir langsam angefangen so normal zu tun und zu reden und so. 303 Und dann sind wir nochmal so richtig gute Kolleginnen geworden. 304 Und das letzte Halbjahr ist gut gegangen.</p>	<p>IC S 287 C Ja, schon. Ich bin so raus gekommen, und halt so die zwei Mädchen (1) 288 Haben so Streit mit mir angefangen, 289 und dann haben wir so einen Riesenstreit gehabt, und dann ja 290 dann sind wir nicht mehr miteinander am Reden gewesen. 308 Weil es war langweilig gewesen. 309 Weil ich war immer so mit zwei Mädchen gewesen in der Pause 310 Und sie ist immer mit einem Mädchen gewesen 311 und ich bin nicht soviel mit ihr gewesen. 312 Und dann haben wir, ja, gemeint, es wird langweilig, so dumm tun und so.</p>

<p>306 C Ich meine, wir haben uns einfach alleine gelassen bis wir einfach gemeinsam</p> <p>307 Ich möchte wieder Kollegin sein.</p> <p>313 Und dann nachher einfach, entschuldigen.</p>	
	<p>IC S</p> <p>315 C Keine Ahnung. So eine hat so gesagt, eine, im Wald sind wir so gewesen</p> <p>316 Und eine hat gesagt, sie kann manchmal schon gemein sein.</p> <p>317 Und ich war so dumm gewesen und hab gesagt, ja, sie kann gemein sein.</p> <p>318 Und dann hat sie es weiter gesagt zu den Menschen,</p> <p>319 sie sind überall am Reden gewesen.</p> <p>320 So bin ich zurück gekommen und sie haben überall gemeint,</p> <p>321 ich sei über sie am Lästern gewesen.</p> <p>322 Und eine von den Kolleginnen hat so gemeint,</p> <p>323 hei, die sind im Fall so über dich am Lästern gewesen, wo du weg gewesen bist.</p> <p>324 und ich so, ja super. Und dann hat's einen Riesenstreit gegeben und so (1) ja.</p>
	<p>IC W1</p> <p>424 C Ehm, meine Kolleginnen sind so ein bisschen traurig gewesen, dass ich gehe.</p> <p>425 Meine anderen Kollegen haben gesagt, ja, aber, bleib doch da.</p> <p>426 Ich so, nein, ich muss jetzt gehen, ich habe keine andere Wahl.</p> <p>427 Wir haben schon angemeldet und so.</p>
<p>IC R2</p> <p>562 I Ja, ja. Wow, so gut. Magst du da erzählen von der Regelschule?</p>	

<p>563 Ehm, es war, es ist so lustig gewesen, am ersten Tag bin ich da hin gegangen</p> <p>564 Und es war ganz normal gewesen und so</p> <p>565 Und alle Mädchen in der Pause sind zu mir gekommen</p> <p>566 Und zu dem anderen Mädchen, und die haben so gefragt</p> <p>567 Wollt ihr mit uns Räuber und Poli spielen?</p> <p>568 Und wir haben die ganze Pause Räuber und Poli gespielt</p> <p>569 und da sind wir eigentlich alle Mädchen Kolleginnen geworden, und so</p> <p>570 Es ist schön gewesen, weil alle sind so nett gewesen, und so.</p> <p>571 und dann haben sie noch gefragt, weil zwei neue Kinder zu haben in der Klasse.</p> <p>572 Weil die sind schon drei Jahre manche in der gleichen Klasse (AdL).</p> <p>573 I Ja, ja, also, die waren 1.-3. Zusammen gewesen?</p> <p>574 C Ja. Nein 1.-4. jetzt.</p> <p>575 I Ja, immer die gleichen.</p> <p>576 C Ja, die sind die Gleichen gewesen, wie meine neuen Kolleginnen und so.</p> <p>577 und die Buben sind auch nett gewesen, nie fies gewesen, eigentlich.</p> <p>578 Und ich habe auch einen Kolleg und so</p> <p>579 Und wir spielen immer in der Pause miteinander,</p> <p>580 Weil das andere Mädchen und so.</p> <p>581 Wir sind, es ist richtig lustig und so, in der Pause ist es immer lustig.</p>	
<p>IC R2</p> <p>608 C Alle Mädchen sind nett, die mobben dich nicht</p> <p>612 Und eigentlich sind alle Mädchen richtig nett</p>	<p>IC R2</p> <p>609 Weil ich habe Angst gehabt, dass sie mich wieder so ein bisschen beleidigen und so.</p>

<p>614 Du hast ein Problem, ist es nicht schlimm für sie, weisst du was ich meine.</p>	<p>613 und nicht so wie in der alten Schule (R1) (1)</p>
<p>IC R2 648 I Helfen auch die Kinder einander untereinander? 649 C Ja, manchmal schon, ja. 650 Ich hab manchmal so, ich glaub gestern war das, das heisst es war im Deutsch 651 Und wir haben ein Mädchen, das ist meine Tischnachbarin, ist so, oh, das heisst das. 652 I Da hat sie es dir grad gesagt. 653 C Ja. Oder wenn jemand mich fragt, was heisst das auf englisch, sag ich es auch.</p>	
	<p>IC S 827 C So in der Schule habe ich schon bemerkt, (spricht schnell) die Kinder, die, die Klasse, 828 manchmal haben sie schon ein bisschen Aggressionsprobleme gehabt. 829 Manchmal haben sie ihre Wut rausgelassen, da haben sie ihr Pult umgeschmissen. 830 Und dann habe ich ein bisschen gesehen, was die machen da. 831 und dann habe ich angefangen, das auch ein bisschen machen, 832 aber mit so Kissen und so, auf den Boden schmeissen so.</p>
<p>IC R1 873 Und einige von den Mädchen sind zu mir gekommen 874 und haben zu mir gesagt, alles wird gut sein, die netten.</p>	<p>IC R1 875 Und einmal waren wir am Film schauen in der Schule, 876 und das Mädchen hatte keinen Vater gehabt 877 Und das Mädchen hat sich umgedreht,</p>

	<p>878 das eine Mädchen, das mich immer geschupft hat, hat so blöde Kommentare gesagt.</p> <p>879 Ja, sie hat gesagt, deine Eltern sind nur getrennt.</p> <p>880 Das war so dumm von ihr gewesen.</p> <p>881 I Ja. Und da bist du wütend geworden?</p> <p>882 C Ja, ich hab, ich bin einfach wütend geworden. (2)</p>
<p>Klasse (Regelschule 1, Sonderschule, Regelschule 2) Hier nur Schüler*innen der eigenen Klasse</p>	
<p>Interview A</p>	
<p>IA, S: 18 Aber das zweite Schuljahr habe ich eine sackstarke Schulklasse bekommen 19 Wo ich mich sozusagen habe gut einfügen können, und (1) ja. 27 Ich habe einfach viele Freunde gehabt, das habe ich schön gefunden. 28 Ich habe eigentlich ein sehr gutes Kleingruppenleben gehabt, also sozusagen, ja (1)</p>	<p>IA S 17 Also, das erste Schuljahr ist katastrophal gewesen, da bin ich eben nicht so richtig drin gewesen.</p>
<p>IA, R1 und R2: 75 Also, ein paar, wo ich jetzt in meiner Klasse habe, sind immer noch (1) 76 sind mit mir in die Regelschule gegangen. (2) 78 A: Ja, ich komme gut mit denen aus.</p>	
<p>IA, R1: 123 Ja, vorher haben manche mir eigentlich immer ein bisschen geholfen,</p>	<p>IA, R1: 125 Und es hat eigentlich immer zwei gegeben, die mich durchgemobbt haben, regelmässig.</p>

<p>124 wie zum Beispiel, diese, wo ich jetzt in der Klasse habe. (1)</p> <p>128 Und zum Abschluss waren sie eigentlich ziemlich lieb wieder, weil (1),</p> <p>129 weil, es war eben Abschluss gewesen (2).</p>	<p>126 Und irgendwann haben eigentlich (1) haben sie eigentlich nur noch gemobbt.</p> <p>127 Das war so schlimm gewesen, dass ich gegangen bin.</p>
<p>IA, S:</p> <p>163 Du hast überall Kollegen um dich (1)</p> <p>164 Jeder will neben dir sitzen, das ist ein ziemlich schönes Gefühl.</p>	<p>IA, S:</p> <p>165 Wenn man denkt, was (1) Sonderschule erstes Jahr gelaufen ist und so. (2)</p>
	<p>IA, S:</p> <p>221 A: W e i l, ja, eine Trennung ist halt ziemlich belastend (1)</p> <p>222 Und dann war der nächste Tag in der Schule sowas von scheisse gewesen.</p>
<p>IA, S:</p> <p>258 Und dann, das zweite Schuljahr ist eigentlich ziemlich schön gewesen.</p> <p>259 Da habe ich eigentlich eine sack gute Klasse bekommen</p> <p>260 Ich habe mich mit allen gut verstanden,</p>	
	<p>IA, R1:</p> <p>304 Nicht so schön war, mich hat es einfach, mir hat es (1) darf ich abgefakt sagen?</p> <p>305 (I nickt) Abgefakt, jeden Tag einfach etwas extra machen</p> <p>306 und nie in der Klasse bleiben, und immer rausgehen müssen, und ja (1).</p> <p>307 Und so habe ich auch nie richtige Kollegen getroffen, und so (1).</p> <p>308 Ah, du wärst gerne in der Klasse drin geblieben?</p>

	309 Ja, und hätte eigentlich ihren Stoff durchnehmen wollen,
<p>IA, R2:</p> <p>415 Einer von meinen Schulkameraden von der Sonderschule geht jetzt mit mir in der Sek.</p> <p>419 ah, wir haben eigentlich ziemlich positiv gesprochen</p> <p>420 Ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder in die Sek komme</p> <p>421 Und dass ich mit B in die Klasse komme, weil den habe ich ziemlich gern.</p>	
Interview B	
<p>IB, R1</p> <p>26 I: Was hat dir besonders Spass gemacht?</p> <p>27 B: Ein Tag wo (1) es war ganz heiss und wir hatten eine Wasserschlacht gemacht.</p> <p>28 Mit in den Kindergarten, sogar die Lehrpersonen. Es hat mega Spass gemacht.</p> <p>29 Und wo ich fertig mit der Schlacht war, es war so heiss, es war mega heiss.</p> <p>30 Es hat einfach Spass gemacht, es war gut.</p>	
<p>IB, S</p> <p>65 B: Und dann zweite Klasse, wars gut.</p> <p>66 und (1) die dritte war (1)</p> <p>67 und jetzt bin ich auch in der dritten Klasse.</p> <p>68 Es war gut. Ich hatte die besten Freunde in der dritten Klasse. (1)</p>	<p>IB, S</p> <p>62 Aber dann in der ersten Klasse, da war (2) vergessen</p> <p>63 die erste Klasse, eigentlich, also erste Klasse habe ich ein bisschen vergessen.</p>

<p>IB, S 93 Dann haben wir nachher einen Gruppenchat gemacht 95 Aber ja, es war gut die dritte Klasse von der Sonderschule.</p>	<p>IB, W2 94 Es ist immer noch da, es hat aber vier Leute (1) es hatte mehr (1) früher.</p>
<p>IB, S 105 Und ja, nach ein paar Tagen, ich habe die neuen Kinder gesehen, das war gut (1) 106 Ich habe alle befreundet nur den einen, ich hab schon gesagt, der L.</p>	<p>IB, S 106 Ich habe alle befreundet nur den einen, ich hab schon gesagt, der L.</p>
<p>IB, R1, S, R2 127 Im Kindergarten, da waren es zwanzig Kinder, 128 dann in der Sonderschule immer sechs, sieben Kinder, in einem Klassenzimmer. 129 Dann wieder zwanzig. 130 I: Ok. Wie ist das für dich? 130 B: Für mich ist es eigentlich einfach jetzt. 131 I: Hast du lieber, wenn es mehr Kinder sind? 132 B: Also das, das ist schwierig zum Antworten.</p>	<p>IB, R1, S, R2 133 Wegen vielleicht gibt es Kinder, fast von das ganze Klassenzimmer. 134 Also ich kenne C und C kennt mich. Manchmal, ich vergesse sogar die Namen. 135 I: Jetzt, von den zwanzig Kindern? 136 B: Ja, wegen (1) viel.</p>
<p>IB, S 139 Wegen zum Beispiel, in der Sonderschule (1) in der dritten Klasse, 140 ich rede von der dritten Klasse 141 Wenn, jeder hatte ein Handy, alle hatten ein Handy. 142 Ich kannte einfach <u>alle</u> von denen.</p>	<p>IB, R2 143 Dann, zwanzig Kinder, dann wird's ein bisschen schwierig.</p>
<p>IB, S 240 Also im Klassenzimmer, im <u>ganzen</u> Klassenzimmer, waren alle meine Freunde.</p>	

241	Ausser L. Aber ja, es war gut.	
Interview C		
		IC R1 9 Meistens war ich eh nicht in der Klasse. 10 Ich bin so bei Hilfslehrerinnen gewesen, Frau A und Frau B.
IC R1 78 Also von den 1. Klässlern sind alle nett gewesen 79 Und auch ein paar von der 2. Klasse sind nett gewesen zu mir 81 Und die 3.Klässler, es hat das eine, wo ich noch in der 1. gewesen bin. 82 Die 3. Klässler sind auch ein paar nett zu mir gewesen 92 I Ja, haben sie dich denn zum Beispiel auch beleidigt in der Klasse? 99 C Nein, nicht in meiner Klasse.		IC R1 80 Und die anderen haben mich einfach allein, egal, gelassen, 83 Andere haben mich einfach alleine gelassen, weisst du. 85 C Ja, ganz normal. (hier spricht C wieder langsamer) 86 I Ja, und du wärst gerne mit ihnen zusammen gewesen? 87 C Näh, das hat mich nicht so gejuckt, eigentlich. 88 I Ja 89 C Mhm 90 I Ein bisschen, oder so? 91 C Mhm, ja.
IC S 215 Und das zweite Jahr in der Schule, ist richtig gut gegangen 216 Habe Kolleginnen gehabt 217 Und die Schule hat einfach Spass gemacht.		
IC S, Sozialtraining 218 Und dann bin ich in Gruppentherapie gegangen mit Klassenkameraden 219 Und dann habe ich gelernt, wie socialieren und so. 220 Und Kolleginnen und Kollegen machen und so.		

<p>IC S 250 C Ich bin immer, fast immer in der Klasse gewesen. 251 Nur 6 Kinder, das hat mir geholfen, weil meine Konzentration ist besser geworden.</p>	
<p>IC S 270 C Mitschüler, Mitschülerinnen sind alle richtig nett gewesen. 271 Ich habe einen Streit gehabt in einem Jahr, 272 aber ja, das ist halt so vorbei und so gewesen. 273 I Ja, und alle Schüler der Klasse mit denen bist du ausgekommen. 274 C Ja. 275 I Ja, und hat dir das geholfen? 276 C Es hat mich sozusagen, 277 ich musste keine Angst mehr haben vor den anderen Kindern.</p>	<p>IC R1 278 In der alten Klassen sind einfach (1) ja (1) (leise) nicht nett gewesen.</p>
	<p>IC S 279 I Ja, ja. Hat es denn in der Klasse auch Streit gegeben? 280 C Ja, schon. So mit zwei Kindern schon oft und so. 281 Es hat schon viel Streit gegeben 282 Aber wir haben nur einmal Streit gehabt, oder zweimal 283 Aber, es war nicht so schlimm gewesen. 284 I Hat es dich denn belastet, die Streite, die du gehabt hast? 285 C In dieser Schule? 286 I Ja.</p>
	<p>IC W2 500 I Ja. Und du hast auch gesagt, du warst auch etwas traurig gewesen? 501 C Ja, weil ich musste tschüss zu den Kolleginnen sagen und so.</p>

<p>IC R2 510 C Weil es ist halt so, dann ist man so in einer Klasse 511 Weil wir sind jetzt nur 4. Klässler in der Klasse 512 und die Lehrerin gibt uns so Aufträge und so, und wir können alle sprechen und so. 513 und ich lerne so richtig dort. 514 Und es gibt auch eine Hilfslehrerin dort Frau X. 515 Und ich und, ehm, einer der Buben haben so gleiche Probleme. 516 Es gibt so ein Gruppenzimmer und wir gehen mit ihr Mathe machen und so. 517 Und dann gehe ich zurück in meine Klasse Sachen machen. 518 Und dann gibt es auch andere Kinder mit Sprachproblemen 519 So, was sag ich jetzt, drei andere Kinder, 520 so ein Mädchen und zwei andere Buben und ich, nochmal ein Mädchen, 521 und wir gehen nochmal in den Gruppenzimmer, Deutsch machen mit ihr. 522 Und dann ist man eigentlich normalerweise in der Klasse (1).</p>	
<p>IC R2 600 I Und so in der Klasse, so einzelne Mitschüler, so mit der Klasse 601 Was hast du da das Gefühl, ist da eine gute Stimmung? 602 C Ja. Eigentlich, es hat nicht so viel Streit und so.</p>	<p>IC R2 603 Es hat nur einmal Streit gegeben und das war alles, man hört nicht so viel halt.</p>
<p>IC R2 660 I In der jetzigen Klasse (R2) 661 C Ja. Es gibt Italiener, französisch und so, albanisch und so 662 Es gibt richtig so andere Sprachen. 663 Und ich habe ein Mädchen gefunden, die spricht auch P</p>	<p>IC R1 657 C Ja. Und das Schöne ist, in meiner alten Klasse hatte es nicht so viele Ausländer 658 sag ich jetzt, so, Kinder mit anderer Sprache und so.</p>

<p>664 Ich spreche nicht soviel P, aber meine Mutter. 665 Und seine Mutter und Vater sind beide P 666 Die spricht diese Sprache auch. 667 I Ja. Und du findest es gut? 668 C Ja, weil ich bin nicht so die einzige, wo englisch, so Sprachprobleme hat und so.</p>	<p>659 Und die Klasch, (verhaspelt sich) Klasse, Klasse ist halt eine andere Art. 669 I Ah, das bist du vorher gewesen? 670 C Nicht die einzig Einzige. Aber man hat es merken können von meiner Stimme und so. 671 Weil alle in meiner alten Klasse, in meiner alten alten Klasse (R1) 672 konnten alle so ganz normal deutsch reden.</p>
<p>Schule (Regelschule 1, Sonderschule, Regelschule 2) Hier Schüler*innen aus der gleichen Schule</p>	
<p>Interview A</p>	
<p>IA, S: 15 Und darum bin ich auch in die Sonderschule gekommen, und darum (1), ja</p>	<p>IA R1: 8 A: Also, ich würde sagen, in der Regelschule war ich immer gemobbt worden 9 weil, ich bin einfach immer so einer gewesen, der schnell ausrastet.</p>
<p>IA, S: 25 Die Sonderschule hat mir sozusagen noch ein bisschen Spass gemacht, 26 also, es war lustig gewesen.</p>	<p>IA, R1: 95 A: Bin gemobbt worden, habe die Hausaufgaben nicht viel gemacht. 96 Habe auch Schlägereien gehabt.(1) 98 A: Hm, das war etwa so diese Zeit. 99 Da ist es mir gar nicht gut gegangen.</p>
<p>IA, R2: 29 Und dann bin ich in die Regelschule gekommen, 30 und jetzt geht es mir eigentlich ziemlich gut. 36 Und eigentlich, Regelschule ist ziemlich chillig jetzt.</p>	

<p>IA, W2: 134 A: Habe die fünfte nochmal wiederholt in der Sonderschule, 135 und dann die sechste gemacht.</p>	<p>IA, W1: 146 A: Meine Eltern, meine Eltern haben entschieden. (1) 147 Also, meine Eltern (1) und die Schule, haben entschieden.(2) 149 A: Ja ehm, es war frustrierend gewesen 140 A: Also eigentlich habe ich es ziemlich frustrierend gefunden, weil (1) 141 Ich hatte eigentlich auch in der alten Schule ein paar Kollegen gehabt, 142 die ich nicht verlieren wollte, und darum (1) 143 habe ich es schon ein bisschen frustriert gefunden. (2)</p>
<p>IA, S: 155 Und dann ist, dann ist das nächste Jahr gekommen, 156 also das letzte Jahr wo ich die Sonderschule gemacht habe 157 Und dann habe ich es eigentlich ziemlich schön gefunden, 158 w e i l, ich habe eigentlich überall Kollegen gehabt, 159 ich bin eigentlich ziemlich beliebt gewesen in dieser Schule 160 Habe mir eigentlich (1), ja, und mit dieser Beliebtheit kannst du eigentlich gut arbeiten 161 und, ja, ich habe es eigentlich schön gefunden. 162 Das ist wie.., das ist ein sehr schönes Gefühl</p>	<p>IA, S: 150 aber dann (1)nach s o (1) einem Jahr, war es ziemlich frustrierend, weil, ja 151 Da hatte es auch zwei Kinder gegeben, die ich überhaupt nicht ausstehen konnte, 152 Und da war ich auch noch ziemlich sensibel gewesen.(1) 154 A: Ja, an der Sonderschule.</p>
<p>IA, S: 176 A: Also in der Sonderschule hat mich eigentlich niemand so belastet, so (1) 182 Und sonst (1) hat mich eigentlich nichts belastet.</p>	
<p>IA, S: 261 auch andere Gruppe habe ich sehr gute Freunde gehabt (1)</p>	

<p>262 Das war ziemlich schön gewesen. (1) 263l: In dieser Zeit der Sonderschule, weisst du so (1)</p>	
<p>IA, R1: 302 A: Was war schön gewesen? Schön war eigentlich, dass ich wenig Hausaufgaben hatte. 303 Ich musste wenig Zuhause machen, hatte mehr Zeit für gamen und so (1) und ja (1)</p>	<p>IA, R1: 287 Bist einfach nicht hinten nach gekommen (1) das war das, das, aber (1) 288 Ich habe eigentlich immer sozusagen Sonderschule gehabt (1) 289 Also so Sonderschule (1) Sondersachen, wo nicht, also, 290 die Sechst- und Fünftklässler haben ihren Kram gemacht 291 Und ich habe sozusagen etwas extra bekommen (1) ja (1) 292 Und irgendwann (1) ja (1) ist das nicht mehr gegangen (1) 293 Sie wollten, dass ich selbständiger werde (1) sozusagen (1) 298 Also, ich wollte eigentlich auch mal normalen Stoff machen, nicht immer extra Stoff 299 Das (1) ja, das ist halt schon ziemlich (1) es geht so schön gewesen (1) und ja (1) 300 Manches ist schön gewesen manchmal hat es nur, war es einfach nur scheisse gewesen.</p>
<p>IA, W2: 320 A: Also, ich habe es ziemlich schön gefunden. 312 Weil einfach, das ist ein gutes Gefühl gewesen, weil (1) 313 Du kommst ja jetzt wieder in die jetzige Schule zurück 314 und das fühlt sich einfach gut an. 315 Das fühlt sich einfach gut an, nicht sein Leben lang, also bis zur dritten Sek, 316 in so eine extra Schule zu sein und so. 317 Das wollte ich eben nicht, und so (1) hm (1) ja (1)</p>	

<p>319 A: Meine Eltern und die Schulleitung. Ja die haben entschieden sozusagen (1)</p> <p>320 hm, und ja (1) Eigentlich wollten sie mich zuerst nach B schicken,</p> <p>321 Da hatte ich überhaupt keine Lust, weil es viel zu weit weg ist (1)</p> <p>322 Und hier hat es ja grad eine Sek, also das habe ich eigentlich viel besser gefunden.</p> <p>323 Am Schluss haben sie sich für hier entschieden.</p> <p>324 I: Also hattest du da auch ein bisschen Mitsprache gehabt?</p> <p>325 A: Ja. Mhm.</p>	
<p>IA, R2:</p> <p>385 A: Nein (1), nein, da gibt es eigentlich nichts mehr, wo mich richtig belastet.</p> <p>386 Das finde ich eigentlich (1) das ist eigentlich ziemlich positiv,</p> <p>387 und ja (1) das ist schön, das ist ziemlich schön.</p> <p>388 mhm (1) und darum, ich finds eigentlich nichts Belastendes. (2)</p>	
<p>IA, Weg:</p> <p>399 A: Ich finde eigentlich den Weg ziemlich gut.</p> <p>400 Weil, es ist eigentlich eine ziemliche Herausforderung,</p> <p>401 aus der Sonderschule eigentlich wieder (1) in die Sek zu kommen (1)</p> <p>402 Und das finde ich eigentlich gut (1)</p>	
<p>IA, R2:</p> <p>439 I: Warum bist du froh, wieder in der Regelschule zu sein?</p> <p>440 A: Warum? Weil, du hast einfach einen Wochenplan, du kannst fleissig arbeiten</p>	<p>IA, R2:</p> <p>444 wenn ich das nicht mehr habe, das Extrazeugs, weil ich das auch nicht mehr brauche</p>

441 Hast ILO (Individuelle Lernorganisation) und ja, das finde ich einfach das bessere.	445 das will ich nicht mehr (1) das Extrazeugs finde ich eigentlich nicht mehr schön.
442 Ich kann eigentlich normal Mathe machen, normale erst Sek-Mathe, 443 normale Erst Sek Deutsch, und ja, das ist gut,	
IA, S: 446 I: Und das ist im Lauf der Sonderschule, am Anfang hattest du ganz viele Extra gehabt 447 A: Ja genau. 448 Und so am Schluss, ganz am Schluss habe ich fast gar nichts mehr Extra gehabt.	IA, S: 451 A: Also, ich habe eigentlich Logopädie gehabt, Psychomotorik und (1) 452 Boah, wie heisst das jetzt schon wieder (1) 453 Ich hatte eigentlich richtig viel gehabt von dem (1) 454 Psychomotorik (1) und ja, sonst eigentlich nichts.
IA, S: 477 Ich hatte eigentlich nie Probleme mit jemandem gehabt, sonderschulmässig.	IA, S: 478 Ausser mit zwei Schülern im ersten Jahr (1)
IA, S: 484A: Also wichtig ist eigentlich nur, dass du guten Lernstoff hast, 485 gut mitkommst in der Schule,	
Interview B	
IB, R1 21 Aber ich kann den dritten Kindergarten am besten, das war der beste Kindergarten, 22 Ehm. Ich war (1) es war schön dort. 23 Ich hab einen Freund gelernt, der sogar hier war, hier gekommen ist. 24 Und ja, es hat einfach Spass gemacht im Kindergarten	IB, R1 19 I: Magst du mal hier erzählen von der Kindergartenzeit. 20 B: Also, ich kann nicht so den ganzen Anfang, weil ich hab's vergessen.

25	Da musste ich nicht so viel arbeiten, wegen Kindergarten ist nicht Schule, also nein.	
IB, R1 39	Einfach der Kindergarten (1) gut.	IB, R2 40 Die neue Schule ist (macht abwägende Bewegung) 41 I: Die ist nicht so gut? 42 B: Mhm (1) die Jungen (1)
IB, W1 53 I:	Bist du nach dem Kindergarten hierhergekommen (Sonderschule) ?	IB, W1 54 B: Ja. Das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann wars einfach.
54 B:	Ja. Das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann wars einfach.	
IB, R1 57	Wegen im Kindergarten hatten wir kein Klassenzimmer,	IB, W1 55 I: Was war schwierig denn da am Anfang?
58	es war einfach ein grosses Zimmer.	56 B: Wegen, also, weil es gibt mehr Kinder, weniger Kinder, im Klassenzimmer.
59	Und ja, das war nicht so schwierig, aber (1)	
IB, R2 125 B:	Also in der jetzigen Schule ist es gut.	IB, S1 126 Es war etwas schwierig in den ersten zwei (1) es war ein bisschen schwierig gewesen.
IB, S 137	Und in der Sonderschule war es einfach, weil (1) sechs Kinder oder sieben Kinder.	
138	Kennenlernen alle. Ich kannte alle, ich wusste alle.	
IB, S		IB, W1

<p>151 Also weniger Kinder, ich habe kennengelernt so viele Kinder. 152 Und wenn es weniger Kinder hat, da musste ich, 153 da ist es eigentlich ein bisschen einfacher als (1) ja (1)</p>	<p>154 aber das schwierig Teil war, ja, es war ein komplett anderer Platz. 155 Die Sonderschule ist nicht mehr der gleiche Platz wo der Kindergarten war.</p>
<p>IB, S 158 Und jetzt muss ich eigentlich normale Busse benutzen 159 für meine Schule zu gehen. 161 Aber früher, wo ich war in der Sonderschule, 162 ich musste einen normalen Bus benutzen 164 Ich mag das. 166 B: Ja, wegen (1) es gibt Menschen, die schauen einfach auf ihr Handy 167 und machen nix. 168 Und ich will nicht so reden auf dem Bus. 169 Vielleicht treffe ich manchmal M dort (1) aber das ist ganz schwierig zu machen. 170 U n d. Ich mag das mehr wegen (1)</p> <p>IB, R2 160 Also jetzt nicht mehr, es ist ganz nahe zu meinem Haus.</p>	<p>IB, R1 156 Der Kindergarten war <u>weit</u> weg von meinem Haus. 157 und dort war ein Bus, vom Kindergarten (1) Schulbus. 171 Im Kindergartenbus war das einfach, alle die Kinder, vom Kindergarten. 172 Und, es war <u>laut</u>. Es war mega <u>laut</u>. Ich mochte das nicht. 173 <u>Einmal</u> habe ich meine Schuhe vergessen im Kindergarten. 174 Ich bin einfach mit den Finken nach Hause. 175 I: Mhm, ja, ja. (lacht). Hast du vergessen, die umzuziehen. 176 B: Ja, wegen (1) ich weiss eigentlich nicht warum ich hab die vergessen. 177 Eigentlich vergesse ich, also ich vergesse jetzt nicht meine Schuhe.</p>
<p>IB, S 189 I: Was hast du besonders gern gehabt in der Sonderschule? 190 B: Eigentlich (1) besonders (1) das schönste Schulhaus. 191 Wegen das ist mega klein.</p>	
<p>IB, R2</p>	<p>IB, S 192 Ich mag das nicht, der Lehrer sagt die Pausenzeit</p>

<p>193 Einfach, dass das jetzt eine Glocke gibt, die brr macht (1) und dann ist Pausenzeit (1)</p> <p>194 I: Das findest du toll an der jetzigen Schule?</p> <p>195 B: Ja, an der jetzigen Schule</p>	
	<p>IB, R2</p> <p>195 B: Ja, an der jetzigen Schule, aber (1) manchmal,</p> <p>196 da muss man reden mit den Lehrern, dann ist das, (1) eher mag ich nicht</p>
<p>IB, S</p> <p>199 An der Sonderschule werde ich auch besonders gern haben,</p> <p>200 den grösseren Spielplatz (1) also den Pausenplatz.</p> <p>201 Eben es war so klein gewesen</p>	
<p>Ja. Und war das gut für dich oder hast du lieber eine grössere Schule?</p> <p>205 B: Eben grössere Schule wegen (1) ja (1) es ist grösser, hat viel mehr Raum</p> <p>206 plus vielmehr Kinder zum Kennenlernen.</p> <p>207 Es ist einfach besser, ja, besser in einem grossen Schulhaus, ja</p>	<p>IB, S</p> <p>203 B: Also, ich finde die Sonderschule ist eher so eine kleine Schule.</p>
<p>IB, S</p> <p>208 Wegen ich kannte <u>alle</u> Kinder von der Sonderschule, von diesem Schulhaus. (1)</p> <p>209 Und alle Lehrpersonen auch.</p> <p>210 I: und war das gut für dich oder</p> <p>211 B: Ja, gut. Und ja, ich vergass die Namen nicht und so.</p>	<p>IB, R2</p> <p>212 und in der jetzigen Schule ist es so zweihundert Kinder (1) im ganzen Schulhaus.</p> <p>213 Ich rede nicht über ein Klassenzimmer, ein Klassenzimmer ist zu klein für zweihundert</p> <p>214 Aber jetzt gibt's zweihundert Kinder. Das ist mega viele Kinder.</p> <p>215 Achtzehn Kinder in der Sonderschule ist viel mehr als zweihundert in der Schule.</p>

<p>IB, R2 222 Das beste Teil. Ich weiss über die Veränderung, weil 223 Weil ich kenn doch den Schwimmpfad 224 In der neuen Schule ist exakt gleich Hallenbad, es ist exakt gleich. 225 Also wenn ich schon gehe umziehen zum nachhause gehen (1) 226 Dann ist es, ja, ich sehe die alten Lehrpersonen und die Kinder. 227 I: Von der Sonderschule.</p> <p>233 Einfach in der ersten und zweiten Klasse, wir hatten die gleichen Kinder. (1)</p>	<p>IB, S 228 B: Ja, es gibt eigentlich nur drei Kinder, die haben nicht verändert. 229 I: Ja. Drei Kinder, wo du kennst, sind immer noch in der Sonderschule? 230 Und alle anderen sind 231 B: Ja, es gibt auch noch andere von der zweiten Klasse (1) 232 Aber von der ersten Klasse, es gibt fast keine Kinder mehr.</p>
<p>IB, R2 235 B: Ich bin froh, dass ich in einer neuen Schule bin, finde ich. 237 B: Ist schwierig zu sagen, einfach (1) mehr Kinder, grössere. Es gibt nette Kinder.</p>	
<p>IB, R2 252 B: Nicht, die schimpfen gerade nicht so. die sagen, nicht, bitte sag es nicht mehr. 253 Und (1) ja, einmal sogar, einmal in der heutigen Schule, in der heutigen Schule 254 War ich so gegangen, sage geil, und dann, fanden das schlechtes Wort und blablabla 255 Und dann habe ich gesagt, <u>warum</u> ist das so schlecht? 256 Das bedeutet doch, gut. 257 Und dann, die hat eine Wikipedia Seite aufgemacht, und gescrollt zu dem ganz unten</p>	<p>IB, R2 258 Da ist die erste Meinung von geil, und hat gesagt 259 (verstellt Stimme) Das ist etwas, das hat zu tun mit Sex und so, blablabla. 261 B: Das ist die alte Meinung, die neue Meinung ist, gut. 262 Die alte Meinung ist nichts (1) die alte Meinung macht nichts. 263 (Atmet schwer) Hm, ich mag einfach nichts mehr sagen über das. (1)</p>
<p>IB, R2</p>	<p>IB, R2</p>

<p>265 (Atmet schwer) Also, ich hatte nicht so viele Probleme, heute war ein normaler Tag.</p> <p>270 Guter Tag ist so, ja, einfach nach der Pause ist Logopädie und so.</p> <p>274 Guter Start ist, Mathe- Aufgaben und so.</p>	<p>267 B: Also, guter Start, schlechtes Ende</p> <p>268 Das ist wie ein normaler Tag für mich.</p> <p>271 Aber dann am Ende ist so, wuah, ach, einfach so nervig, es ist wie das.</p> <p>272 Also heute (1) heute, in der Schule, (1) ein paar Kinder haben (1)</p> <p>273 Also ich sage, was ein normaler Tag ist. Guter Start, schlechtes Ende.</p> <p>275 Dann am schlechten Ende ist es, wenn eben (1) wir gehen Turnen, oder Schwimmen</p> <p>276 In der Garderobe ist es am meisten nervig.</p>
<p>IB, R2</p> <p>277 Und (1) eigentlich, heute war ein bisschen so nicht ein normaler Tag.</p> <p>278 Aber ja, ein paar Kinder haben mich genervt, hab ich dem Lehrer gesagt.</p> <p>279 Die Lehrerin hat (1) Hoffentlich, die Lehrerin redet mit denen jetzt.</p> <p>280 Ja, die reden mit denen jetzt, eigentlich.</p>	<p>IB, R2</p> <p>281 Also ja, hoffentlich lügen diese zwei Blöden nicht, also ja (1)</p> <p>283 B: Also (1) oft, ja, es ist so wie meine Routine.</p> <p>284 (klopft im Takt der Aussagen auf den Tisch) Ab aus dem Bett, in die Schule,</p> <p>285 dann nachher raus, dann nachher ein bisschen genervt, von den blöden Kindern dort,</p> <p>286 und dann wieder dran. Das ist so wie eine Routine.</p> <p>287 Also normal, wenn die probieren mich zu nerven, so blablabla.</p> <p>288 Du bist ein Spaghetti oder so. (1)</p> <p>290 B: Also, wie einfach so beleidigen mich ohne schlechte Wörter.</p> <p>291 Und dann habe ich einmal zurückgeschnappt und gesagt</p> <p>292 He, halt deine Fresse, hab ich gesagt.</p> <p>293 Und dann wollen sie so: He, Mann, chill (1)</p> <p>294 He, die nerven mich nicht und sonst kriegst halt eine auf die Fresse auf deine Ohren.</p>

	<p>IB, R2 326 B: <u>Immer</u> in der Garderobe. <u>Immer</u>. Etwas, das hat zu tun mit 327 Ein magischer Course mit der Garderobe gemacht. 328 Das <u>immer</u> etwas Blödes in der Garderobe passiert. 329 Da darf ich wohl sagen, ich hasse Garderoben, woäh. 330 Und ich will nie mehr in eine Garderobe gehen. 331 Nach der Schule, nie mehr in eine Garderobe gehen 332 wegen, ich will nicht mit den blöden Sachen zu tun haben, die sind so blöd. 334 B: Nervige und so, Beleidigungen, und blablabla, es ist einfach (stöhnt)</p>
<p>IB, W2 369 B: Ich mag einfach die neue Schule. 409 B: Die Lehrpersonen und die Eltern haben entschieden, dass ich wechsle. 410 Aber das ist gut so, ich bin lieber in der grossen Schule. 411 Die ist eigentlich wie die Sonderschule, einfach viel grösser, gleiche Regeln und so.</p>	<p>IB R2 341 I: Ja. Gibt es auch tolle Sachen, jetzt in der jetzigen Schule? 342 B: Ja, es gibt, aber nicht viele.</p>
Interview C	
	<p>IC R1 101 C Aber die 6. Klässler haben mich halt immer nach der Schule gemobbt. 103 C Und ich wollte auch nicht zu der Schule gehen 104 Ich weiss, ich habe meiner Mutter immer gesagt, ich habe Bauchschmerzen,</p>

	<p>105 ich will nicht zur Schule gehen und so. 106 I Ja. Wegen diesen 6. Klässlern. 107 C Ich habe immer Angst gehabt nach der Schule so rauslaufen. 108 Weil ich habe gewusst, die kommen immer nach der Schule raus. 109 Und die tun mich so rumschupfen und mich beleidigen, und so. 111 C Haben mich Augenzeigerin genannt und so. 112 (leise) Ich weiss nicht mal was das heisst.</p>
	<p>IC R1 127 Nochmal einmal haben sie mich in einen Kreis hinein getan, 128 alle 6. Klässler haben mich so Augenzeigerin genannt 129 und haben mich nicht raus gelassen.</p>
<p>IC R1 137 Und dann hat es aufgehört mit dem Mobben und so. 139 C Ja, das halbe Jahr 140 und dann bin ich gegangen. 141 I Ja. Weisst du, warum es aufgehört hat? 142 C Keine Ahnung, ich glaube, ich habe, als ich das zurück gemacht habe 143 Sind sie es der Leiterin sagen und die Leiterin hat uns beide zusammengeschissen. 144 Hat gesagt, so, ich will das nicht mehr hören von euch und so. 145 Es war auch ein neuer Leiter gekommen. 146 I Ja, also Schulleiter? 147 C Ja 148 I Ja. Hast du ihnen denn jeweils zurückgegeben, oder hast du auch provoziert? 149 C Nein, mm (als Verneinung). Ausser diesem einen Tag.</p>	<p>IC R1 131 Und dann, in der 2. Klasse nach der Schule 132 Ist einmal ein Bub gekommen, hat mein Trotti genommen, ehm mit, 133 so mich auf den Boden geschupft und ein paar andere Schüler 134 Und ich hab gesagt, so was Fieses zu dir, und dann sie gingen weg. 135 Und dann haben sie es verpetzt 136 Und dann war es so meine Schuld gewesen. 137 Und dann hat es aufgehört mit dem Mobben und so.</p>

<p>150 Wo sie mich auf den Boden geschupft haben.</p> <p>151 Habe ich schon ein bisschen gesagt, geht weg, oder sowas.</p> <p>152 I Und dann hast du anschliessend, also der Schulleiter hat nachher gefunden</p> <p>153 Also, das geht jetzt nicht mehr.</p> <p>154 C Das geht jetzt nicht mehr. Ihr müsst beide aufhören mit dem.</p> <p>155 Das ist auch ein halbes Jahr ganz gegangen.</p>	
<p>IC W1</p> <p>174 I Ja, ja. Und was hat dir denn geholfen?</p> <p>175 C Ehm, ich glaube meine Kolleginnen</p> <p>176 Und der Fakt, dass ich dann die Schule wechseln durfte, das hat auch geholfen.</p> <p>177 I Mhm, wo du denn da (s) hin gekommen bist.</p> <p>178 C Mhm, das hat mir richtig geholfen.</p>	<p>IC R1</p> <p>160 C Ich hab immer so Angst gehabt (1)</p> <p>162 C Vor den 6. Klässlern und vor meinen Klassenkameraden und so. Vor dem Mobben.</p>
<p>IC W1</p> <p>181 Wer hat gesagt, du jetzt ist besser, wenn du in diese Schule hier gehst.</p> <p>182 C Keine Ahnung. Meine Mutter hat mich einfach einen Tag zu so einer Frau genommen</p> <p>183 Und sie hat mich halt so Fragen gefragt</p> <p>184 So Test mit mir gemacht, wie, was für ein Problem ich habe, in Mathe und so.</p> <p>185 Und dann hat sie so gesagt, du hast das und so, und dann das.</p> <p>186 Und dann hat sie gesagt, eine gute Schule würde diese Schule sein</p> <p>187 Und auch (1) vor einem Jahr haben sie meiner Mutter gesagt</p>	

<p>188 Diese Schule würde eigentlich richtig gut für deine Tochter passen, ja.</p>	
<p>IC W1 190 Seid ihr da mal auf Besuch gekommen? 191 C Ja, ich bin da schnuppern gegangen 192 Und da habe ich ein paar Kolleginnen gefunden und so gemacht in den zwei Tagen 193 Ich habe gemeint, ich habe es dort gerne. 194 Und meine Mutter so, ja ok, dann gehst du dort und so. So war es noch fast ein Jahr.</p>	
<p>IC R1 196 C Es ist nicht mehr so schlimm gegangen. 197 Weil ich mich, die haben mich einfach allein gelassen, die 6. Klässler, also. 200 I Ja. Wieso denkts du, haben sie dich in Ruhe gelassen? 201 C Weil wegen der Schulleitung, weil sie haben gewusst, wenn sie nochmal kommen, 202 petzen gehe. Weil ich habe gewusst, das geht so. Ja, glaub schon.</p>	
<p>IC W1 203 I Ok, ja. Und dann ist es für dich besser gegangen 204 Oder warst du trotzdem froh, dass du gehen konntest? 205 C J a.</p>	
<p>IC S 207 C So erster Tag ist es ok gegangen und alle sind eigentlich nett gewesen</p>	

<p>208 Und niemand hat mich so gemobbt und so. 209 Ich habe ein bisschen Angst gehabt, so Hoi zu sagen und so, 210 aber es ist gut gegangen. 211 Und zwei Wochen sind vorbei gegangen und es ist schön gewesen und so. 212 Ich bin nicht mehr gemobbt worden (2) ja,</p>	
	<p>IC S 352 C Äh, so, die zwei Kinder sind in der Schule gewesen. 353 Und die waren halt mal zusammen gewesen 354 Und dann hat das eine Mädchen gesagt, ich will nicht mehr zusammen sein 355 Und dann hat es immer so Streit gegen die gegeben, und ja (1) ehm (1). 356 Es hat auch Streit in der anderen Klasse gehabt, immer und so, ja. 357 Dann haben, dann mussten wir so anfangen so, keine Ahnung, so 358 Weil in unserer Klasse hat es so viel Streit gegeben, 359 da durften wir nicht ins Turnen gehen, wir mussten Laufen gehen. 360 Und nachher ist gut gewesen (lacht kurz) (1) ja (1).</p>
<p>IC S 410 Da? Schön, die sind nett da gewesen. Und es war einfach, es hat Spass gemacht. 411 Du hast gelernt, so. Und dann, ehm, bist du Mittag essen gegangen. 412 Das war auch lustig gewesen. Wir haben,</p>	

<p>413 wir sind eben so zusammen auf den Tisch gehockt zum Mittag essen miteinander.</p> <p>414 Unsere Klasse hat das, ich weiss, wir sind da einmal im DaZ-Zimmer gewesen.</p> <p>415 Und es war immer so lustig gewesen, wir sind alle miteinander am Reden</p> <p>416 Nachher am Nachmittag konnten wir rausgehen in den Park</p> <p>417 Und es war lustig gewesen.</p> <p>418 Und dann ist es einfach weitergegangen mit Schule.</p> <p>419 Und dann bist du nach Hause zu deinem Haus und so.</p> <p>420 Ich habe es einfach lustig da gefunden.</p>	
<p>IC W2</p> <p>486 So hab ich gefragt, darf ich vielleicht in eine andere Schule gehen?</p> <p>487 Und die so, ja R2, und ich, ja, ich gehe in R2.</p> <p>496 Gibt es vielleicht eine andere Schule, wo ich könnte gehen?</p> <p>497 Und sie so, ja R2 und so, und dann haben wir uns für R2 entschieden.</p>	<p>IC W2</p> <p>480 C Zum Gehen, ja ich war traurig gewesen.</p> <p>481 Weil ich soll in eine Regelschule gehen.</p> <p>482 Aber ich habe gesagt, ich will nicht zurück zu R1</p> <p>483 Weil die Kinder dort sind einfach ein bisschen gemein und so.</p> <p>484 Ja, da höre ich immer noch manchmal Sprüche,</p> <p>485 dass die Mädchen dort so Zicken geworden sind, das verstehe ich.</p>
<p>IC W2</p> <p>502 und das war auch ein bisschen lustig gewesen.</p> <p>505 I Hast du auch zurück gehen wollen in die Regelschule wieder.</p> <p>506 C Ja, ich habe gemeint, es ist eigentlich Zeit wieder, so.</p> <p>507 Ich habe schon ein bisschen zurückgehen wollen, weil (1)</p> <p>508 Dann kann ich besser lernen und so.(1)</p>	<p>IC W2</p> <p>492 C Also die haben gesagt, nächstes Jahr so,</p> <p>493 nach den Sommerferien gehst du zu einer normalen Regelschule.</p> <p>494 Vielleicht zurück zu R1. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht zurück.</p> <p>495 Ich habe jedes Mal gesagt, ich will nicht zurück zu R1.</p>

<p>IC W2</p> <p>536 Und dann, bist du vorher die Schule (R2) schon mal anschauen gegangen?</p> <p>537 C Ja, Schnuppertag, haben wir einen Schnuppertag gehabt, ich weiss es noch</p> <p>538 Es war, wir sind, oh mein Gott, ich muss schnell Wasser trinken</p> <p>539 I (C verhaspelt sich beim Sprechen) Alles gut.</p> <p>540 C Wir haben einen Schulausflug gehabt zu den so,</p> <p>541 Ich und ein anderen Bub, mussten wir zurück in die Lernzeit Auto so fahren</p> <p>542 Weil wir beide Schnuppertag hatten einen Tag</p> <p>549 Dann bin ich in die Schule gegangen und da habe ich so ein Mädchen gesehen</p> <p>550 und die war auch ganz neu bei der Klasse gewesen</p> <p>551 und eben von X weggezügelt da in Y zu der Schule</p> <p>552 Und wir sind nebeneinander gesessen,</p> <p>553 und wir haben miteinander so geschwätzt und so</p> <p>554 Und wir mussten so Partnerarbeit machen und so</p> <p>555 Wo man einander erzählt übereinander, gemacht</p>	<p>IC W2</p> <p>543 und ich bin in die Klasse reingegangen und ich habe so Angst gehabt</p> <p>544 und so (atmet schwer)</p> <p>545 I Am Morgen hattest du so Angst gehabt?</p> <p>546 C Ja, ich hab so, ich bin so nervös geworden und so</p> <p>547 Weil ich musste zu der Schule gehen</p> <p>548 und es ist halt so eine Regelschule mit den gleichen Sitten und so.</p> <p>556 Und ich musste vor der ganzen Klasse, und ich so,</p> <p>557 oh mein Gott, (leise) es sind so viele Kinder da.</p> <p>558 Ich war etwas am Stottern gewesen, aber es war nicht so schlimm gewesen.</p>
<p>IC R2</p> <p>582 Und die Schule ist auch lustig, eigentlich</p> <p>583 Du gehst da hin und lernst, spielst in der Znüni Pause mit allen und so.</p> <p>584 Und dann haben wir noch so eine Stunde, und dann gehe ich in den Hort.</p> <p>585 Weil es gibt keine Schulcafeteria wie hier. (Verhaspelt sich beim Sprechen)</p>	

<p>588 und es gibt, vier, nein drei Kinder von der Klasse die gehen auch in den Hort.</p> <p>589 Eine von meinen Kolleginnen, die geht in den Hort, und zwei von den Buben.</p> <p>590 Ich bin immer mit der Kollegin in den Hort gegangen.</p> <p>591 Ich habe zwei Kolleginnen im Hort gemacht</p> <p>592 Und eigentlich sind alle Mädchen dort auch nett im Hort.</p>	
<p>IC R2</p> <p>594 Gibt es dort auch Sachen die dich belasten, oder?</p> <p>595C In der neuen Schule?</p> <p>596 I Ja.</p> <p>597 C Nein, nicht so. eigentlich überhaupt nicht.</p> <p>598 I Also, es gibt keine Kinder mit denen du findest, boah, mit denen habe ich Probleme</p> <p>599 C Nein.</p>	
<p>IC R2</p> <p>621 Aber am neuen Ort ist das nicht so, die sind nett.</p> <p>622 und wenn du hast Probleme, ist das nicht schlimm für sie.</p> <p>623 Die Buben sind auch, es juckt sie eigentlich nicht so viel.</p> <p>624 I Ja, ja. Was meinst du mit jucken?</p> <p>625 C Die sind einfach, ok, nicht so schlimm. Und die lassen dich eigentlich.</p>	<p>IC R1</p> <p>615 In der alten Schule war es so, du musst ein Jahr wiederholen.</p> <p>616 Meine Kolleginnen, die haben, ich weiss nicht, so Stress mit der Schule, weisst du so.</p> <p>617 Und ich habe gesagt, ja du hast Stress.</p> <p>618 Vielleicht musst du auch wiederholen.</p> <p>619 Ist doch, ist doch, sorry schnell (spricht schnell, verhaspelt sich) nicht so schlimm.</p> <p>620 Aber die Mädchen dort sind so Zicken.</p>
	<p>IC R1</p> <p>897 I Hast du so eine Ahnung, warum sie dich geplagt haben?</p>

	<p>898 C Nein. Ich glaub die haben einfach, vielleicht ihre Wut raus gelassen auf mich</p> <p>899 oder irgendwas bös auf mich,</p> <p>900 vielleicht haben sie genug eigene Probleme zuhause gehabt.</p> <p>901 und gemeint, ich lasse meine Wut raus auf sie.</p> <p>902 Oder vielleicht ist es, weil ich hab Sprachfehler oder irgend etwas</p> <p>903 Ich habe keine Ahnung.</p> <p>904 I Ja. Und eben so die Wut, hast du denn die auch gegen andere Kinder rausgelassen?</p> <p>905 C Nein. Ich hab, so, es ist wirklich schlimm gewesen,</p>
	<p>IC R1</p> <p>974 Weil ich glaube wegen dem Mobben in meiner alten Schule (R1) und so.</p> <p>975 Ich habe auch gewusst, dass richtig viele andere Mädchen haben das Problem auch,</p> <p>976 so Körperprobleme und so.</p> <p>978 C Ja, in der, die Ki, eines von den Mädchen in der Schule da,</p> <p>979 hatte auch so ein bisschen Körperprobleme gehabt, weisst du.</p> <p>980 I Was für Körperprobleme denn?</p> <p>981 C Ah, sie hat gemeint, sie ist dick und so, weisst du.</p> <p>982 So die Körperprobleme, wo du denkst,</p> <p>983 mein Körper ist hässlich, nicht so schön und so.</p> <p>984 Und richtig viele Mädchen denken über das und so.</p>
Zuhause (Eltern, Geschwister, Familie)	
Interview A	

<p>IA: 105 A: Die Eltern sind eigentlich immer lieb gewesen. 106 Die haben eigentlich immer, die sind eigentlich immer hinter mir gestanden.</p>	<p>IA: 100 Auch Zuhause, hat mein Bruder mich immer gemobbt, 101 Da bin ich auch ziemlich schnell hässig geworden. 103 A: Ja, das hat mich ziemlich belastet.</p>
<p>IA: 212 A: Ah, mein Grossvater hat mir ziemlich geholfen, und (1) ja (1)</p>	
<p>IA: 273 Hm, die haben es eigentlich ganz ok gefunden, (Übertritt in S) 275 A: Ich musste eigentlich immer (1) Schmerz und so Zeugs (1) 276 musste ich ja, eigentlich immer durch, 277 ja, und darum haben sie es eigentlich auch schön gefunden, 278 dass ich in die Sonderschule kann, (1) weil da haben sie auch (1) 279 im Wissen, ich habe auch eine Lernschwäche gehabt sozusagen. (1) 280 Dass ich einfach nicht gut konnte, 281 dass ich einfach nicht gut hinten nach war mit dem Stoff der sechsten, fünften 282 Darum bin ich auch in die Sonderschule gegangen, das war auch ein Grund gewesen 283 und ja (1), die haben das eigentlich gut gefunden, w e i l, 284 ich einfach nicht mit dem Stoff nachgekommen bin und eh gemobbt werde immer, ja.</p>	
<p>IA, W2: 355 A: Kollegen, Eltern (1) Also meine Eltern haben es gut gefunden 356 Dass ich wieder in die normale Schule gehe.</p>	

<p>357 Das war eigentlich ziemlich schön gewesen für meine Eltern (1)</p>	
<p>IA, R2: 377 Und eigentlich (1) meine Eltern unterstützen mich eigentlich ziemlich gut in der Sek. 378 Ja (1), und meine Schwester findet das schön, weil es ist halt auch ihre alte Klasse. 379 Also, sie ist mit den genau tuff gleichen Lehrern in, (1) 380 sie hatte die genau tuff gleichen Lehrer gehabt, sozusagen. (25.08) 381 Und ich gehe jetzt zu denen, ja (1). 382 I: Ah und dann kennen deinen Eltern sie natürlich auch schon. 383 A: Ja, genau.</p>	
<p>IA 541 Indem sie da ist, das entlastet mich schon positiv, weil (1) 542 Wenn von einem Schultag nachhause kommst und dich alle begrüßen 543 Vor allem auch der Hund, das finde ich einfach schön, 544 das ist einfach ein schönes Gefühl, das tut mich sozusagen entlasten.</p>	<p>IA 537 A: Streit mit meinem Bruder (1) belastet mich eigentlich ziemlich, 538 mit zum Beispiel meinen Eltern, meinem Bruder, solche Streite, ja 539 das belastet halt einfach</p>
<p>IA, E 582 Und Skifahren ist eigentlich auch ziemlich mein Hobby, 583 ich mache das auch ziemlich gern, vor allem mit der Familie zusammen 584 Das ist einfach auch richtig schön.</p>	
<p>Interview B</p>	

<p>IB, W1 117 B: Meine Eltern sagen, du gehst in die Gruppe grün, dann geh ich in Gruppe grün.</p>	
	<p>IB, S, PMT 245 und der Psychomotorik Lehrer, Herr C, den hasse ich immer noch. 246 Ich mag ihn gar nicht. Er stresst sogar meine Eltern, mögen ihn auch nicht. 248 B: Einmal wo ich vergessen habe meinen Scooter, was hat er gemacht? 249 Er hat meinen Eltern angerufen und hat gesagt, holt den Scooter bitte. 250 Also komm schon. Wenn ich hab's vergessen, muss man's nicht holen. 251 Kann man einfach etwas anderes machen. Ja, es ist nicht geplant, aber <u>trotzdem</u> 252 Er muss nicht meine Eltern nerven. 253 Und das war der Start wo meine Eltern diesen Menschen nicht mehr gemocht.</p>
	<p>IB, Schülerclub 213 Dann haben meine Eltern gesagt, warum hast du das gemacht, und blablabla 214 Ich will nicht, ich will nicht blödes Essen essen. 215 Und dann nachher hatten die ein (1) auf dem Handy bekommen einen Anruf. 216 Von dem Mensch der mich wollte fangen, 217 ja, und er sagte, ich konnte ihn nicht fangen, (lacht kurz) er war zu schnell.</p>

	<p>218 Sozusagen, ich denke, das war fast das erste Mal wo ich einfach nicht gegangen bin</p> <p>219 zu irgendwas (1)</p> <p>220 Ich, etwas, ich verstehe etwas so, über die Schule, wo es gibt nicht</p> <p>221 so ein mega blödes Teil, so ich kann nicht</p> <p>222 Wegen meinen Eltern sind (1), (leise) sehr blöd.</p> <p>223 Aber der Dings, der Schülerclub, meine Eltern holen mich nicht ab.</p> <p>224 Ich laufe selber dort.</p> <p>228 Wo ich wollte nach Hause gehen, ich konnte das machen.</p> <p>229 Wenn ich wollte zum Schülerclub, könnte ich das machen.</p> <p>230 Eben, wenn ich nach Hause gehe, werden meine Eltern böse mit mir.</p> <p>231 Aber (1) Ich kann zum Schülerclub gehen, und mit blöden Kindern was tun.</p> <p>232 Ich denke, genervte Eltern sind einfacher zu vermeiden lassen als nervige Kinder.</p>
	<p>IB</p> <p>359 Also (1) die Regelschule, meine Mutter war in einer, da war es so,</p> <p>360 die hat aufgestreckt, und da meinte das Antwort, und nicht helfen.</p> <p>361 Und Hilfe kriegt man da so woäh, mach das, woäh, ja (1).</p>
Interview C	
	IC R1

	<p>104 Ich weiss, ich habe meiner Mutter immer gesagt, ich habe Bauchschmerzen,</p> <p>105 ich will nicht zur Schule gehen und so.</p>
<p>IC R1</p> <p>123 Bin ich zurück gegangen zu meiner Mutter gegangen und habe ihr gesagt,</p> <p>124 Ja die haben mich in den Stein geworfen.</p> <p>125 Hat sie es auch den Lehrpersonen gesagt, mhm ja (1)</p> <p>130 Hat meine Mutter das nochmal gesagt.</p>	<p>IC R1</p> <p>126 Hat nicht so geholfen.</p>
	<p>IC R1</p> <p>167 C Ich habe manchmal auch zu meiner Mutter gelogen und so.</p> <p>168 Ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich will nicht in die Schule gehen und so.</p>
<p>IC W1</p> <p>181 Wer hat gesagt, du jetzt ist besser, wenn du in diese Schule hier gehst.</p> <p>182 C Keine Ahnung. Meine Mutter hat mich einfach einen Tag zu so einer Frau genommen</p> <p>187 Und auch (1) vor einem Jahr haben sie meiner Mutter gesagt.</p> <p>188 Diese Schule würde eigentlich richtig gut für deine Tochter passen, ja.</p>	
<p>IC W1</p> <p>193 Ich habe gemeint, ich habe es dort gerne.</p> <p>194 Und meine Mutter so, ja ok, dann gehst du dort und so.</p>	
IC	

<p>430 Wir sind eben gezügelt, als, meine Eltern haben sich getrennt 431 und dann sind wir eben gezügelt. 432 Und, mein Vater hat eine neue Freundin. 433 Und meine Kollegin ist die Tochter von ihr. 434 So, ich habe sie kennengelernt durch ihre Mutter und so. 435 Sind wir gute, sind wir best friends geworden.</p>	
<p>IC W2 497 Und sie so, ja R2 und so, und dann haben wir uns für R2 entschieden. 498 I Ja, also du und deine Mutter? 499 C Mhm.</p>	
<p>IC W2 525 I Hat es deine Mami, dein Papi, ja, wie haben die sich so darauf eingestellt. 526 Haben sie gesagt, du, geh jetzt wieder in die Regelschule 527C Ja, mein Vater hat gesagt, ich bin wirklich froh, 528 gehst du nochmal in eine normale Schule jetzt, und kannst normal lernen und so. 529 I Ja, ist er froh gewesen, ja und deine Mama? 530 C Die ist auch froh gewesen, dass ich in eine normale Regelschule gehen konnte. 531 I Ja. Du hast gesagt, du seist traurig gewesen, aber du warst auch froh gewesen? 532 C Bin froh gewesen.</p>	
<p>IC W2 559 Und dann bin ich zurück nach Hause gegangen. 560 Und meine Mutter hat mich gefragt, wie ist es gewesen?</p>	

<p>561 und ich, ja, ich habe eine neue Kollegin gemacht in dem Weg.</p>	
<p>IC Bruder 680 I Ah, du hast noch einen Bruder? 681 C Mhm. 682 I Wie ist das denn mit dem so? Ist der älter, jünger? 683 C Er ist älter, er ist 15 ich bin 11, also 4 Jahre älter. 684 Er lässt mich allein, er ist nicht so gemein. Wir sind gut miteinander. 693 Zuhause sprechen wir beim Nachtessen Tisch zusammen. 697 I Ja, aber ihr esst zusammen? 698 C Ja.</p>	<p>IC Bruder 685 Ich meine, manchmal haben wir schon Streit, so, aber, wir sind nicht so schlimm. 686 Ich seh ihn eben nicht so oft, doch schon, in den Ferien und so. 687 I Warum siehst du ihn denn nicht so viel? 688 C Er ist in der Sek eben schon. 689 Und meistens sind wir, wir kommen nach Hause, 690 Manchmal sind wir im gleichen Bus, aber er spricht nie mit mir und so. 692 Er hat mich nicht so gern vor seinen Kollegen und so, Ja, (lacht) kleinere Schwester. 694 Aber meistens sind wir allein in unseren Zimmern. 695 Manchmal kommt er mich so nerven, 696 so Türe öffnen und dann geht er wieder in sein Zimmer, aber das ist normal eigentlich.</p>
<p>IC Eltern 699 I Ja. Seid ihr meistens mit der Mutter zusammen. 700 C Ehm, ja, mit meinem Vater ist es Mi, äh, Montag und Dienstag, 701 und bei meiner Mutter ist es dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag 702 Und am Wochenende abwechselnd. 703 I Wie ist das so für dich? 704 C Gut.</p>	<p>IC Eltern 705 I Und wie war das so für dich, weißt du, wo sich deine Eltern getrennt haben? 706 C (leise) Traurig. 707 I Wie alt warst du da? 708 C ja, ehm, sieben glaube ich. 709 I Warst du da grad Kindergarten, 1. Klasse? 710 C Ja, ich bin irgend so grad in die 1. Klasse gekommen wo sie sich getrennt haben 711 Und wir am Zügeln waren. 712 Und ich bin halt so traurig gewesen, weil ich bin eben so jung gewesen</p>

713 Ich hab nicht gecheckt, warum haben sie sich getrennt.
714 Die haben vorher so schon ein bisschen gestritten, aber nicht so viel.
715 Und richtig viel ist nachher über meinen Vater passiert,
716 ich hab's nicht so gecheckt, weil ich bin jung gewesen, als es passiert ist.
717 Oder bin ich 8 gewesen? Wahrscheinlich 7 oder 8,
718 wahrscheinlich bin ich grad 8 geworden wo sie sich getrennt haben.
719 Und für mich war es halt so komisch gewesen, warum haben sie sich getrennt?
720 Was war das Problem gewesen?
721 Sie haben schon ein bisschen gestritten, aber nicht so viel.
722 und das Ding ist, mein Vater musste immer arbeiten,
723 und meine Mutter hat keinen Job gehabt,
724 und das ist so wegen dem Geld haben sie sich gestritten.
725 I Ja, ja. Dann hast du deinen Papa nicht so viel gesehen, oder schon?
726 C Doch, doch, ganz normal.
727 Und für meinen Vater eben, und für mich war es schwierig
728 und für meinen Bruder auch war es schwer gewesen.
729 Wo mein Vater sich mit meiner Mutter getrennt hat,
730 hat er gerade eine neue Freundin gehabt.
731 Und seine Freundin hat eine Tochter gehabt, wie ich gesagt habe.
732 Und für mich ist so, wer ist das? Mein Vater so, eine Kollegin von mir.
733 Und er hat mir auch mal gesagt, dass er nie wird mal eine neue Freundin haben.

	<p>734 Aber er hat gelogen, er hatte schon lange eine neue Freundin gehabt.</p> <p>735 Und dann sind sie Freundin und Freund gewesen, und (), ja,</p> <p>736 Mein Bruder hat die Freundin nicht so gern gehabt.</p> <p>737 Weil halt so, er hat es ein bisschen komisch gefunden,</p> <p>738 dass mein Vater g r ad als sie Schluss gemacht haben eine neue Freundin hatte.</p> <p>739 Und er ist älter als ich gewesen 11 oder 12 oder irgend so etwas.</p> <p>740 Und er hat vielleicht gemeint, dass mein Vater meine Mutter betrog</p> <p>741 und mit ihr geschlafen und so, weisst du. Und vielleicht stimmt das auch, aber (1), ja.</p> <p>742 Und die Frau ist nett gewesen, aber manchmal, ich hab sie,</p> <p>743 weil mein Bruder sie nicht so gern hat,</p> <p>744 hab ich sie manchmal auch nicht so gern gehabt, weisst du.</p>
<p>IC</p> <p>745 Sie sind doch sehr nett gewesen. Wir gehen meistens in die Ferien zusammen.</p> <p>746 Ehm, erste Ferien zusammen ihre Tochter und ich haben sich nicht so gut gekannt</p> <p>747 Wie haben ein bisschen gestritten, aber nicht so schlimm.</p> <p>757 Und nachher in den Ferien bin ich der Freundin ihrer Tochter ihre Kollegin geworden</p> <p>758 Und nach diesen Ferien sind wir beste Kolleginnen geworden</p> <p>759 Wie hatten keinen Streit mehr gehabt und so, es war nicht mehr schlimm gegangen.</p> <p>762 bin ich vom Flugzeug gekommen und sie hat mich so,</p>	<p>IC</p> <p>748 Und ich glaube, es war eine Ferien, T und ich, es war so schlimm gewesen</p> <p>749 Ich habe die ganze Zeit mit der Tochter der Freundin gestritten, dann die ganze Zeit</p> <p>750 Die Freundin von meinen Vater war nicht so nett zu mir gewesen</p> <p>751 Und ich hab das überhaupt nicht gern gehabt.</p> <p>752 Und mein Vater war auf ihrer Seite halt.</p> <p>753 Aber er hat mich nicht zusammengeschissen.</p> <p>754 Ihre Mutter hat mich manchmal ein bisschen zusammengeschissen</p> <p>755 Obwohl, ich habe nichts gemacht, es ist einfach so gewesen,</p>

<p>763 Ich bin von meiner Mutter abgeholt worden, 764 und sie so tschüss zu mir und ich tschüss gesagt 765 Und nach den Ferien haben wir so Sleep Overs miteinander gehabt 766 Und dann haben wir einander, einander kennengelernt, so richtig gut 767 Und dann ist es eigentlich so gegangen.</p>	<p>756 ich habe das nicht gern gehabt. 761 C Keine Ahnung, es war nach den Ferien, wir hatten so grossen Streit gehabt.</p>
<p>IC Vater 785 I Hast du denn das Gefühl bevor sie sich getrennt haben 786 hattest du nicht so viel Streit gehabt mit deinem Papi? 787 C Nein, mm, nein, ich hab ihn fast nie gesehen, eben. 788 und dann hat er angefangen von Zuhause zu arbeiten 789 und ich hatte nicht so viel Streit mit ihm gehabt.</p>	<p>IC Vater 771 C Ich habe bisschen mehr Streit gehabt mit meinem Vater wo sie sich getrennt haben. 772 Weil mein Vater ist von Zuhause (unverständliches Wort) 773 aber wegen seiner Freundin habe ich manchmal so Streit gehabt mit ihm, 774 ich weiss noch, einmal haben wir so einen schlimmen Streit gehabt, 775 da bin ich irgend 10 gewesen, im Winter, 776 und ich bin einfach raus gegangen zu meiner Mutter zurück nach Hause. 777 Ich habe mich angezogen, habe mich rausgeschlichen 778 von meinem Vater seinem Haus bin ich wieder zurück, ja 779 I Ja. Und dann war er hässig auf dich? 780 C Nicht so verrückt. Als ich zurückgekommen bin hat er mich umarmt 781 und gesagt, geh jetzt einfach schlafen, morgen wird alles besser sein. 782 Aber meistens haben wir manchmal schon Streit. 783 I Ja, immer noch? 784 C Mhm.</p>

	<p>790 Nachher hat er eine neue Freundin gehabt und so 791 und ich habe das (1) Er hat mir eben versprochen, 792 dass er nie wird eine neue Freundin haben, das hat mich bisschen genervt, weil (1)</p>
<p>IC 818 I Ja, ja. Und mit deiner Mama? 819 C Streite ich nicht so oft.</p>	<p>IC 793 Und dann manchmal haben wir einfach so Streit gehabt 794 Wegen der Schule und so, war es gewesen (1) 795 I Ah, das er mit dir über die Schule gestritten hat? 796 C Nicht immer, nein, aber wir haben manchmal einfach gestritten, so (1) 797 I Aber was war denn so der Streit wegen der Schule? 798 C Wegen meiner Mutter und so. 799 Einmal habe ich gefragt, darf ich meiner Mutter so Texte so schreiben, ja, 800 mit dem Handy und so, und ich habe gesehen, 801 wie mein Vater hat meiner Mutter immer was Böses gesagt hat, du Sch und so 802 Weisst du, das hat mich angepisst. 803 So, ja, ich habe Streit mit ihnen angefangen, manchmal, 804 Oder einmal so, steig in sein Auto, das ist grad jetzt in den Ferien gewesen 805 Hab ich gesagt, ich muss zurück zu meiner Mutter gehen 806 Und morgen sehe ich dich wieder und er so, ok, 807 und dann hat seine Freundin so gesagt, Ist das nicht deinem Vater sein 808 Wochenende? und hat so angefangen so blablabla. 809 Und dann hat mein Vater angefangen, auch mit mir zu streiten 810 Und im Auto hat er Scheissdreck über meine Mutter geredet, nochmal</p>

	<p>811 Das hat mich genervt. 812 I Ah, das belastet dich, wenn sie schlecht übereinander reden? 813 C Ja. Und meistens wenn sie einander sehen, streiten sie gerade. 814 Einmal ist mein Vater mit uns, ich glaub bringen gekommen 815 Und dann hat er meine Mutter gesehen, ich war in meinem Zimmer gegangen, 816 und ich hab die beiden gehört streiten draussen. 817 Und ich war einfach in meinem Zimmer so am Liegen gewesen (1)</p>
	<p>IC 833 I Ja, ja. Also du bist auch aggressiv gewesen? 834 C Ein bisschen, ja, weil es hat, ich finde es halt so kindisch von dir 835 weil die streiten immer noch über das (1) 836 und mein Vater tut immer noch über das die ganze Zeit immer so reden so 837 Ich muss deiner Mutter so viel Geld geben und so.</p>
	<p>IC Vater 841 C (leise) Das mit meinen Eltern hat mich schon be, 842 also, mein Vater ist mal so in einem Spital gewesen, so, ja (1). 844 C Er ist, er hat, er ist einmal so crazy gegangen, weil er ist, und, 845 Weil er ist so erpresst und so, er hat ein bisschen Depr, Depressionen glaub gehabt. 846 Er ist dann, ich hab das noch nicht gecheckt, weil ich hab geglaubt 847 er ist in einem normalen Hospital gewesen, so wie hat weh getan so irgendwas. 848 Aber er hat gedacht, er könne fliegen und so 849 Ist er fast aus dem Balkon gesprungen.</p>

	<p>850 Da mussten wir ihn in ein Hospital tun.</p> <p>851 I Ja, also da habt ihr noch zusammengewohnt?</p> <p>852 C Ja, und dann haben wir ihn halt in das Spital getan</p> <p>853 Aber ich habe das nicht so gecheckt.(1)</p> <p>854 I Ah, und nachher hast du das dann gecheckt und so.</p> <p>855 Da warst du natürlich recht traurig und so</p> <p>856 C Hoch beachtet gewesen, einfach, dass sie rausgefunden haben,</p> <p>857 einfach dass er in ein Crazy- Spital ist gegangen.</p> <p>858 Und das hat so ein bisschen zerbrochen. (2)</p> <p>859 I Ja. Also, wie meinst du zerbrochen?</p> <p>860 C Das hat mich traurig gemacht und so</p> <p>861 Weil meine Familie hat so viele Probleme gehabt. (2)</p>
<p>IC Bruder</p> <p>885 C Mein Bruder hat mich nicht gesehen gemobbt werden.</p> <p>886 Und wenn ich es ihm einmal gesagt habe, mal, hat er einmal einen fragen gegangen.</p> <p>887 Ehm der M, der K, der P, haben mich so gemobbt,</p> <p>888 und er so, he, mobbt meine Schwester nicht und so.</p> <p>889 Und er so, ja, ich mobb deine Schwester nicht. Und ich so, ja, super.</p> <p>890 I Ah, er wollte sich eigentlich für dich einsetzen, dein Bruder, aber</p> <p>891 C Ja, aber, er hat nicht so gewusst, aber einmal, er hat das schon gemacht.</p> <p>892 So zwei Kinder, ein Kind hat mir einen Schneeball an den Kopf geworfen.</p> <p>893 Und mein Bruder ist rüber zu ihnen gegangen und hat gesagt</p> <p>894 Macht das nicht zu meiner Schwester, sie hat nichts zu dir gemacht.</p>	<p>IC</p> <p>895 Und dann haben sie angefangen das abzustreiten,</p> <p>896 und ich hab nicht gewusst, was machen sollte, weisst du.</p>

<p>IC 920 Und, ah, du hast mit deiner Mama nicht über das gesprochen? 921 C Nicht so. Ich hab manchmal gesagt, ich bin gemobbt worden und so 922 Und sie ist es dem Leiter sagen gegangen, oder irgend etwas. 935 Ja, und einmal ist sie so einen Lehrerin von mir fragen, so sagen gegangen 936 Im Fall, sie wird gemobbt, kannst du vielleicht ein bisschen aufpassen 937 und vielleicht auch der Schulleitung sagen und so.</p> <p>942 Aber ich hab es meiner Mutter so gesagt, aber dann hat sie gesagt, 943 wir gehen es der Schulleitung mal sagen, so.</p>	<p>IC 916 Ja, ich hab nie meiner Mutter gesagt, ich fühle mich so in der Schule und so. 917 Ich fühle mich schlecht, oder ich fühle mich traurig die ganze Zeit. 918 Und, wie sagt man das auf deutsch, meine mental Health ist unten, grad jetzt. 919 I Ja, ja, das du dich schlecht fühlst. 920 Und, ah, du hast mit deiner Mama nicht über das gesprochen? 921 C Nicht so. Ich hab manchmal gesagt, ich bin gemobbt worden und so 923 Mit meinem Vater habe ich eigentlich noch nie über das geredet. 924 I Wieso hast du nicht 925 C Erstens so zuhause, er war am Arbeiten gewesen, aber ich meine so 926 Ja, ich gehe ihn nicht plagen. (1) 927 I Ja, also du meinst, du wolltest ihn nicht belasten. 928 C Ja. (1) 929 I Ja. Und deinem Mami? Hast du es schon erzählt, aber 930 C Hab ich es schon erzählt. 931 Aber ich hab nur gesagt, ich bin gemobbt worden und so. 932 Ich hab immer gesagt, ich fühle mich schlecht und so. 933 Und da hat sie mich einmal gefragt, ist es, weil du gemobbt wirst? Und ich, schon, ja. 944 Das regt auf, immer wenn ich gehe heim.</p>
Gleichaltrige, Peer (Kolleg*innen, Freizeit)	

Interview A	
<p>IA R2 256 Ja, ich habe immer noch ein paar Kontakte von der Sonderschule, von den Schülern. 257 Vom D zum Beispiel, der ist, der musste die Sonderschule verlassen 258 weil, der ist (1) ja, das ist ein bisschen ein sexistischer. 259 Und den C habe ich noch, das ist der kleine Italiener da (1) 260 Den habe ich ziemlich gern gehabt, der war einer von den besten Kollegen gewesen. 265 Der O habe ich noch (1), der I (1), der L (1), ja und dann habe ich noch den D (1) 266 Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts (1) 267 und der Y habe ich noch, aber der ist nicht mehr da in der Schule. 269 I: Triffst du dich denn mit diesen auch ausserhalb der Schule? 270 A: Manchmal, also so richtig noch mit D (1) Ja.</p>	
	<p>IA, W2: 358 Und ja (1) für Kollegen (1), ich habe es eigentlich keinem so richtig erzählt (1) ja (1). 359 I: Ist das so ein Thema, weisst du, dass du in der Sonderschule gewesen bist? 360 Jetzt , wo du wieder in der Regelschule bist. 361 A: Ne, eigentlich, das spielt jetzt keine Rolle mehr, Schule ist Schule.</p>
	<p>IA</p>

	<p>546 A: Also in der Freizeit? Dann, wenn sie mir so irgendwelche Sachen sagen</p> <p>547 Also, belasten, indem sie mir so dumme Sachen sagen</p> <p>548 Das ist manchmal ein bisschen belastend, also ja (1)</p> <p>549 I: Was für dumme Sachen zum Beispiel?</p> <p>550 A: Ach, irgend so beschimpfen oder so.</p> <p>551 I: Wie beschimpfen sie dich denn so?</p> <p>552 A: Du Hund (1) keine Ahnung oder Fluchwörter, einfach die klassischen (1)</p> <p>553 Ja, das Ganze tut mich ein bisschen belasten, ja, weil</p> <p>554 Das ist sozusagen ein Stein auf einen heißen Tropf</p> <p>555 Wenn sie zu viel machen, dann (1) dann, ja dann, einfach, dann qualmts über.</p> <p>556 Das finde ich einfach (1), Ja, dann qualmts bei mir einfach über, ja.</p> <p>557 Wobei, ich halte eigentlich ziemlich viel aus (1) inzwischen (1)</p>
<p>IA, E</p> <p>558 I: Mhm. Was unterstützt dich bei den Kollegen?</p> <p>559 A: Also Kollegen, indem sie meine Kollegen sind, mich begrüßen</p> <p>560 indem wir zusammen Sachen unternehmen.</p>	
<p>Interview B</p>	
<p>IB, S</p> <p>144 I: Mhm. Hast du dich denn mit den Kindern von der Sonderschule in der Freizeit auch getroffen, hast du mit denen abgemacht?</p> <p>145 B: Ja, ich treffe mich immer noch zu den heutigen Tagen mit denen. Mit dem D treffe ich (1) und so. (1)</p>	

Interview C	
IC R1 174 I Ja, ja. Und was hat dir denn geholfen? 175 C Ehm, ich glaube meine Kolleginnen.	
	IC S 445 Ich habe Kolleginnen von da, aber ich sehe sie halt nicht so oft. 446 Und wir schreiben nicht mehr und so. 447 Eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. 448 Sie spricht nicht mehr mit mir so, weisst du.
	IC 456 I Ja. Und konntest du mit diesen auch Mal so drüber reden, 457 wenn du Probleme hattest oder so?24.03 458 C So, ich habe es meistens nicht gemacht, weil 459 ich meine, das ist nicht ihre Probleme, weisst du (1).
	IC 465 I Ja, und wie ist es dort so? 466 C Gut, ich habe immer noch Angst mit anderen so Gespräche und so.
Umwelt (Nachbarschaft, Wohnort, Freizeitangebote)	
Interview A	
IA, R2: 421 Und dass ich mit B in die Klasse komme, weil den habe ich ziemlich gern.	IA, E 562 A: Nachbarschaft? Also Nachbarn haben wir eh nicht so viele.

<p>422 I: Ist der auch von der Sonderschule gewechselt? 423 A: Nein, der ist aus der Nachbarschaft, wo ich lebe. 426 Der B musste einfach wiederholen, 427 also weil er zu viel Schulstoff verpasst hat in der Ersten, er war ziemlich viel krank 428 Er ist eben auch Fan vom Fussballklub, er geht öfters in das Land schauen 429 Wo der Fussballklub, also den Fussballklub anfangen, also, darum, ja 430 darum hat er eigentlich ziemlich fest Schulstoff verpasst 431 Und darum musste er wiederholen, musste er nochmals die sechste wiederholen 432 Und ist jetzt mit mir in der Sek.</p>	<p>563 Weil ja(1) Sachen in der Nachbarschaft gibt es eigentlich nichts. (2)</p>
<p>IA, E 579 A: Ja, ich spiele gern Unihockey, spiele auch in einer Mannschaft, gehe jeden Montag. 581 A: Ja, das tut mir ziemlich gut.</p>	
<p>Interview B</p>	
	<p>IB, SC 265 Und (1) das letzte Teil, das ich hab gar nicht gemocht war der Schülerclub. 266 In diesem Schülerklub, Schülerklub drei (1) ah (1) ich hasse mega. 267 Wegen, es war so <u>Kindergärtner, Erstklässler</u>, waren dort. 268 Also komm schon. Ich will nicht mit Kindergärtnern sein. 269 Und noch (1) alles das Essen zum Zmittag (1) bäh. 271 B: Nicht hier, in dem Schülerklub. Wars einfach die ganze Zeit (1)</p>

273 B: Aber (1) ich fand die Kinder einfach dumm.
275 B: Nicht in diesem Haus. Sondern (1) neben, neben dem grossen Park. Und eben in diesem Schülerclub eh (Geräusch des Missfallens)
276 Die Lehrerinnen (1), oh, meine Güte. (Atmet schwer)
278 B: (flüsternd) Die waren so schlimm.
279 Die waren Lehrerinnen und nicht Lehrer.
280 Also , ich weiss, warum ein Lehrer streng ist, ist wegen einem Mann so, bööööö. (1)
281 Ich mag einfach nicht strenge Leute, selber.
282 Ich verstehe, wenn ein Mann streng ist,
283 wegen ich mag nicht streng, aber ich verstehe.
284 Aber ein streng Girl, also komm.
285 Eine strenge Lehrerin mag ich am meisten nicht. (1)
286 Das ist einfach (1), wenn ich sehe eine Lehrerin, dann denke ich (1)
287 Die werden cool, normal, gechillt (1)
288 Aber nein, was kriege ich? (klopft mit einer Hand dreimal auf den Tisch)
289 I: Eine strenge Lehrerin.
290 B: (Atmet schwer) ehm, ja.
292 B: Eigentlich, wir hatten fast nix gemacht, wir hatten gegessen,
293 wir haben gespielt, gespielt, und ja, ich hasse dieses Set.
294 Ich will nicht darüber reden, es ist so blöd.
295 In meinem Kopf, ich habe immer noch Träume bei diesem blöden Satz. (1)
296 I: Über welchen Satz?
297 B: Platz
300 Am Freitag musste ich dort essen. Dort essen war blöd, igitt.

	<p>301 Also, ich wollte <u>nicht</u> mehr am Freitag, und ich habe abgemacht.</p> <p>302 Und am Montag habe ich schon lange gegangen.</p> <p>303 Ein paar Mal am Freitag, da hatte ich schon abgemacht (meint vermutl. abgemeldet)</p> <p>304 Ich wollte das Essen einfach nicht essen.</p> <p>305 Und dann bin ich einfach weggerannt.</p> <p>306 Ich war nicht in die Schule gegangen,</p> <p>307 ich bin zum Bus Stand gegangen ruuhp, nach Hause.</p> <p>308 Und nichts gedacht über den Schülerclub. (1)</p> <p>309 Und dann das zweite Mal, wo ich habe das gemacht.</p> <p>310 Ein Lehrer probierte mich zu fangen, aber ich war zu schnell.</p> <p>311 Ich war weggerannt, wieder zum Bus Stand.</p> <p>312 <u>Knapp</u> gewesen wegen dem Bus (1) und ja</p>
	<p>IB, SC</p> <p>233 Und diese Lehrer sind auch Kindergärtner.</p> <p>234 Und ich habe so ein mega einfaches Wort so, uh geil, gesagt</p> <p>235 Und die fanden das (verstellt die Stimme höher) das ist ein schlechtes Wort.</p> <p>236 Geil ist überhaupt kein schlechtes Wort.</p> <p>237 Sogar in der heutigen Schule ist es so.</p> <p>238 Verstehe ich nicht.</p> <p>239 Sogar einer meiner heutigen Freunde von der Schule verstehen nicht,</p> <p>240 warum geil so schlecht ist, und</p> <p>241 I: Ah, und im Schülerclub haben sie das nicht akzeptiert.</p> <p>242 B: Die haben einfach nicht akzeptiert, wo ich geil gesagt habe.</p> <p>243 Oder einfach irgendein schlechtes Wort.</p> <p>245 B: Die haben, die sagen</p>

	<p>246 (verstellt Stimme) Das ist offensiv, du bli, 247 sagen (verstellt Stimme und klopft auf den Tisch) du blabla, blablabla. 248 So nervige. 249 I: Haben sie mit dir geschimpft? 250 B: Ja, ich bin <u>neu</u> in der Schule, ja.</p>
	<p>IB 396 Also, als erstes, ich will nicht zurück zu Schülerclub (2).</p>
<p>IB 401 Gibt es noch etwas, das du noch sagen möchtest, ergänzen möchtest? 402 B: Und da wollte ich noch was sagen. 403 Es gibt ein Mädchen in meiner Klasse, die wohnt im gleichen Haus wie ich. 404 Da muss ich nur runter und läuten. Abmachen ist da ganz einfach.</p>	
Interview C	
<p>IC 53 Kolleginnen von meiner Strasse sind nett zu mir gewesen 54 und wir haben meistens in den Pausen zusammen gespielt.</p>	
<p>IC 428 Und, ehm, ich sehe meine Kolleginnen jetzt immer noch. 429 Sie sind eben meine Nachbarn.</p>	

<p>436 Und meine anderen Kolleginnen sehe ich noch an den Wochenenden und so.</p> <p>437 Sie wohnt so grad gegenüber.</p> <p>438 und da habe ich auch neue Kolleginnen gemacht,</p> <p>439 weil sie hat neue Kolleginnen und so.</p> <p>440 Ich sehe meine Kolleginnen eigentlich immer noch.</p> <p>441 I Ja, ja. Ist dir das wichtig?</p> <p>442 C Schon.</p>	
<p>IC</p> <p>449 I Ja. Aber deine Nachbarkolleginnen, die triffst du immer noch.</p> <p>450 C Ja.</p> <p>451 I Wie wichtig sind die so für dich?</p> <p>452 C Wichtig, wichtig, weil die sind immer so nett zu mir gewesen in der Schule.</p> <p>453 Die haben mich nicht gemobbt, die waren nicht so am Lästern über mich gewesen.</p> <p>454 I Ja, ja, die waren immer durch die Jahre nett zu dir gewesen.</p> <p>455 C Ja.</p>	
<p>IC</p> <p>462 C Geräteturnen habe ich gehabt.</p> <p>465 I Ja, und wie ist es dort so?</p> <p>467 Aber eigentlich sind die anderen nett dort.</p> <p>468 Und ich habe, es gibt so Gruppen, K1 bin ich jetzt</p> <p>469 Und ich habe, es gibt vier andere Mädchen dort grad jetzt</p> <p>470 Und wir sind alle richtig gute Kolleginnen und so, geworden.</p> <p>471 I Ja. Wie hast du das geschafft?</p> <p>472 C Ich weiss nicht, die sind einfach da hin gekommen und ich war schon da gewesen.</p>	

473 und ich so, hoi, und sie so, hoi, und so sind wir Kolleginnen
geworden. Ganz einfach.

474 I Ja, also du hast sie auch aufgenommen.

475 C Ja.

Sylvia Meier

Ackersteinstrasse 32, 8049 Zürich

Meier.sylvia@learnhfh.ch

079 441 95 30

Zürich, 30. Jan. 2023

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik möchte ich Schüler fragen, wie sie ihre bisherige Schullaufbahn und die Schulwechsel von der Regelschule in eine Sonderschule und wieder in die Regelschule erlebt haben, was sie dabei als Hilfe und Unterstützung erlebt haben und was sie belastet oder gestresst hat.

Es gibt bis jetzt nur wenige Untersuchungen, welche Schüler*innen direkt nach ihrem Erleben und ihrer Meinung befragen, obschon die Forschenden erkannt haben, wie wichtig der Einbezug der Schüler*innen- Meinung wäre.

Mit meiner Masterarbeit möchte ich einen Beitrag leisten, diese Lücke zu füllen und die direkt Betroffenen, die Kinder, zu Wort kommen zu lassen, damit ihre Meinung zukünftig einfließen kann in die Gestaltung von Schulen und Schulübergängen, speziell für Schüler*innen mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Verhalten. Ich bin Pädagogin mit langjähriger Erfahrung und bin selber Mutter. Das Wohlbefinden der Kinder ist mir ein besonderes Anliegen, darum wählte ich dieses Thema für meine Abschlussarbeit.

Die Daten Ihres Kindes werden absolut vertraulich behandelt. Es werden keinerlei Namen bekanntgegeben, weder von Personen, Schulen oder Orten, lediglich das Alter wird notiert. Um die Aussagen der Kinder nochmals hören und besser verstehen zu können, werden die Interviews aufgenommen. Die Tonaufnahmen dienen ausschliesslich der Verarbeitung, sie werden zu keinem Zeitpunkt veröffentlicht. Die Interviews dauern maximal 45 Minuten.

Mit Ihrer Bereitschaft, Ihr Kind befragen zu lassen zu seiner Wahrnehmung, leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die Diskussion um Schullaufbahnen von Kindern.

Für den ersten Austausch bitte ich Sie, sich bei mir zu melden unter:

meier.sylvia@learnhfh.ch oder 079 441 95 30.

Ich freue mich, Sie und ihr Kind bald kennenzulernen.

Mit freundlichen Grüssen

Sylvia Meier

Beziehungsgestaltung Schüler*innen - Lehrpersonen

1. Wie unterstützen die Lehrpersonen, dass ich mich wohlfühle in der Schule?

Wenn die Lehrpersonen

2. Was stresst/stört mich von den Lehrpersonen, dass ich mich nicht wohlfühle?

Wenn die Lehrpersonen

3. Was unterstützt mich beim Lernen in der Schule?

Wenn die Lehrpersonen

4. Was stresst/stört mich beim Lernen in der Schule?

Wenn die Lehrpersonen
